

Tagungsband SPOTLIGHT FMplus

Facility Management Fachkonferenz –
Wissenschaft und Praxis im Dialog

30. – 31.01.2025 Zürich, Schweiz

Tagungsband zur Facility Management Konferenz Spotlight FMplus 2025 – Wissenschaft und Praxis im Dialog: Next Generation FM – How FM adds value

Herausgeberinnen und Herausgeber:

Wrase, Isabelle; May, Michael; Wang-Speiser, Zifei; Haase, Matthias; Meslec, Mihaela

ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften –

IFM Institut für Facility Management

IFMA International Facility Management Association Switzerland Chapter

gefma Deutscher Verband für Facility Management e.V.

Der Tagungsband Spotlight FMplus steht unter der Lizenz [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), die die Nutzung, Weitergabe, Anpassung, Verbreitung und Vervielfältigung in jedem Medium oder Format erlaubt, solange die ursprünglichen Autorinnen und Autoren, die Quelle und die Lizenz angemessen genannt werden.

Januar 2025

DOI: [10.21256/zhaw-2512](https://doi.org/10.21256/zhaw-2512)

ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften

Institut für Facility Management

Grüntalstrasse 14, Postfach

8820 Wädenswil

Vorwort

Die «Spotlight FMplus»-Konferenz wurde 2025 erstmals vom Institut für Facility Management an der ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, der IFMA International Facility Management Association Switzerland Chapter, und der gefma German Facility Management Association initiiert. Ziel dieser Fachkonferenz ist es, zentrale Themen des Facility Managements und der Immobilienbranche in der DACH-Region zu adressieren und den Austausch zwischen Wissenschaft und Praxis zu fördern.

Die Konferenzreihe dient als Plattform, um:

- zentrale Herausforderungen und Chancen der Branche zu identifizieren,
- neueste wissenschaftliche und praktische Erkenntnisse zu teilen,
- herausragende wissenschaftliche Arbeiten aus dem Bereich Facility Management und verwandten Disziplinen zu würdigen und
- einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Die Beiträge dieses Bandes resultieren aus einem Call for Papers, der sich an Forschende aus der DACH-Region richtete. Sämtliche Einreichungen wurden einem Peer-Review-Verfahren unterzogen und auf der Konferenz präsentiert. Der vorliegende Sammelband vereint eine Auswahl dieser Beiträge und spiegelt die thematische Vielfalt

- Nachhaltigkeit: Klima und Energie, Kreislaufwirtschaft
- Digitalisierung
- Kollaboration und Baukultur
- Bildung und Gesellschaft
- Services und Hospitality
- Arbeitswelten

und die wissenschaftliche Exzellenz der Konferenz wider.

Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit und darauf, gemeinsam die Zukunft des Facility Managements und der Immobilienbranche mitzugestalten.

Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre und neue Erkenntnisse für Forschung und Praxis.

Prof. Dr. Isabelle Wrase

Prof. Dr. Michael May

Danksagung

Wir möchten unseren aufrichtigen Dank an alle aussprechen, die zum Erfolg der Spotlight FMplus Konferenz 2025 beigetragen haben. Ein besonderer Dank gilt unseren Referentinnen und Referenten sowie den Autorinnen und Autoren, deren Beiträge wertvolle Einblicke in Gegenwart und Zukunft des Facility Managements ermöglichten.

Unser Dank richtet sich ebenso an die Organisationsteams von ZHAW, IFMA Switzerland und gefma wie an die zahlreichen Helferinnen und Helfer vor Ort, die durch ihr Engagement und ihre Professionalität einen reibungslosen Ablauf der Konferenz gewährleisteten.

Wir danken unseren Partnerinnen und Partnern sowie Sponsorinnen und Sponsoren, die diese Plattform für den wissenschaftlichen und beruflichen Austausch unterstützt haben, sowie allen Teilnehmenden, die durch ihre aktive Mitwirkung und Diskussionen die Veranstaltung bereichert haben.

Ein besonderer Dank gilt der ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, die durch die Bereitstellung des Toni-Areals als Veranstaltungsort und ihre organisatorische Unterstützung massgeblich zum Erfolg der Konferenz beitrug.

Abschliessend möchten wir all jenen danken, die an der Erstellung dieses Tagungsbandes mitgewirkt haben. Dies gilt insbesondere den Gutachterinnen und Gutachtern, die durch ihre Arbeit einen wertvollen Beitrag zur Qualität und Relevanz dieser Publikation geleistet haben, und somit sicherstellen, dass die Erkenntnisse und Impulse der Konferenz langfristig zugänglich bleiben.

Hinweis

Zusätzlich zu den hier veröffentlichten Beiträgen stehen zahlreiche weitere praxisorientierte Arbeiten zur Verfügung. Bei Interesse stellen wir Ihnen diese gerne auf Anfrage zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich dafür an Prof. Dr. Isabelle Wrase unter isabelle.wrase@zhaw.ch.

Wissenschaftliches Komitee

- Prof. Dr. Torben Bernhold, Fachhochschule Münster, Mitglied Professorenkonferenz gefma Deutscher Verband für Facility Management e.V.
- Prof. Dr. Carsten Druhmann, ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften
- Prof. Dr. Klaus Homann, DHBW Duale Hochschule Baden-Württemberg Stuttgart, Mitglied Professorenkonferenz gefma Deutscher Verband für Facility Management e.V.
- Prof. Dr. Markus Lehmann, Hochschule Albstadt-Sigmaringen, Vorstand gefma Deutscher Verband für Facility Management e.V.
- Prof. Dr. Michael May, HTW Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin, Ambassador gefma Deutscher Verband für Facility Management e.V.
- Mihaela Meslec, ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften
- Prof. Dr. Lukas Windlinger, ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften
- Prof. Dr. Isabelle Wrase, ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, Co-Präsidentin IFMA International Facility Management Association Switzerland Chapter

Inhaltsverzeichnis

Thema Nachhaltigkeit	1
<i>A Method for Developing Sector-Coupled Energy Systems of Real Estates in Early Project Phases</i>	2
Max Brahm ¹ , Markus Krämer ² , Richa Srivastava ³ and Jochen Twele ⁴	
<i>One Stop Shops for Renovation and their Contribution to a Circular Economy</i>	22
Dominik Arpagaus ¹ , Paula de Arespachoga ² , Till Fülcher ³ , Jonas Schäfer ⁴ , Juliana Zapata Riveros ^{5,*}	
<i>Energetisches Transformationskonzept für autarkes Heizen und Kühlen in Großstadtquartieren</i>	37
Nikolai Kononenko ^{1*}	
<i>Faktor Mensch: Herausforderungen und Lösungsansätze für die Implementierung und den energieeffizienten Betrieb technischer Anlagen</i>	50
Lisa von Wittenhorst zu Sonsfeld ^{1,*} , Elisabeth Beusker ²	
<i>Flexible Strategic Planning of Engineering Systems: An Introduction for Facility Management Practitioners</i>	64
Manuel Waltert ^{1,*} and Zifei Wang-Speiser ²	
<i>Entschlüsselung des Dekarbonierungsprozesses von Quartieren aus Betreiber- und FM-Sicht</i>	76
Matthias Haase ¹	
<i>Entwicklung nachhaltiger Energiekonzepte am Beispiel Quartier Schorrenstrasse in Thun</i>	88
Nino Burger ¹ , Matthias Haase ^{2,*}	
<i>Vergleichende Bewertung von Händetrocknungssystemen für ein nachhaltiges Corporate Real Estate Management</i>	101
Irina N. Pericin Häfliger ^{1*} , Susanne J. Bauer ²	
<i>How climate targets in the building sector can be achieved after all</i>	115
Ulrich Bogenstätter ^{1*} , Stylianos Chalkidis ¹ , Rabih Slim ¹ , Anjie Zhu ¹ , Moneeb Zourob ¹	
Thema Digitalisierung	128
<i>Multi-modal Collaboration in Spaces using Hand-held AR</i>	129
Santiago Moreno ¹ and Philipp Ackermann ^{1,2}	
<i>Network Facility Management mit neuen Perspektiven</i>	139
Silvia Schwochow ^{1,*} , Philipp Arndt ² und Michael May ³	
<i>PropTech-Produkte und -Services und ihr Nachhaltigkeitsbeitrag: Eine strukturierte Übersicht für den Schweizer Markt</i>	151
David Meier	
<i>Zum praktischen Einsatz von KI im Immobilien- und Facility Management in der DACH-Region – Ergebnisse zweier Studien</i>	180
Asbjörn Gärtner ¹ , Joachim Hohmann ^{1*} und Jonathan Rothenbusch ¹	
Thema Bildung	197
<i>AI in Higher Education: Transforming Education through Innovative Learning Formats and enhanced student engagement</i>	198
Dr. Christian Schlicht	
<i>Development of Sustainability Awareness Index for European Universities</i>	210

Julian Christen¹, Klaus Homann², Yannick Leissner³, Matthias Manow⁴, Lukas Thier⁵, Abeo Trotter⁶,
Leon Werle⁷

Erweiterte Realitäten in der Lehre – Der Gamechanger für die Lehre im FM _____ 223
Niels Bartels^{1,*}, Nadine Wills²

Thema Services _____ 236

Betreibermodelle für die Immobilienbewirtschaftung international tätiger Großunternehmen _____ 237
Dr.-Ing. Nicolas Christoph Rummel

*Supplier Relationship Management – Gaps between perception and expectations in Real Estate
Management Services* _____ 250
Niklas Wiesweg¹, Torben Bernhold²

Thema Arbeitswelten _____ 260

*Contributing to employer attractiveness – Evaluating the importance of the working environment and
uncovering potential from the real estate perspective* _____ 261
Robin Ganninger^{1,*} and Torben Bernhold²

Poster Abstracts _____ 274

Einheitliches Verständnis und der Mehrwert von Facility Management _____ 275
Susanne Bauer^{1*} und Isabelle Wrase²

*Entwicklung eines Modells und Ableitung von Handlungsempfehlungen zur Anwendung digitaler
Technologien im Vergabeverfahren von Facility Services in Deutschland* _____ 276
Wolfgang Inderwies

*Faktor Mensch: Herausforderungen und Lösungsansätze für die Implementierung und den
energieeffizienten Betrieb technischer Anlagen* _____ 278
Lisa von Wittenhorst zu Sonsfeld ^{1*} und Elisabeth Beusker ²

Zirkuläre Bauwirtschaft: Zirkuläre Massnahmen entlang des Lebenszyklus einer Immobilie _____ 280
Marco Sutter¹, Philipp Cescato^{2*} und Simon Ashworth³

Thema Nachhaltigkeit

A Method for Developing Sector-Coupled Energy Systems of Real Estates in Early Project Phases

Max Brahms¹, Markus Krämer², Richa Srivastava³ and Jochen Twele⁴

¹Max Brahms, M.Sc., Faculty 1 School of Engineering – Energy and Information, Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) Berlin, Germany, max.brahms@HTW-Berlin.de

²Prof. Dr.-Ing. Markus Krämer, Faculty 2 School of Engineering - Technology and Life, Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) Berlin, Germany, markus.kraemer@HTW-Berlin.de

³Richa Srivastava, M.Eng., M.Sc., Faculty 2 School of Engineering - Technology and Life, Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) Berlin, Germany, Richa.Srivastava@HTW-Berlin.de

⁴Prof. Dr.-Ing. Jochen Twele, Faculty 1 School of Engineering – Energy and Information, Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) Berlin, Germany, Jochen.Twele@HTW-Berlin.de

Abstract

This paper is based on the ongoing research of the Mobility2Grid project to develop efficient, interconnected systems for a climate-neutral city, addressing challenges in transport and energy sectors. The focus of this paper aims on presenting a methodological approach to create and evaluate scenarios for developing sector-coupled energy systems of real estate campus. For this purpose, a model-based approach is used to develop and test multiple scenarios for the further development of a sector-coupled energy system for real estate campuses. The scenarios are mapped in a so-called scenario model, which consists of two partial models. The first partial model is a Building Service Model (BSO) covering the digital version of the buildings themselves, the energy system and corresponding processes for site operations in a linked-data approach. The second partial model is used to evaluate the scenarios by a simulation of energy flows and their underlying economic aspects. The first partial model makes use of the Building Information Modelling (BIM) extended to process models. The second partial model is used within this paper to evaluate the effects on the energy system and is built with the open energy modelling framework (oemof) library. This paper shares findings from a prototype implementation of this approach on the campus of Max Planck Institute for Human Development, Berlin. It explores concepts for combining multiple sectors, e.g., photovoltaics, wind energy and district and gas heating in order to leverage the implementation of on-site renewable energy sources by balancing both the timing of energy consumption and production and the related investment decisions at the planning level. This research offers innovative concepts to store scenarios with the help of an extended BIM-based site model to feed parameters to a dynamic one-year simulation. Unlike pure digital building models that primarily depict the semantics of the building system, this study aims to broaden the perspective to encompass building operations and their impacts on sector-coupled

energy systems. The methods developed in this research will facilitate and allow in future practitioners and energy consultants to design and simulate comprehensive scenarios of site operation concepts, along with sustainable energy systems in early project stages.

Keywords: Building Information Modelling (BIM), Building Operations Service Model, Scenario Model, Energy Systems Simulation Model, Open Energy Modelling Framework (oemof)

Introduction

Tackling climate change is a global imperative, as outlined in the Paris Agreement. Nations must reduce greenhouse gas emissions by 2030 and achieve net zero emissions by 2050 [1]. To achieve these objectives, the adoption of renewable energy sources on campuses and buildings is essential. By integrating renewable energy, the building sector can significantly reduce its carbon footprint, even if consumption levels remain constant [2]. According to the United Nations 2020 Global Status Report for Buildings and Construction, buildings account for approximately 38% of the total carbon dioxide emissions when operations and construction are combined [3]. However, this call to action will be successful if solutions in electricity, heat and transportation sectors are combined, a concept known to as ‘sector coupling’ [4].

This applies in particular regarding time disparities between the availability of renewable energy and the demand for energy when looking at campus and neighbourhoods. These issues can be addressed at the level of the national grid, real estates can also be operated in a “grid-friendly” way on a local level. Those decentralized grids can offer greater flexibility in terms of demand management [5]. In the future Facility Management (FM) organisations will therefore need to manage demands efficiently to ensure satisfaction among building users while also enabling microgrids to function mostly independently. The implementation of demand management strategies becomes crucial within the decentralized energy systems [6].

Managing sector coupling systematically on the level of real estates and buildings is a new field in building operations. In addition to technical issues the primary deficiencies lie in the incomplete understanding of its significance and benefits. Another critical area requiring attention is the absence of effective strategies to optimize sector coupling within microgrids on campuses, essential for enhancing grid integration and compatibility. Furthermore, there is a notable lack of efficient methodologies how building operations and related business services can dynamically contribute to supporting sector-coupled energy systems, considering the various strategic goals of building operations, such as cost efficiency, customer convenience, self-sufficiency of energy supply or decarbonisation. The interdisciplinary nature of sector-coupled energy systems remains inadequately addressed, emphasizing the urgent need to integrate various modelling domains such as building dynamics, operations, and energy management. Lastly, the challenge of translating operational scenarios into actionable energy demands poses a significant obstacle, particularly in the early planning phases of site development. This underscores the necessity for research efforts to

enable accurate and timely forecasts of energy demand patterns. These identified deficiencies serve as the focal points of our research project, where we aim to address few of them within the scope of this paper.

Aim of the Paper:

The aim of this paper is to develop a comprehensive approach to examining how designs of sector-coupled energy systems can be tested and how they are affected by building operation. It aims to improve the understanding of building operations, thereby helps to improve the efficiency of energy management strategies within the built environment, particularly at a decentralized level. The paper focuses primarily on the development of this holistic approach (method), while sharing insights from a prototype implementation using the example of a research institute's property. This prototype approach serves as a validation and acts as a starting point for the research, providing a foundation for further exploration and refinement for the next phases.

The paper delves into the concept of a scenario-based integrated Building Operations Service Model (BOSM). This model appears to be a key aspect of the developed approach, likely serving as a framework for analysing how building operations interact with energy systems. Therefore, BOSM extends simplified digital building models of a campus, based on Building Information Modelling (BIM), with business process models covering site operations. In addition, the paper explains the link to an energy simulation model that focuses on the entire energy system of a multi-building campus, which is crucial for validating sector coupling scenarios from technical and economic perspective. This indicates that the paper not only develops the theoretical framework but also considers practical implementation and validation processes of the developed framework.

In summary, the paper aims to develop a holistic approach to understanding how building operations affect energy systems, particularly at a decentralized level. It focuses on introducing a methodological framework, shares insights from a prototype implementation. This comprehensive approach will contribute in advancing our understanding of building operations and energy management strategies in the built environment.

Mobility2Grid research project

This paper discusses the initial results of the ongoing research of the second phase of the Mobility2Grid (M2G) project. The project M2G aims to develop efficient and interconnected systems for a climate-neutral city by investigating the mutual benefits of combining data networking and processing for mobility and energy systems.

From 2022 to 2027, the second phase will focus on dissemination of solutions developed in the first phase at the Euref Campus in Berlin Schöneberg. Hence, in phase two, new locations are considered, and the project aims on how to adapt business models to changes in the markets, how to utilize network capacities, and how to achieve controllability of vehicle fleets in a grid-friendly way while prioritizing citizen interests. Involving 35 partners from science and industry, the project comprises eight work packages, including 'transfer areas' which adopt a bottom-up approach to integrate sector-coupled energy systems within selected real estate campuses [7].

To achieve this, six sites located mainly in Berlin that adhere to sustainable development models were selected, from which the ‘Max Planck Institute for Human Development, Berlin (MPIB)’ as one of three sites was selected by HTW. The paper specifically focuses on the transfer area MPIB, part of the Max Planck Society, which faces challenges in transforming its energy system to sustainability amidst planned refurbishments and increased energy demands. The Transfer Area is already developed (brownfield). However, with the planned refurbishment of the newly purchased Dillenburger Straße building in 2020 and the addition of two new magnetic resonance imaging machines (MRI) with heavy electric and thermal loads, there is a high demand for transforming the local energy system to an integrated sustainable one.

Figure 1: *Mobility2Grid Transfer Areas*

Source: (A) *Mobility2Grid e.V.* (B) *MPG e.V.*

Literature review

To achieve our research objectives, it is crucial to identify which corporate services in a facility influence energy consumption and how to determine the frequency and timing of energy demand. This knowledge will enable us to specify effective energy efficiency measures and understand how FM services can impact load shift and energy savings.

To accomplish this, a literature review has been conducted that explores Facility Management and Energy Management standards, extracts relevant practices and applies them to our research objectives. The review will cover standards and publications in the area of Business Processes in Facility Management, Energy Management Systems, Load Management and model-based approaches such as BIM and Energy Simulation.

4.1 Facility Management Processes

To gain a better understanding of the FM processes for energy efficiency enhancement adjustments, it is necessary to conduct a more detailed investigation of relevant standard and methodologies such as available FM process models methodologies for process mapping and modelling.

A broad overview of FM processes in practice and research work is provided by Alexander, et al. [8]. Krämer, et. al. [9] (p. 85) explain different approaches to structure FM process model frameworks and compares common standards such as DIN EN 15221-5 [10] or GEFMA 100-1 [11]. The authors propose different modelling methods depending on the hierarchy level of the processes. For the purpose of this research the process framework of DIN EN 15221-5 provides the basic structure. The value chain diagram method is used due to its fairly simple representation at the process mapping level. For semantically richer modelling, the Business Process Model and Notation method (BPMN) is used, which, as a widely recognized standard for process modelling, offers a high degree of interoperability.

What all process frameworks have in common is that they distinguish between Facility Management Services (FMS), which can be located on strategic, tactical or operational level, and Facility Services (FS) for execution at an operational level. Both types of corporate services (FMS or FS) can affect the energy system of the building / real estate in two ways. Firstly, they can reduce the total energy demand (energy savings). Secondly, the corporate service can cause a load shift in energy demands. In this case, the total amount of energy consumed remains the same, but the energy demand occurs at different times.

4.2 Energy Management System and Load Management

In addition to the FM processes which together form the Facility Management System today the implementation of an Energy Management System (EMS) is almost obligatory.

Energy management standards and norms are crucial for organisations to closely monitor and efficiently manage their energy consumption. ISO 50001 [12] provides a comprehensive approach to developing, implementing, maintaining, and continuously improving an EMS.

There is an overlap between the processes of EMS and the FMS in practice. Therefore, it makes sense to have a look into the EMS from the perspective of FM as is done in the GEFMA standard GEFMA 124-2 [13]. Here, methods are described for efficient energy management, involving simulations, calculations, optimisation, and load management within EMS. These further aid in managing load and preventing peaks. The standard GEFMA 124-1 [14] highlights enhancing energy usage while ensuring occupants' comfort and regulations compliance. The method developed within this paper was mirrored against this standard and business processes described in the mentioned standard and also provides input for the FMS / FS framework chosen.

As explained in the section above, to achieve flexibility in the management of energy demand, we first need to identify which corporate services in a facility have an impact on the energy systems and further how to recognize the frequency or timing of energy demand, in order to obtain information on dynamic demand behaviour. Therefore, the impacts will be translated to load profiles. Load profiles are a timeline of assumed or measured energy demands whereby the sequence of values can be provided in different resolutions such as every 15 min or one value per hour. They assist in monitoring consumption, forecasting demand and designing energy systems for buildings or districts [15] (p. 375). If no measured load profiles are available,

Standard Load Profiles (SLP) can be used. SLPs are derived from historical data of different customer and facility groups and help utilities to predict and efficiently manage fluctuations in electricity consumption. Frequently, SLPs from BDEW [16] are used in practice. Nevertheless, due to potential variations, accurate analysis may often require on-site measurements.

4.3 BIM based Energy Simulation and Sector

BIM-based simulations are essential in identifying the dynamic interactions between Building Energy Systems, renewable energy sources and factors like weather and user behaviour.

Simulation methods are needed to evaluate complex real-world scenarios in buildings and properties. These simulations rely on digital building data, based on the BIM methodology, as they contain in-depth information about building elements and their relationships. The combination of a simulation tool with BIM software helps to generate energy flow calculations, enabling the creation of scenarios within the digital building models while mimicking the what-if scenarios. Furthermore, combining digital building models with simulation models and monitoring data enables the creation of comprehensive digital twins, enhancing understanding and management of building performance throughout its lifecycle [17] (p. 99).

For the purposes of the work, the Open Energy Modelling Framework (oemof) was chosen as the simulation environment. Oemof has been originated to model integrated energy systems [18]. The decision was based on the fact that oemof is completely open source, so can be adapted and extended in all aspects, and has a vital research community, that cares about further developments.

Oemof is Python based and its core package is called solph. The foundation of solph is a graph structure made up of buses and components linked by directed edges that depict the flow, conversion, and consumption of energy carriers and resources, enabling consistent modelling across various energy sectors. While the graph provides details on the topology and node relationships, solph transforms this graph into an optimization model [19].

Research Methodology

The methodology employed in this study as part of M2G work package five follows a bottom-up approach and is combining quantitative and qualitative methods in a mixed-method approach. As a starting point, the selected transfer areas of the project are evaluated and assessed with the methodology presented below. Based on the findings of the initial application of the methodology from the first site, it will be then generalized, adapted and reapplied to the next transfer areas. In this way the methodology will be iteratively improved to become a generic transfer method which also transfers knowledge (in terms of ‘how-to’) from one transfer area to another.

4.4 Solution Space and Scenario-Driven Approach

For this purpose, it is essential to take into account the specific constraints of the particular transfer area and to ensure that no potentially applicable optimization so-

lutions are overlooked. Therefore, a three-dimensional methodology is chosen, referred to as ‘solution space’ or ‘solution room’, as shown in the Figure 2. As illustrated, the solution space spans the three dimensions ‘technologies’, ‘processes and management’ and the ‘phases and methods’.

The ‘Technology’ dimension focuses on the site’s energy system. Currently, the following technology solution modules are available: ‘District heating’, ‘Combined heat and power (CHP)’, ‘Photovoltaics (PV)’, ‘Electric battery storage’, ‘Air-to-water heat pump’, ‘Brine-to-water heat pump’, ‘Groundwater heat pump’, ‘waste heat recovery’, ‘Thermal storage tank’ and ‘Pit thermal energy storage (PTES)’. The ‘Processes and Management’ dimension covers all aspects of building operations impacting the energy system, including the building services already mentioned (FMS, FS), as well as selected core services of the building user organizations, collectively referred to as corporate services (CS). The business objectives of the site such as ‘carbon free campus’ or ‘most economical solution’ are also part of this dimension. The ‘Phases and Methods’ dimension covers the projects phases such as ‘Survey of site conditions’, ‘Data acquisition’, ‘Conceptual design development’ up to ‘Monitoring’ and ‘Evaluation’ and its methods.

Figure 2: Solution Space,

Source: By Authors

In principle, the solution space encompasses all plausible combinations of solution modules, processes and phases. However, in reality, the specific conditions and policies of the transfer areas limit the specific solution spaces. On the one hand, this approach enables standardisation and comparability in the course of the research project, but above all a sensible focus on the real conditions of the areas under consideration.

The selection of aspects from the solution space for a specific transfer area leads to a scenario that should be evaluated using oemof simulation. Modifying the sce-

nario by changing the parameter settings for the baseline (or initial) scenario, a scenario-driven approach is applied in which sometimes rivalling scenarios are systematically refined with each iteration. However, this approach requires consistent mapping of the scenarios in a model that allows to track the progress of scenario iterations. By framing the transfer process in this manner, it becomes apparent that advancement occurs through successive iterations of scenarios, which improve the overall understanding of the solutions, for example, to increase utilization of on-site renewable energy sources.

The parameters of the technical dimension refer to limitations and sizing of the possible solution modules on site, e.g., the maximum or minimum requested energy of the district heating or limitations of PTES sizes. From the process and management perspective specific FMS such as ‘Occupancy Management’ is chosen and for example, a different scheduling of office use or heavy load devices on premise is evaluated. This will lead to different parameters of the business processes and in consequence to different energy demand schedules. The new energy demands will be translated to load profiles. For energy sources production profiles are provided, e.g. for the assumed production of electrical energy by PV elements based on the location and orientation of the buildings. All of these parameters are stored in a scenario model.

4.5 Building Operations Service Model

The scenario model acts as a repository containing the setup, settings and results of the scenario describing the buildings and the impact of building operations on the energy system. Therefore, a simulation model of the energy system for later validation (Figure 3) is also part of the scenario model. The left side of the scenario model shown in Figure 3 is built by the Building Operations Service Model. In order to reduce complexity and leverage existing modelling approaches, the Building Operations Service Model is not a ‘one-size-fits-all’ approach. Instead of using a monolithic model, three models are combined (linked) in this research.

The first sub-model contains the built environment of the transfer site. The BIM method is used for this purpose. The so-called ‘site model’ is a BIM model in which the building objects are reduced to the minimum of information and geometric details needed for the purpose. The model can therefore be described as a BIM light model. In the research, the BIM authoring tool Revit is used to create the model. The open standards Industry Foundation Classes (IFC) and gbXML are used to ensure interoperability.

Based on the assumption that today’s FM organisations are regularly supported by an existing CAFM system, the CAFM database is also linked. A CAFM database is in fact also a digital representation of the built environment containing detailed alphanumeric data, particularly on technical equipment’s and plants for maintenance purposes. This design decision was made to reduce the modelling effort of the site model, by leaving detailed information such as MEP object information to the CAFM system. Hence, the site model contains only proxy objects with low level geometry (e.g. a boundary representation) that refer to more detailed alphanumeric information

in the CAFM database. The project uses the standard CAFM tool pitFM for integration, which already has a powerful BIM integration, based on IFC standard. Therefore, no additional IFC interface need to be implemented.

Thirdly the organisation of the building users and its FM organisation is modelled by the use of an Enterprise Business Process Modelling tool (BPM tool), which is capable to store the business process models for building operations. These tools commonly use different modelling methods which are already interconnected. In this research the well-known BPM tool ARIS is utilized, using the modelling methods organisational chart, value-added chain diagram, technical term diagram and Enterprise BPMN collaboration diagram. Currently, the link between the ARIS sub-model and the BIM-CAFM model is maintained manually by providing object IDs (in some cases IFC GUID) in both linked models. In the future, automatic integration based on semantic web technologies is planned.

Figure 3: Linked Model Approach of Scenario Model

Source: By Authors.

4.6 Generation of Load Profiles and Energy System Simulation Model

As described in section 2.2, the local energy demand is translated to load profiles. Within the project, two different types of load profile will be used. Firstly, recorded on-site data, e.g., measured by a smart meter infrastructure or provided by energy service providers, will be used. If a time series of energy consumption data is not available at the correct granularity (15 min or 1h over one year), but only the total energy consumption per year, an appropriate SLP of the same building use category is selected and scaled to the total energy amount reported. The functions of the demandlib library from the oemof framework are primarily used for this purpose. As mentioned in Section 2.2, the data quality when using an SLP depends on the assumptions made by the original creator of the SLP, in the case of BDEW's SLPs described in [16]. Furthermore, the data quality depends also on how closely the asset portfolio used to create the SLP matches the actual conditions in the field.

If neither of these options are available, synthetic load profiles must be generated that will allow prediction of future operating strategies. Further investigations on the topic of load profile generation have been carried out about. In the scope of MPIB transfer site a Python-based load profile generator for MRI use has been developed. The tool first analyses energy consumption patterns of a measured load profile, in this case of the MRI usage at MPIB, and extracts the measured MRI usage per day.

The extracted daily energy patterns are sorted into the categories “low usage”, “medium usage” and “high usage” per day. In the next step, the tool allows the synthesis of a new load profile by combining days of these categories in different order, using a random selection of the extracted daily usage patterns of the selected categories. As a validation method for this synthetic load profile the total number of days with high, medium and low usage was kept the same, but will be used in different order over the week. The resulting synthetic load profiles will show only a small discrepancy to the measured profile, tested by generating three synthetic profiles with a deviation of 0,43% based on the total sum of MRI power values [20]. The tool accounts for working days, holidays, and the daily load patterns. As a result, different scenarios for the use of the MRI can be tested, e.g., assuming that heavy use of the MRI is restricted to certain days of the week.

As shown in Figure 3 the scenario model consists of two partial models, the already explained Building Operations Service Model and the Energy System Simulation Model. The latter is built on top of the oemof framework introduced in section 2.3.

The oemof allows users to fully adapt and modify the integrated energy system model, offering both flexibility and transparency. It aids in the assessment and optimisation of energy systems by facilitating tools for simulating various components of energy systems such as power plants, grids and storage system. Four main components compose the structure of the solph package, these are Source, Sink, Linear Transformer and Generic Storage and are interconnected by the bus. The connection between the components and a bus is referred to as Flows [18]. Within this work, oemof is used to model and investigate the interactions between various energy sectors within a sector-coupled system. By varying the parameters, the influence of sector coupling approaches on energy system performance, for example factors like cost, energy supply security and environmental impact are examined. Figure 4 shows the entier model in the current project status.

Figure 4: Technology Options of oemof Energy System Simulation Model,

Source: By Authors.

Based on the mentioned core concepts and some added new modules the technology options of the solution room are now represented in oemof. Among others the sources are the electric, gas and bio-gas grid, photovoltaics (pv) and the district heating (thermal-grid). An example of newly added energy source is the module to handle Wind Power Purchase Agreements (wind ppa). Sinks are the electric and thermal demands (demand-el, demand-thermal), but also the surplus electricity of photovoltaic production, which cannot be consumed on site and is fed back into the public grid (pv-excess).

Prototypical Implementation at MPIB Transfer Area

The first scenario cycle was implemented at the transfer area MPIB. The prototypical implementation focuses on creating the scenario model itself ready to be used for simulation. Within the scope of this paper, the simulation was executed, but simulation results have not been yet calibrated.

The prototypical implementation of the first scenario on the MPIB campus is located in Berlin and consists of two buildings (MPG e.V., 2024). Building one houses various facilities, including offices, laboratories, servers, a library, a data centre and a canteen. No major construction work is currently planned except from investigating the use of the roof for photovoltaic panels. Building two houses a 3T MRI machine. Plans for this building include two additional MRIs, a wave field laboratory and extended office space to be operated as shared desk environments. A network connection between the two buildings for electrical and thermal energy is being considered.

The current methodological framework consists of the following steps:

1. Configuring the solution space by selecting appropriate technology options, key corporate services and defining business objectives / strategy
2. Data collection by evaluating existing data sources, requesting missing data from business partners (e.g. energy data from energy providers) and defining required additional measurement campaigns

3. Generating a Building Operations Services Model, containing a BIM light version of the site model, supplemented by linking it to an (existing) CAFM-System, available BIM models and creating a model of service operations
4. Creating the baseline scenario by selecting corporate services and generate energy load and production profiles
5. Configure Energy System Simulation Model by setting simulation parameters such as minimum and maximum capacities of technology options
6. Run simulation
7. Modify scenario by modifying corporate services, technology options and adapt load / production profiles (step 4) and simulation parameters (step 5)

4.1 Generation of Building Operations Service Model

The initial step was to create a simplified BIM-based site model of the MPIB site. Deciding on the level of geometry (LoG) and level of information (LoI) was critical. Given the refurbishment project in building two, the model was developed with a higher level of geometry and information (Figure 5). The site models are used as a reference to export mainly geometric and topological information to further tools (e.g., PV*Sol, DesignBuilder and Green Building Studio). For example, the available roof space was assessed for the installation of photovoltaic (PV) panels by the use of the site model.

Alphanumeric data related to facility services and operations were extracted from the CAFM system Archibus from MPIB FM team. The identity data from the CAFM system of relevant building objects can be used to establish model links to Revit and/or IFC.

Figure 5: Linked Model Approach for Location & Equipment Tracking in BIM with Room Schedules and Technical Parameters.

Source: By Authors

Information about building operations regarding the organisational structure is mapped to an organisational chart model (organisational units, roles), which are linked to spaces (link to site model). Based on the generic FMS framework, available as a value-added chain diagram, the relevant services were selected. Further information of the scenario settings described later in the section is stored in technical term models.

In terms of the energy consumption at the MPIB the MRI device is the most critical. According to the data collected from the measurements, the MRI machine is the highest single energy consumer, followed by the data centre within the facility, which requires continuous power even when not actively in use. Hence, a significant load on the building's energy system is expected. With the plans to add two more MRI machines, optimizing their energy consumption is even more important.

For these reasons, MRI occupancy was selected as the corporate service being investigated in this scenario:

- **High Energy Consumption:** MRI machines consume approximately 9 kW in standby mode and 19 kW when idle, significantly contributing to the facility's energy burden.
- **Operational Variability:** During active scans, power consumption fluctuates between 20 and 55 kW, reflecting significant daily variability in energy usage.
- **Extended Operation Hours:** The MRI operates from 8:30 AM to 7:45 PM on weekdays, maintaining standby power consumption outside these hours, which highlights the critical need for energy management.
- **Consistent Energy Load:** Unlike other devices that may exhibit seasonal variations in energy use, the MRI maintains a reliable energy load year-round, making it an ideal candidate for targeted energy management improvements.

4.2 Generation of Load Profiles

The MRI device at Max Planck is a Siemens MRI OR64, used as a case study to record and analyse energy consumption patterns. The data collected spans almost a year and serves as the basis for developing the synthetic load profile generator. The process started by collecting real-time data from the MRI machine using a Siemens SENTRON meter, which recorded various electrical parameters such as power and current. The data was stored in CSV format for later analysis (Figure 7).

Figure 7: Measured MRI Load Profile within analysed period from 2023-11-24 to 2024-09-04,

Source: [20]

This measured load profile was used for the first scenario called “**1 MRI status quo**”. Three further synthetic load profiles were created using the load profile generator:

- „**3 MRI**“ by multiplying the measured profile by three
- „**1 MRI Di+Mi+Do**“ by creating a profile with peak load (high intensity use) on Tuesday, Wednesday and Thursday
- „**1 MRI Mo+Di**“ by creating a profile with peak load on Monday and Tuesday.

In addition to the MRI load profiles, the electrical demand load profile of the entire MPIB transfer site, excluding the electrical MRI demand was provided by the energy service provider at a granularity of 15 min over the course of one year. For the first scenario it was transformed to a 1h resolution to be in consistent with the other available load profiles. As MPIB does not have measured thermal load profiles (only the total amount per year), the SLP of Basic Supply Ordinance (GKO) of BDEW was scaled to the total consumption of MPIB. The PV production profile of PV*Sol was also used.

4.3 Setting Energy System Simulation Model Parameters

To set up the first “**1 MRI status quo**” scenario, the parameters of the selected technology options for MPIB transfer site were determined. Based on the economic data for implementing the technology options, such as initial investment, investment per kWh added or variable costs for running the equipment of a technology option, e.g. the PTES. The simulation engine will calculate the optimized capacities for the

selected technology options, e.g., to optimize according to an economically meaningful capacity of the PTES. Other simulation strategies such as optimizing sizing of capacities to lowest carbon footprint (scope 1) can be implemented later.

In order to restrict the simulation solver, three parameters are supplied:

- **existing capacity**, sizing the already installed equipment on site,
- **minimum capacity**, forcing the solver to use the capacity at least and
- **maximum capacity**, restricting the solver to limit equipment size to this number.

Table 1 shows the parameter set of “1 MRT status quo” scenario. It can be seen, that the thermal storage and the PTES option are limited to a maximum capacity of 10.000 kWh. The option of local electrical battery storage and electric grid source is set to infinite capacity. The PV source option is set to 292 kW based on PV*Sol calculation using the BIM site model information (see section 4.1). The MRI heat pump technology option (hp-mrt) is set to a maximum capacity of 100 KWh, assuming that 20% of the electrical energy load is used to raise the temperature level of the waste heat from the MRI to a level that can be used for the campus heating system.

Table 1: Parameter Settings of Technology Options “1 MRT status quo” Scenario.

Technology	capacity_existing	capacity_minimum	capacity_maximum
unit	kW(h)	kW(h)	kW(h)
PV	0,00	0,00	292,00
wind	0,00	0,00	0,00
wind-ppa	0,00	0,00	0,00
wind-small	0,00	0,00	0,00
battery	0,00	0,00	infinite
chp	0,00	0,00	0,00
gas-boiler	0,00	0,00	0,00
hp-air	0,00	0,00	500,00
hp-brine	0,00	0,00	500,00
hp-water	0,00	0,00	500,00
electricity-grid	0,00	0,00	infinite
gas-grid	0,00	0,00	0,00
biogas-grid	0,00	0,00	0,00
thermal-grid	400,00	0,00	400,00
hp-mrt	0,00	0,00	100,00
thermal-storage	0,00	0,00	10000,00
PTES	0,00	0,00	10000,00

Source: By Authors

Results

The simulation results consist of set of graphs and an investment summary. The graphs show the electrical and thermal autoproduction and demand flows. As an example, Figure 8 shows a selected week in summer and winter, including the demand flows and the resulting emissions. It can be seen that only the HP-MRI and the PTES are almost covering the heat demand in the winter week. During the summer week the PTES is simultaneously charged and discharged, which indicates a surplus of recovered heat in times of low heat demand. In future work this habit is to be replaced by an excess representing sink, which takes the excess flows and represents the cooling system as it is running at the current real-life system.

Further, the local PV production almost covers the electrical demand at some days in summer, so that no electrical energy from the grid is demanded.

Figure 8: Simulation results of one week in summer and winter “1 MRI status quo” scenario,

Source: By Authors.

A prototype of a Sankey diagram for the whole year shows that (under the assumption explained earlier) the total heat recovery of the MRI heat pump (hp-mrt) is greater than the thermal demand on site (Figure 9), indicated by the thermal bus energy flow. It is also shown that almost all the PV electrical energy produced on site is consumed locally (see PV express bus energy flow). Storages are not yet implemented in this flow diagram.

Figure 9: Prototype of Sankey Diagram “1 MRI status quo” scenario,

Source: By Authors.

Finally, the simulation provides information on the capacity sizing of the technology options selected. Table 2 shows a table with the selected technology options, where unused options are shown with a value of zero. For those the simulation model

recommends to not implement this technology option, e.g., no electrical battery storage is recommended, since all PV energy is consumed immediately. From the maximum capacity of 10.000 kWh of the PTES, only an investment in a peak capacity of 818 kW and a total storage capacity of 4.913 kWh is recommended. The investment in PV capacity will be economically meaningful up to the calculated maximum of 292 kW peak.

Table 2: Linked Model Approach for Location & Equipment Tracking in BIM with Room Schedules and Technical Parameters.

Technology	Flow Cap Invest (kW)	Cap Existing (kW(h))	Storage Cap Inv (kWh)	Storage Cap Tot (kWh)	Investment Now (€)	Variable Costs Sum (€)	Variable Flows Sum (kWh)
Pv	292,00	0,00			267958,67		
Ptes	818,88	0,00	4913,28	4913,28	65346,62		
Hp Mrt	23,93	0,00			8543,15		
Thermal Grid	400,00	400,00			0,00	1680,31	34152,65
Electricity Grid	203,00	0,00			0,00	130607,09	870713,90
Battery	0,00	0,00	0,00	0,00			
Hp Brine	0,00	0,00					
Wind Ppa	0,00	0,00				0,00	0,00
Hp Water	0,00	0,00					
Gas Grid	0,00	0,00				0,00	0,00
Chp	0,00	0,00					
Wind Small	0,00	0,00					
Biogas Grid	0,00	0,00				0,00	0,00
Thermal Storage	0,00	0,00	0,00	0,00			
Hp Air	0,00	0,00					
Gas Boiler	0,00	0,00					
Pv Excess	0,00	0,00				-663,48	10701,32
Chp Excess	0,00	0,00				0,00	0,00
Wind Small Excess	0,00	0,00				0,00	0,00
Electricity Hp G	0,00	0,00				0,00	0,00

Source: By Authors

Discussion & Conclusion

Sector coupling is one of the most promising approaches for increasing the onsite use of renewable energy sources. A balanced view of electrical and thermal energy demands of a campus, in addition to the emerging sector of electric mobility, will help to enable decentralized energy grid (micro grids) that will help to ensure the stability of the national grids in the future. However, the implementation of sector-coupled energy systems is only possible if energy calculations are performed using the dynamic changes of demands and production of all coupled sectors. The proposed method comes along with a simulation engine which evaluates different technical and operational scenarios in terms of economic and environmental parameters already at an early planning stage.

By integrating an Energy System Simulation Modell based on oemof framework in with a Building Operations Service Model, it becomes easier to map modifications in service operations to what-if scenarios and then run a subsequent scenario simulation to assess impact on energy demand and the underlying energy system. This means that changes in operations can be assessed at early design levels. This method allows for a comprehensive analysis of potential energy requirements resulting from

variations in operational processes, thereby strengthening strategic planning and decision-making capabilities.

While the absolute values of the simulation are not yet meaningful, as the simulation environment has not yet been calibrated, it is still possible to demonstrate the effects of the varying operating scenarios on the energy system. During the development of the initial scenario, it turned out that a model-based approach to systematically describe the entire scenario in the Building Operations Service Model increases the transparency of scenario settings. The integration of the buildings itself into the model, by linking a BIM-based site model helps to locate the effects of energy efficiency measures within the buildings. Furthermore, the Business Operation Service Model acts as a reliable repository for additional engineering tools used in parallel for example, for the approximate design of PV systems.

However, the creation of the models is critical. Making use of already existing models (either BIM models or CAFM models) by linking them to the site model is a promising approach to reduce effort. In the future, extending the BIM model to include business processes natively, might make the integration of external BPM tools such as ARIS obsolete. This means that not only the building with its rooms, equipment and spaces, but also the operating processes are natively stored in the BIM model itself. The IFC standard available for BIM models already offers initial constructs for this, such as the IFCProcess and IFCTask classes. However, these possibilities are currently only being used to a limited extent.

Another critical aspect is generating load profiles that suit different operating scenarios. Using standard profiles is a powerful approach, but adapting them to specific scenarios is still a high-effort manual task. Initial attempts to eliminate certain energy demands (e.g., office occupancy) from SLP and later add different occupancy patterns (e.g., for activity-based offices) need to be continued. The project teams also think about abstracting the presented load profile generator tool to be used for other corporate services and extending functionality to generate synthetic load profiles.

The interplay of site-specific parameters shapes the formulation of research questions unique to each site, highlighting the central role of the methodological approach in identifying research priorities. This approach adopted by the 'Sites and Neighbourhoods' research core, complements the EUREF campus top-down strategy and facilitates the transfer of research findings to other areas, thereby enhancing the wider impact of transfer research.

The next step of the project will be to apply the methodology to the other transfer sites, thereby evaluating other corporate services and extending and calibrating the simulation engine.

Funding

We acknowledge the financial support of the PTJ funding agency, which was crucial to the successful completion of this study

Project Partners

We sincerely thank the Mobility 2 Grid research project for their support and collaboration. Additionally, we extend our gratitude to the research partners and transfer area collaborators at the Max Planck Institute for Human Development (MPIB), Berlin, for their valuable contributions to this work.

Acknowledgment

We sincerely thank all individuals and institutions whose contributions were essential to this research. We would like to especially thank our Master's student, Luca Zimmer, M.Sc., for his significant contributions to this work.

Conflicts of Interest

The authors declare no conflicts of interest.

Publication

This contribution will be published open access under CC BY4.0, Creative Commons Attribution 4.0. [CC BY 4.0 Deed](#) | [Attribution 4.0 International](#) | [Creative Commons](#)

References

1. United Nations Framework Convention on Climate Change (2015) Paris Agreement [Online], United Nations. Available at <https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement> (Accessed 5 February 2024).
2. IEA, International Energy Agency (2023b) World Energy Outlook 2023.
3. United Nations environment programme (2020) 2020 Global Status Report for Buildings and Construction: Towards a Zero-emission, Efficient and Resilient Buildings and Construction Sector. Nairobi, United Nations.
4. IEA, International Energy Agency (2020) Introduction-to-system-integration-of-renewables, International Energy Agency, License: CC BY 4.0 [Online]. Available at <https://www.iea.org/reports/introduction-to-system-integration-of-renewables/planning-and-strategies>.
5. IEA, International Energy Agency (2023a) Electricity Grids and Secure Energy Transitions.
6. Ferreira, S. R. (2022) Integrated Models and Tools for Microgrid Planning and Designs with Operations, Energy.gov [Online]. Available at <https://www.energy.gov/oe/microgrid-program-strategy>.
7. Jefferies, D. (2023) Research Campus Mobility2Grid - Project Overview, Euref [Online]. Available at www.mobility2grid.de.
8. Keith Alexander (2008) 'FACILITIES MANAGEMENT PROCESSES EuroFM Research Monograph'.
9. Krämer, M., Hinke, R. and Mosig, M. (2018) 'Geschäftsprozesse im Facility Management', in May, M. (ed) CAFM-Handbuch, Wiesbaden, Springer Fachmedien Wiesbaden, pp. 73–115.
10. DIN EN ISO (2015) DIN EN ISO 9000: Quality Management Systems.
11. GEFMA (2004) GEFMA 100-1: Facility Management Grundlagen.
12. DIN EN (2018) DIN EN ISO 50001: Energy Management Systems.
13. GEFMA (2013) GEFMA 124-2: Energy Management Methoden.
14. GEFMA (2021) GEFMA 124-1: Energiemanagement. Grundlagen und Leistungsbild.
15. Schellong, W. (2016) Analyse und Optimierung von Energieverbundsystemen, Berlin, Heidelberg, Springer Vieweg.
16. Federal Association of the Energy and Water Industry (2023) Standard Load Profiles [Online], Berlin, Germany. Available at <https://www.bdew.de/energie/standardlastprofile-strom/> (Accessed 5 February 2024).
17. Krämer, M., Bender, T., Bock, N., Härtig, M., Jaspers, E., Koch, S., Opić, M. and Schlundt, M. (2023) 'IT Environments for BIM in FM', in May, M., Krämer, M. and Schlundt, M. (eds) BIM in Real Estate Operations, Wiesbaden, Springer Fachmedien Wiesbaden, pp. 99–127.

18. Hilpert, S., Kaldemeyer, C., Krien, U., Günther, S., Wingenbach, C. and Plessmann, G. (2018) 'The Open Energy Modelling Framework (oemof) - A new approach to facilitate open science in energy system modelling', *Energy Strategy Reviews*, vol. 22, pp. 16–25.
19. Krien, U; Schönfeldt, P; Launer, J; Hilpert S; Kaldemeyer, C; Pleßmann, G (2020): oemof.solph—A model generator for linear and mixed-integer linear optimisation of energy systems, *Software Impacts* 100028, 4 pages.
20. Zimmer, L (2024) Entwicklung eines synthetischen Lastprofilgenerators am Beispiel eines gemessenen elektrischen Magnetresonanztomografie-Lastprofils, Abschlussbericht, Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin, 18 pages.

One Stop Shops for Renovation and their Contribution to a Circular Economy

Dominik Arpagaus¹, Paula de Arespachoga², Till Fülischer³, Jonas Schäfer⁴, Juliana Zapata Riveros^{5,*},

¹Zurich School of Applied Sciences, Winterthur, Switzerland, arpagdom@students.zhaw.ch

²Zurich School of Applied Sciences, Winterthur, Switzerland, dearepau@students.zhaw.ch

³Zurich School of Applied Sciences, Winterthur, Switzerland, fuelstil@students.zhaw.ch

⁴Zurich School of Applied Sciences, Winterthur, Switzerland, schaejo2@sudents.zhaw.ch

⁵Institute of Sustainable Development, Zurich University of Applied Sciences, Winterthur, Switzerland, zapr@zhaw.ch

*Corresponding author, zapr@zhaw.ch (J. Zapata Riveros)

Abstract

The construction sector has a major impact on climate change and use of resources. The circular economy is a promising way to help combat this impact. It is an emerging field in the construction sector, but its implementation faces a plethora of challenges. This study investigates the relative importance of these challenges for the ecosystems actors and the potential of One-Stop-Shop (OSS) business models to overcome them. An OSS describes a type of business model that focuses on orchestration of all relevant stakeholders and from a client's perspective, serves as the lone point of contact. Thereby the client has to deal with only one contractor (the OSS) instead of many. A combination of literature review and semi-structured, qualitative interviews with the Swiss industry experts was employed to provide a comprehensive understanding of the circular construction sector in Switzerland. The interviews with key stakeholders offered practical insights, firsthand experiences, and direct feedback. This approach allowed for a nuanced understanding of the challenges and opportunities in the construction sector as well as the identification of the key actors and their roles, incorporating both theoretical and practical perspectives to inform the proposed business models and recommendations. The study identifies the need for coordination and for a change of mindset as the main driver for OSS business model. Identified key barriers include traditional industry resistance and the level of coordination needed. The most important actors involved in the ecosystem are the project owners, public authorities and the architects and financing institutions. The most frequently mentioned activities include the sourcing of materials and the coordination of various stakeholders. The findings indicate that OSS models can contribute by enhancing coordination in the ecosystem, assisting architects with their current work. Additionally, the OSS can orchestrate innovative financing solutions tailored to the upfront capital needs of circular projects and streamline certification processes and provision of guarantees for reused materials. The study also proposes alternative BM, such as a national material platform to improve its availability and the integration of

in-house circularity experts within larger architectural firms to provide specialized knowledge for designing new buildings or, preferably, renovating existing structures.

Keywords: One Stop Shop, Circular Renovation, Circular Economy, Circular Construction

1. Introduction

Buildings are one of the largest sources of CO₂ emissions in Switzerland, contributing significantly to the country's overall greenhouse gas emissions [1]. Addressing these emissions is critical for Switzerland to meet its ambitious sustainability goals and commitments under international climate agreements. Large-scale retrofits and renovations of existing buildings are crucial to reduce the carbon footprint and improve energy efficiency of the built environment. The RENOWAVE project [2] supported by Innosuisse, is a key initiative in this context, focusing on building renovation and involving a wide network of researchers and practice partners across Switzerland.

The RENOWAVE project is a collaborative effort that includes researchers from over 15 research institutes and more than 40 practice partners. This extensive collaboration highlights the complexity and multidisciplinary nature of building renovation projects. One innovative approach within the RENOWAVE project is the exploration of One-Stop-Shop (OSS) business models. OSS service providers for buildings are organizations, consortia, projects, and even independent experts or advisors that usually cover the whole or large part of the customer chain – from information, technical assistance, and structuring and provision of financial support to the monitoring of savings [3].

Our hypothesis is that, by simplified processes and providing a centralized point of contact, OSS models have the potential to significantly boost building renovations and enhance their effectiveness. This case study specifically investigates how OSS models can support the circular economy (CEM) in the renovation process and what activities are needed for it. The study aims to identify the key internal and external drivers and barriers that affect the implementation of OSS models, as well as to determine the new activities required. Furthermore, it seeks to pinpoint which actors need to be coordinated in order to achieve effective outcomes, and to identify the critical common resources necessary for this integration while developing strategies for their effective management.

2. Materials and Methods

The research utilized a combination of literature review and qualitative interviews to address its questions. Semi-structured interviews were conducted to gain firsthand insights into the circular renovation process and verify literature findings. By comparing these expert insights with literature, the study aimed for a more comprehensive understanding. Further methodological details will be explained in subsequent chapters.

2.1 Research approaches

A problem-oriented process was employed in the literature review, revisiting material to gather insights on circular renovations and the role of One-Stop Shops (OSS) in these practices. The following publications were considered for the literature review: Boza-Kiss & Bertoldi (2018, 2021) [3, 4], De Wolf et al. (2020) [5], Ellen MacArthur Foundation (2022) [6], European Environment Agency (2022) [7], Fernandes & Ferrão (2023) [8], Haavik & Aabrekk (2012) [9], Kamari et al. (2017) [10], Konstantinou et al. (2021) [11], Neyestani (2017) [12], Palacios-Munoz et al. (2019) [13], Pardalis et al. (2020) [14], Thuvander et al. (2012) [15], Tingley (2022) [16], Vanhoutteghem et al. (2011) [17], and Yu et al. (2022) [18]. This approach allowed for the development of a robust framework that reflects the complexities of circular renovations. Initial concepts were based on a literature review, then refined through expert interviews to confirm or adjust hypotheses with practical insights.

2.2 Data collection, preparation and analysis

Apart from literature review, several pieces of data were collected through experts' interviews. They used a structured guide to ensure data comparability, a systematic topic exploration, and a comprehensive understanding of the subject matter. Consent for recording and anonymous use of responses was obtained. Each interview, with nine main questions, began by exploring the expert's role and included follow-up questions for deeper insights. Questions were structured around the proposed framework for circular renovations, but flexibility allowed interviewers to adjust questions as needed. It followed best practices, using clear, open-ended questions to encourage unbiased responses [19].

Interview partners were selected based on criteria including company size, interviewee role, commitment to sustainability and circularity, and the significance of their role in the renovation process. Their work's validity within the sector were also considered.

Suitable experts were identified and contacted via email, resulting in the arrangement of nine interviews. Most of the interviews were conducted online via Microsoft Teams in English, one of them was conducted in German. Interviews were conducted with professionals from diverse fields (architecture, environmental technology, real state, and hospitality).

Audio recordings of expert interviews were used for data preparation, with English interviews transcribed using AI and software like Teams, and detailed notes taken for German interviews or where recording was not preferred. The transcriptions and notes were then coded using MAXQDA for systematic categorization of themes and patterns. Excel supported quantitative assessments and organization of coded data, allowing for comparisons and insights into relationships and theme frequencies. This approach ensured a thorough analysis, with findings synthesized from literature and interview responses. Infrequent categories were grouped under "Others," except for key themes in „General Drivers“. Finally, the results pertaining to actors, drivers, and barriers were presented in a table format, incorporating information from the literature review.

3. Results

This chapter provides an overview of circular renovation key literature and interview findings, emphasizing the role of One-Stop Shops (OSS) in this domain and its possible viability within the Swiss Circular Construction ecosystem.

3.1 Framework and Activities that are important in Circular Renovations

A framework (Figure 1) promoting circularity in renovation projects was developed through a thorough literature review, emphasizing the One-Stop-Shop (OSS) concept. It was validated by experts in architecture, research, consultancy, and related fields, affirming its efficacy in depicting circular renovation processes. This framework draws from three different publications: Fernandes & Ferrão (2023) [6], who highlight the barriers to Circular Economy (CE) adoption in construction, Konstantinou et al. (2021) [11] who detailed exposition of renovation phases, and Thuvander et al. (2012) [15] who presents a schematic process overview. Additionally, the SIA phases were incorporated into the development of the framework to ensure it is both realistic and feasible [5]. The framework integrates OSS to catalyze circularity throughout the renovation process, ensuring streamlined operations, efficient coordination, and comprehensive implementation of circular practices from start to finish. The framework (Figure 1) is composed of the following phases:

- I. Pre-Project Phase
- II. Concept Design and Redesign
- III. Evaluation
- IV. Disassembly and Reassembly
- V. Post-Project

Figure 1: Framework for Circular Renovation

3.2 Actors of the Circular Construction Sector

The literature review and empirical research identified several actors involved in circular construction or renovation. To ensure comprehensiveness, these actors were categorized based on descriptions and the categories mentioned by interviewees. When exact categorization was not possible, actors were added to the interview-based categories. Table 1 provides an overview of the consolidated actors and their mention frequency in both sources.

Table 1: Weighted Overall Mentions of Actors in the Circular Construction and Renovation Sector

Actors	No. of mentions interview	[%]	No. of mentions literature	[%]	Overall [%]
Others	3	4%	0	0%	2%
Individual Contractor	5	6%	1	1%	4%
Consultant	3	4%	3	4%	4%
Finance Companies	2	3%	4	5%	4%

Coordinator	2	3%	4	5%	4%
Circularity Specialist	4	5%	5	7%	6%
Material Manufacturers	3	4%	7	9%	7%
Specialist Planner	11	14%	2	3%	8%
General Contractors	2	3%	13	18%	10%
Material Platform	13	16%	4	5%	11%
Architect	10	13%	9	12%	12%
Public Authorities	12	15%	9	12%	14%
Owner	9	11%	13	18%	14%

In both interviews and reviewed publications, Owners, Architects, Public Authorities, Material Platforms, and General Contractors were consistently identified as the most important actors in circular construction and renovation, collectively representing 41% of all mentions. Of these, only Material Platforms are unique to circular construction, as linear systems typically treat deconstructed materials as waste. Material Manufacturers accounted for just 7% of mentions. One Stop Shops (Coordinators) were mentioned only six times (4%), with industry professionals largely dismissing their significance, even when asked directly. Subsequently, the professionals were asked to identify the most important key relationships within the circular construction ecosystem (see Figure 2).

Figure 2: Key Relationships in the Circular Construction Ecosystem

86% of all identified relationships involved architects, highlighting their central role in the circular construction ecosystem. One interviewed architect noted that this prominence is unique to Switzerland, where architects often lead, whereas in many other countries, this role would typically fall to a project manager, with architects limited to drawing plans (Int. 4). The most frequently emphasized relationship is between architects and public authorities, such as town halls, crucial for securing building permits.

This relationship is particularly significant for circular construction projects, which may require extra justification to authorities (Int. 4). A strong connection with authorities can help obtain their support and approval. Furthermore, architects with established relationships with city officials from previous projects can advocate for

circular practices and act as intermediaries between authorities and other stakeholders. This relationship also allows architects to gain valuable feedback from authorities on project feasibility, and foster dialogue on regulatory flexibility, which is essential for navigating the complexities of circular construction.

Additionally, the relationship between architects and owners was frequently mentioned, as these parties must remain aligned throughout the project. This dynamic becomes more intricate with the involvement of authorities, creating a triangular relationship where the authorities often hold a dominant role (Int. 7). Architects must assess their clients' commitment to sustainability, particularly circular construction, from the outset, offering them the opportunity to steer client decisions toward sustainable practices. Although not the most frequently mentioned, the relationship between architects and owners is arguably the most crucial, as clear expectations must be established to ensure successful project outcomes (Int. 9).

3.3 Key Activities of the Circular Construction Sector

However, not only actors, but also their respective activities have to be considered when analyzing the circular renovation sector. Figure 3 shows the key activities highlighted during the interviews.

Figure 3: Key Activities of the Circular Renovation Process

The two most frequently mentioned activities in all interviews were stakeholder coordination and material sourcing. Although not all industry professionals specified which stakeholders needed coordination, the complexity of both new construction and renovation projects suggests that this applies to all parties involved. Specific examples include Specialist Planners (Int. 9) and owners (Int. 4).

Material sourcing (Int. 4) was identified as another key activity, especially within circular construction, where materials are often sourced from deconstruction sites through material platforms, rather than directly from manufacturers as in linear construction. While Switzerland has several material platforms [7], availability of second-life materials can be inconsistent, leading to planning challenges that may require adjustments to accommodate available components (Int. 2; 4). This highlights the importance of Material Platforms (see Table 1), which must work closely with planning companies to align project goals and material strategies, managing logistics,

acquisition, and integration while maintaining flexibility to adapt to resource availability (Int. 2). To reduce these challenges, the market for second-life materials must expand, and broader stakeholder participation is needed to enhance availability and selection (Int. 2). An alternative is reusing materials on-site where they are dismantled, minimizing reliance on material platforms, reducing planning complications, and lowering transportation costs and emissions (Int. 9).

Another critical activity is resource management, encompassing both material and financial resources. Reusing secondary raw materials requires careful dismantling rather than demolition (Int. 3). Additionally, circular construction applies sustainability principles not only to materials but also to resources consumed during construction, such as water and electricity (Int. 4).

In both circular and linear construction, clients aim to minimize costs. Circular projects, however, often require more upfront capital and early-stage investment compared to linear alternatives, which may discourage clients due to current mortgage structures (Int. 4). This financial dynamic poses a challenge for the attractiveness of circular construction and renovation projects (Int. 1).

3.4 Critical Resources for Circular Construction

All interviewees were asked to rank critical resources for circularity as well as potential bottlenecks for renovation, both in general renovation and in a circular context. The results from their rankings are shown in Table 2 and Table 3, respectively.¹

Table 2: Average Score of most Critical Resources to foster Circularity in Renovation Projects

Resources	Score
Information	1.75
Time	2.714286
Storage	2.75
Financial	2.888889
Specific materials	3.428571

Table 3: Potential Bottlenecks in Renovation Projects

Bottlenecks	Score
Coordination	1.625
Permits	2.625
Building stock assessment	3
Technical challenges	3.25
Logistics	3.285714

¹ Interviewees were asked to rank resources and bottlenecks on a scale of 1 through 5, with 1 being the most important and 5 being the least important. Based on the sum of all rankings, an average score (column "Score" in Tables 2 and 3) was derived for each resource or bottleneck, which reflects their "average importance" throughout all 9 interviews. Therefore, a score closer to 1 signifies a higher importance of the respective resource or bottleneck.

In all interviews, information was identified as the most important resource for circular renovations. This encompasses knowledge of building stock, such as material passports (Int. 6), material properties (Int. 3), sourcing locations (Int. 9), and material availability (Int. 9). Time was ranked as the second most important resource, though interpretations varied. Most commonly, time referred to the project’s completion timeframe (Int. 1; 3; 9). Other interpretations included time related to changing standards during a project (Int. 8), the time needed for planning to align designs with available components (Int. 4), and, from a material platform’s perspective, timing site visits to salvage reusable components (Int. 2) and the time required for deconstruction (Int. 2). Timing also refers to component availability in the necessary quantities (Int. 4; 5). Storage for components was mentioned less frequently but presents a major challenge due to associated costs and space requirements (Int. 2; 5; 9). It also involves logistics, as coordination between supply and demand affects storage needs (Int. 2; 9). While finance was discussed less, it remains a critical factor in any construction process, including circular ones (Int. 9). Financial risk is particularly relevant when considering the quality of reused components (Int. 4). Lastly, specific materials were generally considered the least important resource, suggesting that new materials are not always necessary for circular renovations, though interviewees provided no clear consensus on this point.

As outlined in Table 3, coordination, identified as the most significant bottleneck by a large margin, involves managing interactions among various actors. Both coordination and permits were frequently highlighted in previous sections, particularly the coordination of stakeholders as a key activity and public authorities as key players. The building stock assessment was considered important but not necessarily a bottleneck. Several new technologies and platforms, such as point-cloud measurements and the Madaster platform, were mentioned as improving this critical step in the renovation process (Int. 1; 4). Logistics was ranked as the least significant bottleneck, in contrast to storage space, which was ranked third in the list of resources.

3.5 Drivers & Barriers for Circularity

This section synthesizes findings from reviewed literature and conducted interviews on the drivers and barriers supporting Circular Economy Management in the construction and renovation industry. Tables 4 & 5 provide an overview of identified drivers, while Tables 6 & 7 present the identified barriers.

Table 4: OSS Specific Drivers

Drivers OSS	Interview Mentions [%]	Literature Mentions [%]
-------------	------------------------	-------------------------

Table 5: General Drivers

General Drivers	Interviews Mentions [%]	Literature Mentions [%]
-----------------	-------------------------	-------------------------

Circularity/ Sustainability Trend	2 [8%]	0 [0%]	Cheaper Components	1 [4%]	1 [2%]
Material Overview	3 [13%]	0 [0%]	Energy Efficiency	0 [0%]	5 [11%]
Environmental Issues	0 [0%]	3 [5%]	Social Issues	0 [0%]	5 [11%]
Suitable Business Model (OSS)	2 [8%]	4 [6%]	Financial Support	1 [4%]	4 [9%]
Others	3 [13%]	4 [6%]	Environmental Issues	0 [0%]	6 [13%]
Financial Support	2 [8%]	8 [13%]	Owner's Mindset	6 [22%]	0 [0%]
Knowledge	0 [0%]	15 [23%]	New Business Models	4 [15%]	3 [6%]
Need for Coordination	9 [38%]	11 [17%]	Use of Existing Material	7 [26%]	0 [0%]
Comfort for Owner	3 [13%]	19 [30%]	Building Environment	0 [0%]	8 [17%]
			Regulations	4 [15%]	6 [13%]
			Knowledge/Skills	4 [15%]	9 [19%]

The comparison of drivers (Tables 4 & 5) reveals limited alignment between interviews and literature, with owner comfort being the only shared priority for OSS drivers (13% vs. 30%). For general drivers, the literature emphasizes environmental issues, regulations (13%), and the building environment (17%), with the required knowledge being the most prominent factor (19%). In contrast, interviews prioritize practical aspects such as material reuse (26%) and the owner's mindset (22%).

Similarly, the comparison of barriers (Tables 6 & 7) reveals both differing priorities and areas of overlap. For OSS-specific barriers, coordination effort emerges as a key issue in both interviews (20%) and literature (17%), while traditional industry resistance is highlighted more prominently in interviews (24%). Additionally, interviews place a notable focus on the owner's mindset (16%) as a significant challenge. For general barriers, interviews prioritize the owner's mindset (22%), financial challenges (16%), and material availability (12%). In contrast, the literature underscores lack of knowledge (24%) and high effort (23%) as major obstacles, while also acknowledging financial challenges as a notable barrier (19%).

Table 6: OSS Specific Barriers

Barriers OSS	Interview Mentions [%]	Literature Mentions [%]
Digital Service Incompatibility	2 [8%]	0 [0%]
Trust from Owner	2 [8%]	0 [0%]
Warranty	3 [12%]	3 [5%]
Owner mindset	4 [16%]	4 [6%]

Table 7: General Barriers

General Barriers	Interview Mentions [%]	Literature Mentions [%]
Material Properties	5 [6%]	1 [1%]
Storage Capacity	5 [6%]	1 [1%]
High Swiss Standards	6 [7%]	0 [0%]
Insurance Risk /Warranty	6 [7%]	0 [0%]

Additional Costs	0 [0%]	4 [6%]	Others	3 [3%]	9 [10%]
Traditional industry resistance	6 [24%]	8 [13%]	Material Availability	11 [12%]	4 [4%]
Others	3 [12%]	15 [23%]	Regulations	9 [10%]	8 [9%]
Coordination Effort	5 [20%]	11 [17%]	High Effort	4 [4%]	22 [23%]
			Owner's Mindset	20 [22%]	8 [9%]
			Lack of Knowledge	7 [8%]	23 [24%]
			Financial	14 [16%]	18 [19%]

4. Discussion

After combining the results of the interviews and literature review, the potential contribution to the Swiss circular construction ecosystem of an OSS business model is discussed. Furthermore, the viability of the business model is discussed as well as some suggestions for different business models and the limitations of the present study.

4.1 Potential contribution of OSS for CE

As discussed in the results section, the main need seems to be for coordination and a material platform along with the management mindset of project owner's mindsets. The potential contributions of the OSS to circular construction are shown in Table 8 and subsequently elaborated.

The main coordinators in the ecosystem as it is today, are the architects. The OSS could have a couple specific advantage over these architects as illustrated in Table 8. The consistency of having only one company to talk to could additionally contribute to overcoming issues with project owner's mindsets. It could make sense to combine this competence with the hosting of a material platform, as will be elaborated in Section 4.3.

Table 8: Contributions of the OSS to circular construction

Aspect of contribution	Current state	OSS contribution
Coordination	Architects are the main coordinators	Can coordinate without being influenced by competition between architects; makes coordination core competence; facilitate coordination with authorities
Financing Model	Current mortgage structures are not well-suited for circular construction	Can develop new financing models that provide larger sums upfront for material procurement
Guarantees and Certification	Difficulties with guarantees for reused materials	Can facilitate guarantee and certification processes for reused materials

Another contribution to the circular construction ecosystem, the OSS could make would be development and facilitation of new financing models and offering guarantees. Current mortgage structures can be hindering to circular construction (Int. 4)

as they are usually paid out progressively over time. In circular construction, a larger sum of money is needed in the beginning to secure materials to then be able to plan with them.

Guarantees are highly regulated when it comes to buildings (Int. 9). Usually, in the linear process, material manufacturers back up these guarantees. With reused parts however, getting these guarantees and the associated certification can be hard. This is either because manufacturers are not willing to offer them or simply cannot test them sufficiently. Setting up models to facilitate this process when procuring reused materials could be another significant contribution of the OSS.

Concluding, the OSS could help mitigate some of the most frequently mentioned barriers for circular construction, including the lack of knowledge, dealing with regulations and material availability as well as the perceived high effort and overcoming opposing owners' mindsets. The most important barriers are very closely related to the most powerful drivers for an OSS, which is a powerful combination for change. Based on the potential identified in this section, it does seem that an OSS concept could be worth pursuing.

4.2 Viability of OSS concept

The general sentiment in the interviews on the viability of an OSS in Switzerland was mixed. While some interviewees thought that this role was already largely filled by architects and general planners (Int. 1; 7) or dedicated planning teams (Int. 4), others still saw a market also at a large scale (Int. 7). The main need to enable circular construction identified was a need for coordination (see Table 3). This contrasts with the sentiment of some interviewees according to who the architects already have this coordinating position in the network. This sentiment was underscored by the results of the study of relationships in [Section 3.2](#), putting architects at the center of the network. Through the interviews, it was found that the architects have a very special role in the renovation and construction ecosystem in Switzerland. Their influence and importance are unparalleled in other countries.

In Switzerland, the company Zirkular was described by a board member as comparable to an OSS, as it aims to manage all phases of a project comprehensively (Int. 2). It will be of great interest to observe the evolution of their business over time. As of now, they are very high in demand and have grown rapidly.

An important distinction to be made, with regards to the viability of an OSS business model, is whether target projects are subject to public procurement rules and therefore require tendering or not. Being subject to public procurement rules makes circular construction hard and makes it impossible to work with an OSS that executes the entire project for the owner (Int. 6; 7). This is because each step of the construction process (designing, planning, contracting etc.) needs to be tendered individually, making it hard to incorporate all stakeholders early in the process. Here the OSS could potentially take care of the tendering process for the company. Although, circular construction under public procurement is still possible (see e.g. Gebäude X project by SBB), to foster circular construction in public tendering, the regulations would likely need to become more flexible.

Another crucial factor for the viability of the OSS is how liability is distributed according to the business model. This could be a barrier for implementation (Int. 1; 9) but could also have great potential if the OSS is willing to take full liability as questions around guarantees and liability are critical barriers for circular construction from an owner's perspective (Int. 7).

According to the interviews, the most important barrier for the implementation of an OSS for circular construction in Switzerland would be traditional industry resistance (Int. 4). This mainly means the Swiss architects and general planners as the OSS would take over a substantial part of their business model.

One aspect that had conflicting results in the interviews was the issue of material availability. While material availability was mentioned as lacking a lot by interviewees, the item "specific materials" ranked lowest among the five items (add here in parenthesis which ones) proposed as resources that are crucial for circular construction. This can be interpreted as the availability of second life materials in general being poor but there are no specific materials that are exceptionally hard to come by. That could be mitigated by the first alternative business model outlined in the following section.

Due to the very limited amount of literature on the topic and the unique Swiss ecosystem, the authors put more weight on our interviews regarding the barriers of an OSS. It is still worth pointing out that the additional cost an OSS could generate for project owners was mentioned five times in literature and should be considered.

While most of the barriers to OSS can be overcome, still, the mixed sentiment in the interviews combined with the plethora of barriers lead us to explore alternative enabling modifications in the Swiss circular construction ecosystem, which will be discussed in the next section.

4.3 Alternative Business Models

In the interviews, a need for two specific elements of the ecosystem has been expressed. Those are a large platform for material availability (e.g. Int. 4), preferably one national organization, as well as individual experts for circular construction (e.g. Int. 9). These were also among the actors mentioned most frequently across interviews and literature.

While there are already several actors in Switzerland offering second life materials (e.g. Bauteilladen, Useagain.ch), their portfolio is usually limited, especially if large quantities are needed of one component. Additionally, they generally only display materials they have already and offer very limited information about the timeline of the availability. The interview with Interviewee 1 showed that, having a sufficiently high number of large-scale projects under one coordinator, can enable the well-timed reuse of materials between construction sites. This works for them because they have perfect overview of their own timelines and full information transparency. The importance of this is confirmed by the ranking exercise in our interviews, where information was ranked as the most crucial (and missing) resource to enable circular construction.

Hosting such a material platform could be a powerful business combination with coordination / consulting services since a lot of that coordination needed is surrounding the material procurement. Having this vast network of construction sites and their timelines would also allow the business to offer services like specific material searches. Over time, this would additionally build expertise on deconstructing processes as well as circular construction in general, allowing the business to broaden its consulting services. This can be a very powerful combination with some of the other suggestions for contributions by an OSS outlined [in Section 4.1](#) (e.g. offering guarantees and the coordination as a service for owners and architects). The authors suggest further research on a national platform tracking all large-scale construction projects based on their BIM model and importantly incorporating the precise project timeline.

This business model might be in competition in the long run with manufacturers discovering new business models. One interviewee (Int. 4) disclosed talks with an insulation manufacturer that is interested in starting to offer their material as a service. This would mean while it is part of a building for a certain number of years, the manufacturer knows that it will get a certain amount of it back that can be remanufactured or recycled and resold. To delve deeper into this, a series of interviews with a diverse range of building material manufacturers would be interesting.

In terms of specialists, there are some in Switzerland (e.g. Zirkular) but their number is limited. Given the architect's exceptional role in the Swiss ecosystem, it might be worth considering introducing experts in-house to larger architects firms instead of putting in place completely new businesses. These specialists should bring extensive knowledge about circular construction itself as well as the additional coordination efforts that come with it. This could result in the architects filling the role of an OSS to a very large extent, possibly in collaboration with a general planner and/or general contractor. Regardless of their exact placement in the ecosystem, additional experts on circular construction are going to be needed to enable the development of the sector. Again, the authors suggest further research regarding demand among architects and fostering supply of experts.

5. Limitations and Conclusion

The present study has several limitations. Firstly, the number of interviewees at 9 is not very high. While offering a broad range of perspectives and some key players, no quantitative results with statistical significance can be drawn from them. Additionally, the amount of literature on the topic is very limited still, as circular construction and OSS specifically have only been gaining in popularity recently. Only 7 of 15 reviewed papers specifically address the One-Stop-Shop concept, restricting meaningful aggregation of OSS-specific drivers and barriers. Additionally, overrepresentation of certain papers extensively covering various aspects may skew overall results. Moreover, varying understandings of OSS solutions among publications lead to differences in interpreting and implementing identified factors.

Additionally, the exceptional position of architects in Switzerland (see Section 3.2) makes the Swiss circular construction ecosystem unique. This renders it difficult to apply insights from international literature (a lot of literature is focused on Nordic countries) to the Swiss system.

This study demonstrates the potential contributions of One-Stop-Shop (OSS) business models to the Swiss circular construction ecosystem. OSS models can enhance coordination, provide innovative financing solutions, and enable certification and guarantees on used material, addressing key barriers to circular construction.

Additionally, alternative business models such as national material platforms and in-house circularity experts for larger architectural firms could drive circular construction. These models focus on increasing material availability and providing specialized knowledge, respectively. Industry interviews demonstrated a need for mitigation of key barriers and a general openness to new business models.

However, it is important to note that the limited sample size of both the reviewed papers and interviewees may not provide definitive conclusions, thereby necessitating further research.

The OSS and other innovative business models hold promise for advancing circular economy practices in construction in Switzerland. Continued research building on this study will be essential for their successful setup and implementation.

Funding

This research was financially supported by the Swiss Innovation Agency Innosuisse, through the Flagship Initiative, Project “RENOWAVE” (www.renowave.ch). Open access funding by Zurich University of Applied Sciences (ZHAW).

Conflicts of Interest

The authors declare no conflicts of interest.

Publication

This contribution will be published open access under CC BY4.0, Creative Commons Attribution 4.0. [CC BY 4.0 Deed | Attribution 4.0 International | Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

References

1. FOEN (2024). Interactive CO2 calculator on the federal government's geoportal. <https://www.bafu.admin.ch/bafu/en/home/topics/climate/info-specialists/reduction-measures/buildings/calculator-co2-buildings.html>
2. Renowave (n.d.). *In a nutshell*. <https://www.renowave.ch/>
3. Boza-Kiss, B., & Bertoldi, P. (2018). One-stop-shops for energy renovations of buildings Case studies. <https://ec.europa.eu/jrc>
4. Boza-Kiss, B., & Bertoldi, P. (2021). One-stop shops for residential building energy renovation in the EU. <https://doi.org/10.2760/245015>
5. De Wolf, C., Hoxha, E., & Fivet, C. (2020). Comparison of environmental assessment methods when reusing building components: A case study. *Sustainable Cities and Society*, 61. <https://doi.org/10.1016/j.scs.2020.102322>
6. Fernandes, J., & Ferrão, P. (2023). A New Framework for Circular Refurbishment of Buildings to Operationalize Circular Economy Policies. *Environments - MDPI*, 10(3). <https://doi.org/10.3390/environments10030051>
7. Ellen MacArthur Foundation (2022). REALISING THE VALUE OF CIRCULAR ECONOMY IN REAL ESTATE. <https://www.ellenmacarthurfoundation.org/articles/realising-the-value-of-the-circular-economy-in-real-estate>

8. European Environment Agency (2022). Modelling the Renovation of Buildings in Europe from a Circular Economy and Climate Perspective. <https://www.eea.europa.eu/publications/building-renovation-where-circular-economy/modelling-the-renovation-of-buildings/view>
9. Haavik, T., & Aabrek, S. E. (2012). ERA-NET Eracobuild project How to develop a business model for One Stop Shop house renovation. <http://www.one-stop-shop.org/Guidelines>
10. Kamari, A., Corrao, R., & Kirkegaard, P. H. (2017). Sustainability focused decision-making in building renovation. *International Journal of Sustainable Built Environment*, 6(2), 330–350. <https://doi.org/10.1016/j.ijbsbe.2017.05.001>
11. Konstantinou, T., Prieto, A., & Armijos-Moya, T. (2021). Renovation Process Challenges and Barriers. 6. <https://doi.org/10.3390/environsciproc2021011006>
12. Neyestani, B. (2017). A Review on Sustainable Building (Green Building). *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2968885>
13. Palacios-Munoz, B., Peupartier, B., Gracia-Villa, L., & López-Mesa, B. (2019). Sustainability assessment of refurbishment vs. new constructions by means of LCA and durability-based estimations of buildings lifespans: A new approach. *Building and Environment*, 160. <https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2019.106203>
14. Pardalis, G., Mahapatra, K., & Mainali, B. (2020). A triple-layered one-stop-shop business model canvas for sustainable house renovations. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 588(2). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/588/2/022060>
15. Thuvander, L., Femenías, P., Mjörnell, K., & Meiling, P. (2012). Unveiling the Process of Sustainable Renovation. *Sustainability*, 4(6), 1188–1213. <https://doi.org/10.3390/su4061188>
16. Tingley, D. D. (2022). Embedded circular economy thinking into building retrofit. *Communications Engineering*.
17. Vanhoutteghem, L., Tommerup, H. M., Svendsen, S., Paiho, S., Ala-Juusela, M., Mahapatra, K., Gustavsson, L., Haavik, T., & Aabrek, S. E. (2011). Full-service concept for energy efficient renovation of single-family houses. <https://orbit.dtu.dk/en/publications/full-service-concept-for-energy-efficient-renovation-of-single-family-houses>
18. Yu, Y., Yazan, D. M., Junjan, V., & Iacob, M. E. (2022). Circular economy in the construction industry: A review of decision support tools based on Information & Communication Technologies. In *Journal of Cleaner Production* (Vol. 349). Elsevier Ltd. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.131335>
19. Berger-Grabner, D. (2016). *Angewandte qualitative Sozialforschung*. In *Wissenschaftliches Arbeiten in den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften* (pp. 127–156). Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-13078-7_5

Energetisches Transformationskonzept für autarkes Heizen und Kühlen in Groß- stadtquartieren

Nikolai Kononenko^{1*}

¹Hochschule für wirtschaft und Recht Berlin, FB2 Wirtschaft und Technik, Deutschland, nikolai.kononenko@hwr-berlin.de

*Kononenko, Nikolai, nikolai.kononenko@hwr-berlin.de

Abstract

Laut Amt für Statistik Berlin-Brandenburg liegt der durchschnittliche Energiebedarf im Wärmesektor in Brandenburg bei 566 GWh und basiert zu 90 % auf fossilen Brennstoffen [1]. Europaweit liegt der Energiebedarf im Wärme- und Kältesektor bei ca. 50 % des Gesamtbedarfs und wird zum größten Teil aus fossilen Energieträgern erzeugt. Eine rasche und effiziente Dekarbonisierung dieses Sektors erfordert nicht nur eine beschleunigte Gebäudesanierung, sondern auch eine Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien und die Förderung der Integration von Abwärme in die bebauten Umwelt [2]. In der Realität erfolgt die Sanierung von Gebäuden und deren Energieinfrastruktur, z.B. Heizung und Kühlung, oft unabhängig voneinander. Daher können nicht alle Potenziale effizient genutzt werden. Vor diesem Hintergrund soll in dieser Studie ein integrales Versorgungskonzept vorgestellt werden, das die integrierte Dekarbonisierung der Wärme- und Kälteversorgung aufzeigt. Um die größten CO₂-Einsparungen auf Quartiersebene zu erzielen, ist eine integrale Planung der Energieversorgung erforderlich, die die Synergien zwischen den verschiedenen Energieversorgungssträngen berücksichtigt. In dieser Studie wird ein integraler energetischer Transformationsansatz auf ein Quartier mit unterschiedlichen Nutzern wie Hochschule und kommunalen Behörden angewendet. Es wird gezeigt, dass eine integrale Planung der Wärme- und Kälteversorgung wertvolle Potenziale für die Transformation, Dekarbonisierung und Autarkie gegenüber fossilen Energieträgern eröffnet. Durch die Anpassung spezifischer Randbedingungen in der Wärme- und Kälteversorgung kann bisher ungenutzte Abwärme aus Kühlprozessen von Rechenzentren und anderen Abwärmequellen lokal für die Gebäudeheizung genutzt werden. Durch die Vernetzung und Nutzung eines saisonalen Erdwärmespeichers als Wärmequelle zum Heizen und Wärmesenke zum Kühlen im Sommer können bis zu 235 t/a CO₂ eingespart werden. Darüber hinaus spart das vorgestellte Konzept ca. 40% der Energiebetriebskosten ein. Als Fallstudie wurde ein Hochschulcampus in Berlin ausgewählt, der aus 7 Gebäuden mit einem jährlichen Wärmebedarf von ca. 2,7 GWh/a und einem Kältebedarf von ca. 0,9 GWh/a besteht. Der Gebäudekomplex wird über das städtische Fernwärmenetz mit Wärme versorgt. Zur Ableitung eines Wärme- und Kälteversorgungskonzeptes wurden die vorhandenen Abwärmepotenziale sowie die

technischen und wirtschaftlichen Voraussetzungen für deren effiziente Nutzung ermittelt. Darauf aufbauend wurde ein integriertes Versorgungssystem unter Berücksichtigung der vorhandenen Wärmenetzinfrastruktur für die Gebäude der Hochschule entwickelt.

Schlüsselwörter: Quartier, integrale Konzeptplanung, Heizen und Kühlen, Autarkie, Abwärmenutzung, Erdwärmespeicher

6. Einleitung

Im Rahmen des vom Land Berlin geförderten Forschungsprojektes «KWArtier² - Kalte Nahwärmenetze für Autarkie im Quartier» an der HWR-Berlin (Projektleitung: Prof. Dr. Andrea Pelzeter) sollte ein Konzept für ein Reallabor entwickelt werden. Dabei wurde der Frage nachgegangen, wie die Wärme- und Kälteversorgung von Bestandsquartieren gestaltet werden kann, um die Klimaneutralitätsziele der Bundesregierung bis 2045 zu demonstrieren.

Neubauten haben einen vergleichsweise geringeren Wärmeenergiebedarf als der Altbestand, so dass die Wärmeversorgung mit Niedertemperaturquellen ohne größeren Aufwand einfacher zu realisieren wäre. Auch die Liegenschaften im Außenbereich sind leichter an regenerative Energiequellen anzuschließen. Ein größeres Problem liegt in den Ballungsräumen, wo z.B. die Nutzung der Geothermie durch vorhandene unterirdische Versorgungsnetze etc. erschwert wird. Auch die Nutzung anderer regenerativer Energiequellen ist aufgrund der dichten Bebauung nur eingeschränkt möglich. Ein weiteres Problem liegt in der Gebäudesubstanz des Altbestandes, die eine Wärmeversorgung im Niedertemperaturbereich kaum zulässt. Dies erschwert die Dekarbonisierung der Versorgung im innerstädtischen Bereich. Zudem ist der Umbau im Bestand mit mehr Unsicherheiten behaftet, z.B. hinsichtlich der Baufreiheit im Untergrund und der Notwendigkeit, bestehende Anlagen anzuschließen bzw. umzubauen. Darüber hinaus verfügt der großstädtische Raum über eine Reihe von Abwärmequellen, die bisher kaum genutzt werden. Oft befinden sich die Abwärmequellen an einem anderen Ort, wo z.B. keine zeitgleiche Wärmeversorgung benötigt wird oder außerhalb der Heizperiode anfällt. Auch Speichermöglichkeiten sind nicht immer vor Ort vorhanden. Um diese Wärmeströme zu den anderen Abnahmestellen bzw. Speichern zu transportieren, müssen diese vernetzt werden. Diese Vernetzung soll möglichst einfach und vor allem wirtschaftlich gestaltet werden. Dies kann durch sogenannte kalte Nahwärmenetze oder auch Anergienetze realisiert werden. Dabei kommen Kunststoffrohre zum Einsatz, die ohne weitere Dämmung im Erdreich verlegt werden. Das spart gegenüber der konventionellen Verlegung von Versorgungsleitungen ein Vielfaches an Kosten. Durch die fehlende Dämmschicht der Rohre kann entlang der Trasse noch Energie aus dem Erdreich gewonnen werden. So kann das Transportmedium je nach Temperaturdifferenz zwischen Transportmedium und Erdreich gekühlt oder erwärmt werden. Weltweit wurden bereits einige kalte Nahwärmenetze realisiert. Bei den Angaben ist immer zu unterscheiden, ob die

² <https://www.hwr-berlin.de/aktuelles/neuigkeiten/neuigkeit-detail/4308-kwartier-kalte-nahwaermenetze-fuer-autarkie-im-quartier/>

thermischen Einsatzbedingungen (10 °C bis 25 °C) in einem ähnlichen Bereich liegen und welche Quellnutzungskonzepte umgesetzt wurden. Nahe dem angestrebten Versorgungskonzept konnten aus einer Studie (Buffa et al., 2019) 40 gebaute kalte Nahwärmenetze aus dem Jahr 2019 entnommen werden. Davon wurden bisher ca. 15 in Deutschland realisiert. Darunter sind auch Projekte, die bereits Abwärme und Geothermie nutzen [3]. Spätere Studien [4-5] zeigen, dass nach der Abkehr von Erdgas ein starkes Interesse an kalten Nahwärmenetzen entstanden ist. In dieser Studie wurden 53 von 80 bestehenden kalten Nahwärmenetzen in Deutschland analysiert. Die Studie zeigt, dass sich die Anzahl der kalten Nahwärmenetze zwischen 2019 und 2022 verfünffacht hat. Allerdings zeigt die Studie auch, dass ein Großteil der Netze nur mit einer Wärmequelle versorgt wird. Generell fehlen Systeme mit Integration von kalten Nahwärmenetzen im innerstädtischen Bereich. Im Rahmen des Forschungsvorhabens Energieeffizienter Hochschulcampus Berlin-Charlottenburg (EnEff: HCBC) wurde bereits in einer früheren Studie [6] ein Konzept für eine integrierte Wärme- und Kälteversorgung am Beispiel des Campus der Technischen Universität Berlin entwickelt. Die Betrachtungen in dieser Studie basieren auf den dort gewonnenen Erkenntnissen. Dabei sollen die Methoden insbesondere der energetischen Modellierung und der wirtschaftlichen Betrachtung weiter vertieft werden. Das Konzept unterscheidet sich vor allem dadurch, dass hier keine direkte Einbindung in die Hochtemperaturversorgungsleitung erfolgt. Die Vernetzung der Gebäude soll in der vorliegenden Studie ausschließlich über ein kaltes Nahwärmenetz erfolgen. Die Wärmeversorgung erfolgt über vom zentralen System entkoppelte Heizstränge.

7. Konzept der ganzheitlichen Wärme und Kälteversorgung.

Die Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin (HWR) ist eine der großen Hochschulen der Hauptstadt Berlin und verteilt sich auf die beiden Standorte Campus-Schöneberg (CS) und Campus-Lichtenberg (CL). An den beiden Standorten der HWR stehen den ca. 11.800 Studierenden und ca. 600 festangestellten Mitarbeitern der Hochschule sowie ca. 850 externen Lehrbeauftragten eine Nettogrundfläche (NGF) von ca. 55.000 m² zur Verfügung. Davon entfallen ca. 40% auf den Campus Lichtenberg. Für die Untersuchung wurde der Campus Lichtenberg der HWR-Berlin ausgewählt. Der Campus liegt im östlichen Teil der Stadt und ist auf der einen Seite von einem großen Tierpark und auf der anderen Seite von Wohngebieten umgeben. Der Campusplan mit dem Entwurf des Vernetzungskonzeptes für den Standort Lichtenberg ist in Abbildung 1 dargestellt. Insgesamt werden 7 Gebäude über das kalte Nahwärmenetz verbunden. Die Wärmeerzeugung soll in drei Gebäuden bzw. Gebäudeteilen erfolgen. Zur Speicherung sind Erdsonden vorgesehen. Diese werden auf den Freiflächen unter den Parkplätzen untergebracht.

Abbildung 1: Campus-Lichtenberg, Plan mit Versorgungskonzept für kaltes Nahwärmenetz

Quelle:[7] mit eigenen Ergänzungen

7.1 Verbrauchsdatenanalyse

Die Gebäude am Standort Lichtenberg befinden sich im Eigentum der Berliner Immobilien Management GmbH. Insgesamt gibt es am Standort Lichtenberg 17 Gebäude, die von mehreren Mietern (u.a. Landesamt für Statistik, Bezirksamt Lichtenberg) genutzt werden. Die Untersuchung bezieht sich ausschließlich auf die von der HWR-Berlin genutzten Gebäude bzw. Gebäudeteile. Daraus ergibt sich für die HWR Berlin am Standort CL ein jährlicher Wärmeverbrauch von knapp 2,7 GWh/a und ein jährlicher Stromverbrauch von ca. 1,2 GWh/a. Dies entspricht einem jährlichen Emission von ca. 1.117 Tonnen CO₂. Für die Untersuchung wurden der Kältebedarf und der damit verbundene Strombedarf ermittelt. Diese wurden bisher nicht messtechnisch erfasst. Die Berechnungen des Kältebedarfs und des Strombedarfs für die Kälteerzeugung sowie die daraus berechneten Abwärmepotenziale basieren im Wesentlichen auf den bei Objektbegehungen und Befragungen des zuständigen Personals erhobenen Daten und sind daher als Schätzwerte zu betrachten. Die Monatswerte sind entsprechend in Abbildung 2 dargestellt. Der hier ermittelte Kältebedarf beträgt insgesamt 900 MWh/a. Davon entfallen knapp zwei Drittel auf die Kühlung des Rechenzentrums und der IT-Infrastruktur. Der restliche Kältebedarf fällt hauptsächlich in den Sommermonaten für die Klimatisierung der Seminar- und Vorlesungsräume an und soll über die integrierte Lüftungs- und Klimaanlage bereitgestellt werden. Diese umfasst jedoch nicht alle Räume. Ein Kühlbedarf konnte bisher nicht festgestellt werden, da die Räume in den Sommermonaten bisher häufig überhitzt sind. Der daraus resultierende elektrische Energieaufwand für die Kälteerzeugung beträgt ca. 230 MWh/a. Als Summe aus Kältebedarf und Strombedarf für die Kälteerzeugung ergibt sich insgesamt ein Abwärmepotenzial von ca. 1,1 GWh/a.

Abbildung 2: Monatswerte für Wärmebedarf und Abwärmepotential (Diagramm links) sowie Kältebedarf und Strombedarf zur Kälteerzeugung (Diagramm rechts)

Quelle: Eigene Darstellung

7.2 Transformationskonzept für Heizen und Kühlen

Wie die Gegenüberstellung der Daten aus Wärmebedarf und Abwärmepotenzial zeigt, können bis zu 40 % des Wärmebedarfs durch die von der Universität genutzten Gebäude und Gebäudeteile gedeckt werden. Der Standort wird zentral über das Fernwärmenetz des Energieversorgers BEW versorgt. Aus den technischen Anschlussbedingungen geht hervor, dass die Wärmeversorgung mit zwei Hochtemperaturleitungen gleitend in Abhängigkeit von der Außentemperatur zwischen 140 °C und 80 °C erfolgt. Dabei beträgt die Vorlauftemperatur für die Gebäudeheizung und für die Luftherhitzer der Lüftungsanlage 60 °C. Die Lüftungsanlagen haben bereits integrierte Wärmerückgewinnungssysteme, so dass keine hohen Temperaturen benötigt werden (siehe Abbildung 3). Die Kälteversorgung erfolgt auf niedrigem Temperaturniveau zwischen 6 °C im Vorlauf und 12 °C im Rücklauf. Um die Abwärme nutzbar zu machen, müssen die Temperaturen mittels einer Wärmepumpe auf die Temperaturen des Heizsystems angehoben werden. Für eine effiziente Abwärmenutzung sollten die Temperaturniveaus von Wärmespender und Wärmeabnehmer nicht zu weit auseinander liegen. Deshalb ist hier die Einspeisung der Abwärme in die Hochtemperaturversorgungsleitung nicht erwünscht. Die Einspeisung sollte unter Berücksichtigung der Verteilungsverluste direkt auf dem Temperaturniveau des Heizungssystems der Gebäude erfolgen. Dabei können hydraulische Probleme durch unterschiedliche Betriebsdruckniveaus der Systeme auftreten. Um diese zu vermeiden, sollte die Wärmeeinspeisung in einen vom gesamten Heizungssystem entkoppelten Teilbereich erfolgen. Dadurch können auch die Rückwirkungen von Regeleingriffen der Versorgungssysteme minimiert und Betriebsbedingungen wie Mindesttemperaturdifferenzen bei Wärmepumpen eingehalten werden. Zum Ausgleich von Heizenergiedefiziten in der Heizperiode und zur Aufnahme von Abwärme im Sommer soll das System auf der Quellenseite der Wärmepumpe eine geothermische Anlage mit 100 bis 200 Erdwärmesonden (EWS) als Doppel-U-Rohr im Rahmen dieser Studie eingesetzt werden, die auf den zur Verfügung stehenden nicht bebauten Parkplätzen untergebracht werden können. Die Erdwärmesonden werden bis zu 100 m tief in den Boden eingebracht. Mit den Erdwärmesonden in Berlin können durchschnittlich ca. 40 Watt pro Meter erreicht werden [8-9]. Daraus ergibt sich ein Leistungspotenzial von ca. 4 kW pro einzelner Erdwärmesonde. Bei einer typischen Nutzungszeit von ca. 1800

h/a ergibt sich eine maximale Speicherkapazität von 720 MWh/a bei 100 EWS bzw. 1440 MWh/a bei 200 Erdwärmesonden. Die Speichertemperatur kann ab einer Tiefe von ca. 15 m als nahezu konstant angenommen werden und liegt bei ca. 8 °C bis 10 °C [8-9].

Abbildung 3: Versorgungskonzept mit Temperaturniveaus im Bestand auf dem Campus-Lichtenberg

Quelle: Eigene Darstellung

Weiterhin ist eine Erwärmung des Grundwassers zu vermeiden, so dass die Betriebstemperaturen auf ca. 20 °C maximal begrenzt sind. Gemäß VDI 4640 Blatt 1 sollten die Abstände zwischen den EWS mindestens ca. 6 bis 8 m betragen [10]. Damit sich die EWS nicht gegenseitig beeinflussen. Daher sind für solche Sondenfelder große unbebaute und möglichst baumfreie Flächen erforderlich. Der Preis für eine Sonde liegt je nach Anbieter zwischen 8.000 und 10.000 Euro. Damit sind die EWS einer der größten Kostenfaktoren für die Wirtschaftlichkeit solcher Konzepte. Insgesamt werden zwei Szenarien für die Versorgungskonzepte untersucht. Im ersten Szenario werden die Versorgungsbedingungen der bestehenden Infrastruktur für Heizen bei 60 °C und Kühlen bei 12 °C beibehalten (siehe Abbildung 4 links). In der anderen Variante wird das Heiz- und Kühlsystem durch eine neue ersetzt, z.B. durch Kapillarrohrmatten oder andere Übergabeeinrichtungen, die für eine niedrigere Heiztemperatur von 35 °C bzw. eine höhere Kühltemperatur von 15 °C ausgelegt sind (siehe Abbildung 4 rechts). In diesem Fall fallen neben den für beide Fälle gleichen Investitionskostenpositionen wie Netz, Geothermie und Wärmeversorgungsanlage noch Kosten für die Sanierung des bestehenden Heiz- bzw. Kühlsystems im Gebäude an, die die bisher geplanten Investitionen nahezu verdoppeln. Diese Konzepte werden demnächst in der Software PolySun der Firma Vela Solaris modelliert und das Betriebsverhalten in Jahressimulationen untersucht. Wie in Abbildung 4 dargestellt, entnimmt die Wärmepumpe (WP) in beiden Heizfällen die Wärme aus dem Erdwärmespeicher (EWS) auf dem niedrigsten Temperaturniveau von ca. 6 °C und hebt diese auf das Heiztemperaturniveau (Hzg.) entsprechend 60 °C bzw. 35 °C an. Im Kühlfall bei 6 °C wird die Wärme mit einem Kälteerzeuger (KE) auf ein Temperaturniveau von 20 °C angehoben und in den EWS eingespeist. Im Kühlfall mit 15 °C kann die Wärme direkt an das EWS abgegeben werden. Ist die Leistung der Abwärme höher als die des EWS, wird die Wärme zur Aufrechterhaltung des Kühlbetriebes mittels Kälteerzeuger (KE) über die Rückkühlanlage (RK) an die Umgebung

abgegeben. Die so an die Umgebung abgegebene Wärme geht somit aus dem System verloren und kann im Heizfall nicht mehr regeneriert werden.

Abbildung 4: Untersuchungskonzepte zur Abwärmenutzung mit vorhandener Infrastruktur (Diagramm links) für Heizen bei 60 °C und Kühlen bei 6 °C bzw. für saniertes Heiz- und Kühlsystem (Diagramm rechts) bei 35 °C für Heizen und 15 °C für Kühlen.

Quelle: Eigene Darstellung

In beiden Kühlkonzepten kann elektrischer Energieaufwand für die Kälteerzeugung eingespart werden. Beim Konzept mit 6 °C (siehe Abbildung 4 links) wird durch die Absenkung der Rückkühltemperatur auf 20 °C eine höhere Effizienz des Kälteerzeugers erreicht. Dadurch wird auch der elektrische Energiebedarf der Ventilatoren in der Rückkühlanlage (RK) der Kälteerzeuger eingespart. Beim Konzept mit 15 °C (siehe Abbildung 4 rechts) entfällt im Prinzip auch der elektrische Energieaufwand der Kälteerzeuger. Somit verbleibt nur der elektrische Energieaufwand der Netzpumpen.

8. Ergebnisse und Diskussion

Um die Effizienz der Abwärmenutzung in den vorgeschlagenen Versorgungskonzepten zu bewerten, wurde eine energetische, ökonomische und ökologische Analyse von drei verschiedenen Szenarien durchgeführt. Das erste Szenario (*Hzg. 60/50; Kühl. 6/12; 100 EWS*) ist die Versorgung mit dem bestehenden System mit einer Heiztemperatur von 60°C und einer Kühltemperatur von 6°C mit einem Wärmespeicher bestehend aus 100 Erdwärmesonden. Im zweiten Szenario (*Hzg. 60/50; Kühl. 6/12; 200 EWS*) wird die Anzahl der Erdwärmesonden für das oben beschriebene Konzept auf 200 Stück erhöht. Im dritten Szenario (*Hzg. 35/28; Kühl. 15(18)/21; 200 EWS*) wird das zweite Versorgungskonzept mit abgesenkter Heiztemperatur von 35 °C und erhöhter Kühltemperatur von 15 °C sowie der Erdwärmespeicher mit 200 Erdwärmesonden untersucht.

8.1 Energetische und ökologische Analyse

Die Monatsergebnisse für Szenario 1 sind in Abbildung 5 dargestellt. Aus dem Diagramm mit der Wärmeerzeugung (siehe Abbildung 5 links) ist ersichtlich, dass ca. 40 % des derzeitigen Wärmebedarfs durch die Wärmeerzeugung mit Wärmepum-

pen gedeckt werden könnte. Ebenso ist bei Betrachtung des Diagramms mit dem monatlichen Strombedarf (siehe Abbildung 5 rechts) zu erkennen, dass ein Anteil des Strombedarfs für die Kälteerzeugung von ca. 25 % gegenüber dem Referenzstrombedarf eingespart werden könnte. Dies ist auf die in Abschnitt 2.1 beschriebene Temperaturabsenkung bei der Rückkühlung und den Wegfall der elektrischen Energie für die Ventilatoren der Rückkühlanlage zurückzuführen. Es ist auch zu erkennen, dass in der Heizperiode ein Strombedarf durch den Betrieb der Wärmepumpe entsteht. Im Gegenteil, der Gesamtstrombedarf des betrachteten Systems verdoppelt sich damit.

Abbildung 5: Ergebnisse für Szenario 1 (Hzg. 60/50; Kühl. 6/12; 100 EWS), Monatswerte für Wärmeerzeugung (Diagramm rechts) und Strombedarf (Diagramm links) im Vergleich zur Referenz im Bestand

Quelle: Eigene Darstellung

Abbildung 6 zeigt beispielhaft die Ergebnisse der Abwärmenutzung für Szenario 1. Das Diagramm zeigt, dass die Wärmeentnahme aus dem Erdwärmespeicher in den Wintermonaten fast doppelt so hoch ist wie die direkte Abwärmenutzung. Der Nutzen des Erdwärmespeichers kann somit gut demonstriert werden. Ebenso ist im Diagramm zu erkennen, dass außerhalb der Heizperiode der Speicher mit Abwärme beladen wird. Diese ist rechnerisch identisch mit der Wärmeentnahme aus dem Speicher während der Heizperiode und liegt in diesem Szenario bei ca. 500 MWh/a. Dies ist nach wie vor ein wichtiger Aspekt bei der Genehmigung von Geothermieanlagen, dass bei der Nutzung keine wesentliche Abkühlung bzw. Erwärmung des Erdreichs auftreten darf. Ebenso ist ein Wärmeverlust an die Umgebung in den Sommermonaten zu berücksichtigen. Dieser entsteht durch die Überschreitung der Wärmeleistungsaufnahme des Erdwärmespeichers.

Abbildung 6: Ergebnisse der Monatswerte zur Abwärmenutzung im Szenario 1 (Hzg. 60/50; Kühl. 6/12; 100 EWS)

Quelle: Eigene Darstellung

Eine Zusammenfassung aller drei Szenarien der energetischen Untersuchung mit einer Gegenüberstellung des Gebäudesanierungspotenzials und des Potenzials der Stromerzeugung durch PV ist in Abbildung 7 dargestellt. Das Sanierungspotenzial der Gebäude ergibt sich aus dem Vergleich des im Energieausweis für den Campus Lichtenberg angegebenen spezifischen Wärmeverbrauchs von 80,7 kWh/m²a mit dem tatsächlichen Verbrauch von ca. 120 kWh/m²a. Die Ursachen für diese Unterschiede können auf verschiedene Faktoren wie z.B. das Nutzerverhalten zurückgeführt werden. Außerdem wurde dieser Wert vor ca. 10 Jahren ermittelt. Im Rahmen einer Studie für HWR Berlin [11] wurde ein Potenzial von ca. 341 MWh/a PV-Nutzung ermittelt. Damit können die Voraussetzungen für höhere Autarkiegrade bei der Wärme- und Kälteversorgung geschaffen werden.

Abbildung 7: Zusammenfassung der Jahresergebnisse für alle drei Szenarien einschließlich des Gebäudesanierungspotenzials und des PV-Stromerzeugungspotenzials am Standort

Quelle: Eigene Darstellung

Der Vergleich der Szenarien zeigt weiterhin, dass die höchste Wärmebedarfsdeckung und die geringsten Wärmeverluste an die Umgebung mit Szenario 2 (Hzg. 60/50; Kühl. 6/12; 200 EWS) erreicht werden können. Der effizienteste Betrieb kann hingegen nur mit Szenario 3 (Hzg. 35/28; Kühl. 15(18)/21; 200 EWS) nachgewiesen werden. Hier konnte der Strombedarf für die Kälteerzeugung deutlich minimiert werden. Auch der Strombedarf der Wärmepumpe ist im Vergleich zu den beiden anderen

Szenarien deutlich reduziert. Der Gesamtstrombedarf des Systems liegt in diesem Fall mit ca. 180 MWh/a sogar unter dem Referenzstromverbrauch von 230 MWh/a. Er beträgt auch nur knapp die Hälfte des möglichen PV-Ertrags.

Dies zeigt deutlich, dass die Jahreseffizienz der Kälteerzeugung, definiert als Verhältnis von Kältebedarf zu Strombedarf für die Kälteerzeugung, deutlich gesteigert werden könnte. Die entsprechenden Werte für die Szenarien 1, 2 und 3 liegen bei 4,8, 5,2 und 29,3 und sind höher als 3,9 im Referenzzustand. Auch die Werte für die Jahresarbeitszahl der Wärmepumpe liegen zwischen 4,7 und 6 und sind damit deutlich höher als die Jahresarbeitszahlen, die bei der konventionellen Nutzung von Wärmepumpen erreicht werden. Die mit den Faktoren für Wärme: 0,235 tCO₂/MWh (Wärmeversorgungsvertrag der HWR Berlin) und Strom: 0,435 tCO₂/MWh [12] berechneten CO₂-Emissionseinsparungen liegen für die Szenarien 1, 2 und 3 bei 174 tCO₂/a, 202 tCO₂/a und 235 tCO₂/a. Analog ergeben sich bei einem aktuellen Wärmepreis von 16,8 Cent/kWh (Berliner Energie Wärme AG) und einem aktuellen Strompreis von 11 Cent/kWh (Vatenfall) Energiekosteneinsparungen für die Szenarien 1, 2 und 3 von 169 T€/a, 198 T€/a und 171 T€/a. Das Szenario 3 ist also aufgrund des geringsten Systemstromverbrauchs von 180 MWh/a deutlich ökologischer und das Szenario 2 spart aufgrund der höchsten Wärmeauskopplung von 1,3 GWh/a mehr Energiekosten ein.

8.2 Analyse der wirtschaftlichen Voraussetzungen für das Transformationskonzept

Für die Beurteilung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind die reinen Energiekosten viel zu ungenau. Die Energiegestehungskosten sind ein guter Anhaltspunkt, da sie bereits die jährlichen Vollkosten einschließlich Investitionskosten und ggf. Zinsen enthalten. Daher werden an dieser Stelle die Wärme- und Kältegestehungskosten (WGK) und die Kältegestehungskosten (KGK) für die betrachteten Szenarien ermittelt. Die Szenarien 1 und 3 werden exemplarisch gegenübergestellt. Dazu wurde eine dynamische Wirtschaftlichkeitsbetrachtung durchgeführt. Als Bedingungen wurden eine Nutzungsdauer von 20 Jahren für Wärmepumpen, Pumpen und Übergabestationen bzw. MSR und ein Zinssatz von 4% aus der VDI 2067-1 [13] angenommen. Für das kalte Nahwärmenetz, die Geothermieanlage und ggf. für den Austausch von Heiz- und Kühlsystemen der Gebäude wurde eine Nutzungsdauer von 50 Jahren angenommen. Der Planungszuschlag für die TGA-Planung gemäß HOAI wurde mit 23 % der Investitionskosten angesetzt. Bei der Ermittlung der Betriebskosten wurden neben den Instandhaltungs- und Energiekosten auch die Anlagenbetreiberkosten geschätzt und der CO₂-Emissionspreis von 45 €/tCO₂ [14] berücksichtigt. Je nach Investitionsvolumen ergaben sich bestimmte Finanzierungsmöglichkeiten. Für eine BAFA-Förderung bei KWK-Anlagen und kalten Nahwärmenetzen sind die Voraussetzungen erst ab einem Investitionsvolumen von 5 Mio. € erfüllt. Dabei konnten 40 % der anstehenden Investition bis zu einer Summe von 20 Mio. € gefördert werden [15]. Diese Bedingung wird nur in Szenario 3 erfüllt. Daher wurde zum Vergleich auch für Szenario 1 eine fiktive Förderung betrachtet, die im Falle der Realisierung des Rallabors „KWartier“ mit einer Summe von 2,2 Mio. € gefördert werden könnte.

Abbildung 8 zeigt eine Sensitivitätsanalyse der Konzepte in Bezug auf Energiepreisänderungen. Für den Vergleich der Kältegestehungskosten wurden zusätzlich die Gestehungskosten für eine Referenzkälteanlage berechnet. Diese soll die aktuelle Versorgungssituation am Standort abbilden (blaue durchgezogene Linie). Der Referenzvergleich für die Wärme gestehungskosten wird über die Preissteigerung der Fernwärme dargestellt (siehe rote durchgezogene Linie).

Die Entwicklung der Kältegestehungskosten in Szenario 3 zeigt nahezu keine Veränderung, da der Strombedarf am geringsten ist. Die Analyse zeigt auch, dass die Wärme gestehungskosten der geförderten und nicht geförderten Varianten des Szenarios 1 mit hoher Wärmeversorgungstemperatur trotz steigender Strompreise immer unter dem Fernwärmepreis bleiben würden. Beim Kältepreis ergeben sich Vorteile nur bei sehr hohen Strompreisen oder wenn die Investitionskosten gefördert werden. Für Szenario 3 mit niedriger Wärmeversorgungstemperatur ergibt sich erst bei einem Fernwärmepreis von über 28 Cent/kWh und einem Strompreis für Kälte von 33 Cent/kWh eine wirtschaftliche Voraussetzung.

Abbildung 8: Wärme- und Kälteerzeugungskosten (WGK bzw. KGK) für verschiedene Finanzierungsoptionen für zwei ausgewählte Szenarien

Quelle: Eigene Darstellung

9. Schlussfolgerung

Zusammenfassend hat diese Studie gezeigt, dass sowohl die wirtschaftlichen als auch die technischen Voraussetzungen gegeben sind. Es konnte auch gezeigt werden, dass ein hoher Anteil der Abwärme genutzt werden kann. Insbesondere im Szenario 1 mit einer Reallaborfinanzierung kann ein ökonomischer und ökologischer Vorteil erzielt werden und damit ein spürbarer Beitrag zur Klimaneutralität der Versorgung geleistet werden. Die Sensitivitätsanalyse im Diagramm in Abbildung 8 zeigt auch,

dass das Konzept gegenüber steigenden Energiepreisen resistent bleibt und somit auch autark ist. Ebenso zeigt sich, dass die Wärmedeckung mindestens 40 % beträgt und im sanierten Fall ca. 70 % des Wärmebedarfs abdecken könnte. Sowohl bei der Kälte- als auch bei der Wärmeversorgung können sehr hohe Effizienzzahlen erreicht werden.

Finanzierung

Die in der vorliegenden Studie durchgeführten Untersuchungen zum Versorgungskonzept stehen nicht in direktem Zusammenhang mit dem oben genannten Projekt «KWartier» und wurden auch nicht von diesem finanziert, da im Projektverlauf der hier betrachtete Standort aufgrund der Absage des Eigentümers zur Durchführung eines Reallabors auf einen anderen Standort gewechselt werden musste. Daher wurden weitere Betrachtungen zum Standort Lichtenberg vom hier genannten Autor im Rahmen seiner angemeldeten Promotion an der TU-Berlin mit dem Arbeitstitel: «Vergleich und Bewertung der ganzheitlichen Wärme- Kälteversorgung von Gebäuden» durchgeführt.

Interessenkonflikte

„Die Autoren deklarieren keine Interessenkonflikte.“

Publikation

Dieser Beitrag wird open access unter CC BY 4.0, Creative Commons Namensnennung 4.0 veröffentlicht. [CC BY 4.0 Deed](#) | [Namensnennung 4.0 International](#) |

[Creative Commons](#)

References

1. Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, 2022, Pressemitteilung Nr. 178, URL: <https://www.statistik-berlin-brandenburg.de/178-2022> (accessed on 05. Dec. 2024).
2. Europäische Kommission, 2016. Towards a smart, efficient and sustainable heating and cooling sector. Memo. URL: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_16_311 Author 1, A.; (accessed on 05. Dec. 2024)
3. Buffa, S., Cozzini, M., D'antoni, M., Baratieri, M., Fedrizzi, R. (2019). 5th generation district heating and cooling systems: A review of existing cases in Europe. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 104, pp. 504-522 Author 1, A.B.; Author 2, C. Title of Unpublished Work. *Abbreviated Journal Name* year, *phrase indicating stage of publication (submitted; accepted; in press)*.
4. Wirtz, M., Schreiber, T., Müller, D. (2022). Survey of 53 fifth-generation district heating and cooling (5GDHC) networks in Germany. *Energy Technology*, 10(11), 2200749.
5. Wirtz, M. (2023). Kalte Nahwärme in Deutschland. nPro Energy, White Paper. <https://www.npro.energy/static/files/White-paper-Kalte-Nahw%C3%A4rme-in-Deutschland-nPro-Energy.pdf> (accessed on 05. Dec. 2024)
6. Stanica, D-I., Kononenko, N. et al. (2022): A Holistic Energetic Transformation Concept for the Heating and Cooling Supply of a University Campus, EuroSun, Kassel, 2022
7. Stadtplan 3D Model der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen Berlin, URL:https://www.stadtentwicklung.berlin.de/planen/stadtmodelle/de/digitale_innenstadt/3d/download/index.shtml (accessed on 02. Dec. 2024)
8. Bundesverband Geothermie e.V.. (2022). Oberflächennahe Geothermie. <https://www.geothermie.de/geothermie/geothermische-technologien/oberflaechennahe-geothermie> (accessed on 02. Dec. 2024)
9. SenMVKU [Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt]. (2018). Geothermisches Potenzial -spezifische Wärmeleitfähigkeit und spezifische Entzugsleistung URL:

10. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rcrt=j&opi=89978449&url=https://www.berlin.de/umweltatlas/_assets/wasser/geothermisches-potenzial/de-texte/k218.pdf&ved=2ahUKEwjB1eG1oZyKAxWaZ_EDHYoeEO0QFnoECBcQAw&usg=AOvVaw2llkolXudGRP-O9nd8uRHX (accessed on 02. Dec. 2024)
11. VDI, VDI 4640 Blatt 1, Thermische Nutzung des Untergrunds - Grundlagen, Genehmigungen, Umweltaspekte (2010)
12. HWR-Berlin, B.A.U.M. Klimaneutralitätskonzept der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin, 2023
13. BMWi, Informationsblatt CO₂-Faktoren, 2024 URL: https://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Energie/eew_infoblatt_co2_faktoren_2024.pdf?__blob=publicationFile&v=2 (accessed on 02. Dec. 2024)
14. VDI, VDI 2067 Blatt 1, Wirtschaftlichkeit gebäudetechnischer Anlagen - Grundlagen und Kostenberechnung, 2012
15. BMWi, CO₂-Preis, Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz,, URL: <https://www.energiewechsel.de/KAENEF/Redaktion/DE/Dossier/co2-preis.html>
16. BAFA, Zulassung von Wärme- und Kältenetzen https://www.bafa.de/DE/Energie/Energieeffizienz/Kraft_Waerme_Kopplung/Waerme_Kaeltenetze/waerme_kaeltenetze_node.html (accessed on 02. Dec. 2024)

Faktor Mensch: Herausforderungen und Lösungsansätze für die Implementierung und den energieeffizienten Betrieb technischer Anlagen

Lisa von Wittenhorst zu Sonsfeld^{1,*}, Elisabeth Beusker²

¹ Lehr- und Forschungsgebiet für Immobilienprojektentwicklung, RWTH Aachen University, Deutschland, lisa.vonwittenhorst@ipe.arch.rwth-aachen.de

² Lehr- und Forschungsgebiet für Immobilienprojektentwicklung, RWTH Aachen University, Deutschland, elisabeth.beusker@ipe.arch.rwth-aachen.de

*Kontaktperson, lisa.vonwittenhorst@ipe.arch.rwth-aachen.de

Abstract

Die rechtzeitige Umstellung der Energie- und Wärmeversorgung auf erneuerbare Energien sowie deren effiziente Nutzung in Gebäuden und Quartieren sind unabdingbar, um den Energieverbrauch und die Treibhausgasemissionen zu reduzieren und die deutschen Klimaziele zu erreichen. Da die Umsetzung dieser technischen Anlagen zur Energie- und Wärmeversorgung maßgeblich von den Menschen abhängt, reichen die technologischen Weiterentwicklungen alleine nicht aus. Im Rahmen dieser Arbeit erfolgt eine Untersuchung von Faktoren, welche die Implementierung und den Betrieb bei den beiden Akteursgruppen Betreiber³ und private Nutzer beeinflussen. Die verwendeten Daten stammen aus einer Online-Umfrage, die im Rahmen des vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) geförderten Reallabors der Energiewende "SmartQuart" zwischen 2022 und 2023 erhoben wurden. Die Ergebnisse zeigen, dass zu den sozialen Barrieren bei den Nutzern und Betreibern unter anderem Vorbehalte hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit der Anlagen in Anschaffung und Betrieb zählen. Darüber hinaus bestehen Bedenken hinsichtlich der Wartungsintensität einiger Anlagen und auch der technische Reifegrad wird von den Betreibern zum Teil als unzureichend bewertet. Hinsichtlich der Optik und des Platzbedarfs werden hingegen selten Probleme wahrgenommen. Die befragten Betreiber gaben zudem an, dass für einen energieeffizienten Betrieb die Energieeffizienz eine höhere Priorität im Arbeitsalltag erhalten muss. Dies erfordert klare Zuständigkeiten, mehr Fachwissen sowie ein Monitoring. Des Weiteren besteht ein Mangel an Anreizen und Anerkennung für eine energieeffiziente Gestaltung des Betriebs. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wird ein ganzheitlicher Lösungsansatz präsentiert, welcher

³ Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung mehrerer Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten für Personen jeglichen Geschlechts.

Maßnahmen in den Bereichen technische Optimierung, Aufklärungs- und Informationsarbeit sowie die Anpassung institutioneller Rahmenbedingungen umfasst, um die bestehenden Hemmnisse gezielt abzubauen.

Schlüsselwörter: Energieeffizienz; Erneuerbare Energien; Soziale Hemmnisse; Technologische Innovationen; Gebäudebetrieb

1. Einleitung

Ein erheblicher Anteil des Endenergiebedarfs und der Treibhausgasemissionen in Deutschland wird durch den Betrieb von Gebäuden verursacht, wobei die Bereitstellung von Raumwärme den größten Anteil des Energieverbrauchs ausmacht [1-2]. Gleichzeitig gewinnt die Energieeffizienz in Zeiten steigender Energiekosten zunehmend an Bedeutung. Die rechtzeitige Umstellung der Energie- und Wärmeversorgung auf erneuerbare Energien sowie deren effiziente Nutzung in Gebäuden und Quartieren sind unabdingbar, um den Energieverbrauch und die Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Technische Anlagen und deren Betrieb spielen dabei eine zentrale Rolle, da sie die Grundlage für eine nachhaltige Energieerzeugung, -verteilung und -nutzung bilden. In den vergangenen Jahren wurden daher zahlreiche technologische Innovationen entwickelt, um die Energiewende in Gebäuden und Quartieren voranzutreiben. Trotz vorhandener technischer Lösungen werden die Potenziale im Gebäudebetrieb nicht ausgeschöpft, was häufig weniger an der Technik als vielmehr am Verhalten und den Entscheidungen der Akteure liegt [3]. Gleichzeitig sind bei dieser Umstellung nicht nur die Betreiber der Anlagen, sondern auch die privaten Nutzer gefordert.

Die vorliegende Arbeit widmet sich der Untersuchung sozialer Faktoren, welche die Implementierung und den Betrieb von technischen Anlagen zur Strom- und Wärmeerzeugung bei den beiden Akteursgruppen Betreiber und Nutzer beeinflussen. Zu den betrachteten Technologien zählen Photovoltaikanlagen⁴, Geothermieanlagen, Wärmepumpen, Batteriespeicher und Blockheizkraftwerke⁵. Des Weiteren werden arbeitsorganisatorische Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz im Betriebsalltag aus Expertensicht der Betreiber evaluiert.

Ziel der Arbeit ist es, die aktuellen Hemmnisse und Vorbehalte gegenüber dem Einbau und Betrieb der verschiedenen Anlagen sowohl aus der Sicht der privaten Nutzer als auch der beruflichen Betreiber zu ermitteln. Zusätzlich werden auch arbeitsorganisatorische Maßnahmen zur Förderung der Energieeffizienz im Anlagenbetrieb aus Sicht der Betreiber aufgezeigt. Ausgehend von den Ergebnissen dieser Untersuchungen werden Handlungsempfehlungen und Lösungsansätze zum Abbau dieser Hemmnisse für beide Akteursgruppen aufgezeigt, um die Implementierung neuer Technologien zu unterstützen und den Transfer in die Praxis zu fördern [4].

2. Material und Methoden

Die Untersuchung basiert auf einer Befragung, welche im Rahmen des vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) geförderten Reallabors der

⁴ Im Folgenden mit PV-Anlage abgekürzt.

⁵ Im Folgenden mit BHKW abgekürzt.

Energiewende "SmartQuart" durchgeführt wurde. Das Projekt befasst sich seit dem Jahr 2020 mit der Umsetzung der Energiewende in drei strukturell unterschiedlichen deutschen Quartieren. Im Rahmen dessen werden auftretende sozioökonomische und technische Herausforderungen für verschiedene beteiligte Akteure identifiziert und untersucht. Die Akteursgruppen für die spezifische Bedarfe und Hemmnisse ermittelt wurden, umfassen Planende, Nutzende und Betreibende. Zur Untersuchung dieser Fragestellung wurde basierend auf einer Literaturrecherche [5-12] eine Online-Umfrage entwickelt, die zwischen September 2022 und Dezember 2023 durchgeführt wurde.

Insgesamt nahmen 738 Personen an der Befragung teil, von denen sich 58% (n=405) als Nutzer, 32% (n=229) als Planer und 10% (n=72) als Betreiber identifizierten. Die vorliegende Arbeit fokussiert die Stichprobe der Nutzer und Betreiber. Im Folgenden werden ausgewählte Ergebnisse präsentiert, die sich auf die sozialen Hemmnisse der Nutzenden und Betreiber bei der Implementierung von technischen Anlagen sowie auf arbeitsorganisatorische Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz im Betriebsalltag beziehen. Die Ergebnisse wurden deskriptiv statistisch ausgewertet und in der Arbeit detailliert dargestellt.

3. Ergebnisse

3.1 Datengrundlage

Zur Analyse der Stichprobe als Datengrundlage wurden verschiedener soziodemografischer Merkmale der befragten Nutzer und Betreiber betrachtet. Die Merkmale umfassen Geschlecht, Alter, Haushaltseinkommen (netto pro Jahr) und höchster Bildungsabschluss. Zudem wurde die Berufserfahrung der Betreiber in Jahren erfragt, um eine Einschätzung ihrer Expertise zu ermöglichen. Die Ergebnisse sind in Tabelle 1 dargestellt.

Tabelle 1: Soziodemografische Merkmale der Stichprobe

Variable	Merkmalsausprägungen	Nutzer		Betreiber	
		Häufigkeit	Gültigkeit (%)	Häufigkeit	Gültigkeit (%)
Geschlecht	Männlich	233	61,6	64	90,1
	Weiblich	141	37,3	6	8,5
	Divers	4	1,1	1	1,4
	Gesamt	378	100,0	71	100,0
Alter	18 – 24 Jahre	56	14,7	4	5,6
	25 – 34 Jahre	100	26,2	8	11,0
	35 – 49 Jahre	76	19,9	17	23,6
	50 – 65 Jahre	104	27,2	35	48,6
	> 65 Jahre	46	12,0	8	11,1
	Gesamt	382	100,0	72	100,0
Bildung	Volks-/Hauptschulabschluss	4	1,4	0	0,0
	Realschulabschluss	18	6,3	3	6,7
	(Fach-)Abitur	57	19,9	16	35,6
	(Fach-)Hochschulabschluss	183	64,0	22	48,9

	Ausbildung	24	8,4	4	8,9
	Gesamt	286	100,0	45	100,0
Einkommen	< 25.000 €	54	21,2	4	10,2
	25.000 – 50.000€	69	27,0	7	17,9
	50.000 – 75.000€	65	25,4	13	18,1
	75.000 – 100.000€	46	18,0	8	20,5
	100.000 – 150.000€	15	5,9	3	7,7
	> 150.000€	7	2,8	4	10,1
	Gesamt	256	100,0	39	100,0
Berufs-er-fahrung	< 5 Jahre	-	-	7	12,1
	5 – 10 Jahre	-	-	6	10,3
	10 – 20 Jahre	-	-	18	31,0
	> 20 Jahre	-	-	27	46,6
	Gesamt	-	-	58	100,0

Quelle: Eigene Datenerhebung, 2024

In Bezug auf das Geschlecht zeigt sich, dass männliche Teilnehmer insbesondere bei den Betreibern leicht überrepräsentiert sind. Bei der Auswertung der Altersgruppen ist festzustellen, dass die Stichprobe eine relativ ausgewogene Verteilung aufweist, wobei ein leicht höherer Anteil älterer Teilnehmer zu verzeichnen ist. Das Bildungsniveau ist vergleichsweise hoch, was auf einen sehr gut ausgebildeten Teilnehmerkreis schließen lässt. Des Weiteren lässt sich ein vergleichsweise hohes Einkommensniveau konstatieren. Hinsichtlich der Stichprobe der Betreiber ist festzustellen, dass nahezu die Hälfte der Befragten über eine Berufserfahrung von mehr als 20 Jahren verfügt. Dies lässt den Schluss zu, dass der Teilnehmerkreis über eine hohe Expertise und Erfahrung in Bezug auf die Ergebnisse verfügt.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Befragten überwiegend über eine gute Ausbildung und Berufserfahrung verfügen, was auf eine eher professionelle Zielgruppe hindeutet. Die Mehrheit der Befragten gehört zur mittleren bis älteren Altersgruppe und weist ein mittleres bis hohes Einkommen auf. Damit entstammt die Stichprobe eher den mittleren bis oberen Schichten. Die Unterschicht ist unterrepräsentiert.

3.2 Einflussfaktoren auf die Implementierung technischer Anlagen

Um zu untersuchen, wodurch die Implementierung von technischen Anlagen am stärksten beeinflusst wird, wurde die Relevanz verschiedene Faktoren aus Sicht der Betreiber evaluiert. Die abgefragten Faktoren umfassen Anschaffungskosten, Betriebskosten, Wartungs- und Serviceintensität, technischer Reifegrad, Lautstärke im Betrieb, Personal- und Planungsaufwand. Zur Evaluierung wurde die Wichtigkeit der verschiedenen Faktoren mithilfe einer vierstufigen Likert-Skala von 1="unwichtig" bis 4="sehr wichtig" bewertet. Die Verteilung der Antworten ist nachfolgend beschrieben und in Abbildung 9 grafisch dargestellt.

Abbildung 9: Relevanz verschiedener Einflussfaktoren auf die Implementierung technischer Anlagen aus Sicht der Betreiber

Quelle: Eigene Datenerhebung, 2024

Die Höhe der Betriebskosten sowie die der Anschaffungskosten sind für die Befragten, die wichtigsten Faktoren. 92% (n=48) der Befragten bewerten die Höhe der Betriebskosten als "sehr wichtig" (48%; n=23) oder "wichtig" (44%; n=21). Ebenfalls 92% (n=48) der Teilnehmer stufen die Höhe der Anschaffungskosten als "sehr wichtig" (40%; n=19) oder "wichtig" (52%; n=25) ein. Die niedrige Wartungs- und Serviceintensität wird von 90% (n=43) der Befragten als "sehr wichtig" (46%; n=22) oder "wichtig" (44%; n=21) bewertet. Den technischen Reifegrad gaben 87% (n=42) der Befragten als "sehr wichtigen" (31%; n=15) oder "wichtigen" (56%; n=27) Einflussfaktor für die Implementierung an. Hinsichtlich der Lautstärke im Betrieb äußerten 35% (n=17) der Befragten die Einschätzung, dass dieser Aspekt als "sehr wichtig" und 46% (n=22) als "wichtig" zu bewerten sei. Beim Betrieb der Anlage wird von der Hälfte der Befragten (50%; n=24) ein geringer Personalaufwand als "wichtig" erachtet, während 29% (n=14) diesen Aspekt sogar als "sehr wichtig" einstufen. Der niedrige Planungsaufwand stellt den am wenigsten bedeutenden Aspekt dieser Abfrage dar. Hier ist der Anteil der Befragten, die den Planungsaufwand als "eher unwichtig" (17%; n=8) oder "unwichtig" (6%; n=3) empfinden, am höchsten.

3.3 Soziale Hemmnisse

Zur Untersuchung der sozialen Hemmnisse der Nutzer und Betreiber wurden verschiedene Einflussfaktoren betrachtet wie Akzeptanz, Wirtschaftlichkeit, Wartungsintensität, technische Reife, Platzbedarf/Optik sowie Sicherheit. Die Bewertung erfolgte anhand der Zustimmung auf einer vierstufigen Likert-Skala von 1="gar nicht" bis 4="voll und ganz". Zur Ermittlung des Grads der Zustimmung wurden jeweils die Mittelwerte verglichen. Die Interpretation der Werte erfolgt unter der Annahme, dass Mittelwerte unter 1,49 die Bedeutung "gar nicht", Werte zwischen 1,50 und 2,49 die Bedeutung "eher nicht", Werte zwischen 2,50 und 3,49 die Bedeutung "eher" und Werte über 3,50 die Bedeutung "voll und ganz" aufweisen.

Nutzer

Die Zustimmung der Nutzer zu der Aussage "Ich befürworte die Nutzung der Anlagen." wurde als Indikator für die Nutzerakzeptanz herangezogen. Die höchsten Werte erzielten PV-Anlagen (MW=3,78; N=337; SD=0,53) und Geothermie (MW=3,78; N=103; SD=0,50), gefolgt von Batteriespeichern (MW=3,54; N=143; SD=0,68), Wärmepumpen (MW=3,45; N=268; SD=0,79) und BHKWs (MW= 3,20; N=53; SD=0,87). Die Akzeptanz der Nutzer ist für alle Anlagen sehr hoch. Zur Ermittlung der Einschätzung der Wirtschaftlichkeit der Anlagen wurde die Zustimmung zur Aussage "Der Einbau der Anlage lohnt sich finanziell." abgefragt. Die Zustimmung ist bei PV-Anlagen am höchsten (MW=3,02; N=315; SD=0,81), während BHKWs (MW=2,79; N=120; SD=0,89), Geothermie (MW=2,77; N=75; SD=0,83), Wärmepumpen (MW=2,76; N=267; SD=0,89) als eher wirtschaftlich und Batteriespeicher (MW=2,45; N=120; SD=89) als eher unwirtschaftlich bewertet wurden. Um den Einfluss der Wartungsintensität der Anlagen auf das Verhalten der Nutzer zu untersuchen, wurde die Zustimmung zu der Aussage "Die Anlage ist wartungsintensiv." abgefragt. Dabei bedeuten höhere Mittelwerte in diesem Fall eine höhere Wartungsintensität. Die Ergebnisse zeigen, dass BHKWs (MW=2,66; N=44; SD=0,75) als eher wartungsintensiv gelten. PV-Anlagen (MW=1,81; N=263; SD=0,70), Batteriespeicher (MW=1,94; N=122; SD=0,66), Geothermie (MW=2,18; N=62; SD=0,76) und Wärmepumpen (MW=2,22; N=234; SD=0,74) wurden als weniger wartungsintensiv bewertet. Um zu ermitteln, ob der Platzbedarf oder die Optik der Anlagen als ein Hemmnis empfunden werden, wurde die Zustimmung zu der Aussage "Mich stört der Platzbedarf/ die Optik der Anlagen." abgefragt. Folglich lässt sich eine höhere Zustimmung als Indiz dafür werten, dass Platzbedarf und Optik als störend empfunden werden. Wärmepumpen erzielten einen Mittelwert von 2,05 (N=294; SD=0,93), BHKWs von 1,96 (N=51; SD=0,80), Batteriespeicher von 1,71 (N=133; SD=0,76) und PV-Anlagen von 1,29 (N=329; SD=0,65), welche kaum als störend wahrgenommen werden. Als letzten Aspekt wurden Sicherheitsbedenken als Hemmnis untersucht. Dabei wurde die Zustimmung zu der Aussage "Die Anlage ist ungefährlich." abgefragt. Wärmepumpen (MW=3,45; N=268; SD=0,69) werden am sichersten wahrgenommen, gefolgt von BHKWs (MW=3,25; N=52; SD=0,71), Geothermieanlagen (MW=3,06; N=88; SD=0,76) und Batteriespeichern (MW=2,69; N=132; SD=0,82). Der Vergleich der Mittelwerte ist in Abbildung 10 grafisch für die verschiedenen Anlagen dargestellt.

Abbildung 10: Polaritätsprofil der Einflussfaktoren auf die Implementierung verschiedener technischer Anlagen aus Sicht der Nutzer

Quelle: Eigene Datenerhebung, 2024

Betreiber

Zur Ermittlung des Einflusses der Wirtschaftlichkeit der Anschaffungskosten der Anlagen wurde die Zustimmung der Betreiber zur Aussage "In der Anschaffung sind die Anlagen kosteneffizient." abgefragt. PV-Anlagen (MW=3,35; N=42; SD=0,73) werden am kosteneffizientesten bewertet. Geothermieanlagen (MW=2,83; N=6; SD=0,98) sowie Wärmepumpen (MW=2,63; N=24; SD=0,97) werden als eher wirtschaftlich in der Anschaffung bewertet. BHKWs (MW=2,30; N=9; SD=1,00) und insbesondere Batteriespeicher (MW=1,69; N=13; SD=0,48) werden als eher nicht kosteneffizient wahrgenommen. Um die Kosteneffizienz im Betrieb als mögliches Hemmnis zu evaluieren, wurde die Zustimmung der Betreiber zu der Aussage "Der Betrieb der Anlagen ist kosteneffizient." abgefragt. Die Ergebnisse zeigen, dass der Betrieb von PV-Anlagen (MW=3,23; N=35; SD=0,77), von Wärmepumpen (MW=2,71; N=24; SD=0,96), von Geothermie (MW=2,57; N=7; SD=1,13) und von BHKWs (MW=2,50; N=8; SD=0,93) als eher kosteneffizient bewertet wird. Als eher nicht kosteneffizient werden Batteriespeicher (MW=2,08; N=13; SD=0,86) betrachtet. Als weiterer Faktor wurde die Einschätzung der Betreiber zum technischen Reifegrad der Anlagen herangezogen. Die Zustimmung zur Aussage "Die Anlagen sind technisch ausgereift." wurde erfragt. Die Ergebnisse zeigen für PV-Anlagen (MW=3,28; N=36; SD=0,82) die höchste Zustimmung, gefolgt von Wärmepumpen (MW=2,96; N=24; SD=0,81) und Geothermie (MW=2,86; N=7; SD=0,90). BHKWs (MW=2,44; N=9; SD=0,73) und Batteriespeicher (MW=1,92; N=13; SD=0,64) gelten als weniger ausgereift. Als letzter Einflussfaktor wurde die Wartungs- und Serviceintensität der Anlagen anhand der Zustimmung zu der Aussage "Die Anlagen sind wartungs- und serviceintensiv." abgefragt. Eine höhere Zustimmung lässt demnach auf eine Wahrnehmung der Anlagen als wartungs- und serviceintensiv schließen. Die Ergebnisse legen nahe, dass BHKWs (MW=3,00; N=9; SD=0,87) und Batteriespeicher (MW=2,58; N=12; SD=1,08) von den Befragten als eher wartungs- und serviceintensiv empfunden werden. Demgegenüber werden Geothermie (MW=2,43;

N=7; SD=1,27), Wärmepumpen (MW=2,17; N=23; SD=0,98) und PV-Anlagen (MW=1,69; N=35; SD=0,72) als eher nicht wartungs- und serviceintensiv eingestuft. Der Vergleich der Mittelwerte erfolgt grafisch in Abbildung 11 für die verschiedenen Anlagen.

Abbildung 11: Polaritätsprofil der Einflussfaktoren auf die Implementierung verschiedener technischer Anlagen aus Sicht der Betreiber

Quelle: Eigene Datenerhebung, 2024

3.4 Arbeitsorganisatorische Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz der Betreiber im Arbeitsalltag

In Ergänzung zu den sozialen Hemmnissen in Bezug auf verschiedene Anlagen wurde bei den Betreibern untersucht, welche arbeitsorganisatorischen Hemmnisse und Potenziale zur Förderung der Energieeffizienz von Anlagen im Betriebsalltag bestehen. Zu diesem Zweck wurde jeweils die Zustimmung zu verschiedenen Aussagen zu spezifischen Maßnahmen und Einschätzungen in Bezug auf energieeffiziente Betriebspraktiken erfragt. Die Aussagen umfassen Themen, wie die Priorisierung von Energieeffizienz, den Bedarf an zusätzlichem Personal und Fachwissen, die Notwendigkeit klarer Zuständigkeiten sowie Anreize, Anerkennung und Monitoring. Die Bewertung erfolgte anhand der Zustimmung auf einer vierstufigen Likert-Skala, wobei die Werte von 1="gar nicht" bis 4="voll und ganz" verwendet wurden. Im Folgenden werden die Ergebnisse beschrieben und in Abbildung 12 grafisch dargestellt.

Die höchste Zustimmung mit 88% (n=42) erhält die Aussage, dass die Priorität von Energieeffizienz im Arbeitsalltag gesteigert werden muss. Es stimmen jeweils 44% (n=21) der Befragten "voll und ganz" oder "eher" zu. Die Aussage, dass klare Zuständigkeiten für einen energieeffizienten Betrieb erforderlich sind, erhält ebenfalls eine hohe Zustimmung. 30% (n=14) der Befragten stimmen "voll und ganz" zu und 55% (n=26) "eher". Eine geringere, aber immer noch deutliche Zustimmung erhält die Aussage, dass für den energieeffizienten Betrieb mehr Fachwissen vermittelt werden muss. 82% (n=18) der Befragten stimmen "voll und ganz" (38%, n=18) oder "eher" (44%, n=21) zu. Die Meinung, dass es an Anreizen und Anerkennung für eine energieeffiziente Gestaltung des Betriebs mangelt, wird von 78% (n=36) der Befragten bejaht, wobei 35% (n=16) "voll und ganz" und 43% (n=20) "eher" zustimmen.

Die Aussage, dass ein Monitoring stattfinden muss, um den Betrieb von Anlagen energieeffizient zu gestalten, wird von der Mehrheit mit 77% (n=37) der Befragten befürwortet. Am wenigsten Zustimmung in dieser Abfrage erhält die Aussage, dass für den energieeffizienten Betrieb mehr Personal benötigt wird. Nur 9% (n=4) stimmen "voll und ganz" und 19% (n=9) stimmen "eher" zu.

Abbildung 12: Relevanz verschiedener arbeitsorganisatorischer Maßnahmen für den energieeffizienten Betrieb aus Sicht der Betreiber

Quelle: Eigene Datenerhebung, 2024

4. Diskussion

Die Auswertung der Einflussfaktoren, die sich auf die Implementierung von Anlagen auswirken, zeigt, dass finanzielle Aspekte wie Anschaffungs- und Betriebskosten für Betreiber entscheidend sind, was auf ein starkes Kostenbewusstsein hinweist. Neben den Kosten sind eine geringe Wartungsintensität und ein hoher technischer Reifegrad zentrale Anforderungen. Die technische Zuverlässigkeit der Anlagen stellt somit für die Mehrheit der Befragten einen wesentlichen Aspekt dar. Die Lautstärke der Anlagen wird als relevant, aber weniger bedeutend als Kosten und Zuverlässigkeit eingestuft. Personelle Anforderungen, wie der Arbeits- und Personalaufwand für Installation und Wartung, spielen ebenfalls eine Rolle, jedoch mit geringerer Priorität. Der Planungsaufwand stellt das Kriterium mit der geringsten Bedeutung dar, was darauf schließen lässt, dass ein erhöhter Bedarf akzeptabel ist, solange andere Faktoren stimmen. Insgesamt lässt sich konstatieren, dass die akustischen und personellen Anforderungen im Betrieb der Anlagen eine geringere Relevanz aufweisen als die Kosten oder die technische Zuverlässigkeit.

Folglich ist es nicht unerwartet, dass sowohl bei den Nutzern als auch bei den Betreibern diese Faktoren eine entscheidende Rolle bei der Akzeptanz und der Implementierung spielen. Bei einer Reihe von Anlagen lässt sich klar erkennen, dass eine unzureichende Wirtschaftlichkeit und Kosteneffizienz, ein mangelnder technischer Reifegrad sowie eine zu hohe Wartungs- und Serviceintensität als Hemmnisse wahrgenommen werden. Eine Übersicht der potenziellen Hemmnisse der Nutzer und Betreiber bei den verschiedenen Anlagen ist in Tabelle 2 dargestellt.

Die Ergebnisse der Untersuchung der sozialen Hemmnisse zeigen, dass PV-Anlagen bei Nutzern die höchste Akzeptanz genießen, was vermutlich auf ihre positive Bewertung hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, geringem Wartungsaufwand und Optik zurückzuführen ist. Auch Betreiber bewerten PV-Anlagen in Bezug auf Anschaffungs- und Betriebskosten, technischen Reifegrad sowie Wartungs- und Serviceintensität positiv, sodass keine Hemmnisse erkennbar sind.

Geothermieranlagen werden ebenfalls von Nutzern stark akzeptiert, wobei Wirtschaftlichkeit, Wartungsaufwand und Sicherheit scheinbar keine Hemmnisse darstellen. Von den Betreibern werden Geothermieranlagen ebenfalls positiv bewertet werden, jedoch fallen die Bewertungen in Bezug auf die Wirtschaftlichkeit, den technischen Reifegrad und die Wartungsintensität deutlich geringer aus als bei PV-Anlagen. Die Bewertung der Kosteneffizienz im Betrieb sowie der Wartungsintensität fällt bei den befragten Betreibern ambivalent aus. Auch wenn die Mehrheit diese Aspekte tendenziell positiv beurteilt, könnten sie potenzielle Hemmnisse darstellen.

Table 2: Übersicht Hemmnisse aus Sicht der Nutzer und Betreiber für verschiedene technische Anlagen

Technologie	Nutzer	Betreiber
Photovoltaikanlagen	-	-
Geothermieranlagen	-	- mangelnde Kosteneffizienz (Anschaffung und Betrieb) - Wartungs- und Serviceintensität
Wärmepumpen	- Platzbedarf und Optik	-
Batteriespeicher	- mangelnde Wirtschaftlichkeit - Sicherheitsbedenken	- mangelnde Wirtschaftlichkeit (Anschaffung und Betrieb) - unzureichender technischer Reifegrad - hohe Wartungs- und Serviceintensität
Blockheizkraftwerke	- hohe Wartungs- und Serviceintensität	- mangelnde Wirtschaftlichkeit (Anschaffung und Betrieb) - unzureichender technischer Reifegrad - hohe Wartungs- und Serviceintensität

Legende:

Identifizierte Hemmnisse

Potenzielle Hemmnisse

Quelle: Eigene Darstellung, 2024

Die Ergebnisse zeigen zudem, dass die Nutzung von Wärmepumpen von Nutzern zwar befürwortet wird, jedoch weniger als PV- und Geothermieranlagen. Während Rentabilität, Wartungsintensität und Sicherheit positiv bewertet werden, kann der

Platzbedarf als potenzielles Hemmnis identifiziert werden, da dieser bei Wärmepumpen im Vergleich zu den anderen Anlagen am schwächsten bewertet wird. Betreiber bewerten Wärmepumpen durchweg positiv, ohne erkennbare Hemmnisse.

Die Akzeptanz von Batteriespeichern ist geringer, was auf fehlende Wirtschaftlichkeit und leichte Sicherheitsbedenken bei Nutzern zurückzuführen ist. Platzbedarf, Optik und Wartungsintensität werden nicht als Hemmnisse wahrgenommen. Die Bewertung der Batteriespeicher durch die Betreiber fällt bei nahezu allen Faktoren am schlechtesten aus. Die mangelnde Wirtschaftlichkeit sowohl in Anschaffung als auch im Betrieb sowie die unzureichende technische Reife werden von der Mehrheit der Befragten als Hemmnisse wahrgenommen. Obgleich die Wartungsintensität eine geringere negative Bewertung erfährt, wird sie gleichwohl von der Mehrheit als zu hoch erachtet, sodass sie als potenzielles Hemmnis identifiziert werden kann.

Die Ergebnisse zeigen, dass BHKWs von Nutzern am wenigsten befürwortet und akzeptiert werden, vor allem wegen ihrer hohen Wartungsintensität im Vergleich mit den anderen abgefragten Anlagen. Wirtschaftlichkeit, Sicherheit, Platzbedarf und Optik werden jedoch überwiegend positiv bewertet. Die Betreiber bewerten BHKWs kritischer: Unzureichende Kosteneffizienz, technischer Reifegrad und Wirtschaftlichkeit im Betrieb lassen sich als zentrale Hemmnisse ableiten. Besonders stark wird die hohe Wartungs- und Serviceintensität bemängelt, die im Vergleich zu den anderen Anlagen eine schlechtere Bewertung erhält.

Die Resultate verdeutlichen, dass die Wahrnehmung von Anlagen durch Nutzer und Betreiber vor allem von Wirtschaftlichkeit, Wartungsintensität und ästhetischen Aspekten geprägt ist. PV-Anlagen und Geothermie genießen eine hohe Akzeptanz aufgrund positiver Bewertungen dieser Faktoren. Bei Batteriespeicher werden von den Nutzern fehlender Wirtschaftlichkeit und Sicherheitsbedenken als Hemmnisse wahrgenommen, während Betreiber zusätzlich Kosteneffizienz in Anschaffung und Betrieb, technischen Reifegrad sowie hohe Wartungsintensität kritisieren. Bei BHKWs stellt die hohe Wartungsintensität für Nutzer und Betreiber ein Problem dar. Auch hier können Schwächen hinsichtlich der Kosteneffizienz und des technischen Reifegrads identifiziert werden. Bei Wärmepumpen zeigt sich der Platzbedarf als potenzielles Hemmnis für die privaten Nutzer. Insgesamt lässt sich aber feststellen, dass die Wahrnehmung von Nutzern und Betreibern bezüglich potenzieller Hemmnisse bei den Anlagen in den meisten Fällen sehr ähnlich ist.

Die Resultate bezüglich der arbeitsorganisatorischen Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz demonstrieren, dass die verstärkte Priorisierung der Energieeffizienz sowie die Etablierung eindeutiger Zuständigkeiten von der Mehrheit als essenzielle Maßnahmen zur Optimierung erachtet werden. Hieraus lässt sich ableiten, dass die Mehrheit der Teilnehmer die Bedeutung und Dringlichkeit von Energieeffizienz als zentrale betriebliche Priorität anerkennt. Die befragten Betreiber fordern zudem, dass mehr Fachwissen in diesem Bereich vermittelt werden muss, was auf aktuelle Wissenslücken und Bildungsdefizite hindeutet. Des Weiteren legen die Resultate einen Mangel an Anreizen und Anerkennung für die effiziente Gestaltung des Gebäudebetriebs nahe. Dies lässt den Schluss zu, dass extrinsische Motivationsfaktoren wie Belohnungen oder Anerkennungssysteme fehlen und in Betriebsstrategien stärker berücksichtigt werden sollten. Diesbezüglich ist auch ein Monitoring des Betriebs unerlässlich, um positive und effiziente Entwicklungen zu identifizieren.

Gleichzeitig wird ersichtlich, dass Monitoring als eine effektive Maßnahme zur Förderung der Energieeffizienz im Betrieb erachtet wird. Eine personelle Aufstockung wird von der Mehrheit der Befragten nicht als Maßnahme zur Steigerung der Energieeffizienz im Betrieb angesehen. Dies lässt den Schluss zu, dass die Befragten davon ausgehen, dass Energieeffizienz in erster Linie durch die Optimierung von Prozessen oder die Nutzung bestehender Ressourcen erreicht werden kann. Insgesamt zeigt sich, dass strukturelle und organisatorische Maßnahmen wie Priorisierung, Zuständigkeiten und Wissensbereitstellung als zentrale Handlungsfelder wahrgenommen werden, während die Bedeutung von zusätzlichem Personal im Vergleich als weniger prioritär eingestuft wird. Auch Maßnahmen zur Überprüfung der Effizienzstrategien durch ein Monitoring und der Anerkennung werden als wichtige Maßnahmen im Betriebsalltag identifiziert.

5. Schlussfolgerung

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Steigerung der Energieeffizienz im Gebäudebereich ein zentraler Baustein zur Reduktion des Energieverbrauchs und der Treibhausgasemissionen ist. Technologische Innovationen bieten bereits vielseitige Lösungen, jedoch liegt die Herausforderung in der effektiven Implementierung und Nutzung dieser Technologien, die maßgeblich vom Verhalten der Nutzer und Betreiber abhängt. Um das volle Potenzial auszuschöpfen, bedarf es daher nicht nur technischer Weiterentwicklungen, sondern auch sozialer und institutioneller Maßnahmen, die das Verhalten und die Entscheidungsprozesse der Akteure positiv beeinflussen. Ausgehend von den im Rahmen der Arbeit identifizierten sozialen Hemmnissen und Potenziale lassen sich drei zentrale Maßnahmenpakete ableiten, die zur Förderung der Implementierung und der Energieeffizienz beitragen:

1. Technologische Optimierung

Die Ergebnisse zeigen, dass Kostenfaktoren und die technische Zuverlässigkeit maßgebliche Faktoren für die Implementierung von Anlagen, sowohl bei Nutzern als auch bei Betreibern darstellen. Die Senkung von Betriebs- sowie Anschaffungskosten und die Erhöhung der Zuverlässigkeit können daher zur Akzeptanzsteigerung beitragen. Diese könne vor allem durch technische Verbesserungen erreicht werden und sind notwendig, um Vorbehalte seitens der Nutzer und Betreiber abzubauen. Dies gilt insbesondere für Batteriespeicher und BHKWs bei denen aktuell Wirtschaftlichkeit, Wartungsintensität und technischer Reifegrad, die größten darstellen. Durch die technische Optimierung der Anlagen kann zudem die Effizienz der Anlagen weiter gesteigert werden, was zu einer Verbesserung der Rentabilität führen kann. Dadurch könnte auch eine stärkere Akzeptanz bei den Akteuren erreicht werden.

2. Aufklärungs- und Informationsarbeit

Neben der technischen Optimierung spielt die Wissensvermittlung eine entscheidende Rolle. Viele Vorbehalte gegenüber modernen Technologien resultieren aus veralteten Informationen oder Missverständnissen über die tatsächlichen Risiken und Vorteile dieser Systeme. Dies kann neben Sicherheitsbedenken auch wirtschaftliche Aspekte umfassen, wie sie im Rahmen dieser Arbeit für Batteriespeicher ermittelt

wurden. Gezielte Informations- und Aufklärungskampagnen können helfen, bestehende Barrieren abzubauen. Für berufliche Betreiber sind regelmäßige Schulungen, insbesondere zur effizienten Betriebsführung, essenziell, um sicherzustellen, dass die technischen Lösungen auch effektiv genutzt werden. Dies schließt auch die Weiterbildung zu spezifischen Aspekten ein, die bei der Einführung neuer Technologien eine Rolle spielen.

3. Anpassung der institutionellen Rahmenbedingungen

Die Wissensvermittlung kann durch institutionelle Maßnahmen, wie die Einführung von Fort- und Weiterbildungspflichten, unterstützt werden, die dazu beitragen können, das Wissen der beruflichen Betreiber regelmäßig aufzufrischen. Darüber hinaus sollten gezielte Anreiz- und Anerkennungsprogramme geschaffen werden, die die energieeffiziente Betriebsführung fördern. Ein systematisches Monitoring, das verpflichtend eingeführt werden kann, kann helfen, Fortschritte zu messen und weitere Optimierungspotenziale zu identifizieren. Ebenso ist es wichtig, klare Zuständigkeiten im Betriebsalltag zu definieren, um eine konsistente Umsetzung der Effizienzmaßnahmen zu gewährleisten.

Der hier vorgestellte systemische Ansatz, der technologische Optimierung, Wissensvermittlung und institutionelle Unterstützung miteinander vereint, könnte die Energiewende im Gebäudesektor maßgeblich vorangetrieben und gleichzeitig die Akzeptanz der beteiligten Akteure fördern. Zudem muss die Notwendigkeit einer verstärkten Zusammenarbeit zwischen Technologieentwicklern, Betreibern und Nutzern, betont werden, um die gesteckten Energie- und Klimaziele zu erreichen.

Finanzierung

Diese Forschungsarbeit wurde im Rahmen des Projekts SmartQuart – Smarte Energiequartiere vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK), Förderkennzeichen 03EWR010B finanziert.

Danksagung

Wir danken unseren Projektpartnern für die Zusammenarbeit und den anonymen Gutachtern für ihre hilfreichen Kommentare.

Interessenkonflikte

Die Autoren deklarieren keine Interessenkonflikte.

Publikation

Dieser Beitrag wird open access unter CC BY 4.0, Creative Commons Namensnennung 4.0 veröffentlicht. [CC BY 4.0 Deed](#) | [Namensnennung 4.0 International](#) |

[Creative Commons](#)

References

17. Umweltbundesamt (UBA). Indikator: Energieverbrauch für Gebäude. <https://www.umweltbundesamt.de/daten/umweltindikatoren/indikator-energieverbrauch-fuer-gebaeude#welche-bedeutung-hat-der-indikator> (accessed on 16.11.2024).
18. Umweltbundesamt (UBA) Endenergieverbrauch nach Energieträgern und Sektoren. <https://www.umweltbundesamt.de/daten/energie/energieverbrauch-nach-energetraegern-sektoren> (accessed on 16.11.2024).
19. Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR). *BBSR-Online-Publikation Nr. 04/2019 - Berücksichtigung des Nutzerverhaltens bei energetischen Verbesserungen*; Bonn, 2018.
20. Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) (Hrsg.). 8. Energieforschungsprogramm zur angewandten Energieforschung – Forschungsmissionen für die Energiewende; Berlin, 2023.
21. Schäfer, A. Einflussfaktoren auf den Ausbau der Wärmepumpen und der Fernwärmenetze im Energiesystem Deutschland Eine systematische Literaturstudie und Korrelationsanalyse. 2020.
22. Böhm, U.; Schäfer, M.; Stadler, M. Energieeffizienz im Spannungsfeld zwischen Anlagentechnik und sozialen Akteuren: Hemmnisse für den effizienten Betrieb komplexer Heizungsanlagen. *TATuP - Zeitschrift für Technikfolgenabschätzung in Theorie und Praxis / Journal for Technology Assessment in Theory and Practice* **2019**, 28 (3), 55-61.
23. Shove, E. What is wrong with energy efficiency? *Building Research & Information* **2017**, 46 (7), 779-789.
24. Reicher, C.; Schmidt, A.; Hangebruch, N. Energieeffizienz und Quartier: Herausforderung Energieeffizienz im Quartier. In *Handbuch Energieeffizienz im Quartier: Clever Versorgen, Umbauen, Aktivieren*, Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH: Wiesbaden, 2021.
25. Umweltbundesamt (UBA); Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK). *Energieeffizienz in Zahlen - Entwicklungen und Trends in Deutschland 2021*; Berlin, 2021.
26. Steinbach, J. Modellbasierte Untersuchung von Politikinstrumenten zur Förderung erneuerbarer Energien und Energieeffizienz im Gebäudebereich. Fraunhofer Verlag: Karlsruhe, 2015.
27. Böhm, U.; Buchin, O. Auswirkungen von organisationsbezogenen Rahmenbedingungen auf die Effizienz von Heizungs- und Kälteanlagen. *InfrastrukturRecht 1* **2019**, 2-4.
28. Siegel, B.; Bergner, J.; Kranz, L.; Quaschnig, V. Systematische Betrachtung von Hemmnissen für den PV-Ausbau. In *PV-Symposium 2020*, Berlin, 2020.

Flexible Strategic Planning of Engineering Systems: An Introduction for Facility Management Practitioners

Manuel Waltert^{1,*} and Zifei Wang-Speiser²

¹Centre for Aviation, ZHAW School of Engineering, Technikumstrasse 71, 8400 Winterthur, Switzerland, manuel.waltert@zhaw.ch

²Institute of Facility Management, ZHAW School of Life Sciences and Facility Management, Grüentalstrasse 14, 8820 Wädenswil, Switzerland, wans@zhaw.ch

*Corresponding author, wate@zhaw.ch

Abstract

Conventional strategic planning methods rely on point forecasts describing the most probable future outlook and the discounted cash flow method to estimate the net present value of systems. This often leads to inaccurate valuations, as the conventional planning method fails to account for future unpredictability and the need for adaptive management. In this study, we introduce a flexible strategic planning approach for engineering systems, addressing the inherent uncertainties that arise in long-term facility management. Flexible planning is based on the use of real options, decision rules, and stochastic models to account for a wide range of future scenarios. Using a fictitious office complex as a case study, we demonstrate how flexible planning allows decision-makers to incorporate real options taking into account facility management related aspects, depending on how future conditions evolve. Results indicate that flexibly planned systems achieve a higher expected net present value compared to those planned conventionally, confirming findings in the literature that flexibility enhances system value by allowing for risk mitigation and the exploitation of favorable opportunities. Our study concludes that while flexible strategic planning poses challenges for decision-makers—especially in terms of relinquishing some control to predefined decision rules—it provides a more realistic, adaptive framework for long-term facility management.

Keywords: Engineering systems, facility management, flexible strategic planning, real options, decision rules.

1. Introduction

In the context of strategic planning of *engineering systems*—a broad term encompassing technically complex structures like power stations, airports, and large office buildings [1]—planners and owners face significant uncertainties. For instance, over planning horizons of 20 to 50 years, it is impossible to predict with certainty what the demand for electricity will be, what types of aircraft will frequent an airport, or

what functions an office complex will need to serve. Historical evidence suggests that forecasts related to demand, technological advancements, demographics, etc. are often inaccurate at best [2], making future requirements for engineering systems equally unclear. Therefore, the strategic planning of engineering systems involves making assumptions that guide decisions on their sizing and design.

While deciding on how to best design an engineering system, decision-makers often attempt to maximize its value over the entire planning horizon considered. To this end, the discounted cash flow (DCF) method is traditionally employed, allowing for the calculation of a system's net present value (NPV) based on projected future revenues and costs. The DCF method assumes that the system's future revenues and costs will follow the exact forecasts made at the time of planning. However, this overlooks the inherent uncertainty the future is subject to, which is unlikely to unfold precisely as anticipated. As a result, an NPV calculated using the traditional DCF method may significantly overestimate or underestimate the true value of an engineering system. Besides, the conventional DCF approach does not take into account the measures managers and owners take over time to adapt and respond to changing conditions [3]. For instance, an office building could be re-modelled to meet requirements of new users, or an airport terminal could be expanded to accommodate increased demand. While these measures would enhance the system's value, the conventional DCF method assumes a strict adherence of the management and ownership to the originally drafted strategic plan.

Given these shortcomings of the conventional DCF method for valuing engineering systems, the question arises as to whether there are ways in which uncertainties can be considered in the preparation of strategic plans, and whether the conventional DCF method can be extended or adapted so that the valuation no longer assumes a linear project progression but allows the inclusion of flexible interventions by managers and owners during the system's useful life. To this end, a flexible strategic planning approach, which considers for the determination of the value of systems both the uncertainties mentioned as well as the active management of engineering systems during their useful life [4, 5], has been presented in recent years in the literature. This approach is based on the concepts that (i) not one, but thousands of future scenarios are to be considered, (ii) planning is carried out with so-called real options in and on systems, and (iii) the conventional DCF method is made flexible by including decision rules.

At the same time, sustainability in real estate is one of the most pressing challenges of our time. The property and construction sector is estimated to be responsible for 30 % of energy consumption and 40 % of greenhouse gas emissions in developed countries [6]. The European Union has set itself the goal of becoming the world's first carbon-neutral region by 2050 [7]. The field of activity of facility management is very broad, including the strategic, tactical, and operational management of core business-related, property-related, and service-related activities [8]. Although efforts are underway to integrate facility management into planning processes, there is considerable room for improvement. Facility management-specific real options and decision rules present significant economic and ecological opportunities. For example, incorporating real options into strategic plans allows buildings to adapt flexibly to

new requirements within their existing footprint, enabling systems to respond to external influences without the need for additional building activities.

In this paper we will introduce a simple example of a fictitious office complex to describe how a flexible strategic plan can be created. Specifically, we explain how the flexible planning process differs from the conventional planning method, show how facility management integrated in the said process can offer a broader scope of possibilities, and describe why flexible plans are advantageous. The remainder of this paper is therefore structured as follows: Section 0 provides background information on real options. In Section 0, we describe, in very simplified terms, the process of preparing both a conventional and a flexible strategic plan for a fictitious office complex. We also show how the net present value of the system can be determined in both cases. In Section 0, we present the results of our study, which we subsequently discuss in Section 0. Finally, Section 0 contains a conclusion and outlooks.

Real Options

The concept of real options is derived from financial options and refers to “a right, but not an obligation [...] to do something under predefined arrangements” at a future time [3] (p. 7). In finance, options are contracts between a buyer and seller that establish the cost of exercising the option in advance. There are two main types: call options, which give the holder the right to buy an asset at a predefined price (the strike price), and put options, which allow the holder to sell an asset at a predetermined price. Options are tools for managing risk. Call options enable buyers to seize potential opportunities, while put options act as a form of insurance, limiting the downside risks of an investment. As uncertainty around an asset’s future price increases, so does the value of the option.

Real options differ from financial options in that they “deal with physical things rather than financial contracts” [3] (p. 9). Specifically, real options give managers and owners of engineering systems the “right, but not the obligation, to change a system easily in the face of uncertainty” [9] (p. 228). In this context, real options serve as a tool for planners to introduce flexibility into engineering systems [1, 4, 5]. Real options provide the flexibility to intervene throughout a system’s lifecycle, enabling adaptation to changing circumstances. Much like financial options, they empower owners to: (i) reduce the risks associated with unfavorable developments and (ii) capitalize on emerging opportunities [10]. This flexibility adds significant value to engineering systems [5, 11].

The literature distinguishes between two types of real options: real options **on** systems and real options **in** systems [12, 13]. Real options **on** systems provide managerial flexibility by giving system owners the right, but not the obligation, to buy, sell, expand, or contract systems [14]. Trigeorgis [15] outlines several generic real options on systems that can be practically applied. Just to name a few: the *option to defer* allows decision-makers to delay an investment in an engineering system until sufficient knowledge is available for a well-informed decision; the *time-to-build option* encourages staged development, where investment in an engineering system is divided into sub-projects that build upon each other; and the *option to abandon* offers the flexibility to withdraw from and sell an engineering system at salvage value.

In contrast, real options **in** systems are design features intentionally built into a system, allowing managers and owners to physically modify and adapt the underlying structure [13]. Various successful applications of real options in systems are documented in the literature. For example, De Neufville et al. [16] describe a parking garage whose foundation is designed to accommodate additional storeys at a later stage. Similarly, Cardin and De Neufville [4] and Geltner and De Neufville [5] highlight real options in office buildings in Chicago and Vancouver, which are constructed to allow for future expansion by adding additional floors. Chambers [14] discusses the case of the 25 de Abril Bridge in Lisbon, Portugal, which was structurally designed in 1962 to accommodate the addition of a second deck. This real option was exercised in 1999 when the bridge, originally built as a 4-lane highway, was retrofitted with additional railroad tracks.

Real options in systems must be tailored to the specific engineering system and require planners to have a deep understanding of both the system itself and potential future requirements placed on the system. In some cases, distinguishing between real options on and in systems can be challenging, as the two concepts may overlap. For instance, the parking garage example by De Neufville et al. [16] involves a combination of a real option in the system—over-designing the foundation for future expansion—and real options on the system, such as the options to defer investments and to develop in stages.

Strategic Planning of Fictitious Office Building Complex

In the following, we describe in simplified terms how planners proceed when developing a strategic plan for a fictitious office complex. First, we describe the conventional approach that has probably been used by most planners to date. Then we explain how a flexible strategic plan based on real options is created. In both cases, we assume that the planners' primary planning objective is to maximize the value of the office complex, described by its NPV, over a given planning horizon. Finally, we introduce a flexible strategic plan outlining its benefits for facility management.

1.1 Conventional Strategic Planning

In the initial step of the conventional planning process, planners gather or develop a point forecast that outlines the expected future demand for office space at the location of the office building complex over a planning horizon T of typically 20 to 50 years. In this context, demand forecasts contain a single scenario describing how the future is most likely to unfold. To account for uncertainty in future demand, planners often supplement this most probable scenario with both an optimistic and a pessimistic scenario, providing a funnel-shaped range of potential outcomes.

The next step is to quantify the NPV of the office building, assuming the future behaves exactly as described in the forecast. To this end, planners need to know all the costs that will be incurred and all the revenues that will be generated by the office building within the planning horizon. To facilitate the estimation of costs and revenues, planners introduce so-called planning phases. This involves dividing the entire planning horizon T into a series of sub-phases of equal length. For each of these planning phases t , planners use mathematical functions to estimate the expected costs and revenues.

In terms of costs, planners distinguish between capital expenses (CAPEX) and operating expenses (OPEX). On the one hand, CAPEX refer to the costs associated with long-term investments in engineering systems, including expenditures for the initial construction and provision of the system, as well as any costs incurred for modifications, expansions, or other construction activities during its useful life. OPEX, on the other hand, include the ongoing running costs of the system due to maintenance, cleaning, and other day-to-day activities. In terms of revenues, planners consider all income generated by the office building. This typically includes rental income as the most significant source of revenue.

The cost and revenue functions must be structured so that CAPEX C_t , OPEX O_t , and the expected revenues R_t in each planning phase t are expressed as functions of demand D_t , the capacity K_t of the system, and any changes in capacity ΔK_t :

$$C_t = f(D_t, K_t, \Delta K_t), \quad O_t = f(D_t, K_t), \quad R_t = f(D_t, K_t). \quad (1)$$

Based on these functions, the NPV of the engineering system can be estimated as

$$NPV = -C_0 \sum_{t=0}^T \frac{1}{(1 + \delta)^t} (R_t(D_t, K_t) - C_t(D_t, K_t, \Delta K_t) - O_t(D_t, K_t)) \quad (2)$$

where δ is the discount rate, which “represents the average cost return expected by the owners and banks that finance a project” [4] (p. 201), and C_0 describe CAPEX resulting from the initial construction of the office complex.

With this mathematical description of the NPV at hand, planners can think about how large the office complex should be built initially as well as when in the future and how it should be expanded. For this purpose, planners must consider for every planning stage t how much capacity K_t (i.e., square meters of office space) should be offered. Under the maxim that the NPV of the system should be as high as possible to justify the profitability of the office building, the planners are now faced with an optimization problem: they must select K_t in all planning stages from $t = 0$ to $t = T$ in such a way that the NPV is maximized. The solution that fulfils this condition is referred to in the literature as the optimal conventional facility requirements. Knowing the optimal conventional facility requirements, planners consider how these requirements can be implemented in practice. This refers to plans that specify exactly how the system is to be built or expanded.

1.2 Flexible Strategic Planning

When planning an engineering system flexibly, several steps in the planning process differ significantly from the conventional approach. The first key difference lies in how forecasts are prepared. Instead of developing a single most probable scenario, planners generate a wide range of scenarios, such as for future demand or expected office rental income per square meter. This method allows for a much more comprehensive representation of uncertainties than relying on a single forecast. In practice, it is recommended to create between 2,000 to 10,000 demand scenarios to capture the full range of potential outcomes [5, 9, 17]. Due to their large number, these scenarios cannot be generated manually. Instead, stochastic processes are often employed, with the Geometric Brownian Motion (GBM) model frequently recommended as a standard method for generating demand scenarios [9, 17–20].

Subsequently, planners must specify which real options **in** and/or **on** systems they could incorporate into the design of the system. For the example of a fictitious office complex, several real options could be evaluated, including:

- **Horizontal expansion of the building:** The system could be expanded horizontally with one or more extensions. This option typically requires land banking (reserving land for future expansion) or securing opportunities to acquire nearby land. These options fall under the category of real options on systems.
- **Vertical expansion of the system:** Similar to the example of parking garages [16] and office buildings in Chicago and Vancouver [5, 12], the fictitious office complex considered in this study could be expanded vertically by adding additional floors at some point in the future. Vertical expansion needs to be planned during the initial construction phase, requiring the system to be over-engineered to support future growth. This constitutes a real option in the system, coupled with a time-to-build option, i.e., a real option on the system.
- **Option to abandon:** This involves the sale of the system (if it has salvage value) or the sale of the land.

Once the potential real options for the system have been defined, planners and management must consider how and under what circumstances these options could be exercised in the future. The literature recommends defining decision rules for this purpose [1, 18–20]. A decision rule serves as a guideline for planners and decision-makers, outlining how the underlying infrastructure should be modified in response to specific changes, such as fluctuations in demand. These decision rules act as “heuristic-triggering mechanisms” [19] (p.1) designed to “emulate the decision-making process of human beings” [9] (p. 227). The literature knows various types of decision rules [19]. In this study, we consider exclusively so-called *conditional-go decision rules* [9, 18, 19]. In essence, conditional-go decision rules are similar to *if-then-else* statements used in programming languages. At its simplest, a conditional-go decision rule consists of three parts:

1. **IF-condition:** Defines a testable condition, such as “*the capacity of the office building is less than 110% of the current demand.*” If this condition is true, the THEN-statement is executed; if it is false, the ELSE-statement is triggered.
2. **THEN-statement:** Specifies the action to be taken if the IF-condition is met. For instance, “*expand the current capacity of the office building by 2000 m².*”
3. **ELSE-statement:** Outlines the action to be taken if the IF-condition is not met. For example, “*do not apply any changes to the current capacity of the office building.*”

Conditional-go decision rules must be established for each of the real options previously defined. Once these rules are in place, the management and owners of the system can apply them during each planning phase to decide whether or not to exercise the available real options. These decision rules form the core of the strategic plan: rather than a rigid, detailed ‘roadmap’ outlining when and how the system should be altered (as seen in conventional strategic plans), flexible strategic plans

based on decision rules specify the actions to be taken when certain pre-defined conditions are met or unmet. This approach provides planners and management with a set of guidelines that maintain flexibility, allowing real options to be exercised earlier, later, or not at all, depending on how the future actually evolves.

The challenge then becomes how to calculate the value of an engineering system which is planned on the basis of real options and decision rules. To determine the system's value under flexible strategic planning, both the range of possible scenarios and the decision rules must be factored into the calculation. For this purpose, Equation 2 is first modified to determine the NPV of the system in every scenario s , referred to as NPV^s , as follows

$$NPV^s = -C_0 \sum_{t=0}^T \frac{1}{(1+\delta)^t} (R_t^s(D_t^s, K_t^s) - C_t^s(D_t^s, K_t^s) - O_t^s(D_t^s, K_t^s)) \quad (3)$$

where D_t^s refers to demand in planning phase t of scenario s , and K_t^s to the system's capacity determined with the decision rule(s) \mathcal{D} . As such, the decision rule(s) are executed in an iterative manner for every planning phase t of every scenario s to determine whether and when the system's capacity K_t^s should be adjusted as follows

$$K_t^s = \mathcal{D}(D_t^s, K_{t-1}^s, \theta). \quad (4)$$

Equation (4) implies that, based on the current demand D_t^s in scenario s and the capacity available in the system at the time of the decision K_{t-1}^s in scenario s , the decision rule \mathcal{D} determines how and whether the capacity should be adjusted. The decision rule makes use of a set of unknown parameters θ , which we will address later in more detail. Once the NPV^s of the system is calculated for every scenario s , the expected NPV (ENPV) can be determined by aggregating the results. If all scenarios s are assumed to have an equal probability of occurrence, the ENPV of the system is equal to the arithmetic mean of the NPV^s -values across all scenarios s .

In flexible strategic planning, the objective remains the same as in conventional planning: One aims to maximize the system's value, now represented by its ENPV. In this context, the focus is on identifying which combination of real options and decision rules will maximize the system's value. As such, the most effective decision rule is determined by optimizing how the IF condition, along with the THEN and ELSE statements, of the decision rule(s) are to be formulated to achieve the highest ENPV across all scenarios. Here, the key lies in identifying the optimal parameters θ of the decision rule(s). These parameters govern the structure of the IF condition(s) as well as the THEN and ELSE statements. The combination of real options, decision rules, and associated parameters θ that maximize the ENPV of the system is also referred to in the literature as the optimal flexible facility requirements. Once the optimal flexible facility requirements are determined, planners must consider how to implement them in practice and ensure that the chosen real options remain viable throughout the system's entire lifespan [4]. This involves avoiding actions that could undermine the availability of these real options. For example, if land banking is utilized, the reserved land must not be repurposed or consumed by other projects.

1.3 Opportunities for and from Facility Management in Flexible Strategic Planning

When considering real options as described above, the advantages of including facility management in the evaluation of the system's value are many. As the planning horizon for this fictitious office complex is 20 to 50 years, one can imagine the need for adaption in the operation, infrastructure, and use of the building, given the rapid evolution of the workplace. Taking into account facility management-specific real options and decision rules in the considered office complex, both the risk of not being able to adapt to the future use of the object and failure to support the core business may be decreased. From an economic point of view, it could be interesting to test the resilience of the existing system by making changes in the operational processes, which have been triggered by decision rules from a facility management perspective. For such a real option on the system, the conditional-go decision rule could, for example, be as following:

- IF-condition:** *“The capacity of the office building is less than 110% of the current demand.”*
4. **THEN-statement:** *“Adapt the workplace strategy in order to increase the occupancy rate of the office building by 10%.”*
5. **ELSE-statement:** *“Do not apply any changes to the current capacity of the office building.”*

Results

Below we show how a conventional and a flexible strategic plan for the fictitious office complex might look like. At this point, we would like to emphasize that the results shown below are for illustrative purposes only and are not based on real-world figures. The diagram on the left in Figure 1 illustrates an example of a demand scenario used to generate conventional facility requirements for the fictitious office building. Based on historical data (grey line), planners defined a most likely future scenario (solid blue line), along with optimistic and pessimistic scenarios. In contrast, the right-hand side of Figure 1 displays demand scenarios employed for flexible strategic planning. Using GBM, 10,000 scenarios were generated, with 50 randomly selected scenarios depicted in the figure for illustration purposes.

Figure 1: Demand Scenarios for Conventional Planning (left) and for Flexible Planning (right).

Source: Adapted from [21].

Based on these demand scenarios, we created both optimal conventional and optimal flexible facility requirements for the fictitious office building. In the conventional case, the office building has an NPV of CHF 65.6 million, which is shown in Figure 2 with a green dashed line. In the flexible case, we considered two solution candidates, which utilize different real options: *Candidate A* considers the horizontal expansion of the office building, while *Candidate B* includes the vertical expansion. As such, *Candidates A and B* result in an ENPV of CHF 93.06 million and CHF 109.3 million, respectively, also shown with dashed lines. The blue and red solid lines describe so-called target curves: these are the cumulative probability distribution of the NPV^s resulting from all scenarios *s* considered for *Candidates A and B*. The black dotted lines indicate the so-called *Value at Gain* (90% percentile) and *Value at Risk* (10% percentile). For *Candidate A*, for example, there is a 90% probability that the ENPV of the system is less than or equal to CHF 194.6 million. Similarly, for *Candidate A* there is a 10% probability that the ENPV is less than or equal to CHF 6.6 million.

Figure 2: Target Curves of Optimal Flexible Facility Requirements (red, blue) and Optimal Conventional Facility Requirements (green).

Source: Adapted from [21].

Discussion

As shown in Figure 2, the value of the fictitious office building considered in this study is higher when planned flexibly than when planned conventionally. This aligns with findings in the literature, where De Neufville and Scholtes [4] report that the value of flexible systems is typically 10 to 30% greater than comparable, conventionally planned systems. When planning with real options, opportunities can be exploited at a later date (e.g., by extending the building vertically) or risks can be mitigated (e.g., by making use of an *option to defer* or, if the environment is very poor, the *option to abandon*). The target curves illustrated in Figure 2 provide valuable insights for planners, managers, and owners regarding the value of the flexible candidate designs. If the future turns out to be ‘bad’, *Candidate A* holds less value than *Candidate B*, meaning *Candidate A* has a significantly lower *value at risk*. Conversely, if the future turns out to be ‘excellent’, *Candidate A* shows a slightly higher value at gain than *Candidate B*. Despite this, *Candidate B* achieves a higher overall

ENPV than *Candidate A*, indicating an on average higher value. As a result, it is recommended that management and owners proceed with implementing *Candidate B* in practice.

The way of creating flexible strategic plans described in this study represents a paradigm shift. In the past, planning was often understood to mean the creation of a kind of 'roadmap' or 'schedule' that described in an almost meticulous, linear fashion what steps should be taken in the future and when. These conventional plans are based on the assumption that the future will behave exactly as assumed. But experience has shown that this assumption is fundamentally flawed, as “the forecast is always wrong” [2] (p. 79). Flexible planning addresses the shortcomings of conventional planning by explicitly acknowledging the uncertainties as well as making use of real options. For this purpose, flexible plans are created by establishing decision rules that describe the circumstances under which real options available and/or implemented in an engineering system should be exercised. Subsequently, flexible plans provide guidance to the management and owners of the system: they clearly specify under what circumstances which actions (i.e., the exercise of which real options) are appropriate. Unlike their conventional counterparts, flexible plans are therefore able to adapt to changing circumstances.

The ability to adapt to changing circumstances can be emphasized when incorporating facility management-specific real options and decision rules. Flexible strategic planning can reduce building measures, as uncertainties are taken into account and appropriate actions are specified. Besides economic benefits, changes in facility management services can also act rapidly and reversibly to changes. This contributes to a more sustainable real estate industry by potentially reducing the need for new constructions or extensive remodeling projects. Furthermore, prioritizing processes that support the core business not only enhances the value of a single facility but also maximizes the overall value of the company owning the system. This highlights the benefits of incorporating facility management into the early stages of strategic planning.

Implementing flexible strategic plans in practice can be challenging, as they limit the decision-making power of management and owners to some extent. When flexible plans are in place, decision rules dictate when and if a real option is exercised, meaning managers and owners should adopt more of a supervisory role rather than directly interfering. This requires decision-makers to relinquish some authority and, importantly, to trust the decision rules in place. Overriding an optimal decision rule with a subjective decision would defeat its purpose. If decision-makers lack confidence in a decision rule, it would be more effective to revisit and adjust the rule using the methods outlined in this study. Revising decision rules may be especially necessary if they are outdated or if the underlying assumptions have significantly changed.

Conclusion

This study explored how the limitations of conventional strategic planning can be addressed through a flexible approach based on real options and decision rules. Using a fictitious office building as an example, we introduced the concept of real options and demonstrated how they can be applied in practice. Conventional strategic planning typically involves the creation of linear ‘roadmaps’ or ‘schedules’ that outline

when and how a system's capacity should be adjusted over time, based on the assumption that the future will unfold exactly as originally predicted. In contrast, flexible strategic plans are based on decision rules, which describe under which circumstances real options are to be exercised. The flexible planning process starts by identifying potential real options that could be implemented in a system and by defining decision rules that govern when and how these options should be exercised. Next, an optimization problem is solved to identify the combinations of real options and decision rules that maximize the ENPV of the system being analyzed. The results from the fictitious office building example discussed in this study confirm findings reported in the literature [1, 5]: Flexibly planned engineering systems are more valuable than conventionally planned ones. This increased value arises from the flexibility to both seize opportunities when future conditions are favorable and to mitigate or avoid risks when future conditions are unfavorable.

The aim of this paper was to introduce the basic principles of flexible strategic planning of engineering systems, how flexible strategic plans can be formulated and the potential of facility management in the process. While the theoretical aspects of flexible strategic plans are well documented in the literature, there is limited evidence of their application in practice. With our study, we hope to contribute to the increased future use of flexible strategic planning techniques including facility management in practice.

Funding

This research received no specific grant from any funding agency in the public, commercial, or not-for-profit sectors.

Acknowledgment

We would like to acknowledge the use of *DeepL* and *ChatGPT* for translation assistance and language editing in the preparation of this manuscript. Besides, the authors acknowledge the contributions of the anonymous reviewers that greatly enhanced the value of this study.

Conflicts of Interest

The authors declare no conflicts of interest.

Publication

This contribution will be published open access under CC BY4.0, Creative Commons Attribution 4.0. [CC BY 4.0 Deed](#) | [Attribution 4.0 International](#) | [Creative Commons](#)

References

1. Cardin, M.-A. Enabling Flexibility in Engineering Systems: A Taxonomy of Procedures and a Design Framework. *J. Mech. Des.* **2014**, *136* (1). <https://doi.org/10.1115/1.4025704>.
2. De Neufville, R.; Odoni, A. R.; Belobaba, P. P.; Reynolds, T. G. *Airport Systems: Planning, Design, and Management*; McGraw-Hill Education, 2013.

3. Neufville, R. Real Options: Dealing with Uncertainty in Systems Planning and Design. *Integr. Assess.* **2003**, *4* (1), 26–34.
4. De Neufville, R.; Scholtes, S. *Flexibility in Engineering Design*; MIT Press, 2011.
5. Geltner, D.; De Neufville, R. *Flexibility and Real Estate Valuation under Uncertainty: A Practical Guide for Developers*; John Wiley & Sons, 2018.
6. Berardi, U. Clarifying the New Interpretations of the Concept of Sustainable Building. *Sustain. Cities Soc.* **2013**, *8*, 72–78.
7. European Commission. *The European Green Deal*. https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en (accessed 2024-11-18).
8. Real FM e.V., SVIT FM und FMA. Funktions- Und Leistungsmodell Im Facility Management, 2016. https://old.realfm.de/fileadmin/user_upload/downloads/Publikationen/inhalt/20160609_Broschuere_FuLM2_Web_DS.pdf (accessed 2024-11-18).
9. Cardin, M.-A.; Zhang, S.; Nuttall, W. J. Strategic Real Option and Flexibility Analysis for Nuclear Power Plants Considering Uncertainty in Electricity Demand and Public Acceptance. *Energy Econ.* **2017**, *64*, 226–237. <https://doi.org/10.1016/j.eneco.2017.03.023>.
10. De Neufville, R.; Hodota, K.; Sussman, J.; Scholtes, S. Real Options to Increase the Value of Intelligent Transportation Systems. *Transp. Res. Rec.* **2008**, *2086* (1), 40–47. <https://doi.org/10.3141/2086-05>.
11. Schwartz, E. S.; Trigeorgis, L. *Real Options and Investment under Uncertainty: Classical Readings and Recent Contributions*; MIT Press, 2004.
12. Cardin, M.-A.; De Neufville, R. A Direct Interaction Approach to Identify Real Options “in” Large-Scale Infrastructure Systems. In *Proceedings of the Real Options Conference 2009*; Citeseer, 2009.
13. Wang, T.; De Neufville, R. Real Options “in” Projects. In *Proceedings of the Real Options Annual International Conference, Paris, France*; 2005.
14. Chambers, R.-D. Tackling Uncertainty in Airport Design: A Real Options Approach. *mathesis*, Massachusetts Institute of Technology, 2007. <http://hdl.handle.net/1721.1/41765>.
15. Trigeorgis, L. *Real Options: Managerial Flexibility and Strategy in Resource Allocation*; MIT Press: Cambridge, Mass, 1996.
16. De Neufville, R.; Scholtes, S.; Wang, T. Real Options by Spreadsheet: Parking Garage Case Example. *J. Infrastruct. Syst.* **2006**, *12* (2), 107–111. [https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)1076-0342\(2006\)12:2\(107\)](https://doi.org/10.1061/(ASCE)1076-0342(2006)12:2(107)).
17. Hu, J.; Guo, P.; Poh, K. L. Flexible Capacity Planning for Engineering Systems Based on Decision Rules and Differential Evolution. *Comput. Ind. Eng.* **2018**, *123*, 254–262. <https://doi.org/10.1016/j.cie.2018.06.035>.
18. Cardin, M.-A.; Hu, J. Analyzing the Tradeoffs between Economies of Scale, Time-Value of Money, and Flexibility in Design under Uncertainty: Study of Centralized versus Decentralized Waste-to-Energy Systems. *J. Mech. Des.* **2016**, *138* (1), 011401. <https://doi.org/10.1115/1.4031422>.
19. Cardin, M.-A.; Xie, Q.; Ng, T. S.; Wang, S.; Hu, J. An Approach for Analyzing and Managing Flexibility in Engineering Systems Design Based on Decision Rules and Multistage Stochastic Programming. *IISE Trans.* **2017**, *49* (1), 1–12. <https://doi.org/10.1080/0740817X.2016.1189627>.
20. Waltert, M.; Jimenez Perez, E.; Pagliari, R. Flexible Facility Requirements for Strategic Planning of Airport Passenger Terminal Infrastructure. *Transp. Transp. Sci.* **2023**, 1–26. <https://doi.org/10.1080/23249935.2023.2287502>.
21. Waltert, Manuel. *Strategic Capacity Planning Framework for Airport Passenger Terminal Facilities*. phd, Cranfield University, Cranfield, UK, 2022.

Entschlüsselung des Dekarbonierungsprozesses von Quartieren aus Betreiber- und FM-Sicht

Matthias Haase¹

¹Zürcher Universität für Angewandte Wissenschaften, Schweiz, matthias.haase@zhaw.ch

*Kontaktperson, matthias.haase@zhaw.ch

Abstract

Der Dekarbonisierungsprozess für Quartiere erfordert eine Analyse verschiedener Szenarien, die Neubauten mit unterschiedlichen Energieeffizienzgraden, größere Renovierungen aller oder einiger Gebäude umfassen, die mit einer umfassenden energetischen Sanierung dieser Gebäude in Betracht gezogen werden, kleinere Renovierungen mit energiebezogenem Leistungsumfang oder den Abriss einiger alter Gebäude umfassen. Eine solche Analyse erfordert eine Modellierung der aller Energieflüsse. Die Entwicklung von Quartieren setzt sowohl ein tiefgehendes Verständnis der aktuellen Gegebenheiten als auch eine klare Vision für die zukünftige Gestaltung voraus, um geeignete Strategien für den Übergang zu entwickeln. Dafür ist es erforderlich, ein Quartier zu modellieren, das aus mehreren Gebäuden besteht und detailliert beschrieben ist, sodass das zukünftige Quartier seinen Energieverbrauch sowie den Energieaustausch zwischen den Gebäuden und dem übergeordneten Energiesystem aktiv steuern kann.

Der Prozess der Energiemasterplanung umfasst die Analyse verschiedener Szenarien. Diese beinhalten unter anderem Neubauten mit unterschiedlichen Energieeffizienzstandards, umfassende energetische Sanierungen aller oder ausgewählter Gebäude, kleinere Renovierungen mit Fokus auf die Verbesserung der Energieeffizienz oder den Abriss bestimmter Altbauten. Eine fundierte Analyse solcher Szenarien erfordert eine präzise Modellierung der Gebäudeenergie. In dieser Forschungsarbeit wurden Anforderungen an repräsentative Modelle von Gebäuden und Quartieren und Leistungskennzahlen definiert, um diese Prozesse zu unterstützen.

Schlüsselwörter: Energieplanung, Quartiere, Dekarbonisierung

1. Einleitung

Der Klimawandel stellt die ehrgeizigen Ziele der Regulierungsbehörden in Frage, indem er auf der Grundlage der Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen immer strengere Anforderungen an Gebäude und kommunale Energieversorgung stellt. Das Konzept der Energiemasterplanung (EMP) kann dazu beitragen, ei-

nen besseren Planungs- und Umsetzungsprozess zu initiieren, um diese Ziele zu erreichen [1]. In der EU sind bei der Erreichung der Klimagasreduktionsziele des Pariser Abkommens Stakeholder auf allen geografischen und organisatorischen Ebenen aus Nationen, Regionen, Städten und Gemeinden gefordert [2]. Die Verfolgung von Bottom-up-Ansätzen für die Energieplanung auf Quartiersebene ist ein vielversprechender Versuch, den Energiebedarf zu senken, die Effizienz zu steigern und den CO₂-Fußabdruck in einem Multi-Stakeholder-Ansatz zu verringern. Dies erfordert die Berücksichtigung ganzheitlicher Lösungen für den Heiz-, Kühl- und Strombedarf von Gemeinden auf Nachbarschafts- und Quartiersebene realisiert werden, die Gebäudesammlungen umfassen. Infolgedessen ist eine beträchtliche Literatur verfügbar geworden, die sowohl Leitlinien als auch Bewertungsinstrumente für EMP auf Nachbarschafts- und Quartiersebene umfasst, z. B. auf dem Campus [3;4;5;6;]. Aber die bestehenden Leitlinien und Instrumente scheinen die Herausforderungen nicht vollständig zu lösen. Die Energieplanung besteht darin, den optimalen Mix der Energiequellen zu ermitteln, um einen gegebenen Energiebedarf zu decken. Die Hauptschwierigkeiten dieser Fragestellung liegen in ihrem Multiskalenaspekt (zeitlich und geografisch), aber auch in der Notwendigkeit, die quantitativen (wirtschaftlichen, technischen), aber auch qualitativen (Umweltauswirkungen, soziale Kriterien) Kriterien zu berücksichtigen [7].

Um Prinzipien eines ganzheitlichen Ansatzes auf Quartiere und Kommunen, die in der Literatur oft als kommunale Energieplanung bezeichnet werden, auf Quartiere und Kommunen anwenden zu können und Masterplanern, Entscheidungsträgern und Stakeholdern die notwendigen Methoden und Instrumente zur Verfügung zu stellen, ist es unerlässlich, die Randbedingungen zu identifizieren und zu formulieren, die die Optionen an eine optimierte Energiemasterplanungslösung binden [8]. Die vorhandenen Leitfäden für die Masterplanung deuten darauf hin, dass die Identifizierung und Festlegung von Projektzielen ein wichtiger erster Schritt ist [9].

In einer neuen Initiative der Europäischen Kommission werden "Positive Energy Districts" als *"energieeffiziente und energieflexible städtische Gebiete oder Gruppen von zusammenhängenden Gebäuden angesehen, die Netto-Null-Treibhausgasemissionen verursachen und aktiv eine jährliche lokale oder regionale Überschussproduktion erneuerbarer Energie verwalten. Sie erfordern die Integration unterschiedlicher Systeme und Infrastrukturen sowie das Zusammenspiel von Gebäuden, Nutzern und den regionalen Energie-, Mobilitäts- und IKT-Systemen bei gleichzeitiger Sicherung der Energieversorgung und eines guten Lebens für alle im Sinne der sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Nachhaltigkeit."* [10].

In vielen Städten sind die notwendigen rechtlichen und strategischen Rahmenbedingungen für die Realisierung von PED/PENs noch nicht vorhanden. Sehr oft fehlt es auch an einer Planungskultur in den Stadtverwaltungen oder die zur Verfügung stehenden personellen Ressourcen reichen nicht aus. Insbesondere die Umwandlung großer (Brach-)Flächen in klimaneutrale Stadtquartiere birgt ein großes Potenzial für die Entwicklung von PED/PENs, bedarf aber der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung, Industrie und Forschung. Gerade bei heterogenen Eigentümerstrukturen sind kooperative Planungsprozesse unabdingbar. Weitaus seltener finden sich in den EMP-Leitfäden und der einschlägigen Literatur Informationen über die Identifizierung von Einschränkungen, die energietechnologische Optionen einschränken, und

darüber, wie Interessengruppen den Entscheidungsprozess beeinflussen. In der Literatur in diesem Bereich wird die Optionsanalyse oder -priorisierung oder die Optimierungsanalyse erwähnt [1;9;11;12;13], dennoch wird die Optionsanalyse oder -optimierung sicherlich von projektbezogenen energiebezogenen Einschränkungen beeinflusst wie in Sharp et al. (2020) diskutiert [8]. Haase und Baer (2020) wiesen darauf hin, dass immer mehr Länder darauf drängen, die Effizienz, die Umweltauswirkungen und die Widerstandsfähigkeit ihrer Gebäude und Nachbarschaften zu verbessern, und dass die Notwendigkeit einer frühzeitigen und umfassenden Energiemasterplanung auf Quartiers- und Quartiersebene von entscheidender Bedeutung ist [14].

Die Entwicklung von Quartieren setzt sowohl ein tiefgehendes Verständnis der aktuellen Gegebenheiten als auch eine klare Vision für die zukünftige Gestaltung voraus, die es ermöglicht, ein Quartier zu modellieren, das aus mehreren Gebäuden besteht und detailliert beschrieben ist, sodass das zukünftige Quartier seinen Energieverbrauch sowie den Energieaustausch zwischen den Gebäuden und dem übergeordneten Energiesystem aktiv steuern kann. Im Rahmen der Optimierung wird häufig mit verschiedenen Szenarien gearbeitet, die unter anderem Neubauten mit unterschiedlichen Energieeffizienzstandards, umfassende energetische Sanierungen aller oder ausgewählter Gebäude, kleinerer Renovierungen mit Fokus auf die Verbesserung der Energieeffizienz oder dem Abriss bestimmter Altbauten beinhalten. Eine fundierte Analyse solcher Szenarien erfordert nicht nur eine präzise Modellierung der Gebäudeenergie, sondern beruht auf geeigneten Energieleistungskennzahlen. In dieser Forschungsarbeit wurden Anforderungen an die Leistungskennzahlen dieser repräsentativen Modelle von Gebäuden und Quartieren definiert, um diese Prozesse zu unterstützen.

2. Material und Methoden

In dieser Arbeit wurden neue Leistungskonzepte für Quartiere entwickelt, die auf der technischen Funktionalität der Quartiersarchitektur und auf Konzepten mit funktionaler und organisatorischer Elementunterteilung basieren. Der IPMVP Band III befasst sich mit der Energieeinsparung bei Neubauten, während sich Band I hauptsächlich auf Sanierungsbauten bezieht. Der grundlegende Unterschied zwischen M&V im Neubau und im Retrofit-Bau hängt mit der Baseline zusammen [15]. Die Grundlage bei einem Sanierungsprojekt ist in der Regel die Leistung des Gebäudes oder Systems vor der Änderung. Diese Baseline existiert physisch und kann daher gemessen und überwacht werden, bevor die Änderungen implementiert werden. Bei Neubauten ist die Ausgangsbasis in der Regel streng hypothetisch; Sie existiert nicht physisch und kann daher nicht gemessen oder überwacht werden. Eine Baseline für einen Neubau kann durch Vorschriften oder Vorschriften, gängige Praktiken oder sogar die dokumentierte Leistung ähnlich gebauter Gebäude definiert oder charakterisiert werden.

Energievorschriften und -normen für Gebäude können eine praktische, klar definierte und konsistente Grundlage bieten, um die Angemessenheit zu gewährleisten. Energiesimulationstools für ganze Gebäude erfordern ein hohes Maß an Planungsdetails für eine angemessene analytische Genauigkeit, was ein gut entwickeltes Design jedes Gebäudes erfordert. M&V erfordert Baselines, die konsistent und wiederholbar

sind oder zumindest leicht angepasst werden können, um Leistungsvergleiche auf breiterer Ebene zu ermöglichen.

Eine genaue Ermittlung der Energieeinsparungen ist eine wichtige Voraussetzung für den langfristigen Erfolg von Energiemanagementprojekten. Die Energieeinsparungen werden durch den Vergleich des gemessenen Energieverbrauchs vor und nach der Durchführung einer Energieeinsparmaßnahme ermittelt. Einer der ersten Schritte bei der Energiemasterplanung besteht darin, die Randbedingungen zu bestimmen. Dabei handelt es sich um Einschränkungen, die überwiegend für einzelne Gebäude oder Anlagen relevant sind (z. B. Anforderungen an den maximalen Energieverbrauch, Emissionen oder Anforderungen an bestimmte Raumklimaparameter), aber auch für das gesamte Quartier gelten können (z. B. lokale Pläne oder nationale Energieziele). Der Energieplaner, Eigentümer oder Betreiber des Quartiers könnte sich auch dafür entscheiden, besondere freiwillige betriebliche Auflagen aufzuerlegen, die restriktiver sind als z. B. gesetzliche Auflagen, z. B. 100 % erneuerbare Energien, die Möglichkeit, für eine bestimmte Zeit auf Inseln zu landen usw. Mehrere Einschränkungen wurden in die folgenden fünf Kategorien unterteilt und in [8] näher diskutiert:

- Natürliche Standortbeschränkungen – Ressourcen und Gefahren
- Einschränkungen des Verteilungssystems und der Lagerung
- Einschränkungen bei Gebäuden und Einrichtungen
- Einschränkungen der Innenraumumgebung
- Einschränkungen der Gebäudeausrüstung und des Quartierssystems

Diese Einschränkungen sollten idealerweise so spezifiziert werden, dass direkte Auswirkungen auf den Energieverbrauch abgeleitet werden können. Die natürlichen Randbedingungen umfassen z.B. standortbedingte Bedrohungen und Ressourcen. Standortbezogene Gefahren befassen sich mit allen natürlichen Gefahren, die die mögliche Wahl von Technologien oder Lösungen beeinflussen und z. B. regionale oder lokale Luftqualität, extreme Temperaturen oder starke Winde sein können. Standortbezogene Ressourcen beziehen sich auf die Verfügbarkeit von Energie vor Ort oder in der Nähe. Sie umfasst sowohl erneuerbare Energiequellen für den Standort, z.B. Wind, Sonne, etc., als auch vorhandene verfügbare Energieinfrastruktur, z.B. Stromleitungen, Gasleitungen, Fernwärmesysteme, etc.

Die Nutzung ausreichender Energiemengen aus erneuerbaren Energiequellen erfordert in der Regel recht viel Platz, z. B. kann es schwierig sein, Solarenergie in Großstädten zu nutzen, in denen keine Dach- oder Landfläche zur Verfügung steht, und es kann schwierig sein, Windkraftanlagen zu nutzen, da sie Freiflächen benötigen, um effizient zu sein. Daher sind auch die räumlichen Möglichkeiten Teil der natürlichen Einschränkungen. Die Einschränkungs-Analyse zeigt den Zusammenhang zwischen den Anforderungen einzelner Gebäude und spezifischen Zielen, die sich ein Quartier möglicherweise gesetzt hat. In Netto-Nullenergie-Quartieren müssen z.B. die Ressourcen auf der einen Seite den Energieverbrauch des Gebäudes decken, auf der anderen Seite sind Verbrauch und Produktion zeitlich verschoben. Ein zeitliches Mismatch ist ein wichtiger Leistungsindikator.

3. Ergebnisse

Facility Management sollte Technik, Funktionalität und Ästhetik in Quartieren umfassen. Die geometrische Form muss jedoch im Zusammenhang mit Funktionen, Erwartungen und Anforderungen der Nutzer und Betreiber betrachtet werden, um eine Grundlage für Energiekennzahlen zu schaffen, die sich auf die Anordnung der Gebäude im Quartier, die Anforderungen der Nutzer und den kulturellen Kontext beziehen. Es gibt verschiedene Arten von Gebäuden (siehe Tabelle 1) aber es gibt keine stringente Typologie, die mit der Nutzung der verschiedenen Flächen in Quartieren verbunden ist, Funktionsmuster und Akteursgruppen, die mit den Flächen verbunden sind. Die verschiedenen Gebäudetypen und -typologien können variieren, z. B. je nach Lage, Größe und Nutzung, z. B. kann davon ausgegangen werden, dass Quartiere in Stadtzentren kleinere Verkehrsflächen und größere öffentliche Räume aufweisen als Wohnviertel, und einige Quartiere verfügen nicht über Restaurants, Geschäfte oder Parkplätze.

Es gibt jedoch bestimmte Bereiche innerhalb eines Quartiers, die als Standard für alle Quartiere angesehen werden können. Tabelle 1 beschreibt die fünf Hauptflächen in Quartieren, ihre Nutzung und unterschiedliche Standorte innerhalb eines Centers und zeigt eine Überschneidung in der Nutzung, z.B. finden nicht alle gewerblichen Aktivitäten in klar definierten Einzelhandelseinheiten statt; Einige finden in Gemeinschaftsräumen in temporären oder dauerhaften Einheiten statt. Restaurants, Food Courts und Cafés befinden sich in Einzelhandelsgeschäften und gelegentlich sind Geschäfte in Restaurants und Cafés zu finden. Darüber hinaus sind Stadtteile, die Freizeitaktivitäten oder spezielle Funktionen wie Tagungs- oder Konferenzeinrichtungen bieten, Typologien, die in dieser Übersicht nicht abgedeckt sind. Typische Beispiele, die andere Nutzungen erzwingen, sind Kinos, Bowlingbahnen oder Schwimmanlagen. Hotels oder Apartments können sich auch innerhalb eines Stadtteils befinden. Für diese Typologien können zusätzliche Leistungsindikatoren gelten.

Tabelle 1: Fünf Hauptfunktionen in Quartieren (plus Außenflächen)

Funktion	Beschreibung	Gebäudetypen
Wohngebäude		Einfamilienhaus Mehrfamilienfamilie Mehrfamilienhäuser
Geschäftsgebäude	Kommerzielle Tätigkeiten	Büro Einkaufszentrum Laden Restaurants
Dienstleistungsgeb.	Öffentliche Dienstleistungen	Schulen Kindergarten Departementsbüro
Kulturelle Gebäude	Kulturelle Aktivitäten	Museum Galerie Theater Konzertsaal Sporteinrichtungen
Industrie Gebäude	Produktionsstandorte	Büro Fabrik
Gemeinschaftsräume	Öffentliche und private Räume Quadrate Parkanlagen Außenbereich	

Haase und Lohse (2019) haben die Unterschiede in den Merkmalen der Grenzwerte für den Energieverbrauch von Gebäuden nach Ländern zusammengefasst und eine große Vielfalt an Merkmalen der Energieverbrauchsgrenzen ermittelt [16] (vergl. auch Sharp et al. (2020)) [8].

3.1 Energieverbrauch und -flüsse in komplexen Quartieren

Komplex aufgebaute Quartiere bestehen aus Gebäuden und Außenräumen mit spezifischen Bedürfnissen. Wie die verschiedenen Gebäude und Bereiche genutzt werden, wirkt sich auf den Energieverbrauch aus, während die unterschiedlichen Funktionsmuster und Anspruchsgruppen den Energieverbrauch beeinflussen. Sie sind auch mit spezifischen Anforderungen verbunden, die es erforderlich machen, verschiedene Arten von Leistungsindikatoren zu berücksichtigen.

Aufgrund der deutlichen Komplexität der Leistungsanforderungen in Quartieren kann es auch sinnvoll sein, innerhalb einer funktionalen Unterteilung zwischen Ursachen des Energieverbrauchs zu unterscheiden, d.h. zwischen Energie unterteilt nach den Funktionen, die sie verbraucht (nach Endverbrauch oder Versorgungssystem), und organisatorischen Unterteilungen des Energieverbrauchs, die danach unterschieden werden, wer für die Energie bezahlt und somit mit der Abrechnungspraxis zusammenhängt. Bauherren- und Pächterverträge sowie Verträge mit Energieversorgungsunternehmen.

Die ersten drei Bereiche beziehen sich hauptsächlich auf die Nachfrageseite und Indikatoren, die die Anforderungen darstellen, die in Normen, Standards und dergleichen zu finden sind. Dabei bestimmen auch unterschiedliche Akteursgruppen, organisatorische und kontextuelle Aspekte wie Klima und Energieverfügbarkeit die Relevanz von Leistungsindikatoren und schlagen vor, welche Prioritäten gesetzt werden sollten, wenn Leistungsanforderungen in Konflikt geraten. Letztere Interessengruppen und Kontextaspekte bilden auch Abrechnungspraktiken, Sub-Metering und Indikatoren für die Aufteilung der betrieblichen Energiekosten.

3.2 Protokoll für Sub-metering von Quartieren

Abbildung 1 zeigt eine funktionale Unterteilung des Energieendverbrauchs innerhalb eines Quartiers. Beginnend mit der Energieversorgung und den technischen Dienstleistungen wird der Energieverbrauch für Wärme, Kälte und Strom nach Endverbrauch strukturiert. Das Diagramm ist für zentralisierte Systeme am einfachsten zu verstehen, aber im Prinzip ist die Struktur für alle Installationen, die im privaten und öffentlichen Raum lokalisiert sind, gleich. In einem typischen Quartier gibt es mehrere Heiz- oder Kühlkreisläufe und viele elektrische Unterteilungen (Verteiler) zusätzlich zu den verschiedenen Endenergieverbräuchen. Die verschiedenen Konzepte werden in Haase et al. (2015) näher erläutert [17].

Abbildung 4 – Unterteilung der Energieflüsse (Strom und Wärme), die mit unterschiedlichen Endverwendungen verbunden sind.

Die dargestellten Prozesse liegen in der Regel in der Kontrolle der Facility Managers und des technischen Personals jedes Gebäudes. Eine Vielzahl von Leistungsindikatoren kann mit dieser Struktur in Verbindung gebracht werden. Einige Leistungsindikatoren sind wichtig für die Planung und Inbetriebnahme der Systeme, andere sind für den täglichen Betrieb der Gebäude von Nutzen. Liest man das Diagramm von links nach rechts, so liegt das Potenzial zur Steigerung der Energieeffizienz sowohl in der Produktion, im Vertrieb als auch im Endverbrauch. In Quartieren mit Mehrfamiliengebäuden fehlt es oft an professionellen Fachkräften. Entsprechend sollten Tools zur Simulation der Gebäudeleistung diese berücksichtigen und für ihre Benutzer visualisieren können.

Energie kann als Folge der Funktion betrachtet werden, da die Energie letztendlich verwendet wird, um die Anforderungen zu erfüllen, die durch die Aktivitäten

definiert sind, die in einem Quartier stattfinden. In jedem Quartier variieren die Anforderungen nach der Art der Aktivitäten/Funktionen (Wohnungen, Gewerbe (Geschäfte, Einzelhandel), Dienstleistungen (Schulen, Restaurants, Cafés usw.), nach der Größe der Mietflächen oder nach der Art der Räume (öffentliche Bereiche, Büros, Parkplätze usw.). Die verschiedenen Tätigkeiten lassen sich durch Funktionsmuster für verschiedene Gruppen charakterisieren; – Die Öffnungszeiten für Geschäftsgebäude unterscheiden sich von den Betriebszeiten für technische Dienstleistungen und Beleuchtung. Der Anlagenbetrieb muss den Anforderungen des Personals in Gewerbe-, Kultur- oder Dienstleistungsgebäuden genügen, bevor diese für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. In den Quartieren werden viele Arbeiten außerhalb der Öffnungszeiten ausgeführt, die die Aufrechterhaltung der Gesundheit und Sicherheit der Arbeiter erfordern. Beispiele sind Instandhaltung und Reinigung, Sanitär- und Versorgungsinfrastrukturen, Mobilität und Verkehr. In diesem Zusammenhang ist das Verhältnis von vollem Betrieb von HLK und Beleuchtung zu den Öffnungszeiten oder Servicestunden ein Index, der als Leistungsindikator herangezogen werden könnte.

Daher wurden sechs Leistungskonzepte identifiziert, alle mit kontextueller Relevanz für den Energieverbrauch und die Energieversorgung in Quartieren:

Konzepte mit Unterteilung der Funktionselemente:

- Energie folgt Funktion des Quartiers
- Energie folgt der Form des Quartiers
- Die Energie richtet sich nach den Bedürfnissen der Nutzer im Quartier

Konzepte mit Unterteilung der Organisationselemente:

- Energie folgt den Stakeholdern
- Energie folgt der Organisation
- Energie folgt der Verfügbarkeit

Diskussion

Im Einzelnen bedeutet dies sowohl für die effizienten Geräte und Komponenten, als auch die Energieeffizienz der Energiebereitstellung und die optimierte Gerätesteuerung wie in den folgenden Abschnitten aufgeführt.

3.3 Energieeffiziente Geräte und Komponenten

Das HLK-System (Heizung, Lüftung und Klimatisierung) ist für die Bereitstellung der thermischen und hygienischen Bedürfnisse eines Gebäudes in einem Quartier verantwortlich. Ein effizient geplantes und betriebenes Gebäude- und HLK-System reduziert die Energiemenge, die zur Steuerung der hydrothermalen Bedingungen und des Luftstroms in einem Raum benötigt wird. Neben den passiven Lösungen in Bezug auf Wärmedämmung, natürliche Lüftung und Steuerung der Sonneneinstrahlung gibt es spezifische Lösungen für das HLK-System, die zu Energieeinsparungen führen.

3.4 Energieflussstrategie und -rückgewinnung

Der Rückgewinnungsfaktor des Wärmerückgewinnungssystems und die Leistung der freien Kühlung sollten berücksichtigt werden. Die thermische Auslegung ist

wichtig, da sie beeinflusst, welche thermischen Synergien (z.B. thermische Kaskade) genutzt werden können. So sind beispielsweise das Vorhandensein von Verbindungsleitungen und die Vor- und Rücklauftemperaturen des Kälte- und Heizkanals wichtige Prädiktorvariablen. Einzelne gebäudebezogene computergestützte Energiemodelle, die derzeit für allgemein genutzte Gebäude zur Verfügung stehen, reichen nicht aus, und es wurde deutlich, dass eine klare Berichtsstruktur der Energieleistungskennzahlen erforderlich ist. Sie müssen weiter angepasst werden, um als Archetypen für die Vorhersage des Energieverbrauchs in Quartieren zu fungieren und an unterschiedliche klimatische Bedingungen und Anforderungen an den Energieverbrauch angepasst zu werden. Um für die Gemeindeplanung verwendet werden zu können, müssen alle Prototypmodelle vollständig parametrisiert werden, um gängige Modellierungseingaben vornehmen zu können, und Energieeffizienzmaßnahmen einbauen zu können.

3.5 Gerätesteuerung und -verwaltung

Die Steuerung und Bewirtschaftung von Gebäudesystemen in Quartieren und Gebäudegruppen ist entscheidend für den ordnungsgemäßen Betrieb. Der Betrieb sollte daher von einer zentralen Einheit (District Management System – DMS) geregelt werden, die Informationen aus der Praxis sammelt und die besten Strategien festlegt, um die erforderlichen Bedingungen für jede Zone und jeden Mieter zu schaffen. Regelungsstrategien sind sehr leistungsfähige Prädiktorvariablen (Ein/Aus-Sollwerte, Temperatur- und Ratensollwerte usw.). Im Rahmen dieser Analyse wurden sowohl Indikatoren als auch Anforderungen mit direktem oder indirektem Einfluss auf den Energieverbrauch in Quartieren identifiziert. Bei der Festlegung der Relevanz von Leistungsindikatoren spielen rechtliche Anforderungen (z. B. an das Arbeitsumfeld), Eigentum oder Autorität über Teile des Quartiers und der kulturelle Kontext spielen ebenfalls eine Rolle.

In typischen Quartieren in Innenstädten werden die dominierenden Geschäftsgebäude oft beheizt, gekühlt und belüftet. Dieselben Einzelhandelseinheiten sind häufig von anderen Gebäuden oder Aktivitätsräumen getrennt. Dennoch gibt es große offene Türen, durch die Luft-, Geruchs-, Licht- und Lärmaustausch stattfindet und die verschiedenen Räume effektiv miteinander verbinden. Dies schränkt die Genauigkeit von Heizungs-, Kühl- und Lüftungsbewertungen ein. Energieleistungsindikatoren, oder auch Key Performance Indikatoren (KPI), die auf der Grundfläche basieren, können verwendet werden, aber es ist eine Herausforderung, die Leistungsanforderungen zu erfüllen, innerhalb der akzeptierten Komfortgrenzen zu bleiben und die Bedürfnisse der Einzelhändler in einer so offenen Innenraumumgebung zu erfüllen, in der verschiedene Räume innerhalb des Geschäftsteils eines Quartiers effektiv miteinander verbunden sind.

Im Transformationsprozess, im Betrieb, bei Treffen zwischen Mieterverbänden und Verwaltung, bei Arbeitstreffen können Leistungsindikatoren wichtige quantitative Aussagen sein, um die Bedürfnisse der Nutzer in Bezug auf Komfort zu erfüllen und eine hohe Energieleistung zu gewährleisten. Auch baurechtliche Anforderungen in Bezug auf Arbeitsraumspezifikationen können einen Einfluss auf die Design- und Transformationsentscheidungen haben [18]. Eine aktive Zusammenarbeit mit verschiedenen Stakeholdern ist essentiell [14]. Der Zugang zu Tageslicht für Arbeiter

ist z.B. für solche Gebäude von Bedeutung, die aufgrund ihrer Lage innerhalb des Quartiers keinen direkten Zugang zu ausreichend Tageslicht haben. Organisationsformen sind bei Immobiliengesellschaften, Verwaltungsgesellschaften, Facility-Gesellschaften (Outsourcing oder innerhalb derselben Eigentümergesellschaft) und Mieterverbänden zu beobachten. Die Verträge zwischen diesen Organisationen und die in diesen Vereinbarungen verwendeten Indikatoren beruhen häufig auf KPI, was Potenzial für die Einführung von KPI in Bezug auf die Energieintensität bietet.

Heutzutage ist es eine Herausforderung, das derzeitige Energiesystem in eine modulare Stromerzeugung umzuwandeln, um die Qualität und Zuverlässigkeit der Stromversorgung zu verbessern. Die erneuerbaren Energien und effizienten Lösungen können das Überdimensionierungsproblem der elektrischen Infrastruktur zur Deckung der Energiebedarfsspitzen sowie der Energieübertragungsverluste überwinden. Es ist wichtig, mit KPIs zu arbeiten, die helfen können, die Energieproduktion innerhalb des Quartiers zu verteilen. Bei der Integration erneuerbarer Systeme in den Quartieren muss jedoch berücksichtigt werden, dass aufgrund der Abhängigkeit von den klimatischen Bedingungen sowie der Auswirkungen auf die Qualität des Netzes einige Probleme bei der Versorgung auftreten können, da sie Frequenz- und Spannungsschwankungen und Ausfälle verursachen können. Darüber hinaus muss jede Wechselwirkung im Gitter die Netzkapazität für die Zulassung neuer Verbindungen berücksichtigen.

Schlussfolgerung

Die Entwicklung von Quartieren setzt sowohl ein tiefgehendes Verständnis der aktuellen Gegebenheiten als auch eine klare Vision für die zukünftige Gestaltung voraus, um geeignete Strategien für den Übergang zu entwickeln. Dafür ist es erforderlich, ein Quartier zu modellieren, das aus mehreren Gebäuden besteht und mit Hilfe von Energieleistungsindikatoren detailliert beschrieben ist, sodass das zukünftige Quartier seinen Energieverbrauch, den Energieaustausch zwischen den Gebäuden und dem übergeordneten Energiesystem aktiv steuern und somit einen Beitrag zur Dekarbonisierung leisten kann. Die methodische Herangehensweise der zukünftigen Planungs- und Steuerungsprozesse im FM mit dem Ziel der Dekarbonisierung muss demnach Energiemasterplanung und die Analyse verschiedener Szenarien umfassen. Diese beinhalten unter anderem Neubauten mit unterschiedlichen Energieeffizienzstandards, umfassende energetische Sanierungen aller oder ausgewählter Gebäude, kleinere Renovierungen mit Fokus auf die Verbesserung der Energieeffizienz oder den Abriss bestimmter Altbauten. Eine fundierte Analyse solcher Szenarien erfordert eine präzise Modellierung der Gebäudeenergie. Allerdings hat sich gezeigt, dass unterschiedliche Anforderungen an repräsentative Modelle von Gebäuden und Quartieren aus verschiedenen Ländern bestehen. Die sechs identifizierten Leistungskonzepte des Energiemanagements innerhalb des Quartiers müssen verstanden sein, um diese Prozesse zu unterstützen und besser managen zu können. Es wurden sechs Leistungskonzepte identifiziert, die eine kontextuelle Relevanz für den Energieverbrauch und die Energieversorgung in Quartieren haben. Aufgrund der deutlichen Komplexität der Leistungsanforderungen in Quartieren kann es auch sinnvoll sein, innerhalb einer funktionalen Unterteilung zwischen Ursachen des Energieverbrauchs zu unterscheiden, d.h. zwischen Energie unterteilt nach den Funktionen,

die sie verbraucht (nach Endverbrauch oder Versorgungssystem), und organisatorischen Unterteilungen des Energieverbrauchs, die danach unterschieden werden, wer für die Energie bezahlt und somit mit der Abrechnungspraxis zusammenhängt (Mietverträge und Verträge mit Energieversorgungsunternehmen).

Der nächste Schritt wird darin bestehen, einen gemeinsamen Ansatz für die Kalibrierung von Gebäudemodellen mit vorhandenen Energieverbrauchsdaten zu entwickeln, die aus der Messung in unterschiedlicher Detailtiefe (Gebäude, Raum, usw.) verfügbar sind. Es ist jedoch wichtig hervorzuheben, dass Quartiere nicht die einfache Summe ihrer Gebäude sind, sondern die Gesamtheit aller Stakeholder, aus denen sich das städtische System zusammensetzt, wie Gebäude, Mobilität, öffentliche Beleuchtung, Freiräume, Wasser- und Abfallwirtschaft. Im Idealfall muss die Energiemasterplanung von Quartieren nach einer langfristigen Vision mit allen Transformationsmaßnahmen und deren ggf. abgeschätzten Auswirkungen programmiert werden. In diesem Sinne kann die Energiepolitik zu verschiedenen positiven sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen Auswirkungen führen, die einen Mehrwert für die Wahl der alternativen Strategien bringen können. Um den Transformationsprozess zu erleichtern, müssen die Vorteile, die durch die Dekarbonisierungsmaßnahmen generiert werden können, und die unterschiedlichen Auswirkungen, die sie auf die Gesellschaft haben können, vom FM berücksichtigt werden [19]. Eine weitere Aufgabe für die Zukunft besteht darin, zu ermitteln, ob und wie relevante Energieleistungsindikatoren in Verträge oder andere Formen von Vereinbarungen zwischen den Beteiligten aufgenommen werden können. Auch der Energieverbrauch in Sektoren wie der Mobilität sollte einbezogen werden. Daraus ergeben sich mehrere Vorteile, die dazu beitragen könnten, die Distrikt-Masterplanung zu verbessern.

Finanzierung

Diese Forschungsarbeit wurde von SBFI im Rahmen des EU Projektes PEDvolution mitfinanziert.

Interessenkonflikte

Die Autoren deklarieren keine Interessenkonflikte.

Publikation

Dieser Beitrag wird open access unter CC BY 4.0, Creative Commons Namensnennung 4.0 veröffentlicht. [CC BY 4.0 Deed | Namensnennung 4.0 International](#) |

[Creative Commons](#)

References

1. EED - Directive 2012/27/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on energy efficiency, Energy Efficiency Directive, <https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/targets-directive-and-rules/energy-efficiency-directive>, access data: 04.12.2019
2. EPBD. 2018. Directive (EU) 2018/844 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 amending Directive 2010/31/EU on the energy performance of buildings. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2018.156.01.0075.01.ENG

3. Huang, Zishuo & Yu, Hang & Peng, Zhenwei & Zhao, Mei, 2015. "Methods and tools for community energy planning: A review," *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, Elsevier, vol. 42(C), pages 1335-1348.
4. EnergyPlan. Energy systems simulation tool. <https://www.energyplan.eu/>. Accessed Aug 13, 2019.
5. BREEAM, BRE Environmental Assessment Method, <https://www.breeam.com/>. Accessed Aug 13, 2019.
6. LEED, Leadership in Energy and Environmental Design, <http://leed.usgbc.org/leed.html>. Accessed Nov 19, 2019.
7. Schiefelbein et al. 2017. Implementation of energy strategies in communities – Results within the context of IEA annex 63, 30th International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems, ECOS 2017-San Diego, CA, US.
8. Sharp, T., Haase, M., Zhivov, A., Rismanchi, B., Lohse, R., Rose, J. Nord, N. (2020), *Energy Master Planning: Identifying Framing Constraints That Scope Your Technology Options*, ASHRAE Transactions. Atlanta: American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, Inc
9. Jank, R. (2017) Annex 51: Case studies and guidelines for energy efficient communities. *Energy and Buildings* 154: 529–537.
10. JPI Urban Europe / SET Plan Action 3.2 (2020). White Paper on PED Reference Framework for Positive Energy Districts and Neighbourhoods. <https://jpi-urbaneurope.eu/ped/>
11. Fox, K. 2016. *Energy Master Planning Perspectives and Best Practices*, presentation to the Federal Utility Partnership Working Group, May 2016, Cincinnati, OH.
12. Zhivov et al. 2014. *Energy Master Planning Towards Net-Zero Energy Communities/Campuses*, ASHRAE Transactions. Atlanta: ASHRAE Engineers, Inc.
13. Robinson, Darren et al. 2009. CITYSIM: Comprehensive Micro-Simulation of Resource Flows for Sustainable Urban Planning, Building Simulation 2009, Eleventh International IBPSA Conference, Glasgow, Scotland. July 2009.
14. Haase and Baer, Constraints, stakeholders and framing goals in Energy master planning (EMP) between neighbourhood and district, accepted for publication in *Smart and Sustainable Planning in Cities and Regions*, Volume 5, Springer, 2020
15. IPMVP, International Performance Measurement & Verification Protocol - Concepts and Options for Determining Energy and Water Savings, Revised March 2002. DOE/GO-102002-1554, <http://www.nrel.gov/docs/fy02osti/31505.pdf>, access date: Feb 2017
16. Haase, M. and Lohse, R., Process of Energy Master Planning of Resilient Communities for comfort and energy solutions in districts, IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Volume 352, Number 1, IOP Publishing Ltd, <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/352/1/012019>, access date: 09.02.2020
17. Haase, M., Skeie, K.S., Woods, R., Mellegård, S., Schlanbusch, R.D., Homolka, S., Gantner, J., Schneider, S., Lam-Nang, F., (2015) Deliverable 2.3 report - Typical functional patterns and socio-cultural context, EU FP7 project CommONEnergy, access date: April 2015
18. Boermans, T., Bettgenhäuser, K., Hermelink, A. and Schimschar, S. Cost optimal building performance requirements, May 2011 © European Council for an Energy Efficient Economy, Commissioned by ecee with financial support from Eurima and the European Climate Foundation (ECF), access: http://www.ecofys.com/files/files/cost_optimality-eceereport.pdf; access date: 24.06.2014
19. Bisello, A., & Vettorato, D. (2018). Multiple Benefits of Smart Urban Energy Transition. In: *Urban Energy Transition* (pp. 467–490). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-102074-6.00037-1>

Entwicklung nachhaltiger Energiekonzepte am Beispiel Quartier Schorenstrasse in Thun

Nino Burger¹, Matthias Haase^{2,*}

¹Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, Schweiz, burgenin@students.zhaw.ch

² Zürichcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, Schweiz, matthias.haase@zhaw.ch

*Kontaktperson, matthias.haase@zhaw.ch

Abstract

Das Ziel dieser Arbeit war es, das Beispielquartier mit Hilfe von digitalen Werkzeugen zu analysieren und schlussendlich ein realistisches Energiekonzept für das Quartier zu entwickeln. Der Fokus bei der Untersuchung des Ist-Zustandes liegt einerseits auf einer klaren Darstellung des Quartiers und andererseits auf der Auflistung des Energieverbrauchs, der Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen) und der verwendeten Heizsysteme. Der Ist-Zustand wird bereits digital erstellt und dient als Grundlage für spätere Vergleiche. Im nächsten Schritt wurde ein Wärmeverbund erstellt, um Lebenszykluskosten und THG-Emissionen zu berechnen. Zudem wird untersucht, wie durch verbesserte Dämmung der Energieverbrauch gesenkt und somit Kosten und THG-Emissionen reduziert werden können.

Im Ergebnis werden die verschiedenen Szenarien miteinander verglichen. Dabei werden die Auswirkungen der verschiedenen Massnahmen auf das Quartier aufgezeigt. Schlussendlich wurden die erforderlichen Anschlussraten des Fernwärmesystems für die verschiedenen Szenarien bestimmt. Die Arbeit konkludiert mit Empfehlungen für Betreiber und Facility Manager 1) wie die Effizienz für den wirtschaftlichen Betrieb gewährleistet werden kann. 2) wie der Prozess mit Hilfe von digitalen Werkzeugen überzeugend und zeitsparend durchgeführt werden kann.

Schlüsselwörter: Investitionen, Lebenszykluskosten, THG-Emissionen

1. Einleitung

Eine der grössten Herausforderungen in diesem Jahrhundert für die Erde ist der Klimawandel [1]. Die Auswirkungen spürt die Schweiz besonders stark. Erkennbar wird es besonders in Bereichen wie Temperatur, Niederschlagsmuster und natürliche sowie anthropogene Systeme. Es stiegen die THG-Emissionen der Schweiz im Zeitraum von 1900 bis 2018 um das Sechsfache [2]. Um den Klimawandel zu bekämpfen, setzte sich die Schweiz nationale sowie internationale Reduktionsziele. So will die Schweiz ihre Treibhausgasemissionen bis 2030 um die Hälfte reduzieren [3]. Bis zum Jahre 2050 soll ein sogenannter Netto-Null-Ausstoss erfolgen [3]. Dazu ist eine

Verbesserung der Energieeffizienz notwendig, um weniger Wärmeenergie zu benötigen. Auch die Art und Weise, wie die Wärmeenergie erzeugt wird, ist von grosser Bedeutung. Der Einsatz von nicht-fossilen Energieträgern wie Wärmepumpen und Holz ist wichtig, um die Treibhausgasemissionen zu senken. Die beschriebene Problematik spiegelt sich insbesondere bei der Energieplanung von Quartieren wider und stellt eine grosse Herausforderung für die Betreiber und Facility Manager dar. Die Energieplanung in Quartieren ist komplex und erfordert eine detaillierte Analyse sowie eine effiziente Planung. Aufgrund der Vielzahl an Heizsystemen und der unterschiedlichen Anforderungen fehlt oft die Übersicht darüber, was die Planung erschwert [4]. Um die Komplexität dieses Themas zu verdeutlichen, wird in dieser case study ein Energiekonzept für ein Quartier in der Zentralschweiz erstellt. Dadurch sollen folgende Forschungsfragen beantwortet werden:

- Wie ist der aktuelle Zustand des Quartiers Schorrenstrasse?
- Wie kann die Energieplanung im Quartier Schorrenstrasse optimiert werden, um die Kosten zu senken und die CO₂-Emissionen zu minimieren?
- Wie sieht ein realistisches Energiekonzept für das Quartier Schorrenstrasse aus?

Abbildung 1: Quartier Schorrenstrasse

Das Quartier besteht aus Wohngebieten, mit Einfamilienhäusern, Mehrfamilienhäusern und Blöcken, Industrie, Schulhäusern, einem Altersheim und einem Friedhof. Energie Thun stellte Daten von insgesamt 476 Häusern zur Verfügung. Diese enthielt sowohl interne Daten von Energie Thun als auch Informationen aus dem Gebäude- und Wohnungsregister (GWR) sowie dem Gebäudeenergieausweis der Kantone (GEAK) oder darauf basierende Berechnungen [5]. Da nicht für alle Häuser vollständige Daten vorlagen, konnten letztlich 237 Gebäude ausgewertet werden. Für die spätere Analyse wurden die Gebäude in verschiedene Hubs eingeteilt: Mehrfamilienhäuser (MFH) wurden dem Hub MFH zugeordnet, Einfamilienhäuser (EFH) dem Hub EFH und Gebäude aus dem Bereich Industrie und Gewerbe dem Hub Gewerbe und Industrie. In Abbildung 1 ist die Aufteilung der 237 ausgewerteten Gebäude dargestellt: 46 EFH, 175 MFH und 16 Gebäude aus Gewerbe und Industrie. Anschließend wurde das durchschnittliche Alter der Gebäude in den einzelnen Hubs berechnet, um daraus die Energieprofile zu erstellen.

Material und Methoden

Das Erhebungsdesign basiert auf einer Kombination aus qualitativen und quantitativen Methoden, wobei sowohl Sekundär- als auch Primärdaten genutzt werden, um die Forschungsfragen zu beantworten. Dieses Design entspricht dem Mixed-Methods-Ansatz [6]. Im ersten Abschnitt der Arbeit wurde eine Literaturrecherche durchgeführt. Diese bildet die Grundlage für den theoretischen Rahmen der Untersuchung. Hierfür wurden wissenschaftliche Quellen wie Bücher, Fachartikel, Berichte sowie elektronische Quellen herangezogen. Die Erhebungsinstrumente im ersten Teil dieser Arbeit umfassen Datenbanken wie beispielsweise Google Scholar und Schlüsselwörter sowie Suchbegriffe. Die Literatur wurde nach Aktualität, Wissenschaftlichkeit und Bezug zum Thema ausgewählt [6]. Im zweiten Abschnitt der Arbeit wurden die Primärdaten, welche Energie Thun zur Verfügung stellte, analysiert. Die Daten beinhalten Informationen bezüglich des Energieverbrauchs, der Heizsysteme sowie der CO₂-Emissionen des Quartiers Schorrenstrasse. Die Daten beinhalten einerseits Auszüge vom Bundesamt für Statistik Eidg. Gebäude- und Wohnungsregister (GWR) und andererseits die effektiv gemessenen Gasverbräuche von Energie Thun. Im dritten Abschnitt der Arbeit wurde eine quantitative Analyse durchgeführt [6]. Es wurden verschiedene Energiekonzepte modelliert, wodurch sich die Untersuchungsmethode dieser Arbeit als experimentelles Design einordnen lässt. In dieser Arbeit wurde der Ist-Zustand des Quartiers Schorrenstrasse als Basis genutzt, um drei Soll-Konzepte zu entwickeln. Diese Soll-Konzepte unterscheiden sich hinsichtlich der Gebäudesanierung und des Energieverbrauchs, während alle anderen Parameter konstant gehalten wurden. Das Ziel dieses Ansatzes ist es, die Auswirkungen verschiedener Renovierungsszenarien auf den Energieverbrauch und die CO₂-Emissionen des Quartiers zu untersuchen. In diesem experimentellen Design wurden unabhängige Variablen, wie der Renovierungsstatus der Gebäude und die Auswahl potenzieller Energiekonzepte (z. B. Wärmepumpe, Holzschnittel, Gas), definiert. Die Renovierungen beeinflussen den Energieverbrauch, welcher wiederum die abhängigen Variablen, wie CO₂-Emissionen und Kosten, beeinflusst.

Abbildung 2: Optimierung mit Pareto-Front

Basierend auf diesen Parametern wurden alle möglichen Szenarien durchgerechnet wie in Abbildung 2 als dunkelgrüne Fläche (Lösungsmenge) dargestellt. Auf der Pareto-Front liegen alle optimierten Lösungen, die entweder Kosten oder Umweltfreundlichkeit priorisieren. Dies entspricht einem klassischen experimentellen Aufbau in einer digitalen Umgebung, da die Modellierung die Kontrolle aller Parameter ermöglicht und realitätsnahe Szenarien abbildet. Das berechnete Energiesystem der ersten Lösung ist somit immer auf minimale Lebenszykluskosten ausgelegt, während das Energiesystem der dritten Lösung die geringstmöglichen CO₂-Emissionen aufweist. Die intermediäre Optimierungslösung zielt auf beide Variablen ab [7]. Für die Modellierung und Optimierung wurde eine Planungs- und Simulationssoftware verwendet, mit der Daten eingegeben werden können und die am besten geeigneten Energieversorgungslösungen für den ausgewählten Standort und das definierte Szenario berechnet werden [8].

Ergebnisse

Für diesen Teil der Arbeit wurde eine quantitative Stichprobe durchgeführt. Wie oben schon erwähnt, wurden hierfür die Primärdaten von Energie Thun verwendet. Diese Stichprobe beinhaltet Daten zu verschiedenen Gebäudetypen im Quartier Schorrenstrasse. Es wurden drei verschiedene Gebäudearten erfasst, namentlich Mehrfamilienhäuser (MFHs), Einfamilienhäuser (EFHs) sowie Industriegebäude. Die Stichprobe deckt fast die gesamte Anzahl an MFHs sowie Industriegebäuden ab. Bei den EFHs umfasste die Stichprobe etwa 30 bis 40 % der Gesamtzahl. Dementsprechend handelt es sich bei dieser Stichprobe um eine Teilerhebung, da nicht alle Gebäude im Quartier abgebildet sind.

Das Ziel dieser Stichprobe ist es, den Energieverbrauch sowie den CO₂-Ausstoss des Quartiers zu ermitteln. Die erhobenen Daten stellen eine ausreichende Grundlage für die Erstellung des Energiekonzeptes dar, denn es konnten die grössten Energieverbraucher im Quartier erfasst und somit ein umfassendes Bild des Energieverbrauchs im Quartier erstellt werden. Basierend auf der Auswertung der Primärdaten wird ein Ist-Zustand ergründet und mehrere Soll-Zustände erstellt [6]. Durch die

Kombination der beiden Stichproben werden die Ergebnisse validiert. Die theoretische Grundlage aus der Literatur wird durch die empirischen Daten ergänzt. Dadurch wird eine fundierte Beantwortung der Forschungsfragen ermöglicht. Durch diesen Ansatz wird eine repräsentative Datenbasis geschaffen. Einerseits werden die theoretischen Aspekte der Energieplanung abgedeckt und andererseits die praktischen [6].

Es werden der Ist-Zustand und drei unterschiedliche Szenarien modelliert. Dabei werden folgende Szenarien angenommen.

- Soll-Zustand Normal
- Soll-Zustand renoviert 1980
- Soll-Zustand renoviert 1995

1.1 Ist-Zustand

Der beschriebene Wärmebedarf ist einerseits in einen Energiebedarf Heizung (EB_H) und andererseits in einen Energiebedarf Warmwasser (EB_W) aufgeteilt. Innerhalb dieser Aufteilung sind die Energiebedarfe noch einmal nach Gebäudetyp und Heizungssystem aufgeteilt. Insgesamt besteht das Quartier aus 286 Gebäuden (29 EFH, 35 MFH und 222 Industrie und Gewerbe), davon 97 älter als 1980 und 169 Gebäude älter als 1995 (siehe Tabelle 1).

Tabelle 1: Anzahl der verschiedenen Gebäude im untersuchten Quartier

Anzahl Gebäude nach Typ	Ist Zustand	<1980	<1995
EFH	29	7	7
MFH	35	12	16
Industrie und Gewerbe	222	78	146
Ergebnis	286	97	169

1.2 Wärmeverbrauch

In folgender Tabelle 2 werden die Wärmeverbräuche aufsummiert. Der Wärmeverbrauch für Einfamilienhäuser (EFH) beträgt 724'510 kWh, für Gewerbe und Industrie 2'524'096 kWh und für Mehrfamilienhäuser (MFH) 21'584'148 kWh. Insgesamt werden 24'832'754 kWh benötigt, davon 5'280'904 kWh für Warmwasser und 19'551'850 kWh für Heizung.

Tabelle 2: Wärmeverbrauch der verschiedenen Hubs im untersuchten Quartier

Wärmeverbrauch (kWh)	EB_W angepasst	EB_H angepasst	EB_HW angepasst
EFH	104'126	620'384	724'510
Gewerbe und Industrie	504'873	2'019'223	2'524'096
MFH	4'671'905	16'912'243	21'584'148
Summe	5'280'904	19'551'850	24'832'754

1.3 Ist-Zustand Kosten

Tabelle 3 fasst die Kosten und THG-Emissionen zusammen. Hier wurde mit unterschiedlichen Stromspeichergrössen gerechnet, da genaue Angaben darüber fehlten. Die Investitionen betragen zwischen 5'744'495 CHF (Variante 1) und 5'838'245 CHF (Variante 3). Dagegen wurden die Energiekosten (für importierte Brennstoffe abzüglich der Einnahmen aus dem Verkauf des selbst erzeugten Stroms), Wartungs- und Betriebskosten, Austauschkosten und Restwerte berücksichtigt. Mit einer Lebensdauer von 30 Jahren ergeben sich damit jährliche Lebenszykluskosten zwischen 6'027'400 CHF/a (Variante 1) und 6'033'695 CHF/a (Variante 3).

1.4 Ist-Zustand THG-Emissionen

Weiter wurden in Tabelle 3 die mit dem Import und Export assoziierten THG-Emissionen berücksichtigt. Die daraus resultierenden THG-Emissionen betragen zwischen 256'047 tCO₂ (Variante 1) und 255'858 tCO₂ (Variante 3).

Tabelle 3: Ist-Zustand für die jetzige Situation (mit unterschiedlichen Speichergrössen)

Ist Zustand	Variante 1	Variante 2	Variante 3
Summe von Lebenszykluskosten (CHF)	180'822'003	180'901'799	181'010'838
Summe von jährliche Lebenszykluskosten (CHF/year)	6'027'400	6'030'060	6'033'695
Summe von Investment (CHF)	5'744'495	5'782'952	5'838'245
Summe von Kosten Energieimporte (CHF)	167'338'057	167'092'698	166'849'196
Summe von Revenue Energieexporte (CHF)	942'050	680'990	422'161
Summe von O&M Kosten (CHF)	6'459'559	6'459'559	6'460'486
Summe von Replacement Kosten (CHF)	4'434'081	4'472'538	4'527'831
Summe von Restwert (CHF)	2'212'139	2'224'958	2'242'759
Summe von THG-Emissionen (kg-CO ₂ -eq.)	256'047'909	255'952'864	255'857'819
Summe von Importierte THG-Emissionen (kg-CO ₂ -eq)	256'187'593	256'053'839	255'920'416
Summe von Exportierte THG-Emissionen Kompensation (kg-CO ₂ -eq.)	139'685	100'975	62'597

1.5 Szenario Soll-Zustand Normal

Es wurden drei unterschiedliche Energieversorgungssysteme modelliert:

- Gasboiler
- Wärmepumpe
- Hackschnitzel

Die Auswertung der drei Systeme erfolgte mittels Optimierung. Entsprechend ergibt es eine Pareto-Front, die sich durch optimale Verteilung von Lebenszykluskosten und THG-Emissionen ergeben (vergl. hierzu Kap. 2, Abb. 2). Auf dieser Pareto-Front wurden drei optimierte Lösungen ausgewählt:

- Lösung 1 - minimierte Lebenszykluskosten: Diese Lösung ist gekennzeichnet durch Einsatz einer Wärmepumpe, Hackschnitzel und Gasboiler.
- Lösung 2: Hier übernimmt die Hackschnitzellösung einen Grossteil der Wärmeleistung und die Hackschnitzelheizung liefert die Peaks (bivalenter Betrieb).
- Lösung 3 - minimierte THG-Emissionen: Diese Lösung ist gekennzeichnet durch einen maximalen Einsatz einer Wärmepumpe. Die Hackschnitzellösung ist hierbei minimal.

Tabelle 4 fasst die Ergebnisse zusammen. Die Investitionen betragen dabei zwischen 19'602'562 CH (Lösung 1), über 17'899'192 CHF (Lösung 2) bis zu 18'031'037 CHF (Lösung 3), also ein Unterschied von rund 700000 CHF zwischen Lösung 2 und Lösung 1. Unter Berücksichtigung der weiteren Kosten ergeben sich damit annualisierte Lebenszykluskosten zwischen 6'182'254 CHF/a (Lösung 1) und 6'302'013 CHF/a (Lösung 3). Weiter wurden auch hier die mit dem Import und Export assoziierten THG-Emissionen berücksichtigt. Die daraus resultierenden THG-Emissionen betragen zwischen 64'847 tCO₂(Lösung 3) und 75'163 tCO₂ (Lösung 1).

Tabelle 4: Soll-Zustand Normal für die Lösungen 1, 2 und 3.

Soll-Zustand Normal	Lösung 1	Lösung 2	Lösung 3
Summe von Lebenszykluskosten (CHF)	185'467'627	186'228'421	189'060'391
Summe von jährliche Lebenszykluskosten (CHF/year)	6'182'254	6'207'614	6'302'013
Summe von Investment (CHF)	19'602'562	17'899'192	18'031'037
Summe von Kosten Energieimporte (CHF)	153'559'553	156'776'264	158'093'615
Summe von Revenue Energieexporte (CHF)	1'432'928	1'432'928	475'914
Summe von O&M Kosten (CHF)	10'255'796	10'354'934	10'680'050
Summe von Replacement Kosten (CHF)	6'965'289	5'261'919	5'393'765
Summe von Restwert (CHF)	3'482'645	2'630'960	2'662'162
Summe von THG-Emissionen (kg-CO ₂ -eq.)	75'163'462	70'005'244	64'847'027
Summe von Importierte THG-Emissionen (kg-CO ₂ -eq)	75'375'933	70'217'715	64'917'594
Summe von Exportierte THG-Emissionen Kompensation (kg-CO ₂ -eq.)	212'471	212'471	70'567

1.6 Szenario Soll-Zustand renoviert <1980

In diesem Szenario wird eine Renovierung der Gebäude älter als 1980 auf Minerale-Standard angenommen. Für den reduzierten Wärmebedarf wurde wiederum mit den drei unterschiedlichen Energieversorgungssystemen gerechnet. Tabelle 5 fasst die Ergebnisse zusammen.

Die Investitionen betragen dabei zwischen 15'132'735 CHF (Lösung 2), über 15'187'343 CHF (Lösung 3) bis zu 16'411'365 CHF (Lösung 1), also ein Unter-

schied von rund 1'280'000 CHF zwischen Lösung 1 und Lösung 2. Unter Berücksichtigung der weiteren Kosten ergeben sich damit annualisierte Lebenszykluskosten zwischen 5'528'638 CHF/a (Lösung 2) und 5'605'004 CHF/a (Lösung 3). Weiter wurden auch hier die mit dem Import und Export assoziierten THG-Emissionen berücksichtigt. Die daraus resultierenden THG-Emissionen betragen zwischen 60'439 tCO₂(Lösung 3) und 69'204 tCO₂ (Lösung 1).

Table 5: Soll-Zustand renoviert <1980 für die Lösungen 1, 2 und 3.

Soll-Zustand renoviert <1980	Lösung 1	Lösung 2	Lösung 3
Summe von Lebenszykluskosten (CHF)	165'051'486	165'859'147	168'150'134
Summe von jährliche Lebenszykluskosten (CHF/year)	5'501'716	5'528'638	5'605'004
Summe von Investment (CHF)	16'411'365	15'132'735	15'187'343
Summe von Kosten Energieimporte (CHF)	138'087'047	140'738'238	141'726'674
Summe von Revenue Energieexporte (CHF)	1'432'928	1'432'928	475'914
Summe von O&M Kosten (CHF)	9'190'346	9'264'761	9'493'666
Summe von Replacement Kosten (CHF)	5'591'310	4'312'680	4'367'288
Summe von Restwert (CHF)	2'795'655	2'156'340	2'148'924
Summe von THG-Emissionen (kg-CO ₂ -eq.)	68'992'395	64'680'487	60'368'578
Summe von Importierte THG-Emissionen (kg-CO ₂ -eq)	69'204'866	64'892'957	60'439'145
Summe von Exportierte THG-Emissionen Kompensation (kg-CO ₂ -eq.)	212'471	212'471	70'567

1.7 Szenario Soll-Zustand renoviert <1995

In diesem Szenario wird eine Renovierung der Gebäude älter als 1995 auf Minerale-Standard angenommen. Für den reduzierten abermals reduzierten Wärmebedarf wird wiederum mit den drei unterschiedlichen Energieversorgungssystemen gerechnet. Tabelle 6 fasst die Ergebnisse zusammen.

Table 6: Soll-Zustand renoviert <1995 für die Lösungen 1, 2 und 3.

Soll-Zustand renoviert <1995	Lösung 1	Lösung 2	Lösung 3
Summe von Lebenszykluskosten (CHF)	148'711'734	149'593'751	151'446'361
Summe von jährliche Lebenszykluskosten (CHF/year)	4'957'058	4'986'458	5'048'212
Summe von Investment (CHF)	13'754'775	12'818'978	12'769'071
Summe von Kosten Energieimporte (CHF)	125'843'403	128'072'440	128'876'829
Summe von Revenue Energieexporte (CHF)	1'432'928	1'432'928	475'914
Summe von O&M Kosten (CHF)	8'306'117	8'352'618	8'477'187
Summe von Replacement Kosten (CHF)	4'480'733	3'565'287	3'528'935
Summe von Restwert (CHF)	2'240'367	1'782'643	1'729'747
Summe von THG-Emissionen (kg-CO ₂ -eq.)	64'149'192	60'500'125	56'851'057
Summe von Importierte THG-Emissionen (kg-CO ₂ -eq)	64'361'663	60'712'595	56'921'625
Summe von Exportierte THG-Emissionen Kompensation (kg-CO ₂ -eq.)	212'471	212'471	70'567

Die Investitionen betragen dabei zwischen 12'769'071 CHF (Lösung 3), über 12'818'978 CHF (Lösung 2) bis zu 13'754'775 CHF (Lösung 1). Unter Berücksichtigung der weiteren Kosten ergeben sich damit annualisierte Lebenszykluskosten zwischen 4'957'058 CHF/a (Lösung 1) und 5'048'212 CHF/a (Lösung 3). Weiter wurden auch hier die mit dem Import und Export assoziierten THG-Emissionen berücksichtigt. Die daraus resultierenden THG-Emissionen betragen zwischen 56'851 tCO₂(Lösung 3) und 64'361 tCO₂ (Lösung 1).

Diskussion

Die Untersuchung konnte also wertvolle Aufschlüsse geben bezüglich des aktuellen Zustandes des Quartiers Schorrenstrasse und der Frage, wie die Energieplanung im Quartier Schorrenstrasse optimiert werden kann, um die Kosten zu senken und die CO₂-Emissionen zu minimieren. Schliesslich stellt sich noch die Frage, wie ein realistisches Energiekonzept für das Quartier Schorrenstrasse aussieht. Hierzu lassen sich keine abschliessenden Aussagen treffen, da es auf die verschiedenen Sichtweisen ankommt. Wenn die Investitionssumme eine Rolle spielt, können entsprechend die Investitionen verglichen werden (Abbildung 3).

Abbildung 3: Investitionen der Lösungen 1, 2 und 3.

Abbildung 4: Jährliche Lebenszykluskosten der Lösungen 1, 2 und 3.

Wenn man die annualisierten Lebenszykluskosten als Entscheidungsgrundlage wählt, kann man die Ergebnisse dahingehend untersuchen wie in Abbildung 4 dargestellt.

Wenn man die eingesparten THG-Emissionen als Entscheidungsgrundlage wählt, kann man die Ergebnisse dahingehend untersuchen wie in Abbildung 5 dargestellt.

Abbildung 5: THG-Emissionen der Lösungen 1, 2 und 3.

Die Ergebnisse der Untersuchung erlauben folgende Aufschlüsse.

1. Die Investitionen liegen beim Ist-Zustand zwischen 5'744'495 CHF und 5'782'952 CHF. Die Investitionen in den Ausbau des Wärmenetzes für die unterschiedlichen Wärmelösungen betragen zwischen 19'602'561.61 CHF (Szenario Soll-Zustand Normal) und 12'769'071 CHF (Szenario Soll-Zustand 1995).
2. Die Lebenszykluskosten der untersuchten Lösungen unterscheiden sich nicht sehr stark. Bei der unrenovierten Lösung variieren die Lebenszykluskosten zwischen 180'822'003 CHF (Lösung 1), 180'901'799 CHF (Lösung 2) und 181'010'838 CHF (Lösung 3), d.h. annualisiert beträgt der Unterschied lediglich 6300 CHF/a.
3. Die THG-Emissionen der verschiedenen Lösungen liegen zwischen 256048 tCO₂-eq (Szenario Sollzustand Normal) und 56851 tCO₂-eq (Szenario Soll-Zustand 1995).
4. Die zusätzlichen Investitionen sind mit erheblichen Einsparungen von THG-Emissionen verbunden. Hier können Investitionen gezielt in die Lösungen gelenkt werden, die die grössten THG-Emissionen ergeben.
5. Alle Lösungen liegen bereits auf der optimierten Pareto-Front. Eine weitere Reduktion der THG-Emissionen ist mit den untersuchten Varianten nicht möglich.

Schlussfolgerung

Wie eingangs erwähnt, ist der Einsatz von nicht-fossilen Energieträgern wie Wärmepumpen oder Holz wichtig, um die Treibhausgasemissionen zu senken. Das beschriebene Fallbeispiel beleuchtet bei der Energieplanung von Quartieren auftretende Herausforderungen für die Betreiber und Facility Manager. Es zeigt sich, dass die

komplexe Energieplanung in Quartieren mit Hilfe einer detaillierten Analyse eine effiziente Planung ermöglicht. Für die Vielzahl an Heizsystemen und die unterschiedlichen Anforderungen kann so eine Übersicht erstellt werden, was die Entscheidungsfindung erleichtert.

Basierend auf der Analyse des Quartiers Schorrenstrasse können Empfehlungen für Betreiber und Facility Manager gegeben werden. Der Betrieb eines Wärmenetzes für das Quartier kann mit drei unterschiedlichen Systemen erfolgen:

6. Die jährlichen Lebenszykluskosten zeigen, dass die Effizienz für den wirtschaftlichen Betrieb gewährleistet werden kann.
7. Durch den Einsatz von digitalen Werkzeugen konnte der Planungsprozess überzeugend und zeitsparend durchgeführt werden.

Um den Klimawandel zu bekämpfen, setzte sich die Schweiz nationale sowie internationale Reduktionsziele für ihre Treibhausgasemission bis 2030 (um die Hälfte reduzieren) und bis zum Jahre 2050 (Netto-Null-Ausstoss). Dazu ist nicht nur die Art und Weise, wie die Wärmeenergie erzeugt wird, von grosser Bedeutung und die alleinige Umstellung der Wärmeenergieversorgung ausreichend, sondern es erfordert auch eine Verbesserung der Gebäude-Energieeffizienz. Die dafür notwendigen Investitionen lassen sich teilweise durch verbesserte annualisierte Lebenszykluskosten rechtfertigen. Es zeigt sich aber, dass neue Geschäftsmodelle notwendig sind, die Gebäudebesitzer auf der einen Seite und Betreiber von Wärmeversorgung auf der anderen Seite befähigen, die notwendigen Investitionen in Gebäude und Infrastruktur gemeinsam zu planen und zu implementieren.

Finanzierung

Diese Forschungsarbeit wurde von dem Innosuisse flagship RENOWAVE finanziert.

Interessenkonflikte

Die Autoren deklarieren keine Interessenkonflikte.

Publikation

Dieser Beitrag wird open access unter CC BY 4.0, Creative Commons Namensnennung 4.0 veröffentlicht. [CC BY 4.0 Deed](#) | [Namensnennung 4.0 International](#) |

[Creative Commons](#)

References

1. Vereinte Nationen. (9. Mai 1992). Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen (UNFCCC). New York, Vereinigte Staaten. Abgerufen am 19. September 2024 von <https://unfccc.int/resource/docs/convkp/convger.pdf>
2. Bundesamt für Umwelt (BAFU). (23. Juni 2023). Das Übereinkommen von Paris. Bern, Bern, Schweiz. Abgerufen am 20. September 2024 von <https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/klima/fachinformationen/klima--internationales/das-uebereinkommen-von-paris.html>
3. Bundesamt für Umwelt (BAFU). (2020). Klimawandel in der Schweiz: Indikatoren zu Ursachen, Auswirkungen, Massnahmen. Bern, Schweiz: Bundesamt für Umwelt (BAFU).

4. Sharp, T., Haase, M., Zhivov, A., Rismanchi, B., Lohse, R., Rose, J. Nord, N. (2020) Energy Master Planning: Identifying Framing Constraints That Scope Your Technology Options, ASHRAE Transactions 2020, Volume 126, Part 1. Atlanta: American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, Inc., https://www.techstreet.com/ashrae/standards/or-20-020-energy-master-planning-identifying-framing-constraints-that-scope-your-technology-options?product_id=2113219
5. Kanton Bern. (01. März 2023). Kantonale Energieverordnung (KE nV) vom 26.10.2011 (Stand 01.03.2023). Bern, Bern, Schweiz. Abgerufen am 15. Oktober 2024 von https://www.belex.sites.be.ch/app/de/texts_of_law/741.111
6. Döring, N. &. (2016). Forschungsmethoden und Evaluation in den Sozial- und Humanwissenschaften. Berlin, Heidelberg: Springer.
7. Bollinger, A. L., Marquant, J., Sulzer, M., Optimization-based planning of local energy systems - bridging the research-practice gap. In SBE19 Sustainable built environment D-A-CH conference 2019. Graz, Austria, September 11–14, 2019; Passer, A., Lützkendorf, T., Habert, G., Kromp-Kolb, H., Monsberger, M., Eds.; IOP conference series: earth and environmental science; IOP Publishing: sine loco, 2019; Vol. 323, p 012077 (10 pp.). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/323/1/012077>
8. Allan, J., Boegli, M., Bollinger, A., Alet, P. J., Wiget, M., Speed-optimized simulation models for rapid performance evaluation of heating and energy management systems. In Proceedings of building simulation 2019.
9. Prognos AG, TEP Energy GmbH, Infras AG. (26. November 2020 (aktualisiert 2022)). Energieperspektiven 2050+ Kurzbericht. Bern, Bern, Schweiz. Abgerufen am 26. September 2024 von <https://www.bfe.admin.ch/bfe/de/home/politik/energieperspektiven-2050-plus.html>

Vergleichende Bewertung von Händetrocknungssystemen für ein nachhaltiges Corporate Real Estate Management

Irina N. Pericin Häfliger^{1*}, Susanne J. Bauer²,

¹ ZHAW, Institut für Facility Management, Schweiz, irina.pericin@zhaw.ch

² ZHAW, Institut für Facility Management, Schweiz, susanne.bauer@zhaw.ch

* Kontaktperson: irina.pericin@zhaw.ch

Abstract

Die Auswahl eines geeigneten Händetrocknungssystems ist bei der Planung moderner Sanitäranlagen im Corporate Real Estate Management ein nicht zu vernachlässigender Faktor. Angesichts der Anforderungen an ökologische Nachhaltigkeit, Wirtschaftlichkeit und Hygieneeffizienz zielt diese Studie darauf ab, das optimale Händetrocknungssystem für eine Neubauinvestition einer grösseren Unternehmung zu identifizieren. Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung wurden die Systeme, «Papierhandtücher», «Stoffhandtuchrollen» und «Jet-Händetrockner» unter Berücksichtigung von Umweltfreundlichkeit, Wirtschaftlichkeit, Hygieneeffizienz sowie baulichen und ästhetischen Anforderungen bewertet. Eine kombinierte Literatur- und Nutzwertanalyse, basierend auf 14 Studien und Leitfäden aus dem Zeitraum 2013 bis 2024, ermöglichte eine detaillierte Bewertung der Systeme. Die Ergebnisse der Untersuchung zeigen, dass Jet-Händetrockner hinsichtlich Umweltfreundlichkeit und Wirtschaftlichkeit anderen Systemen überlegen sind. Hinsichtlich der Hygieneeffizienz zeigen sich widersprüchliche Ergebnisse: Während Papierhandtücher eine hohe Effizienz bieten, wird bei Jet-Händetrocknern die mögliche Aerosolbildung kontrovers diskutiert, was - neben den Geräuschemissionen - die Nutzerakzeptanz einschränkt. Die Auswahl des geeigneten Systems ist ein komplexer Prozess, der massgeblich von den Rahmenbedingungen des Unternehmens und Gebäudes, der Nutzerfrequenz, den Präferenzen der Stakeholder sowie den strategischen Unternehmenszielen abhängt. Jet-Händetrockner werden unter Berücksichtigung dieser Rahmenbedingungen als bevorzugte Lösung vorgeschlagen, da sie wesentliche ökologische und ökonomische Vorteile im Corporate Real Estate Management bieten.

Schlüsselwörter: Papierhandtücher, Stoffhandtuchrollen, Jet-Händetrockner, Nachhaltigkeit, Hygiene, Corporate Real Estate Management (CREM)

1. Einleitung

Nachhaltigkeit ist zu einem zentralen Leitprinzip im Corporate Real Estate Management (CREM) geworden [1]. Ökologische, wirtschaftliche und hygienische Optimierungen von Immobilienprojekten sind heute integraler Bestandteil moderner Immobilienstrategien. Angesichts steigender Anforderungen an die Nachhaltigkeit und wachsender Hygienestandards erlangen selbst scheinbar marginale Entscheidungen, wie die Auswahl eines geeigneten Händetrocknungssystems in Unternehmensimmobilien, eine zunehmende Relevanz [4,5,6,7,8]. Besonders in Wirtschaftssektoren, in denen Nachhaltigkeit ein wichtiger Bestandteil der CREM-Strategie ist, nimmt diese Thematik eine zentrale Rolle ein [1,2,3].

Obschon Studien die Bedeutung nachhaltiger und zukunftssicherer Lösungen im CREM betonen, fehlen spezifische Untersuchungen, welche sich mit der Wahl des optimalen Händetrocknungssystems in modernen Bürogebäuden befassen. In der Vergangenheit wurden einzelne Systeme wie Papierhandtücher, Stoffhandtuchrollen oder Jet-Händetrockner zumeist isoliert und vorwiegend unter Berücksichtigung einzelner Kriterien wie der Hygiene oder Umweltaspekte untersucht. Diese Studie hat zum Ziel, diese Lücke zu schliessen.

Ein integrativer Ansatz, der diese Faktoren gemeinsam mit wirtschaftlichen, ästhetischen und nutzerorientierten Kriterien berücksichtigt, ist jedoch selten zu beobachten. Vor diesem Hintergrund lautet die zentrale Forschungsfrage dieser Studie: Welches Händetrocknungssystem bietet unter Berücksichtigung von Umweltauswirkungen, Hygieneeffizienz, Wirtschaftlichkeit und Benutzerfreundlichkeit sowie baulichen und ästhetischen Anforderungen die optimale Lösung für einen Büroneubau eines Unternehmens?

Im Auftrag einer international führenden Privatbank, die für einen geplanten Büroneubau eine fundierte Entscheidungshilfe benötigt, wurden drei gängige Händetrocknungssysteme – Papierhandtücher, Stoffhandtuchrollen und Jet-Händetrockner – hinsichtlich oben erwähnten Aspekte verglichen. Der Einfluss der Materialisierung, insbesondere der Verwendung von Recyclingkunststoff für die Spender, als auch eine eigentliche Markt- und Trendanalyse wurden nicht untersucht.

Obwohl diese Untersuchung in einem spezifischen Kontext erfolgte, lassen sich die daraus resultierenden Erkenntnisse auch auf andere Neubauprojekte und Bestandsimmobilien im Unternehmenskontext und Public Real Estate Management übertragen. Das Ziel der Untersuchung bestand darin, auf der Basis relevanter Literatur und praxisnaher Kriterien jene Lösung zu identifizieren, die eine ressourcenschonende, hygienische und zugleich nutzerfreundliche Strategie sowie ein nachhaltiges CREM unterstützt. Der Beitrag liefert somit wertvolle Handlungsempfehlungen für Immobilienplaner:innen, Facility Manager:innen sowie Entscheidungsträger:innen aus Unternehmen, die vor ähnlichen Herausforderungen stehen.

Händetrocknungssysteme

Hauptsächlich kommen in Unternehmensimmobilien drei Arten von Händetrocknungssystemen zum Einsatz: Papierhandtücher oder Papierhandtuchrollen aus Recycling- oder Primärfasern, Handtuchspender mit Baumwollstoffhandtuchrollen und Jet Air Händetrockner, auch bekannt als Hochgeschwindigkeitstrockner [10]. Für die

elektrischen Händetrocknungsgeräte gibt es in der Literatur keine einheitliche Bezeichnung. Alternativ werden in Deutsch Begriffe wie Hochgeschwindigkeitstrockner, Jetstreams, Lufttrockner oder Gebläsetrockner verwendet [14,15]. Bei den elektrischen Händetrocknern kann grundsätzlich zwischen Warmlufttrocknern und hochleistungsstarken Jet-Händetrockner mit und ohne Hygienefilter unterschieden werden. Zudem wird die Funktionsweise «hands-in» (Hände im Gerät trocknen) oder «hands-under» (Hände unter dem Gerät trocknen) nicht einheitlich deklariert.

Die folgende Grafik bietet einen Überblick über die verschiedenen Systeme der Händetrocknung.

Abbildung 13: Systeme der Händetrocknung

Quelle: eigene Darstellung

Auch wenn in der Literatur teils von ‘Jet-Air-Händetrocknern’ gesprochen wird, wird in dieser Studie auf die Nennung des Wortes ‘Air’ verzichtet, da der Begriff ‘Jet’ bereits die Nutzung eines starken Luftstroms impliziert. Aus Gründen der Einheitlichkeit werden alle elektrischen Systeme mit kalten Hochgeschwindigkeitsluftströmen zur Händetrocknung einheitlich als ‘Jet-Händetrockner’ bezeichnet. Jet-Händetrockner «hands-under» weisen heute eine Trocknungszeit von 10 – 12 Sekunden auf, sie haben eine Abschaltautomatik, der Schallpegel liegt bei rund 77 – 79 dBA und sie werden in der Regel mit Hygienefiltern, beispielsweise HEPA-Filtern, ausgestattet [16,17]. Seit kurzem können die Jet-Händetrockner auch direkt über dem Waschbecken installiert werden.

Bei den Papierhandtüchern werden Modelle mit gefalteten Einzeltüchern und mit Papierhandtuchrollen angeboten. In dieser Studie werden gefaltete Handtücher einbezogen, da sie in zahlreichen bestehenden Sanitäreinrichtungen als Standardlösung verwendet werden. Dadurch bieten sie einen etablierten Vergleichsmaßstab.

Stoffhandtuchrollen werden mit Handtuchrollen aus konventionell angebaute und produzierter Baumwolle hergestellt und bis zu 100 Mal gewaschen und wieder verwendet [14].

Allgemein wird angenommen, dass Papierhandtücher zwar als hygienische Lösung gelten, jedoch mit höherem Ressourcenverbrauch und Abfallaufkommen einhergehen. Stoffhandtuchrollen stellen eine umweltfreundliche Alternative dar, doch können sie auch hygienische Herausforderungen bergen. Jet-Händetrockner werden als wirtschaftlich effiziente und umweltfreundliche Lösung angesehen, deren Hygiene und damit Akzeptanz bei den Nutzenden allerdings teilweise kritisch kommentiert wird.

Methodisches Vorgehen

Die Studie basiert auf einer mehrstufigen, literaturbasierten Analyse. Zunächst wurde eine systematische Literaturanalyse durchgeführt.

In die Studie einbezogen wurden Studien ab 2013, die mindestens zwei Händetrocknungssysteme verglichen und Informationen zu Umweltauswirkungen, Hygiene, Wirtschaftlichkeit, Benutzerfreundlichkeit oder baulich-ästhetischen Aspekten lieferten. Ausnahmen wurden sowohl für die Publikationen des Umweltbundesamt gemacht, deren Ergebnisse auf früheren, vergleichenden Analysen desselben Instituts beruhen, als auch für Publikationen von Gesundheitsorganisationen, die sich auf hygienische Empfehlungen für die Händetrocknung in Krankenhäusern konzentrieren. Die ausgewählten Studien wurden tabellarisch erfasst, nach Studienqualität (Peer-Review) beurteilt und narrativ ausgewertet [15]. Eine Internetrecherche zu den aktuellen Händetrocknungssystemen ergänzte die Studie und lieferte wichtige Informationen zur Beschreibung der Händetrocknungssysteme.

Auf Grundlage dieser Erkenntnisse wurde anschliessend eine Nutzwertanalyse [1,2] durchgeführt. Dabei erfolgte eine Bewertung der drei betrachteten Händetrocknungssysteme anhand zuvor aus der Literatur abgeleiteter Kriterien und ihres Erfüllungsgrades. Die Kriterien wurden sowohl durch das Forschungsteam als auch durch die Privatbank gewichtet, um eine praxisnahe, vergleichende Einschätzung zu gewährleisten.

Dieses mehrstufige Vorgehen gewährleistet einen systematischen und übertragbaren Entscheidungsprozess im CREM-Kontext.

Ergebnisse

1.1 Vergleichende Analyse der Händetrocknungssysteme

1.1.1 Übersicht untersuchte Literatur

Insgesamt wurden 14 Studien und Leitfäden aus den Jahren 2013 bis 2024 in Bezug auf die genannten Kriterien analysiert. Zur weiteren Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Literatúrauswahl sind die relevanten Informationen zu den Studien, darunter Autor:innen, Veröffentlichungsjahr, Titel, Methodik und Förderer in Tabelle 1 im Anhang aufgeführt. Die Tabelle ist nach Veröffentlichungsjahr sortiert und zeit zudem, ob die Studien einem Peer-Review-Verfahren unterzogen wurden.

Unter den einbezogenen Arbeiten fanden sich drei experimentelle Studien, sieben Lebenszyklusanalysen, zwei Literaturrecherchen, eine schriftliche Befragung sowie drei Mixed-Methods Ansätze. Die Fördermittelauswertung deutet darauf hin, dass

zehn Studien eigenfinanziert und vier Studien industriefinanziert sind. Von den insgesamt vierzehn Studien wurden neun peer-reviewed.

1.1.2 Zentrale Ergebnisse aus der Literaturanalyse

Umweltauswirkungen

Die Literatur zeigt einheitlich, dass Jet-Händetrockner im Vergleich zu Papierhandtüchern und Stoffhandtuchrollen bei häufiger Nutzung die beste Umweltbilanz aufweisen [18,19,20]. Der Strommix ist dabei ein entscheidender Faktor. Jet-Händetrockner verursachen weniger Treibhausgase als Papierhandtücher, sie sind auf lange Sicht ressourcenschonender als der kontinuierliche Verbrauch von Papier oder Stoffhandtuchrollen [21]. Bei hoher Frequenz gilt zudem: Je öfter das Gerät genutzt wird, desto schneller wird der ökologische Aufwand der Geräteherstellung kompensiert.

Papierhandtücher auf Recyclingbasis sind zwar in Bezug auf die Umweltauswirkungen bei gleichwertigen Gebrauchseigenschaften deutlich nachhaltiger als solche aus Primärfasern [22], bleiben aber hinsichtlich des Materialverbrauchs hinter Stoffhandtuchrollen und Jet-Händetrocknern zurück [21]. Unklar und in den Studien noch nicht integriert sind neue Systeme, bei denen die Papierhandtuchlieferanten mit einer Rücknahme der gebrauchten Papierprodukte einen Kreislauf herstellen.

Im Vergleich zu den Papierhandtüchern schneiden Stoffhandtuchrollen bezüglich Ressourcenschonung und Lebenszyklus ebenfalls gut ab, da sie wiederverwendbar sind und weniger Abfälle erzeugen [11], bzw. bis zu 22'000 Papierhandtücher im Laufe des Lebenszyklus ersetzen. In einem Hintergrundbericht zur Umweltbewertung von Stoffhandtuchrollen [14] wird darauf verwiesen, dass die Baumwollproduktion für diese Produkte aus ökologischer Sicht problematisch sein kann.

Wirtschaftlichkeit

Studien zeigen, dass Jet-Händetrockner trotz höherer Anfangsinvestitionen auf lange Sicht kostengünstiger sind als Papierhandtücher [18]. Die geringeren Betriebs- und Lagerkosten, der Wegfall von ständigem Nachfüllen und Entsorgen von Verbrauchsmaterialien führen zu Einsparungen (auch Personalkosten). Über Stoffhandtuchrollen liegen weniger Daten vor, ihre Wirtschaftlichkeit hängt neben den Anschaffungs- und Waschkosten auch von organisatorischen Faktoren (Lagerung, Waschservice) ab. Gegenüber Papierhandtüchern fallen bei Stoffhandtuchrollen keine Entsorgungskosten an [11].

Hygieneeffizienz

Die Aussagen zur Hygiene variieren. Einige Studien weisen darauf hin, dass Jet-Händetrockner Bakterien effizient entfernen, bzw. dass Jet-Händetrockner und Papierhandtücher in Bezug auf Hygiene gleichwertig sind [19,20,24]. Eine der Untersuchungen sieht ein erhöhtes Risiko der Aerosolbildung bei Jet-Händetrocknern [24], wohingegen eine andere Studie keinen signifikanten Unterschied in der Aerosolbildung zwischen Papierhandtüchern und Jet-Händetrocknern feststellt [25].

Die Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention (KRINKO) beim Robert Koch-Institut (RKI) weist in ihrer Empfehlung von 2016 darauf hin, dass Papier- und Textilhandtücher nach Händewaschung signifikant mehr Restflora

entfernen als Heisslufttrockner. Nur Jet Händetrockner mit Infrarot sind bei zehn Sekunden Anwendung dem Papierhandtuch in der Trocknungswirkung gleichwertig. Allerdings wird auch erwähnt, dass Jet Händetrockner die Ausbreitung kontaminierte Aerosole begünstigen könnten, weswegen Papierhandtücher für sensible Bereiche wie Krankenhäuser empfohlen werden [26]. Das Umweltbundesamt stuft alle Systeme als hygienisch unbedenklich ein, rät aber, Jet-Händetrockner in hygienesensiblen Bereichen zu vermeiden [14,21].

Grundsätzlich sei angemerkt, dass eine berührungslose Sensortechnik für alle Händetrocknungssysteme potenziell die Ausbreitung von pathogenen Keimen reduzieren und so Kreuzkontaminationen verhindern kann und, dass diese auch sehr beliebt sind [27].

Benutzerfreundlichkeit und Nutzerakzeptanz

Nutzer:innen schätzen Systeme, die leicht verfügbar, sauber und leise sind [26]. Papierhandtücher werden als einfach und hygienisch wahrgenommen, erzeugen aber viel Abfall. Stoffhandtuchrollen stehen zur Überlegung an, wenn man die Hygiene, die Gebrauchstauglichkeit, das Komfortgefühl und die Umweltauswirkungen berücksichtigen möchte [11], [28]. Jet-Händetrockner punkten zwar mit Umweltfreundlichkeit, leiden aber häufig unter einem Imageproblem hinsichtlich der Hygiene und werden als laut wahrgenommen und deswegen als störend erlebt [10].

Weitere Faktoren wie berührungslose Türen können die Zufriedenheit verbessern [29]. Während der COVID-19 Pandemie änderten sich Präferenzen teilweise zugunsten von Jet-Händetrocknern, da Nutzer:innen den Kontakt mit Oberflächen minimieren wollen [30].

Bauliche und ästhetische Aspekte

Papier- und Stoffhandtuchrollensysteme benötigen mehr Lager- und Abfallflächen. Jet-Händetrockner erfordern einen Stromanschluss, sind aber platzsparender. Vor Installation eines Jet-Händetrockners ist demzufolge eine technische Beratung für eine fachgerechte Planung empfehlenswert.

Ästhetische Aspekte wie herumliegende nicht benutzte Papierhandtücher [31] sind ebenfalls zu bedenken. Aus den recherchierten Studien geht nicht hervor, aber es ist anzunehmen, dass überfüllte Abfallbehälter oder auf den Boden gefallene Papierhandtücher als störend empfunden werden, und, dass moderne Designs von Händetrocknungssystemen die Wahrnehmung von Händetrocknungssystemen positiv beeinflussen können.

Zwischenfazit

Die Forschungsergebnisse zeigen:

- Umwelt: Jet-Händetrockner mit Kaltluft sind bei hoher Frequenz das effizienteste System mit der besten Ökobilanz, Stoffhandtuchrollen sind umweltfreundlicher als Papier.
- Wirtschaftlichkeit: Jet-Händetrockner sind langfristig kostengünstiger als Papierhandtücher; zu Stoffhandtuchrollen liegen weniger Daten vor.

- Hygiene: keine Methode ist grundsätzlich unhygienisch; Papierhandtücher eignen sich besonders für sensible Bereiche, Jet-Händetrockner sind in puncto Hygiene kontrovers diskutiert.
- Nutzerakzeptanz: Papierhandtücher gelten als vertraut, Jet-Händetrockner als laut und hygienisch umstritten, Stoffhandtuchrollen sind ökologisch sinnvoll, aber werden mitunter als unhygienisch wahrgenommen.
- Bauliche und ästhetische Anforderungen: Jet-Händetrockner benötigen Stromanschluss, Papier und Stoffsysteme zusätzlichen Lagerplatz. Papierhandtücher können weniger ästhetische Abfallansammlungen verursachen.

Die Wahl des optimalen Systems hängt vom Nutzungskontext, den Hygieneanforderungen und der betrieblichen Organisation ab. Basierend auf allen Kriterien ergibt die Analyse, dass die Verwendung von Jet-Händetrocknern das beste Händetrocknungssystem darstellt, da sie umweltfreundlich, kostengünstig, platzsparend und ästhetisch ansprechend sind.

1.2 Nutzwertanalyse zur Bewertung von Händetrocknungssystemen für ein nachhaltiges CREM

Zu den in der Literaturanalyse identifizierten Kriterien zählen unter anderem Energie- und Ressourcenverbrauch, Keimreduktion, Trocknungseffizienz, Betriebs- und Servicekosten, Lautstärke, Verfügbarkeit, Flächenbedarf, Stromanschlüsse sowie Designaspekte. Der Erfüllungsgrad der Systeme wurde auf einer Skala von 1 bis 5 bewertet, wobei 1 für eine geringe und 5 für eine hohe Erfüllung des jeweiligen Kriteriums steht. Die Bewertung zeigt, dass Papierhandtücher vor allem bei der Hygieneeffizienz hohe Erfüllungsgrade erzielen, jedoch Schwächen in den Bereichen Umwelt und Wirtschaftlichkeit aufweisen. Stoffhandtuchrollen erreichen moderate Ergebnisse bei Umweltaspekten, erfüllen jedoch die Hygienekriterien nur eingeschränkt. Jet-Händetrockner überzeugen insbesondere bei Umwelt- und Wirtschaftlichkeitsaspekten mit hohen Erfüllungsgrade, weisen jedoch Defizite bei der Hygieneeffizienz und Nutzerakzeptanz auf.

Die Privatbank gewichtete die Umweltaspekte (30%) sowie Hygiene und Benutzerfreundlichkeit (je 20%) am höchsten (siehe [Tabelle 3](#)). Wirtschaftliche, bauliche und ästhetische Kriterien erhielten jeweils 10%. Das Forschungsteam legte den Schwerpunkt auf Umweltaspekte (35%), Hygiene und Benutzerfreundlichkeit (je 20%), wirtschaftliche Aspekte (15%) und Ästhetik (10%). Bauliche Aspekte fanden hier keine Berücksichtigung, (0%), da sie im untersuchten Kontext als weniger relevant eingeschätzt wurden. Damit ähneln sich die Gewichtungen grundsätzlich, verschieben sich jedoch leicht zugunsten baulicher Aspekte aus Sicht der Privatbank.

Tabelle 1: Nutzwertanalyse aus Sicht Privatbank

	Gewichtung %	Bewertung Erfüllungsgrad (1 = ungenügend, 3 = befriedige, 5 = gut)		
		System 1 Papierhandtücher	System 2 Stoffrollenhandtücher	System 3 Jet-Händetrockner
Umweltauswirkungen	30	1	1	5
Hygieneeffizienz	20	5	5	3
Wirtschaftlichkeit	10	1	1	5
Benutzerfreundlichkeit	20	5	3	3
Bauliche Aspekte	10	3	1	3
Ästhetische Aspekte	10	3	1	3
Summe erreichte Punktezahl gewichtet	100	300	220	380

Trotz der leichten Unterschiede in der Gewichtung erzielten die Jet-Händetrockner in beiden Ansätzen die höchste Punktezahl. Allerdings gab es bei der Rangfolge der verbleibenden Systeme Unterschiede. Aus Sicht des Forschungsteams rangieren Stoffhandtuchrollen vor Papierhandtüchern, aus Sicht der Privatbank rangieren hingegen Papierhandtücher vor Stoffhandtuchrollen.

Insgesamt zeigt die Nutzwertanalyse, dass Jet-Händetrockner – insbesondere vor dem Hintergrund der stark gewichteten Umwelt- und Hygienekriterien – als die vorteilhafteste Lösung für den Büroneubau der Privatbank und im CREM-Kontext betrachtet werden können. Die unterschiedlichen Rangfolgen bei den anderen beiden Systemen spiegeln individuelle Prioritäten und praktische Erfahrungswerte wider.

Diskussion

Die Studie zeigt, dass Jet-Händetrockner – insbesondere aufgrund ihrer geringen Umweltbelastung und hohen Wirtschaftlichkeit – für den hier untersuchten Büroneubau einer Privatbank im CREM-Kontext eine vorteilhafte Lösung darstellen. Dieses Ergebnis deckt sich mit den Befunden, die Jet-Händetrocknern eine günstigere Umweltbilanz [19,20,21] und hohe Wirtschaftlichkeit [18] als Papierhandtüchern oder Stoffhandtuchrollen attestieren. Die Unterschiede in der Rangfolge der übrigen Systeme spiegeln individuelle Prioritäten wider. Während das Forschungsteam Nachhaltigkeitsfaktoren besonders hoch gewichtete, legte die Privatbank mehr Wert auf bauliche Aspekte.

Dennoch ist die Datenlage oft widersprüchlich [32]; einheitliche Bewertungsstandards, wichtige Variablen zur Beurteilung von Infektionsrisiken und repräsentative Stichproben fehlen häufig. Darüber hinaus werden in kaum einer Studie alle drei Händetrocknungssysteme miteinander verglichen, und diverse Studien wurden von Industrie oder interessengeleiteten Akteuren finanziert, was potenzielle Verzerrungen nach sich ziehen kann. Hinzu kommen uneinheitlicher Einbezug von Begriffsdefinitionen sowie die unzureichende Berücksichtigung der Nutzerfrequenz und -akzeptanz.

Die kritische Analyse der einbezogenen Studien zeigt, dass methodische Unterschiede, Dateninkonsistenzen, potenzielle Interessenkonflikte, fehlende repräsentative Stichproben und uneinheitliche Bewertungsmaßstäbe die Vergleichbarkeit und Generalisierbarkeit der Ergebnisse einschränken. Zudem wurde die Nutzerfrequenz und -akzeptanz in den meisten Untersuchungen vernachlässigt. Diese Limitationen sollten bei zukünftigen Studien berücksichtigt werden, um fundierte und vergleichbare Ergebnisse zu erzielen. Insbesondere die Finanzierung sollte möglichst unabhängig sein, um Verzerrungen zu vermeiden.

Zukünftige, industrieunabhängige Untersuchungen, die alle drei Systeme unter identischen Bedingungen, mit repräsentativen Stichproben, definierten Begriffsstandards und einer deutlichen Berücksichtigung von Nutzerfrequenzen -akzeptanz analysieren, könnten belastbare Aussagen ermöglichen. Eine solche Datenbasis würde nicht nur fundierte Schlussfolgerungen zur Umweltbelastung und Hygieneeffizienz der Systeme erlauben, sondern auch die Wettbewerbsfähigkeit und die Nachhaltigkeitsstrategie der Privatbank und anderen CREM stärken.

Zur weiteren Validierung werden eine Markt- und Angebotsanalyse sowie Pilotprojekte vorgeschlagen, um die Nutzerakzeptanz dieser Systeme zu evaluieren und deren Implementierung in Neubauprojekten der Bank zu optimieren.

Schlussfolgerung

Die Ergebnisse zeigen, dass Jet-Händetrockner aufgrund ihrer geringen Umweltauswirkungen und hoher Wirtschaftlichkeit vorteilhaft abschneiden. Die Rangfolge der beiden weiteren Systeme variiert je nach den Prioritäten der Akteure. Papierhandtücher bieten zwar eine hohe Hygieneeffizienz, verursachen jedoch höhere Kosten und mehr Abfall, während Stoffhandtuchrollen weniger Abfall erzeugen, aber wegen der Baumwollfasern weniger ökologisch sind.

Vor diesem Hintergrund sollten die Ergebnisse als Entscheidungshilfe verstanden werden, die je nach spezifischem Anwendungsfall angepasst werden müssen. Nachhaltige Entscheidungen im CREM-Kontext erfordern daher eine sorgfältige Abwägung der individuellen Rahmenbedingungen wie Nutzerfrequenz, räumliche Gegebenheiten und betriebliche Anforderungen.

Abschliessend lässt sich festhalten, dass die Auswahl des optimalen Händetrocknungssystems ein komplexer Entscheidungsprozess ist, der sorgfältige Abwägungen und eine aktuelle Marktanalyse erfordert. Die Ergebnisse bieten eine fundierte Grundlage für Immobilienplaner:innen und Facility Manager:innen, um informierte Entscheidungen zu treffen, die den individuellen Anforderungen und Rahmenbedingungen ihrer Projekte entsprechen. Zudem tragen sie zur Förderung nachhaltiger Praktiken in Unternehmensimmobilien bei, was langfristig zur Verbesserung der Umweltbilanz beitragen kann.

Finanzierung

Diese Forschungsarbeit wurde von einer Privatbank aus dem DACH-Raum finanziert.

Danksagung

Die Autorinnen danken Dr. Thomas Goetz und Martina Hefe für ihre wertvollen redaktionellen Anmerkungen.

Interessenkonflikte

Die Autorinnen deklarieren keine Interessenkonflikte.

Offenlegung der KI-Nutzung

Ein Teil der Formulierungen wurden mit Unterstützung von ChatGPT, einem grossen Sprachmodell von OpenAI, erstellt. Die Autorinnen übernehmen die volle Verantwortung für die inhaltliche Richtigkeit und Interpretation der Ergebnisse.

Publikation

Dieser Beitrag wird open access unter CC BY 4.0, Creative Commons Namensnennung 4.0 veröffentlicht. [CC BY 4.0 Deed](#) | [Namensnennung 4.0 International](#) |

[Creative Commons](#)

Referenzen

1. R. Masalskyte, M. Andelin, A.-L. Sarasoja, und T. Ventovuori, «Modelling sustainability maturity in corporate real estate management», *Journal of Corporate Real Estate*, Bd. 16, Nr. 2, S. 126–139, Mai 2014, doi: 10.1108/JCRE-09-2013-0023.
2. M. Braubach, «Key challenges of housing and health from WHO perspective», *Int J Public Health*, Bd. 56, Nr. 6, S. 579–580, Dez. 2011, doi: 10.1007/s00038-011-0296-y.
3. G. Coller, M. Schiavon, und M. Ragazzi, «Environmental and economic sustainability in public contexts: the impact of hand-drying options on waste management, carbon emissions and operating costs», *Environment, Development and Sustainability*, Bd. 23, S. 11279–11296, 2021, doi: 10.1007/s10668-020-01109-x.
4. M. D. Pinheiro und N. C. Luís, «COVID-19 Could Leverage a Sustainable Built Environment», *Sustainability*, Bd. 12, Nr. 14, Art. Nr. 14, Jan. 2020, doi: 10.3390/su12145863.
5. M. Zakir, «Evaluation of the effectiveness of Hand Hygiene Awareness Raising Campaigns during the Covid-19 pandemic: A review of the latest literature», *Mukadimah*, Bd. 8, Nr. 1, S. 18–22, Feb. 2024, doi: 10.30743/mkd.v8i1.8106.
6. R. Zhao, Y. Kang, C. Zhang, J. Ma, und X. Shi, «Science Popularization Strategies for Hand Hygiene and Health in Society», *MEDS Public Health and Preventive Medicine*, Bd. 4, Nr. 2, S. 72–79, Juli 2024, doi: 10.23977/phpm.2024.040210.
7. G. Newell, «Real Estate Insights The increasing importance of the “S” dimension in ESG», *Journal of Property Investment & Finance*, Bd. 41, Nr. 4, S. 453–459, März 2023, doi: 10.1108/JPIF-01-2023-0003.
8. O. Weber, «Corporate sustainability and financial performance of Chinese banks», *Sustainability Accounting, Management and Policy Journal*, Bd. 8, Nr. 3, S. 358–385, Juli 2017, doi: 10.1108/SAMPJ-09-2016-0066.
9. K.-U. Brauer, «Einführung in die Immobilienwirtschaft», in *Grundlagen der Immobilienwirtschaft: Recht - Steuern - Marketing - Finanzierung - Bestandsmanagement - Projektentwicklung*, K.-U. Brauer, Hrsg., Wiesbaden: Springer Fachmedien, 2019, S. 1–52. doi: 10.1007/978-3-658-21682-5_1.
10. Umweltbundesamt, «Händetrocknung», Umweltbundesamt. Zugegriffen: 15. Dezember 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.umweltbundesamt.de/print/5508#:~:text=https%3A//www.umweltbundesamt.de/haendetrocknung%2D0>
11. ETSA European Textile Services Association und WIRTEX Wirtschaftsverband Textil Service e.V., «Lebenszyklusanalyse Handtrockensysteme. Eine vergleichende Studie Stoffhandtuchrollen und Papierhandtücher». 2016. [Online]. Verfügbar unter: https://www.bardusch.com/fileadmin/Germany/Produkte/Waschraumhygiene/ETSA_press_Lebenszyklusanalyse_Handtrockensysteme.pdf

12. Dyson, «dyson airblade. Die schnellste Art Hände hygienisch zu trocknen mit HEPA-gereinigter Luft». 16. August 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.dyson.de/content/dam/dyson/for-business/business-refresh/docs/eu/de/hand-dryers/airblade-broschure-de.pdf>
13. Medclinics, «Hygienic, safe and sustainable hand dryers». Zugegriffen: 12. Dezember 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.medclinics.com/en/3566-eco-high-speed-electric-hand-dryer>
14. I. Jäger, «Umweltzeichen Blauer Engel. System Stoffhandtuchrollen im Stoffhandtuchspender (ED-UZ 77, Ausgabe Januar 2021). Hintergrundbericht zur Überarbeitung der Vergabekriterien», Hydrotox GmbH im Auftrag der RAL gemeinnützige GmbH, Dez. 2020. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.blauer-engel.de/sites/default/files/2021-06/hintergrundbericht-zum-de-uz-77-stoffhandtuchrollen.pdf>
15. M. Petticrew und H. Roberts, *Systematic Reviews in the Social Sciences. A Practical Guide*. 2006. Zugegriffen: 12. Dezember 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://online-library.wiley.com/doi/book/10.1002/9780470754887>
16. J. B. Kuhnappel, *Scoring und Nutzwertanalysen: Ein Leitfaden Für Die Praxis*, 1st Aufl 2021st edition. Wiesbaden: Springer Vieweg, in Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, 2021. doi: 10.1007/978-3-658-34810-6.
17. C. Zangemeister, *Nutzwertanalyse in der Systemtechnik : eine Methodik zur multidimensionalen Bewertung und Auswahl von Projektalternativen*, 5.Auflage, Erweitert. 2014. Zugegriffen: 12. Dezember 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/item/3XEMFWDXTB6YM2URRVFEQ3NRYIWXGCU>
18. M. Carvalho und R. Abrahao, «Environmental and Economic Perspectives in the Analysis of Two Options for Hand Drying At an University Campus», *International Journal of Emerging Research in Management and Technology*, Bd. 6, Nr. 4, S. 24–35, Apr. 2017, doi: 10.23956/ijermt/SV6N4/174.
19. J. R. Gregory, T. M. Montalbo, und R. E. Kirchain, «Analyzing uncertainty in a comparative life cycle assessment of hand drying systems», *Int J Life Cycle Assess*, Bd. 18, Nr. 8, S. 1605–1617, Sep. 2013, doi: 10.1007/s11367-013-0606-0.
20. T. Joseph, K. Baah, A. Jahanfar, und B. Dubey, «A comparative life cycle assessment of conventional hand dryer and roll paper towel as hand drying methods», *Science of The Total Environment*, Bd. 515–516, S. 109–117, Mai 2015, doi: 10.1016/j.scitotenv.2015.01.112.
21. Umweltbundesamt, «Leitfaden zur umweltfreundlichen öffentlichen Beschaffung von elektrischen Händetrocknern». April 2015.
22. Umweltbundesamt, «Hygienepapiere», Umweltbundesamt. Zugegriffen: 15. Dezember 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.umweltbundesamt.de/hygienepapiere-0>
23. L. K. P. Suen, V. Y. T. Lung, M. V. Boost, C. H. Au-Yeung, und G. K. H. Siu, «Microbiological evaluation of different hand drying methods for removing bacteria from washed hands», *Sci Rep*, Bd. 9, Nr. 1, Art. Nr. 1, Sep. 2019, doi: 10.1038/s41598-019-50239-4.
24. I. B. Moura, K. Bentley, und M. H. Wilcox, «Assessment of potential for viral contamination of user and environment via aerosols generated during hand drying: A pilot study», *Front. Public Health*, Bd. 10, Okt. 2022, doi: 10.3389/fpubh.2022.1010802.
25. R. C. Hervé u. a., «Impact of different hand-drying methods on surrounding environment: aerosolization of virus and bacteria, and transfer to surfaces», *Journal of Hospital Infection*, Bd. 147, S. 197–205, Mai 2024, doi: 10.1016/j.jhin.2024.03.005.
26. Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention (KRINKO) beim Robert Koch-Institut (RKI), «Hände-hygiene in Ein-richtungen des Gesund-heits-wesens .Empfehlungen der KRINKO». 2016. Zugegriffen: 15. Dezember 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1007/s00103-016-2453-1>
27. K. Alderson, «Reexamining Restrooms: Meeting Higher Standards through Innovation – PUPN». Zugegriffen: 16. Dezember 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://pupnmag.com/article/reexamining-restrooms-meeting-higher-standards-through-innovation/>
28. Umweltbundesamt, «Leitfaden zur umweltfreundlichen öffentlichen Beschaffung. System Stoffhandtuchrollen im Stoffhandtuchspender». 2022. [Online]. Verfügbar unter: https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/479/publikationen/uba_leitfaden_stoffhandtuchrollen.pdf
29. A. B. Le, M. Perez-Patron, L. M. Ward, A. Comai, E. L. Beam, und S. G. Gibbs, «Characteristics Associated With Consistent Handwashing and Satisfaction in the Workplace: A Pilot Survey of U.S. Workers», *Workplace Health Saf*, S. 21650799221082305, Mai 2022, doi: 10.1177/21650799221082305.
30. P. Marcenac u. a., «Knowledge, attitudes, and practices around hand drying in public bathrooms during the COVID-19 pandemic in the United States», *American Journal of Infection Control*, Bd. 49, Nr. 9, S. 1186–1188, Sep. 2021, doi: 10.1016/j.ajic.2021.03.021.
31. J. M. Zigann, «Massnahmenkatalog der Hochschule Magdeburg-Stendal», Hochschule Magdeburg-Stendal, 2023.

32. K. A. Reynolds, J. D. Sexton, A. Norman, und D. J. McClelland, «Comparison of electric hand dryers and paper towels for hand hygiene: a critical review of the literature», *J Appl Microbiol*, Bd. 130, Nr. 1, S. 25–39, Jan. 2021, doi: 10.1111/jam.14796.

Anhang

Tabelle 3 Übersicht einbezogene Studien und zentrale Ergebnisse

Autor:innen, Jahr und Titel	Methodik	Förderer	Peer-Review
Gregory, J. R. Montalbo, T. M., Kirchain, R. E. 2013. Analyzing uncertainty in a comparative life cycle assessment of hand drying systems	Lebenszyklusanalyse, Unsicherheitsanalyse	Dyson Ltd.	Ja
Joseph, T., Baah, K., Jahanfar, A., Dubey, B. 2015. A comparative life cycle assessment of conventional hand dryer and roll paper towel as hand drying methods	Lebenszyklusanalyse	Keine Angaben	Ja
Umweltbundesamt. 2015. Leitfaden zur öffentlichen Beschaffung von elektrischen Händetrocknern	Mixed-Methods (Lebenszyklusanalyse, Wirtschaftlichkeitsanalyse, Marktanalyse, Kosten-Nutzen-Analyse)	Eigenfinanziert, bzw. öffentliche Mittel	Nein
[11] Lebenszyklusanalyse Handrockensysteme. Eine vergleichende Studie Stoffhandtuchrollen und Papierhandtücher	Lebenszyklusanalyse	European Textile Services Association (ETSA)	Nein
Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention (KRINKO) beim Robert Koch-Institut (RKI). 2016. Händehygiene in Einrichtungen des Gesundheitswesens Empfehlungen der KRINKO	Literaturrecherche	Eigenfinanziert, bzw. öffentliche Mittel	
Umweltbundesamt. 2017. Leitfaden zur umweltfreundlichen öffentlichen Beschaffung: Hygienepapiere	Mixed-Methods (Lebenszyklusanalyse, Wirtschaftlichkeitsanalyse, Marktanalyse, Kosten-Nutzen-Analyse)	Eigenfinanziert, bzw. öffentliche Mittel	Nein
Carvalho, M., Abrahao, R. 2017. Environmental and Economic Perspectives in the Analysis of Two Options for Hand Drying At an University Campus	Mixed-Methods (Lebenszyklusanalyse, Wirtschaftlichkeitsanalyse)	Bezuschusst vom Nationalen Rat für wissenschaftliche und technologische Entwicklung (CNPq)	Ja
Suen, L. K. P., Lung, V. Y. T., Boost, M. V., Au-Yeung, C. H., Siu, G. K. H. 2019. Microbiological evaluation of different hand drying methods for removing bacteria from washed hands	Experimentelle Studie	Keine konkurrierenden Interessen	Ja
Reynolds, K. A., Sexton, J. D., Norman, A., McClelland, D. J. 2021. Comparison of electric hand dryers and paper towels	Literaturreview	K. A. Reynolds hat Forschungsmittel von Excel Dryer, Inc. erhalten	Ja

Autor:innen, Jahr und Titel	Methodik	Förderer	Peer-Review
for hand hygiene: a critical review of the literature.			
Marcenac, P., Kim, S., Molinari, N., Person, M., Frankson, R., Berendes, D., McDonald, C., Yoder, J., Hill, V., Garcia-Williams, A. 2021. Knowledge, attitudes, and practices around hand drying in public bathrooms during the COVID-19 pandemic in the United States.	Schriftliche Befragung	Centers for Disease Control and Prevention (CDC)	Ja
Mölsä, K. M., Horn, S., Dahlbo, H., Rissanen, M. 2022. Linear, reuse or recycling? An environmental comparison of different life cycle options for cotton roller towels	Lebenszyklusanalyse	Keine Interessenskonflikte der Autor:innen; finanziert durch den Strategic Research Council at the Academy of Finland im Rahmen des Projekts „Sustainable textile systems: Co-creating resource-wise business for Finland in global textile networks (FINIX)“.	Ja
Moura, I. B., Wilcox, M. H., Bentley, K. 2022. Assessment of potential for viral contamination of user and environment via aerosols generated during hand drying: A pilot study	Experimentelle Studie	Autor M. H. Wilcox: Honorare, Tagungsunterstützung, Forschungsmittel von diversen Firmen der Pharma- und Biotechnologiebranche. Übrige Autoren: Keine Interessenskonflikte	Ja
Umweltbundesamt. 2022. System Stoffhandtuchrollen im Stoffhandtuchspender. Leitfaden zur öffentlichen Beschaffung	Keine Angaben	Eigenfinanziert, bzw. öffentliche Mittel	Nein
Hervé, R.C., Bryant, C., Sutton L., Cox C., Gião M.S., Keevil C.W., Wilks, S.A. 2024. Impact of different hand-drying methods on surrounding environment: aerosolization of virus and bacteria, and transfer to surfaces	Experimentelle Studie	Dyson Ltd. Und BBSRC (Flexible Talent Mobility Account) über das National Biofilm Innovation Center	Ja

How climate targets in the building sector can be achieved after all

Ulrich Bogenstätter^{1*}, Stylianos Chalkidis¹, Rabih Slim¹, Anjie Zhu¹, Moneeb Zourob¹

¹Mainz University of Applied Sciences, Germany, ulrich.bogenstaetter@hs-mainz.de

Abstract

According to the European Climate Law, the goal in EU countries is to reduce net greenhouse gas emissions by at least 55% by 2030 and achieve climate neutrality by 2050 [1]. The modernisation of the building stock plays a key role in achieving this ambitious goal. In order to finance the transformation, international investors and owners need the professional support of only partially available and qualified personnel. The decision-making process must be significantly accelerated to increase the modernisation rate. To this end, we developed an interdisciplinary relational information model for asset and facility managers. This model allows valid calculations and accelerates processes despite the sparse data available on existing buildings without additional stocktaking. We demonstrate time savings compared to standard market solutions in laboratory tests and real projects. We demonstrate significant time savings for the energy simulation, the life cycle assessment (LCA) and the life cycle cost calculation (LCC) for different residential and non-residential buildings. Labour hours for calculating LCC and LCA based on quantified and predefined building elements can be reduced by up to 99%. Compared to traditional methods, the actual process time is reduced to a small fraction, even for complex buildings with defined objectives. Automated industry-specific standard reports for presentation and communication support the decision-making process.

Keywords: climate law, decision-making processes, cycle costing (LCC), life cycle assessment (LCA), budget planning, simulation, scenarios, digitalisation

1. The relevance of the building sector

According to European Climate Law, EU countries must reduce net greenhouse gas emissions by at least 55% by 2030. The goal is to achieve climate neutrality in the EU by 2050 [1]. The building sector is relevant to achieving the climate targets in Europe [2]. Germany has the largest share of the building stock in Europe [3]. A modernisation rate of 2-3.2% [5] is targeted for this building stock [4]. The building stock has already missed the class target for reducing CO₂ emissions by 2022 [6,7]. In order to achieve the modernisation rates, international investors and operators need the professional support of qualified personnel. To assess the approx. 5 billion m² of building space in Germany [3,8,9], the demand for energy consultations for the building stock over the next 5 years can be roughly projected with 50,000 energy consultants. However, only 18,000 experts are registered on the energy efficiency experts

list for federal funding programmes [10]. A shortage of experts can, therefore, be assumed. In our research, we analyse the extent to which it is possible to speed up decision-making processes in the management of existing buildings.

Status quo

1.1 Reporting obligation

Due to climate change [11], the EU taxonomy calls on players in the construction and real estate industry to fulfil reporting obligations in accordance with the Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) [12]. This makes the Technical Assessment Criteria relevant for existing buildings. A life cycle assessment is required for the transition to a circular economy. From a business perspective, it is also important to consider economic aspects. For a practical economic analysis and a life cycle assessment of the building stock, evaluating the building fabric based on components is also target-oriented with regard to the circular economy. Considering the increasing energetic quality of existing buildings due to modernisation, the carbon footprint of building components will become increasingly important [5]. For commercial properties, many rely on company sustainability reports, certification procedures for buildings or energy performance certificates to fulfil reporting obligations [13]. Energy performance certificates are mandatory in Germany and are available as energy demand or consumption certificates. However, energy consumption certificates do not support life cycle cost analyses or life cycle assessments that consider the existing building fabric. In contrast to mandatory energy performance certificates, optional certification procedures are carried out less frequently in existing buildings. At the same time, a profitability calculation is necessary for investment decisions and is reflected in the risk assessment as well as in economic and investment plans. Costs/income and subsidy payments, the (technical) service life of the components [14] and interest rates for a dynamic investment calculation (present value) are necessary for an adequate calculation. In the case of existing buildings, an assessment of the condition of the building components is necessary at an early stage to assess the financial requirements. Further, decisions must be made based on scenarios, simulations and strategies. Certification procedures and energy performance certificates do not sufficiently support business decisions. Instead, according to project experience, concrete recommendations for action are expected as a basis for decision-making.

For a life cycle assessment of building components, the life cycle phases are mandatory and are used internationally (see Table 1) [15]. The life cycle phases A1-A3 in conjunction with B2, B4(-B5) are decisive for the life cycle assessment with around 95% [5,16]. The Environmental Product Declarations (EPD) are essential for balancing the materials by the manufacturer. Still, EDP can vary greatly depending on the manufacturer and require a high level of detail in the planning. There are more than 41 databases on EPDs [16]. However, the lifetimes of the building materials and maintenance times from a business perspective are not sufficiently considered. It is, therefore, difficult to compare assessment results.

Table 1: Life cycle phases according to DIN EN 15978

No.	Life cycle phase	No.	Life cycle phase
A1-3	Production phase	C1-4	Disposal phase
A4-5	Construction phase	D	Outside the system boundaries, in particular reuse, recovery and recycling
B1-7	Utilisation phase		

1.2 Decision-making processes

The decision-making process for deciding on a construction measure in a community of homeowners (GdWE) takes 3-4 years in 39% of the practical examples analysed and more than 4 years in 17% [17]. Depending on the scope of the construction measures, it can take up to 20 years from the concept phase to the completion of the package of measures [18]. The reasons can only be speculated upon. GdWE meetings are usually only annual. If a decision is not made, it is postponed. Obstacles are particularly apparent at the beginning. These include a lack of transparency and communication in problem sensitisation and evaluation, as well as a lack of qualified advisors [19]. On the other hand, good examples and recommendations include information tools (IT tools, 5-year plans) that are customised for condominium owners [20]. Data is usually not available for the building stock [21]. Obtaining data is time-consuming, depending on the level of detail. The dimensional as-built survey is characterised by engineering services and requires a high financial outlay, with the deformation-compliant dimensions being the most expensive method. Compared to alphanumeric as-built data acquisition, the average dimensional as-built survey costs around twice as much, and a deformation-compliant survey up to 25 times as much [21]. However, the costs are often shied away from. The determination of the actual state says nothing about the target state from the point of view of portfolio management. In principle, two initially contradictory strategies can be identified.

The energy efficiency and decarbonisation strategy (efficiency strategy) aims to optimise the life cycle assessment (LCA). This is achieved by minimising energy consumption and CO₂ footprints. The life cycle assessment of the operational (energy sources) and constructive CO₂ footprint ('grey' energy in the components) is improved as much as possible. A well-known energy efficiency strategy is, for example, the energy 3 leap [22] (reduce energy demand, increase energy efficiency, expand renewable energies). The efficiency strategy is aimed in particular at the selection of energy sources and the use of materials [23]. The investment strategy is aimed in particular at minimising the life cycle cost (LCC) and maximising state subsidies [24] and revenues [25]. Entrepreneurs pursue investment strategies such as: Business as usual, refurbishment, modernisation, core refurbishment, repurposing, buying and selling [21]. The company's investment strategy for existing buildings requires a valid and detailed cost calculation (3rd level according to DIN 276), including for specific construction measures in 5-, 10-, 20-year plans. The scenario technique supports the Carbon Risk Real Estate Monitor (CRREM) in the assessment of properties by drawing a reference line as a forecast for the global requirements of the real estate industry. It calculates the point in time (the 'stranding point') at which the property will not meet the legal requirements [26]. Here, however, energy consumption values are used for the life cycle assessment. Energy demand values are not available. Therefore, the key question for every investor with several buildings

remains unanswered: Which efficiency strategy is the most efficient, taking into account the available investment volume for the existing building stock? As shown in Table 2, six sensible standard strategies can be derived from the sources mentioned above. The simulation indicators provide information on the necessary data. Industry-specific analyses and variants according to the standard strategies listed help to support the decision-making process.

Table 2: Overview of the standardisation strategies

No.	Standardisation strategies	Goals	Indicators Simulation
N1	Investment	Maintain and increase values	Investment costs
N2	Building utilisation	Reduce energy requirements [5]	Area balance
N3	Renewable energies	Expanding renewable energies	Energy source
N4	Use of materials	Minimise energy losses and CO2	Components and elements
N5	User behaviour	Take user behaviour into account	User profiles
N6	Service level	Optimise operation	Technical service life

1.3 Workflows, processing depth and duration

Digital twins are often seen as 3D models in Building Information Modelling (BIM) as a prerequisite for ESG integration. But which BIM system can provide which data [27]? At what level of detail (LoD) must the data be collected and according to which standards are reports finally generated? There are different paths from a 3D model to reporting [27]. It is rare to find reliable data on the processing time of BIM projects according to LoD compared to conventional projects. In an infrastructure project to extend the metro lines in and near Seoul, the processing time of BIM projects and non-BIM projects was compared. In this example, the overall advantage of BIM projects compared to conventional planning is 27% [28]. Authors call for a simple 3D model (Early BIM) or 'Early Phase LCA' for variant formation or material selection in early planning phases [29-32]. In the simple 3D model, assumptions initially supplement unknown parameters to enable a consistent scope throughout the entire process. Predefined standardised component structures with generic data sets are used. Simplified 3D modelling can save 48% of the energy consultant's time [29]. For an LCA calculation of grey energy, the quantity determination of the components is required from LoD 400. LoD 100 is the basis for service phase 1 of HOAI 2023, with a fee share of 2%. LoD 400 is used in service phases 1 to 5 (including implementation planning). A fee share of 52% is provided for service phases 1 to 5. The ratio of LoD 100 to LoD 400 corresponds to a share of around 2%. Environmental data is available regardless of the performance phase. Based on the age of the building, the building age class and the type of building utilisation, conclusions can be drawn at an early stage about the geometry, building constructions used, building materials and energy efficiency level. A largely automated geometric recording of the building in early LoDs can save considerable time. To differentiate it from LoD 100, the term preBIM is introduced at this point at the LoD 050 (new) level of detail for a 3D model that is simple enough.

The choice of the level of consideration (granularity) determines the processing effort and accuracy of the calculation for the subsequent report. The accuracy of the

carbon footprint is determined by choice of material (concrete or wood), material composition (aggregates for concrete), manufacturing process (method), manufacturer (producer), recycling rate and technical service life (replacement times) of the materials. The assessment of an existing building is similar to a pre-planning phase assessment in which the material composition, manufacturing process, manufacturer and replacement times are largely unknown. Nevertheless, authors see optimisation potential for the carbon footprint (GWP) in the material composition of concrete use of up to 56.0% [33-34]. However, the calculation effort is very high and not solved, e.g. for different slab thicknesses [35]. The results are difficult to compare due to the different values applied [36,37]. Different authors find different results in the range of 1 to 3.15 times [30,38-41] when using IT solutions. The reasons may also lie in different EPD databases [37] or in different delimitations of the life cycle phases [41]. The added value of a high level of granularity must be critically scrutinised, particularly with regard to the comparability of the results. For this reason, a component-orientated as-built assessment (LoD 050) should be aimed for.

1.4 LCC and LCA tools, databases and interfaces

Various IT tools are offered for LCC and LCA, each with a different focus. LCC and LCA tools are sometimes provided as stand-alone solutions or supplemented in existing systems (e.g. Autodesk). There is a large selection for comparing solutions according to standardised criteria [41-44]. For a closer look, 30 IT solutions were categorised in terms of their degree of maturity for ESG reporting in accordance with the CSRD standard at Mainz University of Applied Sciences. Criteria are assigned in a three-dimensional portfolio matrix: 1. investment calculation, 2. net present value calculation (life cycle calculation) and 3. (energy, CO₂) balancing. Each dimension is scaled from low to high requirements according to the respective granularity. The highest granularity offers the option of calculating the variants with standard strategies per Table 2. Five IT solutions were finalised according to the highest granularity, including CAALA, Concular Circular LCA, Hottgenroth ECO CAD, NUKOSI-RE and Madaster. CAALA, Hottgenroth and NUKOSI-RE are used for further comparative calculations in projects. Nevertheless, it is initially doubtful whether the results are comparable [45]. Consequently, DIN EN ISO 14040 requires a critical appraisal of the system boundaries; system boundaries must be clearly defined [46], as there is a range of calculation results for the carbon footprint of building components [47]. For an inventory assessment in a pre-planning phase, a bandwidth must be assumed for the carbon footprint in the calculations, which are modelled with additions and deductions depending on the standard strategy pursued.

Implementation of the integrated data model to simulate

To accelerate decision-making processes, sufficient results must be generated despite a lack of data as (semi-)automatically as possible from existing inventory data. For this purpose, an integrated database model was developed at Mainz University of Applied Sciences [21,48] and is used as a further developed solution (NUKOSI-RE) at Mainz University of Applied Sciences.

1.5 Automated project processing 3D, 5D, 6D

The calculations of the variants are generated up to the recommendation for action as a basis for decision-making according to the waterfall model after the fast entry of a project with at least three entries at the beginning and calculated according to the defined standard strategies in the variant formation. The modules are executed automatically within <5 minutes. The results are shown as an example in Table 3 and correspond in part to the preferred dimensions of a BIM model: 3D building model, 5D cost model and 6D sustainability model according to ISO 19650 [49]. After that, recommendations for action for individual measures in existing buildings ranked according to the criteria in Table 4, are also available as a basis for decision-making as a sector-specific document or individualised variant creation [50].

Table 3: Presentation of results in variant comparison

Costs of the new building equivalent, the residual value according to the modified asset value method, energetic potential, investment requirements, area analyses and usage profiles, plausibility checks using various calculation methods, credit calculation, dynamic investment calculations (present values), life cycle assessment of heat demand, electricity demand according to components (material), variant formation, for portfolio evaluation
--

Table 4: Recommendations for action according to ranking of measures

Designation	Unit	Designation	Unit
Savings potential (heating and cooling / electricity)	[MWh / a]	Amortisation calculation	[a / EUR]
Savings potential (energy source, 'grey' energy)	[t (CO2) / a]	Life cycle assessment (LCA)	[kg (CO2) / EUR]
Investment costs	[TEUR]	Life cycle costs (LCC)	[EUR], [EUR / a]

1.6 Speed up processing time with preBIM

BIM models are excluded from the analysis of existing buildings, as they are generally not available and require increased planning effort. Instead, preBIM is used as a digital twin for existing and new buildings. preBIM requires strategic specifications, georeferenced data, and, if necessary, company data from the ERP or CAFM system (see Fig. 1). The data is processed in an integrated manner regarding LCC and LCA and made available as data or reports for further processing.

Figure 1: preBIM in the context of BIM, BAM, BOOM, BEM [21].

To create the simplified BIM model, the procedure was analogous to the GAEB REB-VB 23.003 (1979) method [51], and the input was increased from 5 to up to 7 parameters per geometric shape, and 47 typical (building) shapes were defined, which can be used additively. This means that even complex building structures can be modelled easily (see Fig. 2, left). The parameters can be obtained from (escape route) plans, with the help of Google Earth or (semi-)automatically with interfaces from public databases. This allows the main (energetically effective) component quantities to be calculated and other variables (e.g. window and interior wall areas) to be derived from statistical data and algorithms.

Figure 2: Building model based on 7 parameters; time ratio LoD 100 : LoD 300

In order to quantify the advantages, the processing time of CAALA was compared with the processing time of NUKOSI-RE in the Burg Bruck project from the research project 'monumentum ad usum' [52] with five building sections [53]. In NUKOSI-RE, the parameter input of 7 factors per building section took about 5 minutes (about 35 minutes per object). In CAALA, modelling is carried out in Revit for LoD 100. The modelling in LoD 100 and the modelling in LoD 300 show almost no differences in the results of the floor area. Creating the model in CAALA in LoD 100 without determining the quantities of the components took slightly less than three hours. According to expert opinion, model generation at the LoD 300 level of detail can take six to nine months for such large projects, depending on the modelling group. However, this has not been proven in laboratory tests. The proportions are shown schematically in Figure 2 (right). Therefore, the BIM method is not suitable for preparing investment decisions in the project cost framework according to DIN 276 (3rd level) with a level of detail LoD 100 from the investors' point of view.

Once the quantities of the building components are available, the qualities of the components and the investment costs can be calculated on the basis of statistical data and algorithms using the building age, address and type of use of an existing building. The usual calculation methods of service phase 3 (3rd classification level according to DIN 276) are already applied in service phase 1. LCC and LCA can be calculated on the basis of the classification of the building components according to age [54-55]. Variants can be simulated by selecting materials and by adding and subtracting allowances for material composition and manufacturing processes. This applies in particular to concrete, steel, wood and insulation materials due to their relevance for the LCA calculation. Up to 99% of the labour hours required to calculate the LCC and LCA based on quantified and predefined components and building elements can be reduced (1 hour compared to 6 months).

1.7 Acceleration of the LCC and LCA calculation through scenarios

In a project [56], we initially investigated the extent to which automatically generated characteristic values of a free and non-normative calculation method NUKOSI-RE can be used to create an energy balance and CO₂ balance of the energy sources analogous to DIN V 18599 for a quick assessment of an existing non-residential building (community centre), taking into account low usage. The process was modelled after a typical energy consultation for applying for public funding. The time required according to the standardised procedure DIN V 18599 was 30 hours, according to the free procedure NUKOSI-RE 8 hours. This corresponds to a savings potential of around 73%, although an on-site inspection was taken into account in both cases. The actual consumption could be depicted in a largely plausible manner. The study was extended to 3 building types (2 non-residential buildings and 1 residential building), and the benefits of an automated simulation of the actual and target states were calculated. Under the influencing variables 'type' and 'size' of building, the characteristic value 'area per processing hour' for the calculation with NUKOSI-RE and according to DIN V 18599 was formed and compared for calculating the actual and target state. This resulted in optimisation potentials of between 40-85% for calculating the actual state for the processing time and between 65-75% for the target state. The optimisation potential increases with the size of the building [57]. Options for increasing the optimisation potential through further automation of the on-site inspection can be identified.

To validate the carbon footprint, the results of NUKOSI-RE were compared with a building from the 'monumentum ad usum' research project using a calculation in Revit/CAALA [52]. The differences in the calculation results between CAALA and NUKOSI-RE can be quantified as follows [53]: The deviations were -7% for the calculation of heating demand, -11% for energy efficiency and +16% for operational CO₂ footprint, Primary Energy Non Renewable Total (PENRT) $\pm 5\%$. With the same weighting, the average deviation is around 10%. The results suggest that valid results can be achieved.

1.8 Narrow down calculation parameters, find innovative solutions

What interdependencies exist between the sometimes contradictory standardisation strategies listed in Table 2? The possibility of transferring methods from industrial production was examined to promote the innovation and transfer process. To this end, a decision support method was developed at CSIP/ICUBE - INSA Strasbourg, which simulates the life cycle costs, energy efficiency and environmental impact of buildings using the Inventive Design Methodology (IDM) with NUKOSI-RE from Mainz University of Applied Sciences. By applying NUKOSI-RE and IDM in combination with the Theory of Inventive Problem Solving (TRIZ) to analyse 165 combinations in 2 hours, critical calculation parameters were identified and compromises could be avoided [58].

1.9 Customised reporting using the example of GdWE

According to the flash survey conducted by the Association of Property Managers in Germany (VDIV) [59], 85% stated that they had too few staff and that they were

not qualified at all or not sufficiently qualified (58%). In a 2024 survey by the University of Applied Sciences in Mainz [60] of the members of the VDIV-RPS, 78% of respondents said they did not consider the maintenance reserves of their managed homeowners' associations (GdWE) to be adequate. According to the results of the VDIV [59], 96.4% of property managers consider the reserves to be rather inadequate or, in any case, insufficient for an energy-efficient refurbishment and the amount of the maintenance reserve is set at 50% as an arbitrary value [60]. A component-dependent calculation via LCC or LCA does not take place. The evaluation of the survey results shows that the respondents consider transparent information, individual advice and the presentation of funding opportunities to be the most effective measures for increasing the acceptance of energy modernisation among homeowners. Apart from the VDIV's individual modernisation roadmap [18], we are not aware of any templates. The standardised decision template based on the standard strategies and appropriate maintenance reserve can be generated for the GdWE in NUKOSI-RE following the survey results in the expert discussion [50].

On average, it takes 3 years from the initiative to the resolution [17]. If the initiative comes from the property manager, they can present the optimisation potential in advance. At best, a property manager can bring about a decision with a standardised decision template with different standard strategies as variants. An individualised modernisation roadmap with a preferred solution eliminates the need for the energy consultant to develop and present a refurbishment concept at the owners' meeting. The subsidies can then be applied for directly. This saves a further six months of time. This results in a potential savings effect of around 3.5 years.

1.10 Extension of the methodology to property portfolios in DE and AT

In the laboratory test, 9 objects from the research project 'monumentum ad usum' [52] from Austria were modelled in NUKOSI-RE during the project period from 1 January 2018 to 2023 and the requirements of the Austrian authorities were added. Modelling LCC and LCA for a total of 9 properties with NUKOSI-RE took around 5 working days. The testing confirmed the application of German to Austrian structures. The database for the building age class [54,55], materials and standardisation strategies could also be used for Austria. The calculation results could be described as valid within a tolerance range of $\pm 15\%$ for LCC and LCA.

Discussion

To speed up the decision-making process, the type of construction and replacement times must be taken into account in the early planning phases. A preBIM is needed before the BIM methods. The relevant data basis on this level consists of (reference) buildings, (reference) components, and (reference) room programmes of a building age class. Research is needed to expand the database for existing buildings of different building types according to building age classes and building components used in the EU, both nationally and regionally. With additions and deductions for the relevant components, changed material compositions and various manufacturing processes can be considered without having to model new components. The provision of addition and deduction factors for the calculation of LCC and LCA must be sys-

tematised and expanded for this purpose. Relationships between national cost structures and databases must be established. Further requirements, such as listed buildings or climate-related risk factors, must be adequately taken into account. The possibility of scaling methods to portfolios in the EU27 of all building age classes and different building types should be examined in laboratory tests. In order to technically resolve the contradiction of standard strategies according to Table 2 (energy saving versus user behaviour) and to develop innovations for the construction and real estate industry (out of the box), methods such as IDM must be used to resolve the apparent paradox of minimising the carbon footprint and costs at the same time.

Conclusion

We demonstrate time savings in laboratory tests and, in comparison, with real projects using standard calculation programmes. Significant time savings of well over 60% were shown for various residential and non-residential buildings through the introduction of preBIM. A significant time advantage results from simultaneously calculating the LCA and LCC during the energy simulation.

Financing

This research work was funded by the Landesbetrieb für Liegenschafts- und Baubetreuung (LBB), Mainz University of Applied Sciences and the Association of Property Managers Rhineland-Palatinate/Saarland (VDIV-RPS).

Acknowledgement

We would like to thank H. Chibane, R. Houssin, A. Coulibaly (CSIP/ICUBE Strasbourg); M. Sonnleithner and C. Hanus (Universität für Weiterbildung Krams).

Conflicts of interest

The author declares no conflicts of interest.

Publication

This contribution will be published open access under CC BY4.0, Creative Commons Attribution 4.0. [CC BY 4.0 Deed](#) | [Attribution 4.0 International](#) | [Creative Commons](#)

References

1. European Commission (ed.): "Fit for 55"; Luxembourg 2023, URL: <https://www.consilium.europa.eu/de/policies/fit-for-55/> (access: 29.11.2024).
2. Climate Media Factory (ed.): EUCALC, URL: <http://tool.european-calculator.eu/app> (access: 21/11/2024).
3. Atanasiu, B.; Despret, C.; Economidou, M.; Maio, J.; Nolte, I.; Rapf, O.: Europe's buildings under the microscope, 2011, URL: https://bpie.eu/wp-content/uploads/2015/10/HR_EU_B_under_microscope_study.pdf (access: 19.02.2024), p. 29.
4. Zuhair, S.; Amoroch, J. A.P.; Sibileau, H.; Kockat, J.; Álvarez, X.F. : EU Buildings climate tracker 2nd edition, 2023, URL: https://www.bpie.eu/wp-content/uploads/2023/11/EU-Buildings-Climate-Tracker_2nd-edition.pdf (access: 21.11.2024).

5. Le Den, X.; Steimann, J.; Vovacs, A.; Kockat, J.; Thot, Z.; Röck, M.; Allacker, K.: Supporting the development of a roadmap for the reduction of whole life carbon of buildings, URL: <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/923706b7-8f41-11ee-8aa6-01aa75ed71a1> (access: 21.11.2024), pp. 3, 23, 41, 48, 54, 111-112.
6. UBA (ed.): BA forecast: Greenhouse gas emissions fell by 1.9 per cent in 2022; Dessau/Roßlau 15.3.2023, URL: <https://www.umweltbundesamt.de/presse/pressemitteilungen/uba-prognose-treibhausgasemissionen-sanken-2022-um> (access: 30.08.2024).
7. DIW (ed.): Investment in energy-efficient building refurbishment on the decline, Vol. 33, 2023, URL: https://www.diw.de/de/diw_01.c.879519.de/publikationen/wochenberichte/2023_33_1/investitionen-in-die-energetische-gebaeudesanierung-auf-talfahrt.html (access: 21.11.2024), pp. 442-449.
8. Dena (ed.): dena-Gebäudereport, 10.2022, URL (access: 19.02.2024): <https://www.dena.de/newsroom/publikationsdetailansicht/pub/dena-gebaeudereport-2023>. Dena (ed.): dena-GEBÄUDEREPORT, 11.2023, URL (access: 19.02.2024): https://www.dena.de/fileadmin/dena/Publikationen/PDFs/2023/dena-Gebaedereport_2024.pdf. Dena (ed.): About the Energy Efficiency Expert List, 30 August 2024, URL: <https://www.energie-effizienz-experten.de/info> (access: 30.08.2024).
11. EU (ed.): Regulation (EU) 2020/852 of the European Parliament and of the Council of 18 June 2020 on the establishment of a framework to facilitate sustainable investment and amending Regulation (EU) 2019/2088, URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0852&from=DE> (access: 10.11.2022), Article 9.
12. EU Taxonomy - Annex: Regulation (EU) 2020/852 of the European Parliament and of the Council of 18 June 2020 on the establishment of a framework to facilitate sustainable investment and amending Regulation (EU) 2019/2088, 2020, URL: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=PI_COM:C\(2021\)2800](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=PI_COM:C(2021)2800) (access: 10.11.2022), No. 7.2-7.6.
13. Universal-Investment (Ed.): Universal Investment-Umfrage, 10.4.2024, URL: <https://www.universal-investment.com/de/Aktuelles/topnews/Pressemitteilungen/PM-Immo-Umfrage/> (access: 21.11.2024), p. 1.
14. Buildings and constructed assets, ISO (ed.), Part 1, ISO 15686; Berlin 15.5.2011, p. 9, 18.
15. Sustainability of buildings, DIN (ed.), DIN EN 15978, 10.2012, Figure 6.
16. Hussein, A.: Utilizing Life Cycle Assessment (LCA) during Building design using Building Information Modelling (BIM), 28.10.2020, URL (access: 21.11.2024): https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/497259/Hussein_Ahmed.pdf, pp. 50, 58, 66.
17. BBSR (ed.): Investitionsprozesse bei Wohnungseigentümergeinschaften mit besonderer Berücksichtigung energetischer und altersgerechter Sanierungen, 2015, URL: <https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/veroeffentlichungen/sonderveroeffentlichungen/2014/Investitionsprozesse.html> (access: 01.11.2024), p. 28.
18. VDIV Germany (Ed.): Your individualised WEG refurbishment roadmap, 4.2024, URL: https://www.greenhome.org/wp-content/uploads/2024/04/Muster_WEG_iSFP_Prototyp.pdf (access: 27.09.2024), p. 15.
19. Elgendy, R.; Mlechnik, E.; Visscher, H.; Qian, Q.: Integrated home renovation services as a means to boost energy renovations for homeowner associations, in: Energy & Buildings; Vol. 320, 2024, URL: <https://www.researchgate.net/publication/382647196> (access: 21.11.2024), pp. 1, 8, Tables 4-7.
20. Economidou, M.: Energy efficiency upgrades in multi-owner residential buildings; Luxembourg 2018, URL: <https://dx.doi.org/10.2760/966263> (access: 28.11.2024).
21. Bogenstätter, U. (ed.): Immobilienmanagement erfolgreicher Bestandshalter; Berlin: Walter de Gruyter 2018, pp. 195-200, 248-254, 260-270, 770-771, 785-789, 891.
22. Bavarian State Ministry of Economic Affairs, Regional Development and Energy (ed.): Der Energie-3-Sprung; Internet: <https://www.energieatlas.bayern.de/energieatlas/energiepreisprung> (access 25.11.2024).
23. Dena (ed.): Tempo für klimaneutrale Gebäude, 3.2024, URL: https://www.energiesprong.de/fileadmin/Downloads/Energiesprong/Factsheet_Energiesprong_Serielles_Sanieren.pdf (access: 25.11.2024), p. 1.
24. Economidou, M.; Todeschi, V.; Bertoldi, P.: Accelerating energy renovation investments in buildings; Luxembourg 30.10.2019, URL: <https://dx.doi.org/10.2760/086805> (access: 28.11.2024).
25. Building construction and structures, ISO (ed.), Part 5, ISO E 15686; Berlin 8.2016.
26. Hirsch, J.; Spanner, M.; Bienert, S.: The Carbon Risk Real Estate Monitor, 18.6.2020, URL: <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.22300/1949-8276.11.1.174> (access: 21.11.2024).
27. Ibrahim, Al-Amin Salman: Toward BIM based ESG Assessment, 2023, URL: <https://mediatum.ub.tum.de/1725456> (access: 20.11.2024), pp. 57, 10, 31, 34, 48.
28. Shin, M.-H.; Jung, J.-H.; Kim, H.-Y.: Quantitative and Qualitative Analysis of Applying Building Information Modelling (BIM) for Infrastructure Design Process; in: Buildings; Vol. 12, 9.2022, URL: <https://www.researchgate.net/publication/363656103> (access: 15.11.2024), p. 10.
29. Hollberg, A.; Kübler, N.; Götz, M.; Lichtenheld, T.; Hollberg, P.; Galimshina, A.; Habert, G.: Improving the collaboration between architects and energy consultants through designintegrated early BIM-tools, 9.2019,

- URL: https://publications.ibpsa.org/conference/paper/?id=bs2019_210365 (access: 20.11.2024), pp. 2627, 2631.
30. Reif, T.S.: Evaluation of Early-Phase Building LCA Tools, 8.2023, URL: <https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/handle/11250/3097366> (access: 20.11.2024), pp. III, 25, 35, 50-53, 60, 70-74.
 31. Apellániz, D.; Pasanen, P.; Gengnagel, C.: A Holistic and Parametric Approach for Life Cycle Assessment in the Early Design Stages, 4.2021, URL: <https://www.researchgate.net/publication/354193697> (access: 20.11.2024).
 32. Islam, S.A.; Zahin, N.; Chowdhury, S.A.: Life cycle environmental impact of traditional and alternative materials in structural members, 3.2024, URL: <https://www.researchgate.net/publication/379372384> (access: 21.11.2024).
 33. Genç, G.: A residential building project in Turin/Italy, design optimisation in the light of low carbon materials, 2024, URL: <https://webthesis.biblio.polito.it/32475> (access: 20.11.024), pp. 162-172.
 34. Abdelaal, M.A.; Seif, S.M.; El-Tafesh, M.M.; Bahnas, N.; Elserafy, M.M.; Bakho-um, E.S.: Sustainable assessment of concrete structures using BIM-LCA-AHP integrated approach, 12.3.2023, URL: <https://link.springer.com/article/10.1007/s10668-023-03701-3> (access: 20.11.2024), p. 16.
 35. Brockmann, T.; Kusche, O.; Rössig, S.: Life Cycle Assessment within BNB: Online-Tool eLCA and materials database ÖKOBAU.DAT, 2014, URL: http://wsb14barcelona.org/programme/pdf_poster/P-086.pdf (access: 20.11.2024), pp. 6-7.
 36. Kaufmann, J.: Bewertung der Kreislauffähigkeit von Gebäuden am Beispiel des Forschungsprojekts "Building.Lab", 2022, URL: <https://mediatum.ub.tum.de/doc/1717238/wy7k4xwndimrvn9fuoljcyva0a> (access: 20.11.2024), p. 116.
 37. Fedorova, M.: Vergleich und Analyse von Ökobilanzierungsmethoden, Vienna 10.2024, pp. 96, 84, 92, 90.
 38. Chaudhary, D.; Jahromi, A.B.; Keyhani, M.: Use of Digital Analysis Methods in Determination of Embodied Carbon of Buildings in the UK, 2023, URL: <https://uwlpress.uwl.ac.uk/efs/article/236/galley/337/download/> (access: 20.11.2024).
 39. Köseci, F.C.: Integrated Life Cycle Assessment (LCA) to building information modelling (BIM), 2018, URL: <https://kth.diva-portal.org/smash/get/diva2:1229841/FULLTEXT01.pdf> (access: 20.11.2024), pp. 30-35, 40.
 40. Cormick, H.: Comparing Three Building Life Cycle Assessment Tools for the Canadian Construction Industry, 2017, URL: https://rshare.library.torontomu.ca/articles/thesis/Comparing_Three_Building_Life_Cycle_Assessment_Tools_for_the_Canadian_Construction_Industry/14664510 (access: 21.11.2024), p. 41, 53.
 41. Arvizu-Piña, V.A.; L'opez, J.F.A.; Gonz'alez, A.A.G.; Alarc'on, I. G. B.: An open access online tool for LCA in building's early design stage in the Latin American context, in: Energy & Buildings; vol. 295, 2023, URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378778823004991> (access: 21.11.2024), pp. 6, 12.
 42. Behanek, M.: Gebäude optimieren, Eigentümer beraten, in: TGA+E Fachplaner; Part 9, 2024.
 43. DGNB (ed.): Overview of eco-tools with details of tool manufacturers (in alphabetical order by tool name), 24 October 2024, URL: https://www.dgnb.de/filestorages/Downloads_unprotected/dokumente/uebersicht-der-oekobilanztools-mit-angaben-der-herstellenden.pdf (access: 19.11.2024).
 44. Wolpensinger, H.: Ökobilanzierungs-Tools, 18.2.2024, URL: <https://sdg21.eu/oekobilanzierungs-tools> (access: 19.11.2024).
 45. Horschler, S.; Buschbacher, P.: Werkzeug oder Zerrspiegel? in: Gebäude-Energieberater; 9/2008, p. 10-14.
 46. Environmental management: Life cycle assessment, DIN (ed.), DIN EN ISO 14040; Berlin 2.2021, p. 26.
 47. BKI (ed.): BKI Konstruktionsatlas, BKI KA1; Stuttgart 2023.
 48. Bogenstätter, U.; Slim, R.: A holistic analysis tool for calculating the economic efficiency, energy efficiency, and environmental impact of construction measures and buildings, London 2023, URL: <https://eres.archi-texturez.net/documents/keyword/9321> (access: 31.07.2024).
 49. RealFM (ed.): Guide to the application of the BIM methodology in the operation and utilisation phase, Stuttgart 2021, p. 43.
 50. Bogenstätter, U.; Bogenstätter, N.: Es ist "fünf vor zwölf" für den Klimawandel, in: Nachhaltig Wohnen & Bauen (2023), Bosau: Wohnungswirtschaft_heute, URL: <https://wohnungswirtschaft-heute.de/es-ist-fuenf-vor-zwoelf-fuer-den-klimawandel-in-fuenf-minuten-prioritaeten-setzen/> (access: 18.01.2024), pp. 130-139.
 51. GAEB: REB procedural description 23.003: General construction invoicing, collection of regulations for electronic construction invoicing (REB collection), GAEB REB-VB 23.003, 1979.
 52. Hanus, C.: monumentum ad usum; Krems: Universitätsverlag 1.1.2024.
 53. Chalkidis, S.: Pflichtenheft zur Umsetzung der Dekarbonisierung nach Normstrategien von Bestandwohngebäude mit IT-Lösungen; Hochschule Mainz, 22.7.2024, pp. 101-107, 115-120.
 54. Gevorgian, A.; Pezzutto, S.; Zambotti, S.; Croce, S.; Oberegger, U.F.; Lollini, R.; Kranzl, L.; Müller, A.: European Building Stock Analysis, EURAC 2021; Stuttgart, URL: <https://www.researchgate.net/publication/358275987> (access: 20.08.2024).

55. IWU (ed.): TABULA, 2024, URL: <https://webtool.building-typology.eu/#bm> (access: 12.08.2024).
56. Götz, J.: Comparison of the energetic evaluation of existing buildings based on DIN V 18599 and NUKOSI-RE; Hochschule Mainz, 2023.
57. Götz, J.: NUKOSI-RE - Die Automatisierung der Energieberatung, Hochschule Mainz, 15.5.2024, p. 87.
58. Chibane, H.; Bogenstätter, U.; Houssin, R.; Coulibaly, A.; Slim, R.; Chalkidis, S.: Inventive Design for Decision-Making: Cutting Costs and Reducing Carbon Footprint in Building renovation; Springer 2024, URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-75923-9_20 (access: 03.12.2024), pp. 309-321.
59. VDIV Germany (Ed.): Blitzumfrage Energetische Sanierung 2023, URL: <https://vdiv.de/news-details/energetische-sanierung-umsetzen-fuer-weg-finanziell-nicht-machbar> (access: 30.05.2023).
60. Bogenstätter, U.; Zhu, A., Zourob, M.: Standardisation strategies of energy-efficient refurbishment measures with adequate maintenance reserves in WEG assemblies; Research project, unpublished, 2024.

How climate targets in the building sec-tor can be achieved after all

Thema Digitalisierung

Multi-modal Collaboration in Spaces using Hand-held AR

Santiago Moreno¹ and Philipp Ackermann^{1,2}

¹ZHAW School of Engineering, Switzerland, philipp.ackermann@zhaw.ch

²Metason, Switzerland, philipp@metason.net

Abstract

This paper showcases the integration of real-time collaboration features for hand-held Augmented Reality (AR) devices used in indoor environments. The implemented functionality enables participants in a shared AR session to jointly create and edit virtual objects by supporting spatial interaction in remote video, 2D, and 3D views. The implemented communication architecture and feature set was developed for Apple iOS devices based on the existing room scanning app ARchi VR and integrating with FaceTime, SharePlay and WebRTC. The interaction is facilitated on the remote side through the reconstruction of the AR scene as 3D environment, which is then synchronously overlaid hidden behind the received video stream. With the implemented functionality, remote users can sketch, annotate and add objects within the spatial 3D context. Remote participants can also freeze the screen at any moment to edit or create items within a more stable environment, irrespective of the onsite user's current point of view. The application demonstrates the feasibility and the potential of multi-modal collaboration over distance in AR for use cases such as interior design, remote maintenance, facility management, and assessing of claim for damages.

Keywords: Augmented Reality, Remote Collaboration, AR-enhanced Video

1. Introduction

The demand for remote work capabilities is on the rise, seeking ways to collaborate effectively from different locations. While VoIP and video conference software has become standard for communication in such collaborations, there's significant potential to enhance its quality and efficiency by including the indoor or outdoor environment. Using Augmented Reality (AR) in a spatial context substantially increases a user's understanding of the surrounding scene [1]. In the realm of collaboration, this technology can offer remote participants the same advantages, by allowing direct annotation into the physical space via a received video stream of the local user's AR scene [2]. This remote, AR-enhanced video approach offers users an intuitive method for conveying information and ideas to other peers [3] and has been successfully applied in the remote maintenance field [4]. While many of the existing solutions are using professional-grade AR devices with head-mounted displays, this work elaborates the feasibility of remote AR with low-cost, hand-held devices such as mobile smartphones and tablets.

In this work, we aim to design and build a mobile application for remote collaboration that integrates innovations in Augmented Reality synchronized with remote video streaming. The captured and augmented onsite environment should be transferred and reconstructed on the remote side to support spatial interactions and annotations for both parties in real-time. The purpose of our feasibility study is to explore the benefit of this innovation for remote collaboration in the real estate sector.

Synchronous Collaboration in AR, 2D, 3D, and Remote Video

Augmented reality (AR) is the integration of digital information into the user's spatial context. Unlike virtual reality (VR), which creates an artificial 3D environment, AR users experience a real world overlaid with computer-generated content. At the core of this technology are anchors, which are pivotal for ensuring that virtual objects remain fixed to specific real-world locations, despite changes in perspective and viewing distance. This study was realized with the “Archi VR” [5] application for iOS using the ARKit [6] technology by Apple.

1.1 Capturing and Augmenting Rooms

The mobile Archi VR application supports the capturing of rooms, either by manually picking corners of the room elements such as walls, doors, windows and furniture, or automatically in case the mobile device provides a LiDAR sensor. The spatial geometry of captured rooms is converted into a 2D floorplan and a 3D model representation (Figure 1).

Figure 1: Capturing room within an AR session and converting into 2D and 3D models

Besides capturing the existing room users can place virtual elements into the AR scenery. These user-generated 3D elements are anchored within the real world and may include markers, arrows, zones, text panels, sketches, and 3D catalog objects such as virtual furniture, equipment or plants (Figure 2). The augmentation elements can be generated and manipulated in AR with finger gestures on the screen of the mobile device while looking to the real world. Additionally, all augmentation elements can be edited in the 2D and 3D views.

Figure 2: Adding user-generated elements into an AR scenery

Table 1: Use of different channels to transfer various data during a collaboration session

Feature	Object	Technical Channels			
		FaceTime	SharePlay	WebRTC	URL
Session invitation	User information	Data			
Participant communication	Voice chat	Audio			
	Face cam	Video			
Indoor room sharing	Captured Room (Walls, Cutouts)		Data		
Collaborative content generation	Items		Data		
Collaborator awareness	User pose, view direction		Data		
Asset embeddings	Catalog 3D models, Panel images				Media
Screen sharing	Video stream of host's screen		Data (Signaling)	Video	

1.2 Session Handling for Remote Collaboration

To start collaborating, users do first join a FaceTime [7] call (Figure 3). This can be either done within the FaceTime app or by invitation directly from ARchi VR. SharePlay [8] is an API and a cloud-based service offered by Apple for real-time communication. To take part in a SharePlay session, all participants need to join a

FaceTime call. Once a SharePlay session is established, applications may send time-sensitive messages and commands among participants, but data volume and frequency are limited. Although FaceTime provides a channel for transferring video from the camera feed between participants, it does not allow screen sharing in parallel. Therefore, a separate channel using WebRTC [9] is realized (Table 1).

Figure 3: Establishing a remote session using FaceTime and SharePlay

The initiator of the AR session is designated as the host of the collaboration. FaceTime enables users to express their intentions verbally via its audio streaming capability and allows users to share their front-facing camera. The camera's stream is visible during collaboration as a floating Picture-in-Picture view, that the user can move around or hide.

1.3 Real-time Exchange of Multi-modal Session Data

Once a collaboration session has been established, participants are able to edit the room through any of the available views (in AR, 2D, 3D and shared video, see Figure 4). The application sends low-sized data updates, such as changes to the room, refresh of user's pose and newly created augmentations via SharePlay to all participants.

Newly created and changed augmentations are sent to remote peers as serialized objects in the JSON format. The embedded media in augmentations such as images and 3D models are retrieved on the receiver's end through a provided URL via HTTP. Of participants active either in AR or in 3D, their position and gaze direction in the room is transmitted and presented in all views to the other participants of the group session as awareness clues (Figure 4).

Figure 4: Synchronous, remote collaboration a) in AR, b) in 3D, c) in 2D, and d) in video

1.4 Remote User Interaction in AR-enhanced Video

Any time during a collaboration session, remote participants can request a video of the local user's screen to directly spectate the AR perspective of the host. To enable highly interactive manipulation on the remote video side, round-tripping data between host and remote applications during gestures is avoided. This is achieved by virtually recreating the AR scene in 3D on the remote side in sync with the video stream.

A remote user may tap on the video and based on the recreated AR scene the local application can calculate ray casts for picking and moving elements in 3D. To avoid inconsistencies between the virtual camera within the 3D scene and the video frame displayed, a synchronization process is necessary on the remote peer side. This problem is due to the use of two different transfer channels: screen video via WebRTC and 3D AR scene with camera pose as JSON via SharePlay (Figure 5).

The synchronization process matches each video frame with the corresponding camera position using timestamps at 60 frames per seconds to anticipate time lags with cached data. This turns highlighting, picking, moving, turning and even sketching into a seamless user experience within the remote AR-enhanced video stream. Additionally, pausing the video together with the synchronized AR scene increases autonomy and usability without the need for coordination with the host participant.

Figure 5: Data flow between two participants in a remote AR-video collaboration

Use Cases for AR-supported Collaboration in Space

To demonstrate the versatility of the implemented feature set across different scenarios, four use cases of AR-supported collaboration are presented.

1.5 Remote Consulting for Interior Design

The traditional interior design process often faces challenges in visualizing how design concepts will translate into real-world spaces, leading to inefficiencies, miscommunications, and costly revisions [10]. Using AR in interior design enables customers to plan and visualize their spaces from a mobile device, while also allowing for interactive co-design with an interior decorator. The expert benefits from a more intuitive presentation of ideas to clients, thereby improving the overall design process (Figure 6).

Figure 6: Remote consulting for interior design using interactive 2D and video views

The remote interior expert that is invited by the client can gain a comprehensive understanding of the captured room's dimension in the floorplan and may better assess lighting and ambiance. Then both users can make selections in the furniture catalog and virtually place 3D models in the room. Both participants collaborate more efficiently at the same time in the same spatial setting.

1.6 Remote Maintenance Support

Maintaining equipment is an important task and a large part of a product's life cycle costs are accrued during maintenance and repair activities. Using remote AR collaboration, an expert can join in from another site while having access to the remote spatial problem. Placing a highlight cursor and spatial sketching functionalities allow for intuitive spatial markings during remote maintenance scenarios (Figure 7). Furthermore, the pausing functionality enables accurate and stable drawings thus significantly improving the collaboration quality.

Figure 7: Remote maintenance support using a) spatial sketching and b) highlighting marker

1.7 Anchoring Information in Space for Facility Management

Facility management involves the administration of physical spaces and often entail the sharing of spatial information across multiple parties. In contrary to the maintenance scenario, where a remote expert adds temporary markers for guidance, in facility management the goal includes to permanently enrich rooms with domain expertise which can then be recalled at later stages. The use of AR collaboration for facility management tasks has shown to improve efficiency significantly [11]. Remote collaboration includes therefore synchronous as well as asynchronous anchoring of information in the spatial context of a building (Figure 8).

Figure 8: Anchoring of information in the spatial context of a building.

1.8 Claiming Property Damages in Handover and Insurance Cases

The collaboration between lodgers, property owners, damage assessors, and repairer can be improved with AR-enabled inspection tools. Spatial data captured during a collaboration session will increase accuracy, transparency and efficiency (Figure 9) for all parties. This will lead to a simplified claim process and does reduce cost of property repair leakage in handover and insurance cases.

Figure 9: AR-enabled, collaborative inspection tool generates accurate damage report

Conclusion

The tight integration of AR with video conferencing in smartphones shows great potential in enabling collaborative activities over distance in spatial work settings. Our contribution is a technical proof-of-concept that demonstrates the potential of AR-based remote collaboration. Our research showcases solutions for session handling, synchronization of video streams with captured AR, and collaborative interaction in real-time. The results of our implementation will contribute to the technological development of related fields and provide theoretical and technical support for practical applications of this approach. The prototype software solution for AR-supported collaboration was developed and tested in various use cases related to interior design and facility management. Multi-modal views in AR, 2D, 3D, and remote video allow participants to save time and travel expenses while providing shared spatial context to jointly fulfill ambitious tasks.

Publication

This contribution will be published open access under CC BY4.0, Creative Commons Attribution 4.0. [CC BY 4.0 Deed](#) | [Attribution 4.0 International](#) | [Creative Commons](#)

References

1. Wang P. et.al. AR/MR Remote Collaboration on Physical Tasks: A Review. Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, Volume 72, 2021, doi.org/10.1016/j.rcim.2020.102071
2. Pidel, C.; Ackermann, P. Collaboration in Virtual and Augmented Reality: A Systematic Overview. In: De Paolis, L., Bourdot, P. (eds) Augmented Reality, Virtual Reality, and Computer Graphics. AVR 2020. Lecture Notes in Computer Science, vol 12242. Springer, 2020. doi.org/10.1007/978-3-030-58465-8_10
3. Marques, B., Ferreira, C., Silva, S. et al. Is social presence (alone) a general predictor for good remote collaboration? Comparing video and augmented reality guidance in maintenance procedures. Virtual Reality 27, 1783–1796 (2023). <https://doi.org/10.1007/s10055-023-00770-7>
4. Schäfer, A.; Reis, G; Stricker, D. A Survey on Synchronous Augmented, Virtual, and Mixed Reality Remote Collaboration Systems. ACM Comput. Surv. 55, 6, Article 116 June 2023. <https://doi.org/10.1145/3533376>

5. The ARchi VR App - Scan and augment rooms, browse and collaborate in XR spaces. Available online: <https://archi.metason.net> (accessed on 10 September 2024).
6. More to explore with ARKit 6. Available online: <https://developer.apple.com/augmented-reality/arkit> (accessed on 10 September 2024).
7. FaceTime in App Store. Available online: <https://apps.apple.com/app/face-time> (accessed on 10 September 2024).
8. SharePlay for developers. Available online: <https://developer.apple.com/shareplay> (accessed on 10 September 2024).
9. WebRTC. Available online: <https://webrtc.org> (accessed on 10 September 2024).
10. Nandakumar, N.; Manghi, N.; Shetty, S.; Patil, D. An In-Depth Evaluation of AR-Based Interior Design and Decoration Applications. In: International Journal for Research in Applied Science and Engineering Technology. Vol. 11, 2023. <https://doi.org/10.22214/ijraset.2023.48945>
11. Khan, S.; Panuwatwanich, K.; & Usanavasin, S. Integrating Building Information Modeling with Augmented Reality: Application and Empirical Assessment in Building Facility Management. In: Engineering Construction & Architectural Management. (2023). <https://doi.org/10.1108/ECAM-12-2021-1146>

Network Facility Management mit neuen Perspektiven

Silvia Schwochow^{1,*}, Philipp Arndt² und Michael May³

¹Gesellschaft zur Förderung angewandter Informatik e.V., Deutschland, schwochow@gfai.de

²Gesellschaft zur Förderung angewandter Informatik e.V., Deutschland, arndt@gfai.de

³Gesellschaft zur Förderung angewandter Informatik e.V., Deutschland, may@gfai.de

*Kontaktperson

Abstract

Kabelgebundene oder drahtlose Daten-, Kommunikations- und Sicherheitsnetze gehören zu den komplexesten Infrastrukturen innerhalb und außerhalb von Gebäuden [1]. Ihre Leistungsfähigkeit ist für ihre Betreiber und Nutzer essentiell. Netzwerke bilden das Rückgrat moderner Wirtschafts- und Wissenschaftsstandorte und bedürfen bei Planung, Errichtung, Dokumentation und Wartung besonderer Sorgfalt. Dies stellt hohe Anforderungen an Softwaresysteme, die für diese Zwecke eingesetzt werden, aber auch an die mit diesen Aufgaben betrauten Personen. Facility Manager betreten hierbei meist Neuland. Die effektive Zusammenarbeit von Facility Managern und IT-Spezialisten sowie Netzadministratoren und -planern gewinnt stets an Bedeutung und kann immer besser durch Software unterstützt werden.

Zu den anspruchsvollen Aufgaben von IT-Spezialisten zählen neben Planungsaufgaben das Fehler-, Konfigurations-, Accounting-, Performance- und Sicherheitsmanagement.

Um diese Aufgaben bewältigen zu können, haben sich Monitoring-Tools wie Netzwerkmanagementsysteme oder IT-Asset-Management Systeme etabliert, die on-premise oder in einer Cloud betrieben werden. Hiervon grenzen sich sogenannte Netzwerk-Facility-Management (NFM) Systeme ab, die trotz ihrer Planungsfunktionen oft auch Netzdokumentationssysteme genannt werden. NFM-Systeme modellieren die physische Netzinfrastruktur, d. h. sehr spezifische Facilities, und liefern Informationen über die Kommunikationsnetze im baulichen Umfeld.

In unserem Beitrag werden NFM-Tools als eine besondere Art von CAFM-Systemen in einer sehr komplexen Anwendungsdomäne vorgestellt. NFM-Datenmodelle sind von einer hohen Komplexität und großen Datenmengen gekennzeichnet. Die Funktionalität der NFM-Systeme trägt dem Rechnung. Sie sind in großen Netzwerken unverzichtbar, um IT-Verantwortlichen eine effektive Netzdokumentation, Informationsbereitstellung und Entscheidungsfindung zu ermöglichen.

Die Datenerfassung und -aktualisierung ist ein Prozess, der bei der Weiterentwicklung und Nutzung von NFM-Systemen besondere Aufmerksamkeit erfordert. Sie bedarf spezifischer Methoden, die sich von der klassischen FM-Datenerfassung [2] unterscheiden. Ein Großteil der abzubildenden Netzkomponenten (Facilities) wie Leerrohre, Kabel, Patch Panels und Aktivkomponenten ist nicht unmittelbar sichtbar. Aus dem klassischen CAFM

bekannte Erfassungsmethoden wie Tachymetrie, Photogrammetrie oder Laserscanning versagen hier.

Der Beitrag beschreibt den prinzipiellen Ablauf der Datenerfassungs- und Aktualisierungsprozesse im NFM. Der Schwerpunkt liegt auf der Frage, wie trotz der Komplexität und der hohen Änderungsrate der physischen IT-Infrastruktur eine zuverlässige, aktuelle Informationsquelle bereitgestellt werden kann. Kern des vorgestellten Lösungsansatzes ist ein effizientes Zusammenspiel verschiedener Management- und Monitoring-Tools.

Die durch NFM-Systeme bereitgestellten Informationen unterstützen IT-Verantwortliche bei einer Vielzahl von Aufgaben. Besonders in den Tätigkeitsfeldern Änderungsmanagement, Erweiterungs- und Modernisierungsplanung ist eine enge Zusammenarbeit mit allen Spezialisten des klassischen Facility Managements unerlässlich. Obwohl sich NFM-Systeme in ihrem Grundaufbau gar nicht so sehr von CAFM-Systemen unterscheiden, gibt es bezüglich der herstellerübergreifenden Zusammenarbeit der Spezialisten noch sehr viel Verbesserungspotenzial.

Im zweiten Schwerpunkt des Beitrags zeigen wir, welche Rolle moderne KI-basierte Assistenzsysteme bei der interdisziplinären Wissensbereitstellung spielen können. Hierfür wird ein Einblick in aktuelle Projekte der Anwendungsforschung gewährt.

Schlüsselwörter: Network Facility Management, IT-Infrastruktur, Digitalisierung, Datenaktualisierung, Datenzuverlässigkeit, interdisziplinäre Wissensbereitstellung, Knowledge Graphen, KI-basierte Assistenzsysteme

1. Einleitung

Kabelgebundene oder drahtlose Kommunikationsnetze gehören neben der technischen Gebäudeausrüstung und –automation zu den komplexesten Infrastrukturen innerhalb und außerhalb von Gebäuden [1]. Sie bilden die Basis für Fernzugriff, Datenaustausch, Rechenkapazität, Ressourcenteilung und Datensicherheit in diversen Anwendungsdomänen. Ihre Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit, Leistungsfähigkeit und Sicherheit sind für ihre Betreiber und Nutzer essenziell, sie sind damit Teil kritischer Infrastrukturen.

Netzwerke bilden das Rückgrat moderner Wirtschafts- und Wissenschaftsstandorte und bedürfen bei Planung, Dokumentation und Wartung besonderer Sorgfalt. Dies stellt hohe Anforderungen an Softwaresysteme, die für diese Zwecke eingesetzt werden, aber auch an die mit diesen Aufgaben betrauten Personen. Ausgehend von Computer Aided Facility Management (CAFM) Software fügen sich Lösungen zur Planung und Dokumentation von Infrastrukturen der Informations- und Kommunikationstechnik (IKT) nahtlos in das digitalisierte Facility Management (FM) ein. Für den Teilbereich der IKT nutzen wir den eigenständigen Begriff Network Facility Management (NFM), um die Besonderheiten netzartiger Strukturen gegenüber den Facilities des klassischen CAFM hervorzuheben.

Ebenso wie im CAFM verwaltet NFM seine Facilities in ihrem räumlichen Umfeld, d. h. die Verknüpfung von Sach- und Grafikinformatoren gehören zum Standard solcher Systeme (vgl. Abbildung 14).

Für Facility Manager liegt die Beschäftigung mit der IT-Infrastruktur, den Netzwerk-Facilities, meist noch außerhalb ihres Betätigungsfeldes. Das gesamte Thema wird bisher fast vollständig von Netzadministratoren abgedeckt.

Abbildung 14: Maßstäblicher Signalwegverlauf und Signalspinne im NFM-System InfoCABLE®

Die Notwendigkeit zur Zusammenarbeit von Facility Managern mit Netzadministratoren und -planern zeigt sich aber immer wieder bei der Gebäudenutzungsplanung, in Wartungs- und Instandhaltungsprozessen sowie in verschiedenen Change-Management-Prozessen. Hierzu gehören Umzüge einzelner Personen, ganzer Abteilungen oder Betriebe sowie größere Umbau-, Erweiterungs-, Verdichtungs- und Modernisierungsaktivitäten. Der Impuls für Veränderungen kann dabei auch von der IT-Domäne ausgehen. Modifikationen der IT-Ausrüstung können Änderungen bei anderen Gewerken nach sich ziehen. Beispiele sind die Neugestaltung von Präsentationsräumen nach Einführung von Großbildschirmen, die Einsparung von Installationsräumen im Zuge der Server-Virtualisierung, die verstärkende Klimatisierung von Serverräumen, die Anpassung der Energieversorgungssysteme oder die Verbesserung von Zugangssicherungen.

NFM-Systeme bilden eine gute Ausgangsbasis für die Kooperation von Facility Managern und IT-Spezialisten.

Die Komplexität der IT-Welt spiegelt sich bei NFM-Systemen in einer Modellbasis mit tief geschachtelter Objekthierarchie, einem hohen Detaillierungsgrad und sehr großen, sich stellenweise schnell ändernden Datenmengen wider. In den Objektbeschreibungen und Bearbeitungsfunktionen wird eine fachspezifische Begriffswelt verwendet, die auf die Arbeit von Netzadministratoren zugeschnitten ist.

In diesem Beitrag werden Lösungsmöglichkeiten für zwei große Herausforderungen behandelt, die sich direkt aus der Idee ableiten, NFM-Systeme gemeinsam zu nutzen. Wir konzentrieren uns auf den Beginn der Arbeitsabfolge – die Erfassung von Veränderungen in der Netzinfrastruktur – und auf das Ende der Kette – die nutzbringende Informationsbereitstellung für einen interdisziplinären Anwenderkreis.

Zum einen zeigen wir auf, wie das Problem der Fehlerfreiheit und Datenintegrität bei der Datenerfassung und -aktualisierung im Bereich Network Facility Management bewältigt werden kann, zum anderen diskutieren wir, wie die gesammelten Informationen durch den Einsatz KI-basierter Assistenzsysteme einem interdisziplinären Anwenderkreis über hochspezialisierte Netzwerkadministratoren hinaus nutzbar gemacht werden.

Herausforderungen

Zu den anspruchsvollen Aufgaben von Netzadministratoren zählen das Fehler-, Konfigurations-, Accounting-, Performance- und Sicherheitsmanagement [1]. Netzwerke müssen anwendungsbezogen gegliedert und performant sein. Im Betrieb müssen Fehlerquellen möglichst schnell identifiziert und behoben werden. Netzkomponenten wie Router, Switches, Netzwerkschränke, Server- und Storage-Systeme, Kühlgeräte, Unterbrechungsfreie Stromversorgungen, Computer, Telefone, Drucker, Türsprechanlagen, Kameras, Lautsprecher, Sensoren und Aktoren, Ports und Slots von Netzkomponenten, Kabel aller Art und funkbasierte Übertragungswege müssen zielgenau bereitgestellt, konfiguriert und dokumentiert werden. Um Ausfallsicherheit gewährleisten zu können, werden für zentrale Netzkomponenten und deren Verbindungen gezielt redundante Strukturen aufgebaut.

Netzplaner erarbeiten technische Konzeption, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen ausgehend von den aktuellen Infrastruktur- und Nutzungsdaten sowie mittelfristige Entwicklungsprognosen, die den ständig steigenden Anforderungen an Zugriffs- und Ausfallsicherheit, Leistungsstärke und Anwendbarkeit neuer IT-Technologien wie Cloud- und KI-basierter Services gerecht werden.

Die realitätsgetreue Netzdokumentation bildet den Ausgangspunkt für administrative Aufgaben im Netzbetrieb und für punktgenaue Modernisierungs-, Umbau- und Erweiterungsaktivitäten, die von Netzadministratoren und Planern vorbereitet und begleitet werden. NFM-Systeme sind darauf ausgelegt, dies für die gesamte physische Netzinfrastruktur in digitaler Form zu leisten.

Systeminterne Datenmodelle spiegeln die oben beschriebene Komplexität der Network Facilities wider. Es ist in den meisten NFM-Systemen möglich, beliebig tief geschachtelte Objekthierarchien (mechanische, elektrische und übertragungstechnisch wirksame Einbaubeziehungen) abzubilden. Die Verschaltungsbeziehungen über Kabel oder Drahtlosverbindungen können auf Port, Adernpaar oder Funkkanal genau modelliert und automatisch auf Plausibilität getestet werden.

NFM-Systeme werden für die *Dokumentation* bestehender IT-Infrastrukturen eingesetzt oder als *Planungswerkzeuge* genutzt. Im ersten Fall werden Änderungen, die in der Praxis bereits vollzogen wurden, nachträglich erfasst. Im zweiten Fall werden geplante Umbauten zunächst „virtuell“ im NFM-System vollzogen und erst danach in die Praxis umgesetzt.

Im Dokumentationsfall besteht die Schwierigkeit darin, ein genaues, virtuelles Abbild (digitaler Zwilling) der bestehenden Infrastruktur zu generieren. Hierfür werden oft Importschnittstellen zum Einlesen interaktiv erstellter Änderungslisten oder gesonderte Mobil-Applikationen für die direkte Anwenderinteraktion eingesetzt. In beiden Fällen können Fehler auftreten, die teilweise durch Plausibilitätstest des NFM-Systems aufgedeckt werden können [3]. Bei Einsatz von NFM als Planungstool ist es umgekehrt. Das virtuelle Abbild, das im Planungsprozess erarbeitet wurde, wird im Nachgang physisch realisiert.

Die kreative Arbeit des Planers wird durch NFM-Funktionen unterstützt. Dazu gehören Routingfunktionen für Kabel- und Signalwegverläufe sowie Komplexfunktionen, die grobe Planungsvorgaben automatisiert in detaillierte Netzlayouts übersetzen [4]. Arbeitsanweisungen, die durch das NFM automatisiert generiert werden, helfen dabei, dass die Planungsvorgaben akkurat umgesetzt werden [5][6][7]. Beide Arbeitsweisen müssen aber im Endeffekt dazu führen, dass das NFM-System die Realität widerspiegelt. Das ist wichtig, weil die NFM-Daten die Basis für Auswertungen aller Art und neue Änderungsprozesse bilden, die auch andere Gewerke und die Facility Manager betreffen.

Die beiden Herausforderungen, auf die wir uns hier konzentrieren, sind

- a) die Gewährleistung von Fehlerfreiheit und Datenintegrität bei der Datenerfassung und –aktualisierung und damit der Bereitstellung einer verlässlichen Informationsquelle,
- b) die Bereitstellung und Nutzbarmachung der gesammelten Informationen für einen interdisziplinären Anwenderkreis.

Die Fehlerfreiheit und Datenintegrität kann in der Praxis durch verschiedene Faktoren negativ beeinflusst werden. Dazu gehören spontane Vorortentscheidungen, Fehlinterpretationen oder unvollständige Auftragsausführung, ausbleibende Rückmeldungen, Falschlieferungen, Komponentenfehler, Namensverwechslungen, Etiketten- oder Tippfehler.

Die interdisziplinäre Nutzbarmachung der Informationen wird erschwert durch fehlende Kenntnisse der beteiligten Akteure zu Software-Tools in heterogenen Systemlandschaften, durch fehlendes Spezialwissen und geringe Kenntnisse über gewerke- und applikationsspezifische Fachbegriffe.

Beide Herausforderungen sind Gegenstand unserer aktuellen FuE-Aktivitäten, die im folgenden Abschnitt erläutert werden.

Forschungsansätze, Methoden und Technologie

1.1 Aufrechterhaltung von Fehlerfreiheit und Datenintegrität der NFM-Modelle durch Systemintegration

NFM-Systeme bieten selbst verschiedene Funktionen, die eine fehlerfreie Modellierung unterstützen. Beispiele dafür sind:

- Plausibilitätschecks, die die Kompatibilität von Ports in Verbindungen prüfen,
- Benennungsalgorithmen, die nach Definition eines Regelschemas Namen für Komponenten, Ports und Signalwege automatisch vergeben, so dass Schreibfehler minimiert werden. Zusatzfunktionen überprüfen die Namen auf Eindeutigkeit oder reservieren Namensräume für Teilnetze,
- Importfunktionen, die das Einlesen von Massendaten aus Planungsunterlagen erlauben.

Die Datenübernahme aus gesicherten Quellen ist ein Ansatz, den wir in unseren aktuellen Entwicklungsprojekten verfolgen. Hierzu zählen sogenannte Netzwerkmanagementsysteme (NMS), die Kommunikationsnetze in Echtzeit überwachen. Durch den Di-

rektzugriff auf aktive („managebare“) Netzkomponenten wie Router, Switches und Server werden Datenübertragungsk채n채 bereitgestellt, konfiguriert, ¼berwacht und gesichert. Auf Informationen von NMS, die diese direkt aus den Netzkomponenten auslesen, kann ¼ber Standardprotokolle zugegriffen werden (f¼r exakte Definitionen und Systembeschreibungen vgl. [8][9]). Anders als NFM-Systeme k¼nnen NMS-Tools keine Aussagen ¼ber passive Verteiler entlang der Signalwege, ¼ber involvierte Kabel oder Installationsorte generieren. Die Informationen zu aktiven Komponenten sind allerdings immer aktuell. Der Anwender erh채lt Typ- und Benennungsinformationen, Konfigurationsdaten und Verbindungslinks zu anderen Aktivkomponenten. Eine weitere Systemklasse der Monitoring-Tools bilden *IT-Asset-Management-Systeme* (ITAM), die in ¼hnlicher Weise f¼r die Erfassung von Endger채te- und Software-Informationen eingesetzt werden k¼nnen (z. B. f¼r die Fernabfrage von Druckern). In Abbildung 15 werden NFM- sowie NMS- und ITAM- Systeme gegen¼bergestellt.

Abbildung 15: Gegen¼berstellung von NMS-, ITAM- und NFM-Systemen

¼ber eine NFM-NMS-Kopplung k¼nnen die Netzinformationen aus beiden Systemwelten vereint werden (vgl. auch [10]). Im FuE-Projekt IT-VIAZ [11] werden Analyse- und Mapping-Verfahren entwickelt, um aus beiden Quellen eine widerspruchsfreie Datenbasis generieren zu k¼nnen. Diese entspricht systemintern einem hierarchisch strukturierten Hypergraphen. Der daraus abgeleitete Knowledge Graph – und wird im Folgenden *NFM-KG* genannt.

Auf dieser Datenbasis entstehen verschiedene Systemfunktionen, die f¼r das Network Facility Management bereitgestellt werden:

- Automatische Generierung von vorausgef¼llten Arbeitslisten f¼r Durchgangspr¼fungen („Durchklingeln“) bei der Ersterfassung von Kabelverlufen,

- Bereitstellung von Installationsorten für Aktivkomponenten oder zentral verfügbare Netzkomponenten (Server, Drucker) bei arbeitsplatzbezogenen Problemmeldungen,
- Generierung von gewerkeübergreifenden Arbeitsaufträgen (z. B. für Umzüge),
- Permanente Bereitstellung von Zieldaten für Datenchecks und Monitoringfunktionen für Signalwege über Passivverteiler hinweg,
- Prüfung und automatisierte Korrektur von Anschlussinformationen (Raumzuordnung und Dosenanschluss) mobiler Endgeräte bei stabilen Grundverkabelungen,
- Automatisierte Ortung bisher nicht erfasster und möglicherweise nichtautorisierter Endgeräte,
- Automatisierte Identifikation nicht genutzter Signalwege für die Nutzbarmachung von Router- oder Switch-Ports.

NFM-KGs bilden die Basis für die Verbesserung von Prozeduren zur Datenerfassung und kontinuierlichen Aufrechterhaltung der Datenqualität in NFM-Systemen. Sie können aber auch fundamentale Bausteine für weiterführende Software-Tools werden, wie u. a. im nächsten Abschnitt erläutert wird.

1.2 KI-basierte Verfahren zur Unterstützung interdisziplinärer Anwenderkreise von Network Facility und Network Management Systemen

KI-basierte Assistenzsysteme haben in den letzten Jahren enorm an Bedeutung gewonnen und können auch die Arbeit mit NFM-Systemen einem interdisziplinären Anwenderkreis zugänglich machen. Besonders interessant sind dabei moderne Chatbots wie ChatGPT [12], die auf Basis von *Large Language Models* (LLMs) entwickelt wurden und Techniken der generativen künstlichen Intelligenz nutzen. Dadurch sind sie in der Lage, menschenähnliche Gespräche zu führen. Als virtuelle Assistenten (Wizards) können sie Informationen schnell zugänglich machen, auf Nutzerfragen antworten und somit Entscheidungen unterstützen. Die Systeme bieten nicht nur Effizienzgewinne, sondern tragen auch dazu bei, die Kommunikation zwischen Menschen und Technologie intuitiver zu gestalten indem sie einen niedrighschwelligigen Zugang zu den in NFM-Systemen gespeicherten Daten ermöglichen.

Neben ChatGPT, das von OpenAI entwickelt wird, gibt es mittlerweile viele weitere LLMs. Einige von ihnen stehen als vortrainierte Open-Weight-Versionen zur Verfügung und können auf lokaler Hardware gehostet und angepasst werden, wie z. B. das Llama-Modell von Meta [13] oder Mistral von Mistral AI [14]. Diese frei verfügbaren LLMs bieten Unternehmen die Flexibilität, KI-Lösungen individuell zu gestalten, ohne vollständig von cloudbasierten Diensten abhängig zu sein.

Die Konzeption und das Training eines eigenständigen LLMs, das in der Lage ist, komplexe Anfragen mit hoher Zuverlässigkeit zu beantworten, sind mit einer Reihe von Problemen verbunden. Das Training solcher KI-Modelle erfordert insbesondere sehr umfangreiche Rechenressourcen und Datenbestände sowie spezialisiertes Know-how. Die meisten Unternehmen, insbesondere KMUs, verfügen jedoch weder über die technischen noch die finanziellen Mittel, um solche Modelle eigenständig zu erstellen und zu betreiben. Infolgedessen kann es für sie sinnvoller und ökonomischer sein, auf vortrainierte Open-Weight-Modelle zurückzugreifen. Da diese Modelle aber in der Regel auf frei im Internet

verfügbaren Daten trainiert worden sind, besitzen sie kein Wissen über die unternehmensinterne IT-Infrastruktur und die Daten der eingesetzten NFM-Systeme. Das stellt eine große Herausforderung dar, da die Modelle dazu neigen zu „halluzinieren“, d. h. sie antworten mit falschen oder irreführenden Informationen und präsentieren diese als Fakten.

Retrieval-Augmented Generation (RAG) [15] ist ein brandaktueller Forschungsansatz, der versucht, das enorme Wissen, was in bereits vortrainierten LLMs enthalten ist, mit domain-spezifischem Wissen aus unternehmensinternen (unter Umständen sensiblen) Datenquellen, wie Wissensdatenbanken oder Dokumentensammlungen, zu ergänzen und somit Halluzinationen zu vermeiden und den Zugriff auf die Daten zu erleichtern. Dadurch können Systeme maßgeschneiderte Antworten bereitstellen, ohne die hohen Kosten und den Aufwand eines vollständigen Trainingsprozesses tragen zu müssen. RAG-Systeme bieten somit eine skalierbare und effiziente Lösung, um KI-gestützte Anwendungen auch mit begrenzten Ressourcen zu realisieren. Ein zusätzlicher Vorteil dieses Ansatzes ist die verbesserte Datensicherheit. Da das LLM selbst nicht verändert wird, können effektive Zugangskontrollen implementiert werden, um sicherzustellen, dass sensible Informationen ausschließlich autorisierten Nutzern zugänglich gemacht werden.

Ein RAG-System benötigt eine leistungsfähige *Retriever*-Komponente, um die Datenquellen zu durchsuchen und potenzielle Antwortkandidaten für gestellte Fragen zu finden. Die extrahierten Informationen werden anschließend an das LLM übergeben, das dieses externe Wissen in die Antwortgenerierung integriert (vgl. Abbildung 16).

Abbildung 16: Aufbau von RAG-Systemen

Das Format der Daten spielt bei der Konzeption der RAG-Systeme eine entscheidende Rolle, da es maßgeblich beeinflusst, wie die Informationen verarbeitet und integriert werden können. Grundsätzlich können Daten in unstrukturierter, semistrukturierter oder strukturierter Form vorliegen [16]. In NFM-Systemen werden Daten typischerweise in relationalen Datenbanken gespeichert. Im Vergleich zu unstrukturierten Datenquellen, wie etwa Textdokumenten, haben relationale Datenbanken den Vorteil, dass sie klar strukturiert, leicht zugänglich und effizient abfragbar sind. Daher erscheint es naheliegend, sie als Grundlage für die Systeme zu nutzen. Dennoch legen Studien nahe, dass Wissensgraphen

(Knowledge Graphs) eine noch effektivere Alternative darstellen, um externes Wissen gezielt in die Antwortgenerierung von LLMs zu integrieren [17]. Wissensgraphen speichern Informationen in Graphstrukturen und spannen so semantische Netze auf, die Beziehungen zwischen den Daten explizit darstellen. Diese Eigenschaft kommt RAG-Systemen zugute. Mit der Überführung von relationalen Datenbanken in solche NFM-KG-Strukturen beschäftigen wir uns aktuell im Forschungsprojekt KIBITS [18].

GraphRAG [19] ist eine Unterart von RAG und setzt Wissensgraphen als zentrale Datenquelle ein. Dabei wird die semantische Struktur der Daten ausgenutzt, um auch komplexe Abfragen präzise beantworten zu können. Dieser Ansatz eröffnet neue Möglichkeiten, insbesondere in Anwendungen, bei denen das Verständnis von Kontext und Beziehungen entscheidend ist.

Analog zu klassischen RAG-Systemen bildet die Retriever-Komponente das zentrale Element von GraphRAG-Anwendungen. Ihre Hauptaufgabe besteht darin, innerhalb des Wissensgraphen relevante Antwortkandidaten oder Antwortpfade für eine gestellte Frage im Knowledge-Graphen zu identifizieren. Der genaue Aufbau dieser Komponente variiert je nach Anwendungsfall und Struktur der zugrundeliegenden Daten. Aktuell wird intensiv an verschiedenen Architekturansätzen geforscht, die die Effizienz und Präzision dieser Retrieval-Prozesse weiter verbessern sollen. Die Ansätze lassen sich in drei Kategorien einteilen [20], die im Folgenden kurz vorgestellt werden.

Klassische Retrieval-Methoden verzichten vollständig auf den Einsatz von KI-Modellen und stützen sich stattdessen auf heuristische Regeln oder Graph-Suchalgorithmen. Zwar sind sie in der Regel äußerst effizient, doch ihre Genauigkeit lässt nach, insbesondere, wenn sie auf unbekannte oder komplexe Daten oder Fragen stoßen.

Eine moderne Art von Retrievern basiert hingegen auf LLMs, die ihr fortgeschrittenes Sprachverständnis nutzen, um sowohl die gestellte Frage zu interpretieren als auch gezielt im Wissensgraphen zu navigieren. Diese Modelle können beispielsweise instruiert werden, präzise Anfragen an Graph-Datenbanken zu generieren, um die benötigten Informationen abzurufen (vgl. [1]) oder nutzen das LLM, um Pfade im Graphen zu identifizieren, die am wahrscheinlichsten zur gewünschten Antwort führen [2].

Ein weiterer vielversprechender Ansatz sind Graph Neural Networks (GNNs), die speziell darauf ausgelegt sind, die komplexen Strukturen und Beziehungen in Graphen zu analysieren und zu nutzen. Sie können die Daten eines Graphen effektiv kodieren und bewerten einzelne Daten oder Beziehungen basierend auf ihrer Ähnlichkeit zur gestellten Anfrage. Dieses tiefere Verständnis der Graphstruktur ermöglicht es GNNs, relevante Informationen präzise und effizient zu identifizieren. Oft werden GNNs auch in Kombination mit LLMs eingesetzt, um die Vorteile der beiden Ansätze voll ausnutzen zu können (z. B. [3]).

Die Auswahl der passenden Retriever-Architektur für GraphRAG-Systeme ist stark vom Anwendungsfall und der Struktur der zugrundeliegenden Daten abhängig. Sorgfältig entwickelte Systeme können die Arbeit mit NFM-Systemen erheblich erleichtern, insbesondere für interdisziplinäre Teams. Personen ohne spezielles Fachwissen kann der Zugang zu relevanten Informationen eröffnet werden. Die praxisorientierte Entwicklung eines solchen Systems bildet den Schwerpunkt eines unserer FuE-Projekte.

Ergebnisse und Ausblick

Im FuE-Projekt KIBITS [18] beschäftigen wir uns mit der Entwicklung eines KI-basierten Assistenzsystems für eine NFM-Anwendung. Basierend auf brandaktuellen Forschungserkenntnissen arbeiten wir an der praktischen Umsetzung von GraphRAG-Systemen, die frei verfügbare LLMs mit dem Wissen aus den Daten über die IT-Infrastruktur anreichern. Das System soll den Zugang zu den NFM-Daten erleichtern und interdisziplinäre Teams bei der Arbeit unterstützen. Der Einsatz frei verfügbarer LLMs ermöglicht es zudem, die Systeme auf lokaler Hardware zu betreiben. Dadurch können vertrauliche Unternehmensdaten direkt verarbeitet werden, ohne dass ein Upload in die Cloud erforderlich ist, was sowohl die Datensicherheit als auch die Kontrolle über sensible Informationen erheblich verbessert.

Ein zentraler Bestandteil des Projekts ist die Überführung relationaler Datenbanken aus NFM-Systemen in aussagekräftige Wissensgraphen, die als Grundlage für GraphRAG-Systeme dienen. Diese Wissensgraphen müssen so gestaltet sein, dass sie die semantischen Beziehungen zwischen den Daten präzise und informativ abbilden, um das System mit domänenspezifischem Wissen anreichern zu können. Da die ideale Struktur eines Wissensgraphen stark von der Beschaffenheit der Daten abhängt, erfordert die Entwicklung umfassende Experimente und iterative Anpassungen.

Zudem werden im Rahmen des Projekts verschiedene Ansätze für GraphRAG-Systeme untersucht. Dabei liegt der Fokus auf dem Zusammenspiel zwischen der Retriever-Komponente, dem aus den NFM-Daten erstellten Wissensgraphen und Open-Weight-LLMs. Letztere nutzen das abgerufene Wissen, um präzise Antworten in natürlicher Sprache zu generieren. Um ein geeignetes LLM für die spezifischen Anforderungen im Bereich der NFM-Systeme zu identifizieren, werden mehrere frei verfügbare Modelle getestet. Parallel dazu werden Experimente mit verschiedenen Retriever-Architekturen durchgeführt, um die Effizienz und Genauigkeit des Systems zu verbessern und die Beschaffenheit der Daten bestmöglich zu berücksichtigen.

Schlussfolgerung

Aktuelle Forschungsaktivitäten zeigen neue Wege auf, wie realitätsgetreue Wissensgraphen gewonnen werden können, die den aktuellen Zustand von Netzwerkinfrastrukturen widerspiegeln. Diese können die zentrale, gewerkeübergreifende Wissensbasis für zuverlässige, KI-basierte Assistenzsysteme bilden, um die interdisziplinäre Zusammenarbeit von IT-Spezialisten und Facility Managern beim nachhaltigen Betrieb moderner Gebäudekomplexe effektiv zu unterstützen.

Die beschriebenen FuE-Projekte können als Grundlage für weitere Entwicklungen im Bereich KI-basierter Assistenzsysteme dienen. Durch die gewonnenen Erkenntnisse zur Generierung von aussagekräftigen Wissensgraphen, die als Basis für GraphRAG-Systeme genutzt werden, lassen sich Anwendungen entwickeln, deren Einsatzgebiete weit über das NFM hinausgehen. So ist es beispielsweise möglich, Wissensgraphen aus den Daten klassischer CAFM-Systeme oder anderer komplexer Informationssysteme zu generieren, um auch in diesem Kontext intelligente Lösungen bereitzustellen und einem breiten Anwenderkreis einen niedrighschwelligeren Zugang zu ermöglichen.

Vielversprechend ist auch die Zusammenführung von NFM- und CAFM-Daten in einer gemeinsamen Wissensbasis. Ein GraphRAG-System, das auf einer solchen Grundlage aufbaut, könnte die jeweiligen Stärken beider Datenquellen vereinen und so einen erheblichen Mehrwert für eine Vielzahl unterschiedlicher Nutzer schaffen. Durch die Implementierung effektiver Zugangskontrollen kann zudem sichergestellt werden, dass sensible Informationen geschützt sind und nur den autorisierten Nutzern der einzelnen Gewerke zugänglich gemacht werden.

Finanzierung

Die Forschungsarbeiten im Rahmen der FuE-Projekte IT-VIAZ und KIBITS wurden durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz gefördert [11][18].

Interessenkonflikte

Die Autoren deklarieren keine Interessenkonflikte.

Publikation

Dieser Beitrag wird open access unter CC BY 4.0, Creative Commons Namensnennung 4.0 veröffentlicht. [CC BY 4.0 Deed](#) | [Namensnennung 4.0 International](#) |

[Creative Commons](#)

Literatur

- Schwochow, S.; May, M. Netzwerk-FM – eine unterschätzte CAFM-Disziplin. *Der Facility Manager* 29(Juni 2022)6, 26-29
- May, M. (Hrsg.) CAFM-Handbuch – Digitalisierung im Facility Management erfolgreich einsetzen. 4. Auflage, Springer Vieweg, Wiesbaden, 2018, 713 S.
- Bigalke, L., Schwochow, S. *ANAKO – Automatisierte Analyse- und Korrekturverfahren für stark verzweigte Netzstrukturen im IKT-Bereich*. Ergebnisse des Förderprojektes MF140054 BMWi/Inno-KOM-Ost, PT EuroNorm, Sachbericht 2017
- Schwochow, S. *LoD_Plan IKT - Detaillierungsverfahren für Netzplanung*. Ergebnisse des Förderprojektes 49MF170036 BMWi/INNO-KOM, PT Euronorm, Sachbericht 2020
- Schwochow, S. *itTWIN – Assistenzverfahren für Netzausbau und Störungsbehebung*, Ergebnisse des Förderprojektes MF200095 BMWi/INNO-KOM, PT EuroNorm, Sachbericht 2023
- Lost, T. Ergebnisse aus dem Projekt itTWIN; Vortrag auf InfoCABLE Workshop, November 2022
- Schwochow, S. *itAGIL – Agile IT Planung für adaptive Umsetzung*. Ergebnisse des Förderprojektes 49MF21004 BMWi/INNO-KOM, PT Euronorm, Sachbericht 2023
- Wadal, P.V., Gupta, S.R. An Overview of Network Management System, *International Journal Of Computer Science And Applications* Vol. 6, No.2, Apr 2013 ISSN: 0974-1011 (Open Access)
- Tawalbeh, L. *Network Management*. DOI:10.1007/978-3-030-41987-5_5, Texas A&M University San Antonio, 2020
- Schwochow, S. May, M. Netzwerkdokumentation und -Monitoring: Fusion zweier IT-Welten. *LANline* 27(2022)1, 28-29
- IT-VIAZ – Szenenbasierte Zustandsvisualisierung für IT-Netze, gefördert vom BMWK im Fördermechanismus INNO-KOM unter MF220063
- ChatGPT. Online verfügbar: <https://chatgpt.com> (abgerufen am 22.11.2024)
- Llama 3.2. Online verfügbar: <https://llama.com> (abgerufen am 22.11.2024)
- Mistral AI | Frontier AI in your hands. Online verfügbar: <https://mistral.ai> (abgerufen am 22.11.2024)
- Lewis, P.; Perez, E.; Piktus, A.; Petroni, F.; Karpukhin, V.; Goyal, N.; Küttler, H.; Lewis, M.; Yih, W.; Rocktäschel, T.; Riedel, S.; Kiela, D. *Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-intensive NLP Tasks*, arXiv:2005.11401 [cs.CL], Mai 2020

16. Gao, Y.; Xiong, Y.; Gao, X.; Jia, K.; Pan, J.; Bi, Y.; Dai, Y.; Sun, J.; Wang, M.; Wang, H. *Retrieval-Augmented Generation for Large Language Models: A Survey*, arXiv:2312:10997 [cs.CL], Dezember 2023
17. Sequeda, J.; Allemang, D.; Jacob, B. *A Benchmark to Understand the Role of Knowledge Graphs on Large Language Model's Accuracy for Question Answering on Enterprise SQL Databases*, arXiv:2311:07509 [cs.AI], November 2023
18. KIBITS – KI-basiertes Dialogsystem für IT-Service-Anfragen, gefördert vom BMWK im Fördermechanismus INNO-KOM unter MF230017
19. Edge, D.; Trinh, H.; Cheng, N.; Bradley, J.; Chao, A.; Mody, A.; Truitt, S.; Larson, J. *From Local to Global: A Graph RAG Approach to Query-Focused Summarization*, arXiv:2404:16130 [cs.CL], April 2024
20. Peng, B.; Zhu, Y.; Liu, Y.; Bo, X.; Shi, H.; Hong, C.; Zhang, Y.; Tang, S. *Graph Retrieval-Augmented Generation: A Survey*, arXiv:2408:08921 [cs.AI], August 2024
1. Project GraphRAG – Microsoft Research. Online verfügbar: <https://www.microsoft.com/en-us/research/project/graphrag> (abgerufen am 22.11.2024)
2. Sun, J.; Xu, C.; Tang, L.; Wang, S.; Lin, C.; Gong, Y.; Ni, L. M.; Shum, H.; Guo, J. Think-on-Graph: Deep and Responsible Reasoning of Large Language Model on Knowledge Graph, arXiv:2307:07697 [cs.CL], Juli 2023
3. Liu, G.; Zhang, Y.; Li, Y.; Yao, Q. Explore then Determine: A GNN-LLM Synergy Framework for Reasoning over Knowledge Graph, arXiv:202406:01145 [cs.CL], Juni 2024

PropTech-Produkte und -Services und ihr Nachhaltigkeitsbeitrag: Eine strukturierte Übersicht für den Schweizer Markt

David Meier

Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, Schweiz, david.mei@hotmail.com

Abstract

Die Immobilienbranche ist für einen erheblichen Anteil globaler Ressourcenverbräuche und CO₂-Emissionen verantwortlich, was eine umfassende Transformation hin zu nachhaltigeren Praktiken erfordert. Gleichzeitig bietet die Digitalisierung innovative Ansätze zur Förderung von Nachhaltigkeit, insbesondere durch sogenannte PropTechs. Diese Studie untersucht systematisch die Nachhaltigkeitsbeiträge von PropTech-Lösungen auf dem Schweizer Markt mit Fokus auf institutionelle Immobilieneigentümer. Ziel ist es, eine Übersicht digitaler Produkte und Services zu schaffen, die ökologischen, wirtschaftlichen und sozialen Mehrwert bieten. Auf Basis einer Analyse der PropTech Map Switzerland identifizierte die Forschung 65 Lösungen, die für institutionelle Eigentümer relevant und skalierbar sind. Die dominierenden Technologien sind „Platforms & Portals“, „Data Analytics“, „Sensors & Actuators“ sowie „Artificial Intelligence“, welche gemeinsam etwa 60% der untersuchten Produkte abdecken. Die Ergebnisse zeigen unter anderem, dass PropTechs primär wirtschaftliche (90%) und ökologische (54%) Nachhaltigkeitsaspekte adressieren, während gesellschaftliche Dimensionen mit nur 20% unterrepräsentiert sind. Praktisch bietet die Arbeit institutionellen Immobilieneigentümern eine Orientierungshilfe zur Integration digitaler Technologien in nachhaltige Strategien, während sie eine fundierte Grundlage für zukünftige Forschungen schafft. Abschliessend wird betont, dass PropTechs das Potenzial haben, die Dekarbonisierung und Nachhaltigkeitsbestrebungen der Immobilienwirtschaft entscheidend zu unterstützen. Dies erfordert jedoch eine verstärkte Ausrichtung auf ganzheitliche Nachhaltigkeitsziele, die ökologische Verantwortung und soziale Gerechtigkeit gleichwertig berücksichtigen. Langfristig könnten so nachhaltige Lösungen geschaffen werden, die globale Herausforderungen wie den Klimawandel und die Ressourcenschonung adressieren und gleichzeitig wirtschaftliche Interessen fördern.

Schlüsselwörter: PropTech, Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Lebenszyklus

1. Einleitung

1.1. Hintergrund

1.1.1. Nachhaltigkeit und institutionelle Immobilieneigentümer

Die Immobilienbranche gehört zu den ressourcenintensivsten Industrien weltweit und ist für etwa 37% der globalen CO₂-Emissionen verantwortlich (UNEP, 2024). In der Schweiz entfallen 40% des Endenergiebedarfs und rund ein Drittel der CO₂-Emissionen auf den Gebäudesektor (BFE, 2023). Gemäss Jorio (2020) weist die Schweiz im Europäischen Vergleich besonders hohe Verbrauchswerte bei Bestandsgebäuden pro Kopf auf. Zusätzlich resultieren zwei Drittel der landesweiten Abfälle aus Bautätigkeiten (BAFU, 2022). Angesichts dieser Zahlen wird auch die zentrale Rolle des Facility Managements (FM) deutlich, das den Gebäudebetrieb, die Instandhaltung und die Optimierung umfasst und somit wesentliche Ansatzpunkte zur Reduzierung von Ressourcenverbrauch und Umweltbelastung bieten kann (siehe hierfür auch IBM, o.J. sowie Alfalah & Zayed, 2020). Dies gilt vor allem in Anbetracht dessen, dass das World Green Building Council (2024) ehrgeizige Klimaziele gesetzt hat: Bis 2030 sollen alle neuen Gebäude, Infrastrukturen und Renovierungen 40% weniger CO₂-Emissionen im Betrieb verursachen und bis 2050 soll ein komplett CO₂-neutraler Betrieb erreicht werden. Bei einem Bestand von aktuell rund 2.75 Mio. Gebäuden allein in der Schweiz (Baldegger et al., 2020) ist dies ein ambitioniertes Ziel.

Hierbei muss ausserdem erwähnt werden, dass nahezu ein Fünftel des Werts von Wohnimmobilien von institutionellen Investoren, also von Pensionskassen, Versicherungen, Anlagestiftungen sowie Immobilienfonds und börsennotierten Immobiliengesellschaften, gehalten wird und die Situation bei Geschäftsimmobilien ähnlich aussieht (Selberherr & Meier, 2015). Da institutionelle Investoren im Vergleich zu Privateigentümern oft wesentlich professioneller aufgestellt sind und daher über mehr Handlungsmöglichkeiten bzw. Einfluss am Schweizer Immobilienmarkt verfügen, sollte im Kontext der Nachhaltigkeit vor allem bei ihnen angesetzt werden. Auch Herzog et al. (2021) und Bühler (2024) unterstreichen die Bedeutung institutioneller Investoren und heben den Mangel an CO₂-Mechanismen zur Förderung von Investitionen in nachhaltige Immobilien hervor. Institutionelle Immobilieneigentümer streben gemäss Rütter-Fischbacher et al. (2010) eine angemessene Rendite an, während sie gleichzeitig den Wert ihrer Immobilien erhalten oder steigern, Lebenszykluskosten minimieren und eine langfristige Vermietbarkeit sicherstellen möchten. Das strategische Nachhaltigkeitsmanagement im Immobilienbereich adressiert die Herausforderung, wirtschaftliche Rentabilität mit ökologischer Verträglichkeit und sozialer Verantwortung zu verbinden (Rütter-Fischbacher et al., 2010). Institutionelle Immobilieneigentümer entwickeln häufig eine strategische Wesentlichkeitsmatrix innerhalb ihres Nachhaltigkeitsberichts, um die relevanten Nachhaltigkeitsaspekte in den Dimensionen Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft zu identifizieren und zu priorisieren. Beispiele für solche Eigentümer sind Mobimo, Fundamenta, Pensimo und Swiss Prime Site [SPS].

An dieser Stelle sei nochmals erwähnt, dass nachhaltiges Facility Management [SFM] gemäss Alfalah & Zayed (2020) positive Auswirkungen auf die ökologischen,

wirtschaftlichen und sozialen Säulen nachhaltiger Gebäude haben kann, was den Wert für Unternehmen und Organisationen erhöht, die SFM in ihre Vision integrieren. Eine Analyse von 232 Publikationen zum Thema SFM zeigt, dass die bisherige Forschung interdisziplinär ist und sich von einem neuen Forschungsfeld zu einem Fokus auf empirische Phänomene entwickelt hat, wobei die Zahl der Veröffentlichungen seit 2012 rückläufig ist (Alfalah & Zayed, 2020). Dies unterstreicht die Bedeutung von neuer Forschung im aktuellen Kontext.

1.1.2. Digitalisierung

Parallel dazu entwickelt sich die Digitalisierung rasant weiter und beeinflusst alle Aspekte der Immobilienwirtschaft. Laut Schulz-Wolkow et al. (2021) führt die Digitalisierung zu einer umfassenden Transformation traditioneller Geschäftsmodelle und Wertschöpfungsketten in der Immobilienwirtschaft. Auch Staub et al. (2022) betonen, dass die digitale Transformation nicht nur innovative Lösungen für die Wirtschaft, sondern auch nachhaltige Entwicklungsmöglichkeiten bietet. Die Global e-Sustainability Initiative [GeSI] (2015) geht davon aus, dass Informations- und Kommunikationstechnologien [IKT] das Potenzial haben, bis 2030 in diversen Wirtschaftssektoren signifikante wirtschaftliche und ökologische Vorteile zu erzielen. Der Einsatz von IKT könnte die globalen CO₂-Emissionen laut GeSI (2015) um bis zu 20% senken, indem effizientere Produktionsmethoden, verbesserte Energiemanagementsysteme und innovative Lösungen für nachhaltiges Wirtschaften gefördert werden. Digitalisierung ist somit nicht nur ein Treiber des technologischen Fortschritts, sondern auch ein wesentlicher Faktor für die Förderung nachhaltiger Entwicklung. Die Integration digitaler Technologien bietet also umfassende Möglichkeiten, die aktuellen Herausforderungen zu bewältigen und einen nachhaltigen Weg in die Zukunft zu ebnet.

In der Real Estate Branche rücken zunehmend sogenannte «PropTechs» in den Fokus. Bolz et al. (2023) betonen beispielsweise die Bedeutung solcher PropTechs, die neue Ideen und Produkte einbringen, um die grüne Transformation in der Schweiz zu beschleunigen (mehr Details siehe Abschnitt 1.1.4.). Dieser Meinung sind auch Staub et al (2022): Um wettbewerbsfähig zu bleiben und nachhaltige Wertschöpfung zu erzielen, müssen Unternehmen digitale Technologien integrieren. Eine der zentralen Herausforderungen bei der Integration digitaler Technologien liegt in der Schaffung von Datentransparenz für ein effizientes Nachhaltigkeitsmanagement und in der Verbesserung des generellen Digitalisierungsstatus des Portfolios (Ruppel et al., 2022). Kreutel et al. (2021) weisen darauf hin, dass viele Unternehmen Schwierigkeiten haben, eine ausreichende Datenbasis für nachhaltige Investitionsentscheidungen zu schaffen. Daher unterstreichen Baldegger et al. (2023) den Bedarf an digitalen Lösungen, die das gesamte Datenmanagement über den Lebenszyklus einer Immobilie abdecken. Zusammenfassend identifiziert Baldegger (2024) spezifische Trends wie Lean Construction, Smart Buildings/Cities, verdichtetes Bauen, Dekarbonisierung, Kreislaufwirtschaft und Smart Energy, welche die digitale Transformation in der Immobilienbranche vorantreiben. Diese Trends zeigen, dass die Digitalisierung nicht nur ein Instrument zur Verbesserung der Effizienz ist, sondern auch ein Schlüsselfaktor für die nachhaltige Entwicklung der Immobilienwirtschaft.

1.1.3. Technologien

Baldegger et al. (2023) bieten einen umfassenden Überblick über den aktuellen Stand und die Zukunftsaussichten digital relevanter Technologien. Basierend auf dem Hype Cycle digitaler Technologien in der Bau- und Immobilienbranche identifizieren Baldegger et al. (2023) zwölf Kerntechnologien, die für die Schweizer Immobilienbranche von Bedeutung sind.

Die Reife der Technologien wurde von Baldegger et al. (2023) anhand einer Umfrage unter mehr als 180 Führungskräften der Branche unter Berücksichtigung von 25 Indikatoren ermittelt und gemäss Gartners Hype Cycle (vgl. Gartner, o.J.) eingeordnet, siehe Abbildung 1.

Abbildung 1: Hype Cycle

Quelle: Baldegger et al. (2023)

Dabei wurden Smart Materials und Nanotechnologien sowie Blockchain noch in der Hype-Phase verortet, also eher am Anfang des Zyklus am «Gipfel der überzogenen Erwartungen». Im Gegensatz dazu befinden sich die meisten anderen Technologien im «Tal der Enttäuschung», was auf Herausforderungen bei deren Implementierung und Nutzung hinweist (Baldegger et al., 2023). Lediglich Plattformen & Portale konnten sich bereits auf dem «Pfad der Erleuchtung» positionieren, sind also vergleichsweise weit fortgeschritten. Bemerkenswerterweise hat sich seit 2020 kaum etwas an der Einschätzung der Reife dieser Technologien geändert, was ebenfalls auf Schwierigkeiten bei der Einführung und Nutzung hindeutet.

1.1.4. PropTech

Der Begriff «PropTech» ist eine Kombination der Worte *Property* und *Technology* und beschreibt ein «Startup im immobilienwirtschaftlichen Gefüge, dessen Lösung technologischer Natur ist» (Haufe, 2024). Westphal und Schlesinger (2023) liefern ebenfalls eine umfassende Definition von PropTech, die die Digitalisierung und Innovation bzw. Disruption sämtlicher Prozesse und Geschäftszweige rund um Immobilien umfasst. PropTech-Unternehmen, die digitale Produkte oder innovative Geschäftsmodelle entwickeln, die sich auf mindestens eine Phase des Immobilienlebenszyklus beziehen, sind in diesem Kontext von zentraler Bedeutung. Diese Unter-

nehmen, die nicht älter als zehn Jahre sind und sich durch Innovations- und Skalierungspotenzial auszeichnen, bilden eine eigene Investmentklasse (Westphal & Schlesinger, 2023).

Die Erfolgsfaktoren für PropTech-Unternehmen sind vielschichtig. Hasenmaile (2021) betont die Bedeutung des Kundennutzens, des Kernteams, der Skalierbarkeit und der Kooperationsbereitschaft. Insbesondere die Fähigkeit, Kooperationen zu etablieren und Teil eines breiteren Ökosystems zu werden, wird als wesentlich für das Wachstum und die Skalierung von PropTech-Unternehmen gesehen (Hasenmaile, 2021). Die Herausforderungen, denen sich der PropTech-Sektor gegenüber sieht, sind vielfältig und komplex. Die Zukunftsaussichten für PropTech-Unternehmen sind eng mit der Fähigkeit verbunden, auf die aktuellen Herausforderungen zu reagieren und innovative Lösungen anzubieten, die einen echten Mehrwert für Kunden schaffen (Hasenmaile, 2021). Baldegger et al. (2023) weisen auf die Zinswende, gestiegene Inflation, zunehmende Komplexität und stärkere Regulierungen im Immobilienbereich hin, die einen Druck zur Entwicklung neuer Geschäftsmodelle erzeugen. Auch Hasenmaile und Mendelin (2022) greifen diese Thematiken auf und betonen die grosse Chance für PropTechs, die sich aus dem wachsenden Druck der Öffentlichkeit, Regulatoren und Investoren ergibt, die Transparenz hinsichtlich der Nachhaltigkeit der Immobilien zu verbessern.

Mit weltweit über 9'000 PropTech-Unternehmen, von denen rund 3'200 in Europa angesiedelt sind, zeigt sich eine klare Konzentration innovativer Immobilien-technologie-Startups (Unissu, 2024). London sticht hier mit rund 800 PropTechs als grösster Hotspot Europas hervor. Mit der höchsten Anzahl von PropTech-Unternehmen pro Million Einwohner weltweit demonstriert die Schweizer PropTech-Landschaft eine hohe Dichte und Vielfalt an Innovationen im Immobiliensektor (Braesemann & Baum, 2020). Laut der PropTech Map Switzerland von Schwyter (2024), auf die sich auch die im vorliegenden Paper durchgeführte Studie bezieht, sind es über 400 Unternehmen, die in elf Bereichen kategorisiert werden: Asset Management, Blockchain, Construction, Finance, Floorplan AR/VR 3D, Marketplace, Rental, Sale, Services, Smart Building IoT und Software ERP & CRM (siehe auch Abbildung 2). Diese Vielfalt zeigt die breiten Anwendungsmöglichkeiten von Technologien in verschiedenen Aspekten des Immobilienmarkts. Die Entwicklung der PropTech-Branche in der Schweiz bleibt dynamisch. Das Wachstum in der jüngsten Vergangenheit war besonders stark in den Bereichen Floorplan AR/VR 3D (35%), Finance (30%) und Services (28%), während auch der Bereich Marketplace ein Wachstum von 23% verzeichnete (Hasenmaile & Mendelin, 2022). Diese Zahlen deuten auf eine anhaltende Innovation und Expansion in Schlüsselbereichen hin, obwohl Bereiche wie Asset Management, Rental und Blockchain eine Stagnation erlebten und der Bereich Sale sogar einen Rückgang verzeichnete (Hasenmaile & Mendelin, 2022). In Deutschland hat sich die PropTech-Landschaft gemäss Westphal & Schlesinger (2023) vorrangig in den Bereichen Bauen & Sanieren (27%) und Energieeffizienz, Vermarktung & Verkauf sowie Planung & BIM (jeweils 12%) etabliert. Die starke Zunahme an Neugründungen in den Segmenten Energieeffizienz und Bauen & Sanieren im Jahr 2023, die über 50% der Neugründungen ausmachten, unterstreicht die Bedeutung dieser Bereiche für die Zukunft der Immobilienbranche und ihre Nachhaltigkeitsbestrebungen (Westphal & Schlesinger, 2023). Die «PropTech Germany 2023»-Studie von Rock & Schlesinger (2023) zeigt folgendes Bild: Digital Leaders

im Immobiliensektor investieren verstärkt in PropTech-Lösungen, mit Fokus auf Datenmanagement und ESG-Transformation, wobei sich die Kluft zu Late Movers vergrößert. PropTechs werden als Innovationstreiber gesehen, die Nachhaltigkeit, Effizienz und Datennutzung fördern sollen, wobei AI, IoT und Big Data zentrale Technologien sind. Nachhaltigkeit und Digitalisierung bleiben die Haupttreiber für Veränderungen im Markt.

Abbildung 2: PropTech Map Switzerland

Quelle: Schwyter (2024)

Die zunehmende Bedeutung von Nachhaltigkeit in der Immobilienbranche hat zur Entstehung von PropTechs geführt, die mit Hilfe innovativer Technologien Lösungen anbieten, um den ökologischen Fussabdruck von Immobilien zu reduzieren und soziale sowie Governance-Aspekte zu verbessern – sogenannte «Green PropTechs». Eine Studie von Bolz et al. (2023) kategorisiert nachhaltige PropTech-Lösungen in fünf Bereiche: nachhaltigkeitsunterstützende Technologien (z. B. KI, IoT, Plattformen), nachhaltige Komponenten (umweltfreundliche Baumaterialien, Energierückgewinnungssysteme), nachhaltige Services (Beratung, Finanzierung, Abfallmanagement), Sharing Economy und soziale Wohnkonzepte sowie Human Sustainability (Arbeitsbedingungen, psychisches Wohlbefinden). Diese Lösungen fördern Kosteneinsparungen und Ressourceneffizienz.

1.2. Problemstellung und Forschungslücke

Obwohl das Bewusstsein für nachhaltigere Praktiken im Immobiliensektor wächst und deren Notwendigkeit unbestritten ist, fehlt es an prägnanter Forschung, die aufzeigt, welche spezifischen Lösungen institutionellen Immobilieneigentümern auf dem Schweizer Markt zur Verfügung stehen, um ihre Unternehmenspraktiken nachhaltiger zu gestalten. Der Schweizer Markt bietet bereits eine Vielzahl von PropTech-Lösungen an, doch es bleibt unklar, welche dieser digitalen Produkte und Services

tatsächlich einen direkten Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten. Oftmals werden PropTechs aufgrund ihres innovativen Charakters mit Nachhaltigkeit gleichgesetzt. Doch auch in diesem Zusammenhang gilt, dass die Gefahr von Greenwashing allgegenwärtig sein kann. Es besteht also ein dringender Bedarf an Klarheit darüber, welche dieser Technologien und Services die Praktiken entlang des gesamten Immobilienlebenszyklus, von der Planung und dem Bau bis hin zur Nutzung und dem Rückbau, tatsächlich nachhaltig beeinflussen können.

1.3. Zielsetzung

Die Immobilienbranche hat einen grossen Aufholbedarf hinsichtlich der Dekarbonisierung, während die Digitalisierung einen bedeuten Beitrag zur Vermeidung von CO₂-Emissionen und zu mehr Nachhaltigkeit liefern kann. Kombiniert man also diese beiden Aspekte, kann davon ausgegangen werden, dass sich mittels digitaler Lösungen, eben sogenannter PropTechs, die grüne Weiterentwicklung der Branche in einem angemessenen Tempo vorantreiben lässt. Allerdings mangelt es derzeit an einer entsprechenden Übersicht, welche PropTechs tatsächlich einen Nachhaltigkeitsbeitrag leisten und wann genau im Immobilienlebenszyklus dies der Fall ist.

Basierend auf obigen Ausführungen soll also die genannte Forschungslücke geschlossen werden, indem relevante digitale Produkte und Services im Schweizer Immobilienmarkt systematisch identifiziert, analysiert und bewertet werden. Durch eine umfassende Untersuchung soll eine detaillierte Übersicht der verfügbaren Lösungen entlang des Immobilienlebenszyklus erstellt werden. Die resultierende Übersicht soll aufzeigen, in welchen spezifischen Dimensionen die identifizierten Lösungen potenziellen Kunden und Akteuren der Bau-/Immobilienwirtschaft helfen können, nachhaltigere Praktiken zu implementieren. Die Ergebnisse dieser Untersuchung sollen auch als Grundlage für zukünftige Forschungen in diesem Bereich dienen und einen Grundstein für die systematische Analyse von PropTech-Unternehmen hinsichtlich ihrer Nachhaltigkeitsbeiträge legen.

Material und Methoden

2.1. Forschungsdesign

Das Forschungsdesign der vorliegenden Studie basiert auf dem «Research Onion»-Modell von Saunders et al. (2019), das einen strukturierten Prozess zur Entwicklung einer Forschungsmethodologie bietet.

Abbildung 3: Research Onion

Quelle: Saunders et al. (2019)

2.1.1. Forschungsphilosophie

In der vorliegenden Studie wird eine Kombination aus pragmatischen und interpretativen Elementen genutzt. Pragmatismus beinhaltet sowohl quantitative als auch qualitative Forschungsmethoden und fokussiert auf praktische Konsequenzen und Anwendbarkeit der Ergebnisse (Saunders et al., 2019). Dies ist einer der Hauptbestandteile der vorliegenden Studie, da die Datenfilterung praxisorientiert entwickelt und mithilfe von Fokusgruppen iterativ verfeinert wurde, was die Flexibilität und Anwendbarkeit der Ergebnisse sicherstellt. Interpretivismus bedeutet, dass die soziale Wirklichkeit durch Bedeutungen geprägt ist, die nicht nur durch Beobachtung erfasst werden können, weshalb die sozialwissenschaftliche Analyse selbst interpretierend vorgehen muss (Ploder, 2020), da es nicht nur eine einzige Realität gibt, sondern mehrere (Abbadia, 2022). In der vorliegenden Arbeit werden subjektive Perspektiven und das Fachwissen der Branchenexperten genutzt, um neue Erkenntnisse und Methoden zu entwickeln, die die Realität der Akteure im PropTech-Bereich widerspiegeln. Diese explorative Analyse eignet sich auch aus dem Grund, da ein wenig erforschtes Feld untersucht wird.

2.1.2. Forschungsansatz

Der Forschungsansatz beschreibt gemäss Saunders et al. (2019) den logischen Prozess, der die Forschung leitet. Die Arbeit verfolgt eine induktive Vorgehensweise zur Theorieentwicklung. Induktion bedeutet, dass ausgehend von spezifischen Be-

obachtungen mithilfe von Abstraktion und Verallgemeinerung eine Theorie oder Gesetzmässigkeit entworfen wird – man gelangt also von der Empirie zur Theorie (Universität Leipzig, o. J.).

2.1.3. Methodologische Wahl

Das Forschungsdesign bzw. die Wahl der Methodologie beschreibt die detaillierte Struktur und den Plan der Forschung (Saunders et al., 2019). Diese umfasst in der vorliegenden Arbeit eine Kombination aus qualitativen und quantitativen Aspekten («Mixed Methods»), wobei ein besonderer Fokus auf der Synergie beider Ansätze liegt. Die qualitative Forschung umfasst die Durchführung zweier Fokusgruppen, während die Analyse der PropTech Map Switzerland von Schwyter (2024) der quantitativen Forschung zuzuordnen ist.

2.1.4. Forschungsstrategie

Die Forschungsstrategie legt die allgemeine Richtung und den Plan der Forschung fest (Saunders et al., 2019). Für das vorliegende Forschungsprojekt ist Archival Research, also die Prüfung vorhandener Daten, die am besten geeignete Strategie. So wird es nämlich möglich, eine breite, bisher nicht analysierte Datenbasis zu nutzen und diese in weiterer Folge systematisch zu organisieren und zu interpretieren (Saunders et al., 2019).

2.1.5. Zeithorizont

Das Forschungsvorhaben lässt sich auch als Querschnittsstudie beschreiben («cross-sectional study»). Bei einer solchen Studie erfolgt die Datenerhebung innerhalb eines bestimmten Zeitpunktes oder eines kurzen Zeitraums – der Zeithorizont ist also sehr klein gehalten (Saunders et al., 2019). In der vorliegenden Arbeit werden die Nachhaltigkeitsbeiträge der analysierten Unternehmen als Momentaufnahme erfasst. Ziel ist es, festzustellen, wie viele Unternehmen mit ihren Produkten und Services aktuell einen direkten Nachhaltigkeitsbeitrag leisten und dabei im Detail zu analysieren, welches Unternehmen welchen Beitrag leistet. Die Daten spiegeln die gegenwärtige Situation wider, und die Studie ermöglicht den Vergleich verschiedener Unternehmen und deren Nachhaltigkeitsbeiträge zum jetzigen Zeitpunkt.

2.2. Datensammlung

Die Datensammlung basiert auf Daten aller Unternehmen der PropTech Map Switzerland, die von Schwyter (2024) (siehe auch Abbildung 2) erstellt wurde. Diese Karte ist in der Schweizer Immobilienbranche gut etabliert und wurde im Rahmen der durchgeführten Fokusgruppen als die geeignete Datenquelle definiert. Die Datensammlung umfasste alle 425 PropTech-Unternehmen, die in der PropTech Map Switzerland aufgeführt sind. Ziel dieser umfassenden Analyse war es, die Hauptprodukte und -services jedes Unternehmens zu identifizieren, die einen direkten Nachhaltigkeitsbeitrag leisten und auf digitalen Technologien basieren.

Abbildung 4: Übersicht Methodik Datensammlung

Quelle: Eigene Darstellung

2.3. Datenanalyse

2.3.1. Filterung

Die gesammelten Daten wurden systematisch gefiltert, um sicherzustellen, dass in weiterer Folge nur die für die Beantwortung der Forschungsfrage relevanten Produkte und Services berücksichtigt werden. Insgesamt wurden alle 425 PropTech-Unternehmen aus der Proptech Map Switzerland von Schwyter (2024) analysiert (N=425).

Abbildung 5: Übersicht Methodik Datenfilterung

Quelle: Eigene Darstellung

Die Filterung diente dazu, jene Unternehmen zu identifizieren, die direkt zur Nachhaltigkeit in den Bereichen Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft beitragen, auf digitalen Technologien basieren und für institutionelle Immobilieneigentümer relevant sind. Für die Datenfilterung wurden vordefinierte Filterkriterien angewendet. Diese Kriterien wurden klar definiert, um eine konsistente und nachvollziehbare Auswahl zu gewährleisten. Jedes Unternehmen wurde anhand einer Filtermatrix bewertet, die verschiedene Aspekte der Produkte und Services berücksichtigt. Die Filterung wurde systematisch basierend auf den vordefinierten Kriterien durchgeführt.

Dabei wurden im Rahmen einer qualitativen Analyse die Daten aus den Unternehmensprofilen codiert und kategorisiert. Ausserdem wurde für eine quantitative Analyse eine Einstufungsmatrix verwendet, um die Daten anhand der Filterkriterien zu kategorisieren und geeignete Einstufungen. Die Ergebnisse wurden dokumentiert und Unternehmen, die die Kriterien nicht erfüllten, wurden ausgeschlossen. Von den 425 untersuchten Unternehmen überstanden schlussendlich nur 65 (n=65) die Datenfilterungen, was einem Anteil von etwa 15% entspricht.

Details siehe Appendix 1.

2.3.2. Attribuierung

Abbildung 6: Übersicht Methodik Datenattribuierung

Quelle: Eigene Darstellung

Zunächst wurden den 65 verbleibenden Lösungen spezifische Attribute zugewiesen, um eine systematische Analyse zu ermöglichen. Dabei wurden klare Kriterien und vordefinierte Einstufungen verwendet, um die Datenkonsistenz und Vergleichbarkeit zu gewährleisten, siehe Abbildung 6.

Die Einstufungen für die Attribute wurden durch vordefinierte und beschriebene Kategorien vorgenommen. Diese Kategorien wurden sorgfältig entwickelt, um eine präzise und nachvollziehbare Attribuierung der Daten zu ermöglichen. Jedes Unternehmen wurde anhand der Attribuierungskategorien bewertet, die verschiedene Aspekte der Produkte und Services berücksichtigt. Eine sorgfältige Dokumentation und Kategorisierung der Daten wurden durchgeführt, um eine transparente und nachvollziehbare Analyse zu ermöglichen. Die Analyse gliedert sich auch hier wieder in qualitative Aspekte (Codierung und Kategorisierung der Daten aus den Unternehmensprofilen) und quantitative Aspekte (Verwendung einer Einstufungsmatrix, um die Daten anhand der Attribuierung zu kategorisieren).

Details siehe Appendix 2.

2.3.3. Interpretation

Abbildung 7: Übersicht Methodik Dateninterpretation

Quelle: Eigene Darstellung

Die Interpretation der Daten ist in drei Hauptphasen gegliedert:

Quantitative Übersicht der Datenattribuierung: Die Attribute der 65 analysierten Produkte und Services werden systematisch erfasst und den Lebenszyklusphasen von Immobilien zugeordnet. Es wird dargestellt, welche digitalen Technologien welche Nachhaltigkeitsaspekte unterstützen.

Clusteranalyse: Eine qualitative Clusteranalyse segmentiert die Lösungen nach Lebenszyklusphase, Geschäftsmodell, Technologie und Nachhaltigkeitsaspekten (Umwelt, Gesellschaft, Wirtschaft). Die Ergebnisse werden in einer Heatmap visualisiert.

Datenmatrix pro Lebenszyklusphase: Eine strukturierte Datenmatrix fasst die Attribute aller Lösungen pro Lebenszyklusphase zusammen, um eine übersichtliche Darstellung zu gewährleisten.

2.4. Methoden- und Datenvalidierung

Da in der vorliegenden Studie eine komplexe Forschungsmethodik angewandt wurde, war es wichtig, das Vorgehen zu validieren. Hierfür wurden Branchenexperten der pom+ Consulting AG zu zwei Fokusgruppen eingeladen, um die gewählten Ansätze unter Berücksichtigung ihrer Expertise zu diskutieren und gegebenenfalls anzupassen. Zudem fand eine Stichprobenvalidierung der Datenattribuierung statt. Alle erwähnten Validierungsprozesse verliefen positiv und führten lediglich zu kleineren Anpassungen der Methodik.

Ergebnisse

3.1. Filterung

Von 425 analysierten PropTech-Unternehmen auf der PropTech Map Switzerland (Schwyter, 2024) wurden 130 Unternehmen identifiziert, die mindestens einen Beitrag zu Umwelt-, Gesellschafts- oder Wirtschaftsnachhaltigkeit leisten. Die wirtschaftliche Nachhaltigkeit wurde von 85% der 130 der Unternehmen priorisiert, während 60% Umweltaspekte und 35% soziale Aspekte fokussierten.

Abbildung 8: Übersicht Produkte/Services mit Nachhaltigkeitsbezug

Quelle: Eigene Darstellung

Die zweite Filterung der Zielgruppe für die Produkte und Services zeigt in Abbildung 9, dass sich die meisten Lösungen der 130 untersuchten nachhaltigkeitsrelevanten Unternehmen auf B2B-Kunden konzentrieren. Etwa 75% (98 Unternehmen) bieten eine Lösung für den B2B-Bereich an, gefolgt von etwa 10% (11 Unternehmen), die sich sowohl auf den B2B- als auch den B2C-Bereich fokussieren. Nur rund 15% (21 Unternehmen) der untersuchten Lösungen sind ausschliesslich auf den B2C-Bereich ausgerichtet und wurden daher von der weiteren Analyse ausgeschlossen.

Abbildung 9: Übersicht Zielgruppe für Produkte/Services

Quelle: Eigene Darstellung

Die dritte Filterung der Eignung der Produkte und Services für institutionelle Immobilieneigentümer zeigt, dass der Grossteil der angebotenen Lösungen einen hohen Mehrwert für dieses Kundensegment bietet. Dies lässt sich unter anderem darauf zu-

rückführen, dass institutionelle Immobilieneigentümer diverse Segmente des Marktes über den gesamten Lebenszyklus von Immobilien abdecken und folglich als potenzielle Abnehmer für eine umfangreiche Palette an Produkten und Services in Betracht gezogen werden können. Etwa 85% (92 Unternehmen) der Lösungen werden als hoch geeignet für institutionelle Immobilieneigentümer eingestuft und bestehen diese Filterung. Lediglich 15% (17 Unternehmen) der untersuchten Produkte und Services weisen einen mittleren oder geringen Nutzen für dieses Kundensegment auf und werden daher nicht weiter betrachtet.

Abbildung 10: Übersicht Einstufung der Eignung für institutionelle Immobilieneigentümer

Quelle: Eigene Darstellung

Die vierte Filterung, die sich mit der Einstufung des Interaktionsinhalts und des Interaktionstyps befasst, zeigt, dass die Mehrheit der untersuchten Produkte und Services einen digital dominanten Interaktionsinhalt aufweisen und überwiegend online angeboten oder ausgetauscht werden. Im Bereich des Interaktionsinhalts (siehe Abbildung 11) haben etwa 55% der verbliebenen Unternehmen (52 Unternehmen) einen digital-dominanten Charakter und rund 15% (13 Unternehmen) sind vollständig digital. Die restlichen 30% (27 Unternehmen) weisen einen physisch-digital hybriden oder physisch dominanten Charakter auf und werden daher für die weitere Datenanalyse nicht berücksichtigt.

Abbildung 11: Übersicht des Interaktionsinhaltes der Produkte/Services

Quelle: Eigene Darstellung

Generell werden etwas mehr Produkte online ausgetauscht oder angeboten, als ihr Interaktionsinhalt digital dominant ist. Rund 83% (76 Unternehmen) der Produkte und Services werden entweder online dominant mit offline Elementen oder vollständig online angeboten. Nur 17% (16 Unternehmen) werden offline dominant mit digitaler Unterstützung oder vollständig offline angeboten.

Abbildung 12: Übersicht des Interaktionstyps der Produkte/Services

Quelle: Eigene Darstellung

Da sowohl der Inhalt als auch der Typ der Interaktion als kombinierte Filterkriterien dienen, die simultan erfüllt werden müssen, resultiert daraus, dass die Anzahl der Unternehmen, die den Inhalt der Interaktion überstanden haben (siehe Abbildung 16), geringer ist als jene, die den Typ der Interaktion überstanden haben (siehe Abbildung 17). Folglich wird diese reduzierte Anzahl an Unternehmen (n=65) in die Datenattribuierung integriert. Dabei wurde auch geprüft, ob die Filterung nach Interaktionstyp Unternehmen ausschliesst, die die Filterung nach Interaktionsinhalt nicht ausschliesst – dies war nicht der Fall, weshalb die Analyse problemlos fortgeführt werden konnte.

3.2. Attribuierung

Von den gesamt 425 PropTechs, die eingangs als Grundgesamtheit vorgestellt worden sind, blieben nach der viertstufigen Filterung noch 65 Unternehmen übrig. Diese 65 Unternehmen wurden dem nächsten Analyseschritt, der Attribuierung, unterzogen.

Innerhalb der Datenattribuierungen wurden in einem ersten Schritt für jedes Unternehmen gemäss Fokusgruppe 1 maximal drei digitale Technologien identifiziert, auf denen die angebotenen Produkte und Services basieren (siehe Abbildung 13). Mit etwa 66% (43 Unternehmen) steht die Technologie «Platforms & Portals» an oberster Stelle, dicht gefolgt von «Data Analytics» mit 56% (38 Unternehmen). Danach folgen «Sensors & Actuators» mit 32% (21 Unternehmen), «Artificial Intelligence &

Machine Learning» mit 29% (19 Unternehmen) und «BIM» mit 17% (11 Unternehmen). Die restlichen sechs Technologien spielen eine untergeordnete Rolle und machen zusammen 21% (14 Unternehmen) aus.

Abbildung 13: Übersicht Attribuierung digitale Technologien

Quelle: Eigene Darstellung

In einem zweiten Schritt wurde die Skalierbarkeit der Lösungen analysiert (siehe Abbildung 14). Die Skalierbarkeit hängt stark vom Interaktionsinhalt und Interaktionstyp ab, welche bereits innerhalb der Datenfilterung definiert wurden. Da Produkte mit stark physischem Charakter innerhalb des Interaktionsinhalts die Filterung nicht überstanden haben, sind in dieser Attribuierung keine Lösungen mit geringer Skalierbarkeit enthalten. Etwa 78% (51 Unternehmen) weisen eine hohe Skalierbarkeit auf, während rund 12% (14 Unternehmen) eine mittlere Skalierbarkeit zeigen.

Abbildung 13: Übersicht Skalierbarkeit der Produkte/Services

Quelle: Eigene Darstellung

In der dritten Attribuierung wurde der Kernnutzen der Produkte und Services in Bezug auf deren Nachhaltigkeitsbeitrag geprüft. Dabei zeigte sich, dass etwa 50% (32 Unternehmen) einen erheblichen Nutzen in Bezug auf den Nachhaltigkeitsbeitrag bieten, was einer mittleren Einstufung entspricht. Rund 30% (19 Unternehmen) wurden diesbezüglich niedriger eingestuft und weisen nur einen Grundnutzen auf, während etwa 20% (14 Unternehmen) der Lösungen mit einem ausgeprägten Mehrwert am höchsten eingestuft wurden.

Abbildung 14: Übersicht Kernnutzen der Produkte/Services

Quelle: Eigene Darstellung

Im vierten Attribuierungsschritt wurde der geeignete Fokus der Produkte und Services im Lebenszyklus von Immobilien nach Staub et al. (2022) definiert. Dabei fällt auf, dass keine der attribuierten Produkte und Services den Hauptfokus auf die Bereiche Finanzierung & Versicherung, Vermarktung sowie Nutzung legen. Der grösste Teil der Lösungen konzentriert sich auf das Property und Facility-Management, wo etwa 38% (25 Unternehmen) eingestuft wurden. Danach folgen das Investitions-, Portfolio- und Asset-Management mit 28% (18 Unternehmen), gefolgt vom Baumanagement mit 18% (12 Unternehmen). Die Bereiche Raumplanung mit 11% (7 Unternehmen) sowie Herstellung von Waren und Gütern mit 5% (3 Unternehmen) spielen eine klar untergeordnete Rolle.

Abbildung 15: Übersicht Fokus des Anbieters im Lebenszyklus von Immobilien

Quelle: Eigene Darstellung

In der fünften und letzten Attribuierung wurde analysiert, zu welchen spezifisch definierten Nachhaltigkeitsaspekten in den Bereichen Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft die Produkte und Services einen Beitrag leisten. Dabei ist zu erwähnen, dass die folgenden, für institutionelle Immobilieneigentümer relevanten gesellschaftlichen Aspekte, Standortentwicklung und -analyse sowie Mitarbeiterengagement und Attraktivität als Arbeitgeber, von keiner Lösung unterstützt werden. Im Bereich Umwelt und Wirtschaft werden alle definierten Nachhaltigkeitsaspekte durch gewisse Lösungen abgedeckt.

Insgesamt lässt sich feststellen, dass die beiden wirtschaftlichen Aspekte Optimierung von Lebenszykluskosten und Nutzungsdauer der Immobilien mit 90% (59 Unternehmen) sowie Effizientes Risikomanagement und Finanzierung mit 47% (31 Unternehmen) am stärksten unterstützt werden. Auch der Umweltaspekt Energieeffizienz und klimafreundliche Technologien wird mit 54% (35 Unternehmen) deutlich gefördert. Zudem sind die gesellschaftlichen Aspekte Stakeholder-Dialog mit 20% (13 Unternehmen) und der wirtschaftliche Aspekt Attraktivität und Marktfähigkeit der Liegenschaften mit 17% (11 Unternehmen) erwähnenswert. Die restlichen fünf Aspekte machen zusammen nur 35% (23 Unternehmen) aus.

Abbildung 16: Übersicht unterstützte Nachhaltigkeitsaspekte der Produkte/Services

Quelle: Eigene Darstellung

3.3. Interpretation

Insgesamt wurden 65 Lösungen untersucht, deren Verteilung über verschiedene Lebenszyklusphasen der Immobilien, der Einsatz von Technologien sowie die adressierten Nachhaltigkeitsaspekte im Fokus standen.

Die Analyse zeigt, dass die Technologien «Platforms & Portals» und «Data Analytics» besonders in den Phasen Investitions-, Portfolio- und Assetmanagement sowie Raumplanung eine zentrale Rolle spielen. Im Baumanagement sind «Platforms & Portals» führend, gefolgt von «Building Information Modeling (BIM)». Im Bereich Property- und Facility-Management dominieren «Sensors & Actuators» in Kombination mit «Data Analytics» und «Platforms & Portals». Über 50 % der untersuchten Lösungen greifen auf eine Kombination von vier Haupttechnologien zurück: «Platforms & Portals», «Data Analytics», «Artificial Intelligence» und «Sensors & Actuators». Diese Technologien decken rund 60 % der identifizierten Produkte und Services ab und unterstreichen ihre Bedeutung für den Schweizer Immobilienmarkt.

In Bezug auf die adressierten Nachhaltigkeitsaspekte zeigt sich eine klare Dominanz von umwelt- und wirtschaftsbezogenen Zielen. Besonders hervorzuheben sind Beiträge zur Energieeffizienz, die Förderung klimafreundlicher Technologien sowie die Optimierung von Lebenszykluskosten und Risikomanagement. Gesellschaftliche Aspekte wie die Förderung von Gemeinschaft und Stakeholder-Dialog spielen dagegen eine untergeordnete Rolle. Die Ergebnisse verdeutlichen die zentrale Rolle digitaler, skalierbarer Technologien bei der Unterstützung von Nachhaltigkeitszielen, während soziale Dimensionen weniger stark adressiert werden.

Nachfolgende Abbildung (Abbildung 17) gibt einen Überblick über die zugrundeliegenden Technologien und unterstützten Nachhaltigkeitsaspekte:

Abbildung 17: Übersicht Technologie- und Nachhaltigkeitsausprägung der Produkte/Services pro Lebenszyklusphase

Quelle: Eigene Darstellung

Die qualitative Clusteranalyse, die die Lösungen nach Lebenszyklusphase, Geschäftsmodell, Technologie und Nachhaltigkeitsaspekten (Umwelt, Gesellschaft, Wirtschaft) segmentiert, zeigt folgendes Bild:

Abbildung 18: Übersicht Cluster Produkte/Services pro Lebenszyklusphase

Quelle: Eigene Darstellung

In Appendix 3 findet sich eine Datenmatrix, die die in Abbildung 18 genannten 25 Unternehmen des Property- und Facility-Managements detailliert beschreibt.

Diskussion

Interpretation der Ergebnisse

Die zentrale Fragestellung dieser Arbeit war die Identifizierung und Kategorisierung von PropTech-Produkten und -Services im Schweizer B2B-Immobilienmarkt, die institutionelle Immobilieneigentümer bei ihren Nachhaltigkeitszielen unterstützen. Von 425 analysierten Lösungen tragen 30% (130 Unternehmen) direkt zur Nachhaltigkeit bei, wobei 65 Unternehmen besonders für diese Zielgruppe relevant sind. Die dominierenden Technologien sind Plattformen & Portale, Data Analytics, Sensoren & Aktoren sowie Künstliche Intelligenz, die gemeinsam 60% aller Lösungen abdecken und in verschiedenen Phasen des Immobilienzyklus eingesetzt werden. Die Clusteranalyse identifizierte drei Schwerpunkte: Energieeffizienz im Asset-Management, Überwachungssysteme im Facility-Management und Managementplattformen im Baumanagement. Die untersuchten Lösungen adressieren primär wirtschaftliche (90%) und ökologische (54%) Aspekte, während gesellschaftliche Nachhaltigkeitsaspekte (20%) unterrepräsentiert sind. Die Ergebnisse bieten eine fundierte Basis für institutionelle

Entscheider und zeigen die Notwendigkeit einer stärkeren Integration ökologischer und sozialer Aspekte in der Branche auf.

Vergleich mit früheren Untersuchungen

Die vorliegende Arbeit unterscheidet sich von bisherigen Studien durch ihre spezifische Filterung physisch dominierter und offline geprägter Interaktionsarten, was einen fokussierten Überblick ermöglicht. Im Gegensatz dazu bieten andere Studien wie Rock und Schlesinger (2023) oder Bolz et al. (2023) eine breitere, aber weniger präzise Perspektive. Die Analyse der skalierbaren digitalen Technologien liefert neue Einblicke, die sich auf institutionelle Immobilieneigentümer und Lebenszyklusphasen konzentrieren, während die Literatur oft allgemeiner bleibt und den Governance-Aspekt stärker betont.

Die dominierenden Technologien sind Platforms & Portals und Data Analytics, gefolgt von Sensors & Actuators, Artificial Intelligence und BIM, wobei die Erkenntnisse mit Studien wie Baldegger et al. (2023) übereinstimmen. Der Hype Cycle von Gartner zeigt, dass Plattformtechnologien zukunftsweisend sind, während AI trotz des Trends lediglich unterstützend wirkt, was auf ihre noch unreife Entwicklungsphase hinweist. BIM, oft als Schlüsseltechnologie angesehen, zeigt begrenzte Anwendbarkeit und wird im „Tal der Enttäuschung“ eingeordnet. Diese Einordnung bestätigt, dass die analysierten Technologien zwar Potenzial besitzen, jedoch nicht alle als Universallösungen betrachtet werden können. Die Studie ergänzt somit bestehende Literatur um eine differenzierte Sichtweise auf die digitale Transformation im PropTech-Sektor.

Die Analyse zeigt, dass lediglich 30% der PropTech-Lösungen einen direkten Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten, was überraschend ist, da Startups wie PropTechs stärker auf die Integration von ESG-Kriterien ausgerichtet sein könnten. Dennoch erweist sich ein Grossteil der analysierten Lösungen als innovativ und zukunftsorientiert, wobei 70% der geprüften Unternehmen einen erheblichen oder hohen Mehrwert für Nachhaltigkeit aufweisen. Der Fokus liegt jedoch überwiegend auf wirtschaftlichen Aspekten, gefolgt von Umwelt- und Gesellschaftsaspekten, was teils auf methodische Unterschiede und Definitionsabweichungen zurückzuführen ist. Während die wirtschaftliche Dimension insbesondere im Baumanagement und Facility-Management relevant ist, bleibt unklar, warum ökologische Aspekte so wenig Priorität haben. Da PropTechs meist profitgetrieben agieren, erscheint der Schwerpunkt auf ökonomische Nachhaltigkeit nachvollziehbar. Für ein besseres Verständnis wären jedoch vertiefende Untersuchungen zur geringen Berücksichtigung ökologischer Aspekte notwendig.

Die Clusteranalyse identifiziert Energieeffizienz und CO₂-Reduktion im Investitions-, Portfolio- & Assetmanagement, Überwachungs-, Steuerungs- und Sicherheitssysteme im Property- und Facilitymanagement sowie Planungs-, Management- und Kompetenzplattformen im Baumanagement als spezifische Angebotsschwerpunkte des Marktes. Diese Ergebnisse bestätigen die in der Literatur beschriebenen Trends: Westphal und Schlesinger (2023) sowie Bolz et al. (2023) betonen die starke Zunahme an Neugründungen in den Bereichen Energieeffizienz und Bauen & Sanieren. Während die Literatur eine breitere Kategorisierung der nachhaltigen

Lösungen vornimmt, liefert die vorliegende Studie detaillierte Einblicke in die spezifischen Cluster und deren Relevanz im Immobilienlebenszyklus.

Implikationen

Im Grossen und Ganzen bestätigen und erweitern die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit die bisherigen Erkenntnisse der Literatur. Inkongruent mit der bisherigen Forschung ist lediglich der Aspekt der starken Unterstützung von wirtschaftlichen Nachhaltigkeitsaspekten durch die PropTechs. Generell bietet die vorliegende Arbeit durch spezifische Filterungen und Fokussierungen eine differenzierte und praxisnahe Perspektive auf die Nutzung digitaler Technologien und nachhaltiger Lösungen im Immobiliensektor. Es wurde also ein neuartiges Rahmenwerk geschaffen, das sich von der bisherigen Forschung abhebt. Die Ergebnisse dieser Studie legen nahe, dass der Einsatz von ausgewählten PropTech-Produkten und -Services für die Nachhaltigkeitsbestrebungen institutioneller Immobilieneigentümer wertvoll sein kann, obschon sich die PropTechs deutlich in ihrer Impact-Fähigkeit unterscheiden. Unstrittig ist aber, dass einige Unternehmen vor allem als Pioniere in den Bereichen Energieeffizienz und klimafreundliche Technologien angesehen werden können, was vor allem für die Dekarbonisierung der Branche essenziell ist.

Limitationen

Eine zentrale Herausforderung der Arbeit war die Identifizierung der Hauptprodukte oder -services der untersuchten Unternehmen, insbesondere bei solchen mit vielfältigen Angeboten in unterschiedlichen Lebenszyklusphasen. Dies erforderte Annahmen, die eine Limitation darstellen. Zudem kann der stete Wandel der PropTech-Branche dazu führen, dass die erhobenen Daten schnell veralten, weshalb die Ergebnisse regelmässig aktualisiert werden müssten. Die gewählte Methodik birgt eine potenzielle subjektive Verzerrung, obwohl eine Stichprobenvalidierung eine hohe Übereinstimmung in den meisten Bereichen (70% Gesamtergebnis) zeigte. Besonders bei der genauen Definition von Nachhaltigkeitsaspekten traten mit nur 45% Übereinstimmung Abweichungen auf. Methodische Unklarheiten und die ausschliessliche Einbindung von Experten der pom+ Consulting AG, darunter zwei Mitglieder der Geschäftsleitung, könnten die Ergebnisse beeinflusst haben. Dies zeigt, dass die Reliabilität der Studie nicht vollständig gewährleistet ist, was jedoch im Vorfeld bekannt war und aufgrund begrenzter Ressourcen akzeptiert wurde.

Zukünftige Untersuchungen

Die vorliegende Studie bietet wichtige Implikationen für Praxis und Forschung. Um die Aussagekraft der Ergebnisse zu erhöhen, könnten künftige Langzeitstudien durchgeführt werden, um Veränderungen im Angebot nachhaltiger Lösungen und den Schwerpunktverschiebungen in den Nachhaltigkeitsdimensionen zu analysieren. Zukünftige Forschung könnte Aspekte wie Kundennutzen, Kooperationen und Ökosystemverhalten der PropTechs näher untersuchen. Die Methodik dieser Arbeit könnte zudem auf andere Märkte wie den DACH-Raum angewendet werden, um auch internationale Lösungen zu berücksichtigen. Verbesserungen der Datenanalysemethodik, wie die Einbindung mehrerer Experten oder den Einsatz KI-basierter Automatisierungen, könnten die Qualität zukünftiger Analysen weiter steigern. Auch die Übereinstimmung zwischen «wirtschaftlicher Nachhaltigkeit»

und dem «G» in ESG erfordert genauere Untersuchungen, um unterschiedliche Definitionen und deren Auswirkungen zu beleuchten. Praktisch bietet die Arbeit institutionellen Immobilieneigentümern eine wertvolle Orientierungshilfe und schafft mehr Transparenz im PropTech-Markt. Sie stellt damit ein umfassendes Rahmenwerk dar, das den Ausgangspunkt für zukünftige Forschung und die Weiterentwicklung der Branche bildet.

Schlussfolgerung

Insgesamt verdeutlicht die Arbeit, dass PropTechs grosses Potenzial für die Unterstützung von Nachhaltigkeitszielen besitzen, auch wenn die Branche ihre Bemühungen insbesondere im Bereich ökologischer und gesellschaftlicher Nachhaltigkeit verstärken sollte. Die Ergebnisse bieten institutionellen Immobilieneigentümern einen praktischen Rahmen für die Integration innovativer Technologien in ihre Nachhaltigkeitsstrategien.

Generell sollten zukunftsorientierte Ansätze nicht nur auf technologische Entwicklungen setzen, sondern auch auf eine ganzheitliche Perspektive, die ökologische Verantwortung und soziale Gerechtigkeit gleichwertig berücksichtigt. Nur durch eine integrative Herangehensweise lassen sich langfristige Lösungen schaffen, die nicht nur wirtschaftliche Interessen wahren, sondern auch den globalen Herausforderungen wie Klimawandel und Ressourcenschonung gerecht werden. Es liegt nun an Akteuren, die Erkenntnisse dieser Studie zu nutzen, um eine nachhaltige und zukunftsfähige Immobilienwirtschaft mitzugestalten.

Finanzierung

Diese Forschungsarbeit erhielt keinerlei finanzielle Förderungen, weder direkt noch indirekt.

Projektpartner:innen

Die vorliegende Studie basiert auf der Master Thesis «PropTech-Produkte und -Services und ihr Nachhaltigkeitsbeitrag Eine strukturierte Übersicht für den Schweizer Markt», die im FS 2024 im Rahmen des MSc Real Estate & Facility Management an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW), Departement Life Sciences & Facility Management (LSFM), Institut für Facility Management (IFM) von David Meier unter Supervision von Dr. Simon Ashworth verfasst und zum Erlangen des Master-Titels eingereicht wurde. Die pom+ Consulting AG agierte als Praxispartnerin, wobei Senior Consultant Fabio Staub die Zweitbetreuung der Master Thesis innehatte.

Danksagung

Ein Dankeschön geht die pom+ Consulting AG, vor allem an Fabio Staub, Dr. Joachim Baldegger, Dr. Friedel Bachmann, Dr. Johannes Gantner und Dr. Peter Staub. Die genannten Personen trugen massgeblich zum Erfolg der zugrundeliegenden Master-These bei, indem sie sich für Fokusgruppen, für Validierungszwecke und zur Beantwortung weiterführender Fragen zur Verfügung stellten.

Besonders bedeutungsvoll war ausserdem der Beitrag von Heinz Schwyter, der neben der ausgearbeiteten PropTech Map Switzerland auch bereitwillig weitere Daten zur Verfügung stellte, die den Autor bei seiner Analyse unterstützen.

Interessenkonflikte

Der Autor deklariert keine Interessenkonflikte.

Publikation

Dieser Beitrag wird open access unter CC BY 4.0, Creative Commons Namensnennung 4.0 veröffentlicht. [CC BY 4.0 Deed | Namensnennung 4.0 International](#) |

[Creative Commons](#)

Referenzen

1. United Nations Environment Programme [UNEP] (2024). Beyond foundations. Mainstreaming sustainable solutions to cut emissions from the buildings sector. Global Status Report for Buildings and Construction. Nairobi: UNEP und Global Alliance for Buildings and Construction [GlobalABC]. https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/45095/global_status_report_buildings_construction_2023.pdf?sequence=3&isAllowed=y.
2. Bundesamt für Energie [BFE] (2023). *Energiestrategie 2050*. <https://www.bfe.admin.ch/bfe/de/home/politik/energiestrategie-2050.html>.
3. Jorio, L. (2020, 15. Januar). *Ein Jahrhundert, um alle Gebäude der Schweiz zu sanieren*. https://www.swissinfo.ch/ger/gesellschaft/klimawandel_ein-jahrhundert--um-alle-gebaeude-der-schweiz-zu-sanieren/45415160.
4. Bundesamt für Umwelt [BAFU] (2022). *Rohstoffe, Abfall und Kreislaufwirtschaft: Das Wichtigste in Kürze*. <https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/thema-abfall/abfall--das-wichtigste-in-kuerze.html>.
5. IBM (o.J.). *Was ist Facility Management?* <https://www.ibm.com/de-de/topics/facilities-management>.
6. Alfalah, G., & Zayed, T. (2020). A review of sustainable facility management research. *Sustainable Cities and Society*, 55 (2020). <https://doi.org/10.1016/j.scs.2020.102>.
7. World Green Building Council (2024). *Our Mission*. <https://worldgbc.org/about-us/our-mission/>.
8. Baldegger, J., Nathani, C., Anderloni, F., & Bachmann, F. (2020). *Die volkswirtschaftliche Bedeutung der Immobilienwirtschaft der Schweiz*. Zürich: Bundesamt für Wohnungswesen [BWO] und Hauseigentümerverband [HEV] Schweiz. <https://www.bwo.admin.ch/bwo/de/home/Wohnungsmarkt/studien-und-publikationen/kurzbericht-immobilienwirtschaft.html>.
9. Selberherr, J., & Meier, S. (2015). *Institutionelle Investoren Schweiz: Customer Journey*. Ittingen: Bericht der Wüest & Partner AG im Auftrag des Bundesamts für Umwelt [BAFU].
10. Herzog, A., Marti, R., & Simon, A. (2021). *Klima bauen* (1. Auflage). Hochparterre.
11. Bühler, M. (2024, 12. Januar). *Nachhaltige Gebäude – das können Mieter tun*. <https://gogreen.ch/de/nachhaltige-gebaeude-das-koennen-mieter-tun/>.
12. Rütter-Fischbacher, U., Caspar, V., & Leu, A. (2010). *Nachhaltiges Immobilienmanagement. Die Risiken von morgen sind die Chancen von heute*. Rüslikon/Zürich: Studie von Rütter + Partner, pom+ Consulting AG, Senarclens, Leu + Partner AG und Kämpfen Zinke + Partner AG im Auftrag der Interessengemeinschaft privater professioneller Bauherren [IPB] und der Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der öffentlichen Bauherren [KBOB]. https://www.kbob.admin.ch/dam/kbob/de/dokumente/Publikationen/Nachhaltiges%20Bauen/Nachhaltiges%20Immobilienmanagement_neu.pdf.download.pdf/Nachhaltiges%20Immobilienmanagement_neu.pdf.
13. Schulz-Wulkow, C., von Drygalski, P., Buse, T., Frank, T., & Reess, D. (2021). *Trendbarometer Immobilien-Investmentmarkt 2021*. Berlin: Ernst & Young [EY] Real Estate GmbH. https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/de_de/news/2021/01/ey-trendbarometer-immobilien-investment-markt-2021.pdf.
14. Staub, P., Staub, F., & Staub, N. (2022). *Digital Real Estate Platforms & Ecosystems (DREPE)*. Zürich: pom+ Consulting AG. <https://www.pom.ch/de/market-research-digital-real-estate-platforms-ecosystem>.
15. Global e-Sustainability Initiative [GeSI] (2015). *SMARTer2030. ICT Solutions for 21st Century Challenges*. https://smarter2030.gesi.org/downloads/Full_report.pdf.

16. Bolz, M., Diergardt, F., & Rieder, T. (2023). *Swiss PropTech Report 2023*. Zürich: Credit Suisse AG, Investment Solutions & Sustainability. <https://www.credit-suisse.com/media/assets/private-banking/docs/ch/unternehmen/unternehmen-unternehmer/publikationen/swiss-proptech-summary-2023-final-de.pdf>.
17. Ruppel, R., Gehrer, I., & Landert, B. (2022). *Gebäudetechnologien und Klimaschutz in Deutschland*. Berlin/Frankfurt am Main: Studie von pom+ Consulting AG im Auftrag vom Zentralen Immobilien Ausschuss e.V. [ZIA]. https://zia-deutschland.de/wp-content/uploads/2022/03/zia_studie_gebauedetechnologie_2022-1.pdf.
18. Kreutel, S., Hinzmann, E., & Wollenhaupt, F. (2021). *Real Estate Benchmark Studie 2021. ESG - der grosse Wandel in der Immobilienbranche*. Frankfurt am Main: PricewaterhouseCoopers [PwC] GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. <https://www.pwc.de/de/real-estate/real-estate-benchmark-studie-2021.pdf>.
19. Baldegger, J., Gehrer, I., Horak, D., & Gabriel, O. (2023). Digitalisierung der Bau- und Immobilienwirtschaft. 8. *Digital Real Estate Umfrage 2023*. Zürich: pom+ Consulting AG. <https://www.pom.ch/de/dre-studie-2023>.
20. Baldegger, J. (2024). Trend- und Technologieradar [Unveröffentlichte interne Präsentation]. Zürich: pom+ Consulting AG.
21. Gartner (o. J.). *Gartner Hype Cycle Research Methodology*. <https://www.gartner.com/en/research/methodologies/gartner-hype-cycle>.
22. Haufe (2024). *PropTech (Property Technology)*. <https://www.haufe.de/thema/proptech/>.
23. Westphal, M., & Schlesinger, S.M. (2023). *Blackprint PropTech Report 2023*. Frankfurt am Main: blackprintpartners GmbH. https://uploads-ssl.webflow.com/62fb88e34f2d5ed00b84d770/65c39d4527550f08a3000ea2_blackprint%20PropTech%20Report%202023%20-%20final.pdf.
24. Hasenmaile, F. (2021). *Fokus auf die Erfolgsfaktoren von PropTechs. Swiss PropTech Report 2021*. Zürich: Credit Suisse AG, Investment Solutions & Sustainability. https://issuu.com/swisscircle/docs/swiss_proptech_report_booklet_2021.
25. Hasenmaile, F., & Mendelin, T. (2022). *Zauberwort Ökosystem. Swiss PropTech Report 2022*. Zürich: Credit Suisse AG, Investment Solutions & Sustainability. https://issuu.com/swisscircle/docs/swiss_proptech_summary_2022_de_final.
26. Unissu (2024). *PropTech Company Directory*. <https://www.unissu.com/proptech-companies?ordering=1>.
27. Braesemann, F., & Baum, A. (2020). *PropTech: Turning Real Estate Into a Data-Driven Market?* (Working Paper 16. April 2020). University of Oxford, Saïd Business School. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3607238>.
28. Schwyter, H. (2024). *PropTech Map Switzerland*. <https://proptechnews.ch/proptech-map-switzerland/>.
29. Rock, V., & Schlesinger, S. (2023). *PropTech Germany 2023 Studie*. Aschaffenburg/Frankfurt: Technische Hochschule Aschaffenburg und blackprintpartners GmbH. <https://proptechgermanystudie.de/>.
30. Saunders, M., Lewis, P., Thornhill, A., & Bristow, A. (2019). Understanding research philosophy and approaches to theory development. In M. Saunders, P. Lewis, & A. Thornhill (Hrsg.), *Research Methods for Business Students* (S.128-171). Pearson Education.
31. Ploder, A. (2020). Positivismus und Antipositivismus. In C. Fleck & C. Dayé (Hrsg.), *Meilensteine der Soziologie* (S. 438–446). Campus.
32. Abbadia, J. (2022, 10. März). *Forschungsparadigma: Eine Einführung mit Beispielen*. <https://mindthegraph.com/blog/de/forschungs-paradigma/>.
33. Universität Leipzig (o. J.). *Deduktion und Induktion*. https://home.uni-leipzig.de/methodenportal/deduktion_induktion/.

Appendix

Appendix 1: Übersicht Datenfilterung

Table 1: Übersicht Datenfilterung

Übersicht Filter	Definition	Ausprägungen
Nachhaltigkeitsbeitrag nach Patemann (2023)	Beschreibt, wie PropTech-Produkte und -Services direkt, indirekt oder nicht zur Nachhaltigkeit in den Bereichen Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft beitragen.	Umwelt, Gesellschaft, Wirtschaft, kein / indirekter Beitrag
Zielgruppe nach Unissu (2024)	Definiert spezifische Nutzer- oder Kundengruppen, die von PropTech-Lösungen angesprochen werden.	B2B, B2B/B2C, B2C
Eignung für institutionelle Immobilieneigentümer	Beurteilt, wie gut PropTech-Lösungen auf die spezifischen Anforderungen institutioneller Immobilieneigentümer abgestimmt sind.	Hoch, Mittel, Tief
Interaktionsinhalt nach Staub et al. (2022)	Bezieht sich auf die physische oder digitale Natur der ausgetauschten oder generierten Inhalte.	Physisch dominant, physisch-digital hybrid, digital dominant, vollständig digital
Interaktionstyp nach Staub et al. (2022)	Beschreibt die Art und Weise des Austauschs und der Interaktionen zwischen den Nutzern und der Plattform, ob online oder offline.	Vollständig offline, offline dominant mit digitaler Unterstützung, online dominant mit offline Elementen, vollständig online

Quelle: Eigene Darstellung

Appendix 2: Datenmatrix Übersicht Datenattribuierung

Table 3: Übersicht Datenattribuierung

Übersicht Attribuierung	Definition	Ausprägungen
Digitale Technologie nach Baldegger et al. (2023)	Digitale Technologien als entscheidende Werkzeuge zur Automatisierung und Effizienzsteigerung in der Bau- und Immobilienwirtschaft.	Platforms & Portals, Decentralized Energy Technologies, Building Information Modeling (BIM), Virtual & Augmented Reality, Robotics & Drones, Sensors & Actuators (IoT), Data Analytics (Big Data), Artificial Intelligence & Machine Learning, Navigation & Location Based Services, Additive Manufacturing, Smart Material & Nanotechnologies, Blockchain (IoT)
Skalierbarkeit nach Staub et al. (2022)	Fähigkeit einer digitalen Lösung, ihre Anwendung auf grössere oder unterschiedliche Kontexte auszuweiten.	Tief, mittel, hoch
Kernnutzen nach Staub et al. (2022)	Grundlegender Wert einer digitalen Lösung zur Unterstützung der Nachhaltigkeitsziele in den Bereichen Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft.	Grundnutzen, erheblicher Nutzen, ausgeprägter Mehrwert
Fokus des Anbieters im Lebenszyklus von Immobilien nach Staub et al. (2022)	Zuordnung von Produkten und Services zu den Phasen des Lebenszyklus von Immobilien.	Raumplanung, Finanzierung und Versicherung, Vermarktung, Herstellung von Waren und Güter, Investitions-, Portfolio- und Assetmanagement, Baumanagement, Property und Facility Management, Nutzung (Wohnen, Produktion etc.)
Nachhaltigkeitsbeitrag	Zuordnung des Beitrags zu den Dimensionen Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft.	Umweltaspekte, Gesellschaftsaspekte, Wirtschaftsaspekte
Umweltaspekte	Spezifischer Beitrag eines Produkts oder Services zur Umwelt Nachhaltigkeit.	Wasser- und Abfallmanagement, Energieeffizienz und klimafreundliche Technologien, Förderung von Natur und Biodiversität, umweltfreundliche Mobilität
Gesellschaftsaspekte	Spezifischer Beitrag eines Produkts oder Services zu gesellschaftlichen Nachhaltigkeitszielen.	Standortentwicklung und -analyse, verbesserte Mietererfahrung durch Qualität und Beziehungen, Mitarbeiterengagement und Attraktivität als Arbeitgeber, Stakeholder-Dialog und Partizipation, Förderung sozialer Gerechtigkeit und Gemeinschaft
Wirtschaftsaspekte	Spezifischer Beitrag zu wirtschaftlichen Aspekten der Nachhaltigkeit eines Produkts oder Services.	Attraktivität und Marktfähigkeit der Liegenschaften, Optimierung von Lebenszykluskosten und Nutzungsdauer der Immobilien, effizientes Risikomanagement und Finanzierung

Quelle: Eigene Darstellung

Appendix 3: Datenmatrix Property- und Facility-Management

Unternehmen	Cluster					Digitale Technologie					
	7.1 Mieter- und Eigentümerinteraktion	7.2 Managementsysteme	7.3 Energiemanagementsysteme	7.4 Digitale Zwillinge	7.5 Überwachungs-, Steuerungs- und Sicherheitssysteme	1. Plattformen & Portale	2. Building Information Modelling (BIM)	3. Data Analytics (Advanced Analytics & Big Data)	4. Decentralized Energy Technologies	5. Sensors & Actuators (IoT)	9. Artificial Intelligence & Machine Learning
Woonig	X					X					
Imofix	X					X					X
Planon		X				X		X		X	
Campos		X				X					
FlatMan		X				X		X			
Codeto			X			X		X		X	
Zevvy			X			X		X			
Ctemap			X					X	X	X	
Bim-Facility				X			X				
Laiko				X			X			X	
Libal-Tech				X		X	X			X	
Framence				X		X	X				X
Orkanet					X	X				X	
Irmos-tech					X			X		X	X
Airica					X			X		X	X
Droople					X			X		X	X
Akenza					X			X		X	
Technis					X	X		X		X	
Avelon					X	X		X		X	
Eliona					X	X		X		X	
Yuon					X				X	X	X
Yord					X				X	X	X
Simplifa					X			X		X	X
ShareP					X	X					
LineMetrics					X	X		X		X	

Unternehmen	Cluster					Nachhaltigkeitsaspekte Umwelt				Nachhaltigkeitsaspekte Gesellschaft			Nachhaltigkeitsaspekte Wirtschaft		
	7.1 Mieter- und Eigentümergebietungsreaktion	7.2 Managementsysteme	7.3 Energiemanagementsysteme	7.4 Digitale Zwillinge	7.5 Überwachungs-, Steuerungs- und Sicherheitssysteme	1. Wasser- und Abfallmanagement	2. Energieeffizienz und klimafreundliche Technologien	4. Umweltfreundliche Mobilität	2. Verbesserte Mietererfahrung durch Qualität und Beziehungen	4. Stakeholder-Dialog und Partizipation	5. Förderung sozialer Gerechtigkeit und Gemeinschaft	1. Attraktivität und Marktfähigkeit der Liegenschaften	2. Optimierung von Lebenszykluskosten und Nutzungsdauer der Immobilien	3. Effizientes Risikomanagement und Finanzierung	
Woonig	X								X	X			X		
Imofix	X												X	X	
Planon		X											X	X	
Campos		X									X		X		
FlatMan		X				X	X						X		
Codeto			X				X						X		
Zevvy			X										X	X	
Clemap			X				X						X		
Bim-Facility				X			X				X		X		
Laiao				X									X	X	
Libal-Tech				X									X		
Framence				X					X	X			X		
Orkanet					X					X	X				
Irmos-tech					X						X				
Airica					X		X				X	X	X		
Droopie					X	X					X		X	X	
Akenza					X		X				X		X		
Technis					X		X						X	X	
Avelon					X		X						X		
Eliona					X								X	X	
Yuon					X		X						X		
Yord					X		X						X		
Simplifa					X								X	X	
ShareP					X			X							
LineMetrics					X		X						X		

Zum praktischen Einsatz von KI im Immobilien- und Facility Management in der DACH-Region – Ergebnisse zweier Studien

Asbjörn Gärtner¹, Joachim Hohmann^{1*} und Jonathan Rothenbusch¹

¹Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern, Deutschland, joachim.hohmann@rptu.de

Abstract

Der gefma Arbeitskreis Digitalisierung hat im Frühjahr 2024 die erste Version eines Whitepapers „KI im Immobilienmanagement“ herausgegeben. Die Relevanz der darin beschriebenen Use Cases wurde durch die Ergebnisse einer Studie des Fachgebiets Immobilienökonomie an der RPTU (Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau) zur Anwendung von KI im FM in DACH aus dem Jahr 2023 belegt. Als Fazit ergab sich dabei:

- KI-Methoden im Immobilien- und Facility-Management sind hinreichend bekannt.
- In einigen Anwendungsgebieten ist die Akzeptanz bereits zufriedenstellend.
- Leicht verständliche und risikolose, sowie mit niedriger Preisschwelle umsetzbare Anwendungen haben die größten Erfolgswahrscheinlichkeiten.
- Die Budgets für die Digitalisierung insgesamt sind im Vergleich zu anderen Dienstleistungsbranchen klein.
- Als Folge wird die Verbreitung von KI im FM in DACH nur langsam vorankommen und dabei dem auch in dem Thema an anderer Stelle vorzufindenden Muster des hohen Kenntnis- und Anspruchsniveaus bei gleichzeitig niedrigem praktischen Umsetzungsgrad entsprechen

Schlüsselwörter: Entwicklung des realen Einsatzes von KI im Immobilien und Facility Management in der DACH Region im Zeitraum 2023 bis 2025, Use Cases mit KI-Potential, Gründe für die geringe Verbreitung von KI, Unterschiedliche Vorstellungen von KI in Immobilienwirtschaft und Facility Management

Durchführung der Studie

Der gefma Arbeitskreis Digitalisierung hat im Frühjahr 2024 die erste Version eines Whitepapers „KI im Immobilienmanagement“ herausgegeben. Die Relevanz der darin beschriebenen Use Cases wurde durch die Ergebnisse einer Studie des Fachgebiets Immobilienökonomie an der RPTU (Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau) zur Anwendung von KI im FM in DACH aus dem Jahr 2023 belegt. Als Fazit ergab sich dabei:

- KI-Methoden im Immobilien- und Facility-Management sind hinreichend bekannt.
- In einigen Anwendungsgebieten ist die Akzeptanz bereits zufriedenstellend.
- Leicht verständliche und risikolose, sowie mit niedriger Preisschwelle umsetzbare Anwendungen haben die größten Erfolgswahrscheinlichkeiten.
- Die Budgets für die Digitalisierung insgesamt sind im Vergleich zu anderen Dienstleistungsbranchen klein.
- Als Folge wird die Verbreitung von KI im FM in DACH nur langsam vorankommen und dabei dem auch in dem Thema an anderer Stelle vorzufindenden Muster des hohen Kenntnis- und Anspruchsniveaus bei gleichzeitig niedrigem praktischen Umsetzungsgrad entsprechen.

Das Autorenteam des KI-Whitepapers bereitet derzeit eine aktualisierte und erweiterte Version vor, die im Frühjahr 2025 veröffentlicht wird. Vom Fachgebiet Immobilienökonomie der RPTU wurden dazu im Dezember 2024 erneut die Grunddaten erhoben, die es erlauben sollen, auch folgende Forschungsfragen zu beantworten:

- Welche Veränderungen haben sich innerhalb eines Jahres bei den Antworten in Bezug auf die in den FM-Anwendungsbereichen eingesetzten KI-Technologien/-Methoden in den Umfragen ergeben?
- Sind die im Whitepaper dargestellten KI Use Cases noch aktuell oder müssen diese angepasst werden?
- Haben sich die Budgets für KI-Initiativen zwischenzeitlich der medialen Wahrnehmung angenähert?
- Wie wirkt sich die wissenschaftlich begründete stärkere Differenzierung von Use Cases/Anwendungen und Technologien/Methoden auf das Antwortverhalten aus?

Material und Methoden

Die Umfragen wurden mit den gleichen Tools wie im Jahr 2023 erstellt. Die Anzahl der Fragen und damit die Beantwortungsdauer von ca. 10 Minuten sollten sich nur minimal ändern, jedoch die Inhalte genauer spezifiziert werden. Hinzu kommen die Themen „KI-Einsatz für das ESG-Reporting“ und „European AI Act“.

Bei der Neugestaltung der Umfrage ergab sich die Herausforderung, dass die Autoren einerseits einen Vergleich zu der Umfrage aus dem Jahr 2023 ermöglichen, aber gleichzeitig neue Use Cases und detailliertere Auswertungen einführen wollten. Auch das im Bereich der Anwendung von KI im Immobilien- und Facility-Management häufig auftretende Problem der fehlenden Differenzierung von Technologie, Methode und Use Case (z.B. bei der Nutzung eines Sprachmodells zur Generierung

von Texten) sollte adressiert werden. Dies hat notwendigerweise zum Einsatz von zweidimensionalen Matrizen in der Online-Umfrage und damit zur Erhöhung der Komplexität für die Antwortenden geführt. Erschwerend kam hinzu, dass das verwendete Umfrage-Tool Matrix-Darstellungen mit umfangreichen Text-Anschriften nur bedingt unterstützt hat und daher die Matrizen mit der gleichen Bewertungsskala über mehrere Umfrage-Seiten verteilt werden mussten, was an dieser Stelle zum Abbruch von ca. 50% der Antwortenden geführt hat. Daher wurde zunächst darauf verzichtet, die Umfrage mit der ZIA/EY Vergleichsgruppe durchzuführen. Diese muss ohnehin in einem dort tradierten Format und mit dem von EY vorgegebenen Umfragetool durchgeführt werden.

Studienergebnisse

Trotz der genannten methodischen Schwächen werden im Folgenden die neuen Umfrage-Ergebnisse dargestellt und kommentiert, soweit sich signifikante Abweichungen gegenüber der Erhebung von 2023 ergaben:

Frage 1: In welcher Branche ist Ihr Unternehmen / Ihre Organisation tätig?

Abbildung 1: Antwort Frage 1

Frage 2: Wie viele Mitarbeiter sind in Ihrem Unternehmen tätig?

Abbildung 2: Antwort Frage 2

Frage 3: Wie viele Quadratmeter Brutto-Grundfläche (BGF) umfassen die Gebäude Ihres Unternehmens, die gemietet, geleast oder im Eigentum sind?

Abbildung 3: Antwort Frage 3

Frage 4: Wie hoch war der Umsatz im deutschsprachigen Raum (D/A/CH) in Ihrem Unternehmen im vergangenen Geschäftsjahr?

Abbildung 4: Antwort Frage 4

Frage 5: Wie beurteilen Sie die im Folgenden genannten FM-Anwendungsbereiche von KI im Immobilien- und Facility Management im Kontext Ihres beruflichen Umfelds?

Bitte kreuzen Sie die zutreffenden Kombinationen in der Matrix an.

Tabelle 1: Antwortmatrix der Frage 5

Einsatz von KI im FM-Anwendungsbereich...	unbekannt	bereits im Einsatz	Einsatz nicht fortgeführt	Einsatz bis 2026 geplant	Einsatz nicht geplant
1. Flächen- und Arbeitsplatzmanagement					
... strategische Flächen- und Belegungsplanung, z.B. Expansionsplanung, Flächenoptimierung, Abmietung, Layoutplanung...					
... Workplace Management (Raum-/AP-Reservierung)					
... Umzugsmanagement					
2. Gebäudemanagement					
... Instandhaltungsmanagement z.B. Wartung, Störfälle, Routenoptimierung für Service Personal, Aufwandskalkulation, Zustandsbewertung, Handlungsvorschläge zur Beseitigung von Störfällen...					
... Inbetriebnahme (Betriebshandbücher, Bedienungsanleitungen...)					
... Reinigungsmanagement					
... Sicherheit, Bewachung					
3. Vertrags- und Mietmanagement					
... Mietmanagement (Vertrieb/CRM)					
... Vertragsverwaltung (Miet-, Reinigungs-, Wartungsverträge etc.)					
4. Energiemanagement und Nachhaltigkeit					
... Energiemanagement					
... ESG-Monitoring und -Reporting (immobilienbezogen)					
6. Service- und Support-Management					
... Help- und Service-Desk					
7. Weitere Anwendungsszenarien / Einsatzgebiete:					
... [freies Textfeld]					

Abbildung 5: Antwort Frage 5.1. *Strategische Flächen- und Belegungsplanung, z.B. Expansionsplanung, Flächenoptimierung, Abmietung*

Abbildung 6: Antwort Frage 5.2 *Workplace Management (Raum-/AP-Reservierung)*

Mit 13% Einsatzplanung für 2026 eine Option, aber deutlich unter den Marktkennzahlen für Workplace Automation, z.B. nach Verdantix

Dies ist im Gegensatz zur ZIA/EY Umfrage aus 2024 offenbar keine Option für KI.

Abbildung 7: Antwort Frage 5.3 Umzugsmanagement

Abbildung 8: Antwort Frage 5.4 Instandhaltungsmanagement z.B. Wartung, Störfälle, Routenoptimierung für Service Personal, Aufwandskalkulation, Zustandsbewertung, Handlungsvorschläge zur Beseitigung von Störfällen

Bei 7% bereits im Einsatz. Unklar bleibt, ob bei der Umzugsplanung, oder beim Umzugsprozess.

Bei 34% eine Option bzw. bereits im Einsatz, trotzdem große Abweichung von den Branchenprognosen.

Abbildung 9: Antwort Frage 5.5
Inbetriebnahme (Betriebshandbücher,
Bedienungsanleitungen...)

Abbildung 10: Antwort Frage 5.6.
Reinigungsmanagement

Für 20% geplant, trotz großer Potentiale durch Einsatz von Sprachmodellen.
Eine Option für 13%, Robotik offenbar nicht berücksichtigt.

Abbildung 11: Antwort Frage 5.7.
Sicherheit, Bewachung

Abbildung 12: Antwort Frage 5.8
Mietmanagement (Vertrieb/CRM)

Mit 20% zu Recht eines der interessantesten Anwendungsgebiete. Unklar, ob Potential durch Einsatz von Robotik bekannt ist.

Mit 13% eine typische Option für Proptechs, trotzdem gering im Vergleich mit ZIA Digitalisierungsstudie.

Abbildung 13: Antwort Frage 5.9 Vertragsverwaltung (Miet-, Reinigungs-, Wartungsverträge etc.)

Abbildung 14: Antwort Frage 5.10. Energiemanagement

Für nur 20% eine Option, obwohl eine Anwendung von Sprachmodellen einfach ist.

Mit 47% der Spitzenreiter bei dem auch ansonsten populärsten Use Case.

Abbildung 15: Antwort Frage 5.11
ESG-Monitoring und -Reporting (im-
mobilienzugehörig)

Abbildung 16: Antwort Frage
5.12. Service- und Support-Management: Help- und Service-Desk

20% der Antwortenden haben sich offenbar bereits mit der CSRD beschäftigt
Ebenfalls mit 47% ein Spitzenreiter, vermutlich durch integrierte Chatbots

Frage 6: In welchen FM-Anwendungsbereichen von **KI im Immobilien- und Facility Management** planen oder setzen Sie bereits eine der im Folgenden genannten **Technologien und Methoden** ein?

Tabelle 2: Antwortmatrix der Frage 6

Einsatz von KI Technologien und Methoden im FM-Anwendungsbereich...	Sprachassistenten und Texterkennung oder -erstellung	Objekt-, Bild- und Tonerkennung	Virtual Reality / Augmented Reality	Datenanalyse	Datenverarbeitung/-optimierung	Planung und Prognose	Prozess-automatisierung	Experten- und Assistenzsysteme	Autonome Systeme	Robotik	Weitere...	[freies Textfeld]
1. Flächen- und Arbeitsplatzmanagement												
... strategische Flächen- und Belegungsplanung, z.B. Expansionsplanung, Flächenoptimierung, Abmietung, Layoutplanung...												
... Workplace Management (Raum-/AP-Reservierung)												
... Umzugsmanagement												
2. Gebäudemanagement												
... Instandhaltungsmanagement z.B. Wartung, Störfälle, Routenoptimierung für Service Personal, Aufwandskalkulation, Zustandsbewertung, Handlungsvorschläge zur Beseitigung von Störfällen...												
... Inbetriebnahme (Betriebshandbücher, Bedienungsanleitungen...)												
... Reinigungsmanagement												
... Sicherheit, Bewachung												
3. Vertrags- und Mietmanagement												
... Mietmanagement (Vertrieb/CRM)												
... Vertragsverwaltung (Miet-, Reinigungs-, Wartungsverträge etc.)												
4. Energiemanagement und Nachhaltigkeit												
... Energiemanagement												
... ESG-Monitoring und -Reporting (immobilienbezogen)												
6. Service- und Support-Management												
... Help- und Service-Desk												
7. Weitere Anwendungsszenarien / Einsatzgebiete:												
... [freies Textfeld]												

Abbildung 17: Antworten Frage 6

Datenanalyse ist am weitesten verbreitete Technologie, gefolgt von Planung und Prognose

Frage 7: Welches Budget steht in Ihrem Unternehmen im Jahr 2024 für Digitalisierungsmaßnahmen des Immobilien und Facility Managements (nicht ausschließlich KI) zur Verfügung (geschätzt)?

Abbildung 18: Digitalisierungsbudgets 2024

Abbildung 19: Digitalisierungsbudgets 2025

Abbildung 20: Korrelation Firmengröße (Mitarbeiterzahl) und Digitalisierungsbudget 2024

Abbildung 21: Korrelation Firmengröße (Mitarbeiterzahl) und Digitalisierungsbudget 2025

Abbildung 22: Budgetentwicklung 2023 bis 2025

Bei den Budgets > € 100.00 gibt es bei der Anzahl von investierenden Unternehmen eine Aufstockung von ca. 20 Prozentpunkten. Mit wenigen Ausnahmen sind ansonsten für 2025 Sparmaßnahmen bei der Digitalisierung vorgesehen. Wenn man bedenkt, dass eine IWMS-Installation unter € 1 Mio. kaum realisierbar ist und es kein SAP-System im Umfeld der Immobilienwirtschaft unter € 2 Mio. gibt, bleibt das Immobilien und Facility Management Schlusslicht bei der Digitalisierung und KI bildet höchstens eine Randerscheinung.

Frage 8

Abbildung 23: EU AI Act, Teil 1

Abbildung 24: EU AI Act, Teil 2

Dies ist ein im aktuellen Kontext erfreuliches Ergebnis, auch wenn es den IT-Rechtlern noch viel Arbeit bereiten wird

Fazit

Die für die Neuauflage 2025 des gefma Whitepapers anonym durchgeführte Umfrage zum praktischen Einsatz von KI mit dem Adressen-Pool der gefma Geschäftsstelle ergab neben einer grundsätzlich um ca. 70% verringerten Teilnehmerzahl gegenüber der weniger detaillierten Umfrage aus dem Jahr 2023 ein differenziertes und von anderen Umfragen in einigen Punkten deutlich abweichendes Bild, z.B. gemäß ZIA-Digitalisierungsstudie 2024 mit dem Fazit:

„Die Digitalisierung der Immobilienwirtschaft schreitet immer weiter voran. Zugleich zeigt die aktuelle [Digitalisierungsstudie](#) „KI – ein ‚Game Changer‘ in der Immobilienwirtschaft?“ vom Zentralen Immobilien Ausschuss e.V. (ZIA) und EY Real Estate, dass viele Unternehmen in diesem Prozess ein Plateau erreicht haben.

Folgende Punkte ergeben sich aus der hier vorgestellten aktuellen Studie des Arbeitskreises Digitalisierung der gefma in Zusammenarbeit mit dem Fachgebiet Immobilienökonomie der RPTU.

- Die wissenschaftlich gewünschte stärkere Differenzierung und damit erhöhte Komplexität hat zu weniger verwertbaren Antworten geführt als die Vorgängerstudie aus dem Jahr 2023
- Das zu KI zwischenzeitlich erworbene Detailwissen befindet sich auf hohem Niveau, ist aber nur bei wenigen Spezialisten vorhanden (sämtliche per Matrix gestellten Detailfragen zum geplanten oder bereits existierenden Einsatz von KI wurden von der gleichen Anzahl an Personen beantwortet)
- In der Immobilienwirtschaft existieren andere Vorstellungen von KI als im Facility Management

- Die IT-Budgets insgesamt und damit vermutlich auch die für KI bleiben unverändert deutlich hinter denen anderer Branchen zurück und der Abstand zu diesen wächst noch weiter
- Die entstehende Regulatorik von KI wird eher positiv aufgenommen, was möglicherweise mit dem geringen geplanten Einsatz zu tun haben könnte

Die Autoren treten gerne mit anderen Forschern in einen Dialog zur Auswertung und Interpretation der erhobenen Daten.

Finanzierung

Diese Forschungsarbeit wurde von den Autoren privat finanziert.

Projektpartner:innen

Es gab keine Projektpartner:innen.

Danksagung

Wir bedanken uns für das kritische Feedback zur Forschungsarbeit bei den Kollegen vom Unterarbeitskreis KI der GEFMA unter Leitung von Dr.-Ing. Bernd Limberger, SAP Deutschland.

Interessenkonflikte

Die Autoren deklarieren keine Interessenkonflikte.

Publikation

Dieser Beitrag wird open access unter CC BY 4.0, Creative Commons Namensnennung 4.0 veröffentlicht. [CC BY 4.0 Deed | Namensnennung 4.0 International](#) |

[Creative Commons](#)

Referenzen

1. White Paper GEFMA 929 "KI im Immobilienmanagement", Version 1.0, gefma Arbeitskreis Digitalisierung, April 2024, 59 S. (Kostenloser Download: <https://www.gefma.de/service/shop/>)
2. GEFMA/LÜNENDONK: «Gibt es einen Markt für Workplace Automation in DACH?», 2024, Autoren: Thomas Ball, Joachim Hohmann, (Kostenloser Download: https://www.gefma.de/fileadmin/user_upload/news/STUDIE_WORKPLACE_AUTOMATION_2024_f240129.pdf)
3. Verdantix: Global Corporate Survey 2024: EHS Services Budgets, Priorities And Preferences, October 2024
4. Verdantix: Green Quadrant: Connected Portfolio Intelligence Platforms (CPIP/IWMS) 2025
5. ZIA/EY Real Estate: Digitalisierungsstudie 2024: KI – ein „Game Changer“ in der Immobilienwirtschaft? September 2024, (Kostenloser Download: https://zia-deutschland.de/wp-content/uploads/2024/09/202493_Digitalisierungsstudie_ZIA_EY.pdf)

Thema Bildung

AI in Higher Education: Transforming Education through Innovative Learning Formats and enhanced student engagement

Dr. Christian Schlicht

Dr. Christian Schlicht, Germany, Christian.Schlicht@hs-fresenius.de

Abstract

This paper explores the transformative potential of artificial intelligence (AI) in enhancing educational content and delivery within Real Estate Management (REM) and Facilities Management (FM). As these fields increasingly require diverse skills, educational institutions must offer dynamic, personalized learning experiences. AI provides an opportunity to rethink how educational materials are developed, delivered, and assessed. The paper examines how AI can format content into various media—videos, podcasts, texts, gamification—making it more accessible and engaging for a global audience. The research adopts a mixed-methods approach, combining both qualitative and quantitative methods to gain comprehensive insights into the impact of AI on Real Estate & Facilities Management education. The study will include case studies from various institutions, including Arizona State University, Cintana Alliance and Hochschule Fresenius, that have implemented AI tools in their Real Estate & Facilities Management programs. These case studies will be analyzed to identify best practices and challenges. Additionally, an experimental implementation will be conducted in selected courses, where AI tools will be used to deliver content and assess student performance.

The research seeks to provide insights into AI's impact on REM & FM education, highlighting its potential to create more engaging, inclusive, and effective global learning environments. The paper also considers AI's role along the entire learning journey of REM & FM students, from initial engagement with learning materials to continuous knowledge reinforcement. AI-powered platforms can tailor content to individual needs, recommend supplementary materials, and provide instant feedback. The study's findings will provide actionable recommendations for educators and institutions aiming to integrate AI into their curricula. The research utilizes data from Arizona State University, Cintana Alliance and Hochschule Fresenius, offering a rich dataset to evaluate AI-driven strategies in diverse academic environments. Testing across these sites will provide comprehensive insights into optimizing AI for REM & FM education globally.

Keywords: Artificial Intelligence, Real Estate Management, Facilities Management, Personalized Learning, Educational Technology

1. Introduction

According to the Hochschulkompas database, there are a total of 426 universities, 116 of which specialise in construction, real estate and facility management. However, only 14 of these universities offer distance learning programmes in this field. Of these 14 universities, around half offer a purely distance learning programme that can be completed entirely online.

The educator's role is evolving in this AI-driven landscape due to the changing learning environment. Professors are transitioning from being the primary source of knowledge to becoming coaches who guide and mentor students. This change allows for a more personalized learning experience, giving students greater control over their educational journey. The paper highlights the importance of fostering international collaboration in knowledge delivery, using AI tools to bridge cultural and linguistic gaps, thus enabling a more inclusive education. Furthermore, the paper explores how AI can improve learning assessments through interactive quizzes and other formative evaluation methods. By providing real-time feedback and adapting to individual learning paces, AI-driven assessments can significantly enhance student outcomes. The use of AI deepens material understanding but also encourages continuous learning and self-improvement. The paper also considers AI's role along the entire learning journey of REM & FM students. From initial engagement with learning materials to continuous knowledge reinforcement, AI personalizes the learning experience at every stage. AI-powered platforms can tailor content to individual needs, recommend supplementary materials, and provide instant feedback. This ongoing interaction with AI enhances knowledge retention and fosters deeper engagement, empowering students to take charge of their learning journey.

The research utilizes data from Arizona State University (ASU), Cintana Alliance, and Hochschule Fresenius, offering findings for AI-driven strategies in diverse academic environments. Testing across these sites will provide comprehensive insights into optimizing AI for REM & FM education globally. The study's findings will provide actionable recommendations for educators and institutions aiming to integrate AI into their curricula.

Materials and Methods

The present study is based on a combination of case analyses to evaluate the integration of AI tools into higher education processes and theory-building approaches, descriptive statistics. The starting point of the research is case analysis, Fresenius University of Applied Sciences (HSF) was selected as an example of a "best practice" implementation. The focus was on the introduction and use of the university's internal AI system, "NextGenAI," which was implemented in March 2024. The analysis of usage data provides insights into user groups, the development of necessary cred-

its, and the most frequently used language models. The analysis also includes temporal usage trends. These data offer valuable insights into the effectiveness and acceptance of the implementation as well as the usage behavior of different target groups. The case analysis is based on the survey results from Katharina Albrecht's Master's thesis 'Artificial Intelligence in Higher Education', which was conducted in October-November 2024. These results provide a solid foundation for developing the research question and deriving key insights. Additionally, descriptive statistics were employed to systematically analyze the data and identify patterns as well as usage trends. Based on the survey, the following question 'How can AI tools be effectively integrated into higher education processes to optimize learning outcomes while ensuring academic integrity?' can be derived, which is the focus of the paper's research. Another methodological focus lies on the international cooperation between Fresenius University, Arizona State University (ASU), and the educational network Cintana Alliance. This partnership, established in the summer of 2023, aims to develop new educational programs, promote international research collaborations, and implement innovative didactic approaches. As part of this collaboration, initiatives such as double-degree programs, online certification courses, and the exchange of students and faculty have been realized. The partnership also enables reciprocal access to the educational content of the cooperating institutions. This strategic alliance is further complemented by the utilization of resources and expertise to advance areas such as marketing, digitalization, and organizational development.

The methodological foundation is further enriched through the analysis of an online course titled "AI in Higher Education," which has been offered to the academic community since May 2024. The course aimed to highlight the potential of generative AI (GenAI) in higher education and to familiarize both educators and students with fundamental concepts and practical applications. The content included topics such as an introduction to AI, potential applications in higher education, the use of AI tools like QuizGecko and WonderCraft, and recommendations for responsible and efficient usage. The course evaluation was carried out using a Net Promoter Score (NPS), collected in both Spanish and English versions, to assess participant acceptance and satisfaction. Overall, the combination of these materials and methods enables a comprehensive examination of the opportunities and challenges associated with integrating AI tools into higher education. The insights gained provide a robust foundation for developing strategies and recommendations to optimize learning processes while considering pedagogical, technological, and ethical aspects.

Results

The following section describes and explains the key findings of this study. They provide important insights into the phenomena analysed and thus enable well-founded conclusions to be drawn.

1.1 Analysis of the Implementation and Utilization of NextGenAI

This subchapter analyzes the introduction and use of Hochschule Fresenius' (HSF) internal AI system, called NextGeneration:AI (shortened to NextGenAI), as a case

analysis for a "best practice" implementation. NextGenAI, a chatbot based on a Generative Pre-trained Transformer (ChatGPT), was implemented in March 2024 and provides a solid foundation for examining the integration of artificial intelligence into everyday university life. The analysis of usage data allows for a detailed exploration of various aspects: it provides initial insights into the composition of user groups, the development of necessary credits, and the most frequently used language models. Additionally, temporal usage trends are examined to paint a comprehensive picture of the implementation process and the system's acceptance. The collected data offers valuable insights into the effectiveness and usage behavior of different target groups. These findings contribute to a better understanding of the potential and challenges of implementing AI systems in higher education and to deriving recommendations for future applications.

1.1.1 Performance Metrics and Usage Patterns

Since the introduction of NextGenAI, the number of users has grown to 9,562 (as of November 30, 2024). Students represent the largest user group, with 8,151 users, followed by Fresenius employees with 1,148 users and external lecturers with 329 users. A total of 2,730,851 credits have been consumed. On average, the usage amounts to 116,715 credits per user, with the model "gpt-4o" being the most frequently used, accounting for 63.86% of all credits. Other models, such as "gpt-4-turbo" (26.3%) and "gpt-35-turbo" (3.77%), were also utilized, while models like "mistral-large," "ada," and "llama-3-70b" were used significantly less.

1.1.2 Usage by User Groups

The analysis of user groups reveals that the "employee" group accounts for the largest share of credits used at 62.9%, followed by the "student" group at 35.28%. External users represent only 1.82% of total usage. This suggests that NextGenAI is primarily utilized for administrative and organizational tasks by staff, while students use the platform less intensively.

1.1.3 Temporal Development of Usage

The temporal analysis reveals significant fluctuations in usage. While March 2024, the month of implementation, recorded the lowest activity, usage peaked in August 2024, with 1,002,662 credits consumed. These fluctuations could be attributed to semester cycles, exam periods, or specific projects.

To date, the platform has been used for 2,393 scenarios, representing an average of 6.63% of the total number of users. Additionally, 3,205 files have been uploaded, accounting for 8.89% of users. These figures suggest that the platform is primarily used for generative and analytical purposes, while file exchange or storage plays a subordinate role.

1.1.4 Total number of Users

The total number of registered users is 9,562, with an average of 237 new users added monthly. However, the usage of credits is not evenly distributed. The majority of users (724 individuals) utilize less than 20% of their available credits, while only a small number use the platform intensively.

1.1.5 Conclusion and Further Research Questions

The usage patterns of NextGenAI at HSF highlight the diverse needs and applications of the platform. The preference for powerful models like "gpt-4o" and the intensive use by staff suggest that NextGenAI is a crucial tool for administrative and organizational purposes. At the same time, the lower usage by students raises questions about its integration into teaching and learning activities. This leads to the following research question: What measures can increase acceptance and usage among students?

The integration of NextGenAI thus offers not only new opportunities for higher education but also avenues for optimizing the platform and its potential applications.

1.2 Survey on perspectives and experiences in dealing with AI

The survey conducted as part of the Master's thesis "Artificial Intelligence in Higher Education" by Katharina Albrecht at Fresenius University of Applied Sciences (N=121) examines the use, perception, and potential applications of AI-supported technologies in higher education. The aim of the survey was to gain insights into the role of AI tools in students' daily academic lives to better understand their impact on learning processes and academic success. The survey was conducted concurrently with the preparation of the scientific paper and targeted students from various disciplines and study models.

1.2.1 Socio-Demographic Distribution of Respondents

The survey was answered by a diverse group of students. The majority of participants were in the age group of 20 to 25 years, including both bachelor's and master's students. Most students reported studying in full-time programs, while a significant portion were enrolled in part-time or distance learning programs. In terms of semester distribution, students in the early stages of their studies (1st to 3rd semester) were most strongly represented.

1.2.2 Usage and Perception of AI Tools

A clear majority of respondents (79%) reported regularly using AI tools in their studies. The most frequently used applications included ChatGPT (OpenAI), Microsoft Copilot and other generative AI platforms such as DeepL, Anthropic Claude, and Google Gemini. Usage patterns showed significant variation: while about one-third of respondents used AI tools daily, others used them weekly or less frequently. The most cited application areas included Clarifying understanding issues, Research and information gathering, Text creation and linguistic revision, and the creation of learning materials or outlines for academic papers. In addition to practical applications, the use of AI tools was primarily justified by time savings (78% of respondents), achieving better results (65%), and better organization of learning. Some students also reported using AI as a tutor or for exam preparation.

1.2.3 Attitudes Toward AI Usage

The general attitude of students toward AI tools is predominantly positive. 80% of respondents rated AI applications as helpful or very helpful for their learning processes. However, critical aspects were also mentioned, including data protection concerns and potential plagiarism allegations, lack of reliability of generated content, especially for complex questions, and lack of transparency regarding the sources used.

1.2.4 Suggestions and Improvement Proposals

The central component of the survey was the collection of suggestions for optimizing AI tools in education. The most frequently mentioned wishes included Transparent and verifiable source citations to ensure the quality and reliability of generated content, better verification of the truthfulness and reduction of errors ("hallucinations") in generated texts, Extended functions to support research, such as better access to scientific papers and literature, and training programs on ethical issues, effective usage methods, and specific application areas such as data analysis or prompt engineering. Many students also expressed positive views on a stronger integration of AI tools into their daily academic lives, for example, through personalized learning recommendations or modules that specifically promote the use of AI.

1.2.5 Use of AI in Lectures

A notable result of the survey shows that 80% of participants have not yet experienced active use of AI tools by lecturers in their courses. At the same time, many students wish for a stronger promotion and integration of AI in higher education, such as using AI-supported learning platforms or interactive modules.

1.2.6 Impact on Competencies and Academic Success

The use of AI tools is perceived by many students as beneficial for the development of their competencies. Improvements were highlighted in the areas of time management, problem-solving skills and critical thinking. However, respondents emphasized that the effectiveness of AI tools strongly depends on their correct application. In particular, the ability to critically question AI-generated content and integrate it meaningfully into daily academic life was seen as crucial.

1.2.7 Suggestions and Improvement Proposals

The Fresenius University of Applied Sciences has created a practical and forward-looking set of guidelines with the publication of "AI in Examinations" in October 2023, which regulates the use of AI technologies such as ChatGPT or Stable Diffusion in examination performances. The guidelines consider the growing importance of AI tools in the academic context and address the challenges and wishes identified in the survey. The survey results show that 79% of students regularly use AI tools, particularly for clarifying understanding issues, research, and text creation. The guidelines address these usage patterns by generally allowing the use of AI but setting clear requirements for transparency and traceability. For example, the marking of AI-generated content, the creation of an AI directory, and an appendix with the used prompts and outputs are required. These provisions create the necessary foundation to ensure the independence and scientific quality of examination perfor-

mances. At the same time, the guidelines address the concerns expressed in the survey, such as the reliability and source citations of AI-generated content. By obliging students to verify and take responsibility for the correctness of the content, a critical approach to AI is promoted. This aligns with students' demands for a better understanding and reflective use of AI tools. Furthermore, the guidelines offer lecturers the possibility to individually regulate the use of AI tools in their examinations. This flexibility addresses the demand for a stronger integration of AI into teaching and allows for the consideration of specific examination requirements. Thus, the guidelines represent a successful example of combining technological innovation with academic integrity. This practical example demonstrates how Fresenius University of Applied Sciences is creating a clear and legally secure foundation to integrate AI technologies responsibly and future-oriented into higher education and the examination system.

1.2.8 Conclusion

The survey results demonstrate the growing importance of AI-supported technologies in higher education. Students view AI tools not only as practical support for their learning processes but also to improve the overall quality of higher education. At the same time, there is a clear need for clear guidelines, training programs, and a stronger connection between AI and the content of higher education. The survey provides important impulses for the further development and integration of AI technologies in the education sector.

1.3 Generative Artificial Intelligence (GenAI): Perspectives of Professors, Lecturers and Students in Higher Education

The rapid advancement of generative artificial intelligence (GenAI) has significantly impacted the higher education landscape, ushering in a paradigm shift in teaching, learning, and assessment practices. This section explores the integration of GenAI in higher education, particularly from the perspectives of professors, lecturers, and students, and reflects on their experiences, challenges, and opportunities.

The online course "Introduction to the Use of Artificial Intelligence in Higher Education" by Cintana is structured into six comprehensive modules, each addressing a key aspect of integrating AI into higher education. The journey begins with Module 1: Introduction to Artificial Intelligence (AI), which provides participants with a foundational understanding of AI, including its history and applications in education. Building on this, Module 2: Possible Uses of AI in Higher Education explores how AI can enhance teaching and learning processes, offering practical ideas for both educators and students to enrich their academic activities. In Module 3: First Steps with GenAI Tools (Generative Artificial Intelligence), participants are introduced to specific generative AI tools, such as ChatGPT, QuizGecko, and WonderCraft, along with recommendations for their effective use in academic contexts. The course then transitions to Module 4: Recommendations for the Teacher in Higher Education, which provides strategic guidance on incorporating AI into classroom practices, supported by insights from the Cintan AI Manifesto and expert recommendations. Module 5: Examples of GenAI Incorporation in Higher Education presents real-world case studies and interviews with educators who have successfully integrated AI into their teaching, offering valuable examples and templates for replication. Finally,

Module 6: Reflections and Proposals Related to the Teaching Practice Itself encourages participants to critically reflect on their own teaching practices and contribute their ideas to the educational network, fostering a collaborative and forward-thinking approach to AI-driven innovation in higher education. By offering a structured and accessible introduction to AI in higher education, this course not only equips participants with theoretical and practical knowledge but also fosters a community of practice that drives innovation and collaboration in academic teaching. The combination of modular content, practical examples, and participant contributions ensures a holistic and impactful approach to integrating AI into higher education.

1.3.1 Professors and Lecturers: Redefining Pedagogical Practices

The survey results demonstrate the growing importance of AI-supported technologies in higher education. Students view AI tools not only as practical support for their learning processes but also to improve the overall quality of higher education at the same time.

1.3.2 Students: Empowerment Through Technology

For students, GenAI offers unprecedented opportunities for personalized learning and academic growth. These tools can serve as virtual tutors, providing instant feedback, summarizing complex concepts, or even generating study materials tailored to individual needs. Students can use tools like ChatGPT for brainstorming, refining arguments, or exploring new perspectives on topics, which can enhance their overall learning experience. However, the adoption of GenAI also raises questions about the balance between assistance and autonomy. While these tools can streamline certain tasks, they may inadvertently lead to over-reliance, potentially diminishing critical thinking and problem-solving skills. Reflecting on these challenges, the course encourages students to use GenAI responsibly, viewing it as a supplement rather than a substitute for traditional learning methods. By doing so, students can harness its potential to enhance their academic performance while maintaining the integrity of their educational journey.

1.3.3 Insights from the Net Promoter Score (NPS) Survey

The feedback gathered through the Net Promoter Score (NPS) survey highlights the growing acceptance and enthusiasm for the online course "Introduction to the Use of Artificial Intelligence in Higher Education" developed by Cintana. This course, designed to familiarize participants with the integration of GenAI tools in teaching and learning processes, has proven to be a valuable resource for both educators and students. The survey, conducted as of May 30, 2024, collected responses from two participant groups: Spanish-speaking and English-speaking users. For the Spanish version of the course, the NPS reached 84.68, based on feedback from 1,325 respondents (N=1325), while the English version attained an NPS of 76.98, with 265 participants (N=265). The high proportion of promoters (scores of 9 or 10) in both groups reflects the strong appreciation for the course's practical tools, expert recommendations, and real-world examples of GenAI integration in higher education. The Spanish-speaking cohort, with its particularly high NPS rating, suggests that localized content and culturally relevant examples resonate more effectively with this audience. This finding underscores the importance of tailoring educational materials to diverse linguistic and cultural contexts, a key consideration in the global deployment

of courses like this. The course's positive reception demonstrates that Cintana has successfully addressed a critical need in higher education by empowering educators and students to navigate the opportunities and challenges of generative artificial intelligence.

1.3.4 Conclusion: A Collaborative Approach to GenAI Integration

The integration of GenAI in higher education requires a collaborative effort between professors, lecturers, and students. Faculty members must embrace their role as facilitators, helping students navigate the ethical and practical dimensions of AI tools, while students must develop the skills to critically evaluate and responsibly use these technologies. The insights and recommendations provided in the AI in Higher Education course serve as a valuable foundation for fostering such collaboration, ensuring that GenAI becomes an enabler of innovation rather than a disruptor in academic environments. A key advantage of the online course "Introduction to the Use of Artificial Intelligence in Higher Education" by Cintana lies in its combination of self-paced learning and gamification approaches, which enable flexible, engaging, and individualized knowledge acquisition. Additionally, the course actively promotes collaborative knowledge sharing and idea development among participants. Through a special form, participants can submit their own proposals and practical examples for the use of AI in higher education. This approach leverages the principle of collective intelligence within the educational network to establish a contemporary and efficient method of knowledge transfer. This feedback mechanism creates a dynamic pool of innovative and practice-oriented ideas, benefiting not only the participants themselves but also the broader academic community, thereby making a sustainable contribution to the advancement of teaching in the age of artificial intelligence.

1.4 Cooperation between HSF, Cintana Alliance and ASU

The collaboration between Hochschule Fresenius (HSF), Cintana Alliance, and Arizona State University (ASU) represents a significant development in the landscape of international higher education partnerships. This cooperation brings together three distinct entities with complementary strengths and shared goals, aiming to revolutionize educational approaches and expand global learning opportunities. In this subchapter focuses on the content enrichment and AI strategies and potential impact on higher education.

The integration of content enrichment strategies and AI initiatives in higher education, specifically the collaboration between Hochschule Fresenius, Cintana Alliance, and Arizona State University, is a significant paradigm shift. This partnership focuses on enhancing curriculum, experiential learning, global engagement, and AI literacy. The collaboration involves adopting ASU's educational resources, implementing Global Signature Courses, and integrating ASU certificates and skill advancement programs. AI initiatives include AI-enhanced learning tools, AI for interactive lesson design, AI in research and administrative processes, and faculty training in AI literacy. These efforts aim to transform teaching, learning, and administrative

processes, addressing ethical considerations and ensuring responsible AI use in academic settings.

Conclusion

The transformative potential of artificial intelligence (AI) in the realm of education is particularly significant for fields such as Real Estate Management (REM) and Facility Management (FM), which increasingly require a diverse set of skills and knowledge. These disciplines demand dynamic, personalized learning experiences that can adapt to the evolving needs of students and professionals. AI offers a unique opportunity to rethink the development, delivery, and assessment of educational materials, thereby enhancing the overall learning experience. In this context, AI can revolutionize the way educational content is created and disseminated. By leveraging advanced algorithms and machine learning techniques, AI can tailor educational materials to the specific needs and learning styles of individual students. This personalization ensures that learners receive content that is not only relevant but also engaging and effective. For instance, AI can analyse student performance data to identify areas where additional support is needed and dynamically adjust the curriculum to address these gaps.

Moreover, AI can facilitate the creation of educational content in various media formats, making it more accessible and appealing to a global audience. This includes:

1. Videos: AI can generate and curate video content that is tailored to different learning objectives and levels of expertise. For example, it can create interactive video tutorials that provide step-by-step guidance on complex topics such as property valuation or facility maintenance.
2. Podcasts: AI can produce and recommend podcasts that cover a wide range of topics in REM and FM. These audio resources can be particularly useful for students who prefer auditory learning or who have limited access to visual materials.
3. Texts: AI can develop and adapt textual content to suit various reading levels and learning preferences. This includes generating concise summaries, detailed explanations, and interactive quizzes to reinforce understanding.
4. Gamification: AI can incorporate gamification elements into educational content, making learning more engaging and interactive. For example, it can create simulations and virtual scenarios that allow students to apply theoretical knowledge in practical, real-world contexts.

By integrating these diverse media formats, AI can create a rich and immersive learning environment that caters to the diverse needs of students in REM and FM. This approach not only enhances the accessibility and appeal of educational content but also promotes deeper learning and better retention of knowledge. Furthermore, AI can play a crucial role in the assessment and feedback process. It can provide real-time feedback on student performance, identify areas for improvement, and offer personalized recommendations for further study. This continuous feedback loop ensures that students are consistently challenged and supported, leading to more effective learning outcomes. In summary, the transformative potential of AI in REM and

FM education lies in its ability to create dynamic, personalized, and multimedia-rich learning experiences. By leveraging AI, educational institutions can better meet the evolving needs of students and professionals, thereby preparing them for the complex and dynamic challenges of these fields. This contribution explores how AI can format and deliver educational content in various media to make it more accessible and engaging for a global audience, ultimately enhancing the quality and effectiveness of education in REM and FM.

The integration of AI in REM and FM education represents a transformative opportunity to enhance the quality, accessibility, and relevance of educational content and delivery. By leveraging AI for personalized learning, immersive simulations, and data-driven decision-making, educational institutions can better prepare students for the complex and dynamic challenges of modern real estate and facility management. However, the successful implementation of AI in these fields requires a balanced approach that capitalizes on technological advancements while addressing ethical considerations and industry-specific challenges. As AI continues to evolve, its role in REM and FM education is likely to expand, offering innovative ways to bridge the gap between theoretical knowledge and practical application, ultimately producing graduates who are well-equipped to navigate the complexities of the real estate and facility management industries. The transformative role of artificial intelligence (AI) in education lies in its ability to create personalized, multimedia, and dynamic learning environments tailored to the specific needs of students and professionals in Real Estate Management (REM) and Facility Management (FM). Existing research highlights the general potential of AI for content personalization, multimedia educational formats, and optimized feedback processes. Looking ahead, further exploration is needed to understand how AI can be effectively implemented in these fields to bridge the gap between theoretical knowledge and practical application while addressing ethical and industry-specific challenges. In this context, initiatives such as the EU-onAIR European University Alliance demonstrate how AI-driven education, research, and innovation can revolutionize higher education by fostering accessibility, sustainability, and inclusivity across diverse disciplines and regions in Europe.

Publication

This contribution will be published open access under CC BY4.0, Creative Commons Attribution 4.0. [CC BY 4.0 Deed](#) | [Attribution 4.0 International](#) | [Creative Commons](#)

References

1. Hochschulkompass. Available online: <https://www.hochschulkompass.de/home.html> (accessed on 30.11.2024).
2. Arizona State University. Available online: <https://www.asu.edu/> (accessed on 30.11.2024).
3. Cintana Alliance. Available online: <https://www.cintana.com/cintana-alliance/> (accessed on 30.11.2024).
4. Hochschule Fresenius. Available online <https://www.hs-fresenius.de/> (accessed on 30.11.2024).
5. Scieneers, Available online <https://www.scieneers.de/nextgenerationai-innovation-trifft-datenschutz/> (accessed on 30.11.2024).
6. Mainzer, K. (2024), Philosophisches Handbuch Künstliche Intelligenz, Springer VS Wiesbaden, pp 265–283, <https://doi.org/10.1007/978-3-658-19606-6>
7. Stoklossa, U. (2024), NextGenAI – Nutzungsreport November 2024, Hochschule Fresenius

8. Albrecht, K. (2024), Künstliche Intelligenz in der Hochschulbildung, (*Masterthesis accepted and in process*), Hochschule Fresenius
9. Mühlbauer, D. (2023). Arbeitswelt im technologischen Wandel. In: Der Weg zur Smart-Work-Experience, Springer Gabler, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-67341-6_1
10. Knappertsbusch, I., Gondlach, K., Arbeitswelt und KI 2030 - Herausforderungen und Strategien für die Arbeit von morgen, Springer Gabler 2021, <https://doi.org/10.1007/978-3-658-35779-5>
11. Renz, A. (2021). KI in der Bildung: Educational Technology und KI. In: Knappertsbusch, I., Gondlach, K. (eds) Arbeitswelt und KI 2030. Springer Gabler, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-35779-5_39
12. Franken, S., Wattenberg, M. (2021). Digitalisierte Arbeitswelt – neue Aufgaben, neue Kompetenzenanforderungen. In: Tirrel, H., Winnen, L., Lanwehr, R. (eds) Digitales Human Resource Management. Springer Gabler, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-35590-6_1
13. Moring, A. (2021). Erwartungen von Mitarbeitern gegenüber „KI-Jobs“. In: KI im Job . Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-62829-4_9
14. Mühlbauer, D. (2023). Kernelemente der Arbeitswelt der Zukunft. In: Der Weg zur Smart-Work-Experience . Springer Gabler, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-67341-6_2
15. Vieweg, S.H. (2023). KI und die ethische Herausforderung. In: Vieweg, S.H. (eds) KI für das Gute. Springer Gabler, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-22777-6_7
16. Adolph, L., Tausch, A. (2022). Künstliche Intelligenz in der Arbeitswelt. In: Bamberg, E., Ducki, A., Janneck, M. (eds) Digitale Arbeit gestalten. Springer, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-34647-8_3
17. Mühlbauer, D. (2023). Kernelemente der Arbeitswelt der Zukunft. In: Der Weg zur Smart-Work-Experience . Springer Gabler, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-67341-6_2
18. Gramß, D., Pillath, P., Holland-Cunz, A. (2020). Lernen im digitalen Wandel – Ängste abbauen und digitale Kompetenzen von Beschäftigten fördern. In: Harwardt, M., Niermann, P.J., Schmutte, A., Steuernagel, A. (eds) Führen und Managen in der digitalen Transformation. Springer Gabler, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-28670-5_11
19. Hasenbein, M. (2023), Mensch und KI in Organisationen, Springer Berlin, Heidelberg, <https://doi.org/10.1007/978-3-662-66375-2>
20. Foelsing, J., Schmitz, A. (2021). New Learning – Fokusveränderung im Lernen. In: New Work braucht New Learning. Springer Gabler, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-32758-3_5
21. Vladova, G., Bertheau, C. (2023). Unter dem Zeichen Künstlicher Intelligenz. Berufe, Kompetenzen und Kompetenzvermittlung der Zukunft. In: de Witt, C., Gloerfeld, C., Wrede, S.E. (eds) Künstliche Intelligenz in der Bildung. Springer VS, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-40079-8_19
22. Müller, M. (2024). Einleitung. In: Upskilling und Reskilling für die Personalentwicklung. Springer Gabler, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-44404-4_1
23. Hasenbein, M. (2023). Wandel der Arbeits- und Organisationswelt durch Künstliche Intelligenz. In: Mensch und KI in Organisationen. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-66375-2_4
24. Gerlach, D. (2023). Welche Mitarbeitenden und welche Skills benötigen wir in der Zukunft?. In: Praxishandbuch Strategisches Personalmanagement. Haufe, München. https://doi.org/10.34157/978-3-648-17250-6_12
25. Hasenbein, M. (2023). Zukünftige Lernszenarien mit Künstlicher Intelligenz und Robotern. In: Mensch und KI in Organisationen. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-66375-2_7
26. Fischer, F. (2021). Zukünftige Zusammenarbeit zwischen Menschen und KI. In: Knappertsbusch, I., Gondlach, K. (eds) Arbeitswelt und KI 2030. Springer Gabler, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-35779-5_3
27. Krüger, S. (2021). KI und Verantwortung. In: Die KI-Entscheidung. Springer, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-34874-8_7
28. Dawes, J. G. (2024). The net promoter score: What should managers know? *International Journal of Market Research*, 66(2-3), 182-198. <https://doi.org/10.1177/14707853231195003>
29. BMBF, Available online: https://www.bmbf.de/bmbf/de/bildung/bildungsforschung/wissenschafts-und-hochschulforschung/ki-in-der-hochschulbildung/ki-in-der-hochschulbildung_node.html (accessed on 30.11.2024).
30. European University on AI in Curricula, Smart UniverCity and (Return)Mobility (EUonAIR), Available online: [EU Funding & Tenders Portal](https://www.euonair.eu/) (accessed on 30.11.2024).

Development of Sustainability Awareness Index for European Universities

Julian Christen¹, Klaus Homann², Yannick Leissner³, Matthias Manow⁴, Lukas Thier⁵, Abeo Trotter⁶, Leon Werle⁷

*Duale Hochschule Baden-Württemberg-Stuttgart, Germany
klaus.homann@dhw-stuttgart.de; abeo.trotter@dhw-stuttgart.de*

Abstract

Institutions of Higher Education (HEIs) are essential agents in shaping the future of our society. They serve as centres of knowledge responsible for equipping individuals with the critical skills, insights, and perspectives needed to address sustainability challenges that continue to plague our communities. However, research indicates a lack of standardised instruments to comprehensively assess sustainability awareness among university staff and students (Salahange et al., 2024). Existing approaches often focus on specific aspects of environmental sustainability, such as the carbon footprint, while neglecting a holistic measure of aspects forming part of the sustainability discourse. This gap in comprehensive assessment tools hinders the ability to effectively measure the impact of implemented sustainability policies, campaigns and teaching and learning activities on the knowledge, competencies, behaviour, and attitudes of the academic community.

The Emission-Free European Universities (EFEU) project, a consortium of four European universities, aims to address this gap in sustainability awareness tools. The project is dedicated to enhancing sustainability competencies and achieving carbon neutrality within engineering disciplines by transforming teaching and learning practices. One of the planned activities of this project is to develop a questionnaire that will serve as the foundation for the Sustainability Awareness Index (SAX). The SAX framework is rooted in a multidisciplinary approach, assessing, to a lesser extent, the social and economic dimensions of sustainability and, to a greater extent, the environmental aspects. Therefore, this framework offers a robust measure of the sustainability awareness of respondents, provides a sound basis for comparison among similar institutions, and provides insights that can guide universities in improving sustainability initiatives and their curricula.

The methodology consists of several steps: First, an extensive literature review is conducted to analyse existing sustainability indices and assessment systems. Particular attention is paid to the criteria and methods used to measure individual sustainability awareness. Subsequently, relevant studies are selected to form the basis for the development of the project's own questionnaire and calculation framework. Based on the gained insights, a questionnaire is designed to capture the sustainability

awareness of respondents. The questionnaire will be tested through a pilot implementation at one of the partner universities to ensure its applicability and effectiveness in diverse educational contexts. The final version will be launched once it has been validated by all partners.

The SAX index aims to serve as a critical tool for fostering a culture of sustainability in higher education, encouraging continuous improvement, and contributing to the broader goals of the 2030 Agenda for Sustainable Development. Positioned as an essential tool for universities aiming to enhance the sustainability agenda, the framework will be made freely available on the EFEU website.

Keywords: Sustainability Awareness, Sustainable Education, Sustainability Awareness Index

1. Introduction

1.1 Context and Significance

Universities play a pivotal role in the sustainable transition of society. As institutions of education and research, they must lead efforts to equip future professionals with both technical competencies and awareness to act as passionate and dedicated change-makers. To meet these demands, universities must adapt their curricula to prioritise sustainability.

In this context, the Emission-Free European Universities (EFEU) Project aims to transform learning and teaching activities so that the campuses of institutions of higher learning within Europe can evolve into true beacons of sustainability. The project unites four European institutions: Duale Hochschule Baden-Württemberg (Stuttgart, Germany), Instituto Politécnico de Leiria (Leiria, Portugal), Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy (Helsinki, Finland), and Université Polytechnique Hauts-de-France (Valenciennes, France).

From December 31, 2022, to May 30, 2025, the EFEU consortium is dedicated to ensuring the successful implementation of project activities including the development of the EFEU Carbon Footprint Calculator, Sustainability Awareness and Mobility surveys and reports, Teaching Modules (in-person and online), a Blended Intensive Program, a Carbon Dioxide Emission Prediction Software, and an EFEU Summer School.

Through the development of the EFEU Sustainability Awareness Survey, the EFEU team recognised the need to develop a standardised framework to comprehensively assess the sustainability awareness of students and staff among the partner universities. This tool will provide insights into awareness levels and identify the specific competencies that need further development.

1.2 Problem Statement and Objectives

The SAX framework aims to offer a more vigorous measure of respondents' sustainability awareness, providing a sound basis for adjusting sustainability initiatives and curricula and supporting interoperability among similar institutions.

This study aims to develop a questionnaire and index to assess sustainability awareness, with a particular focus on environmental sustainability, using a methodologically rigorous approach. By reviewing existing studies, it builds on established procedures and explanatory models that have demonstrated effectiveness in related research.

The SAX will also function as a tool for meeting and developing targeted measures. Its application will facilitate the formulation of concrete recommendations to adhere to and advance the educational objectives outlined within universities, regional or global mandates such as the 2030 Agenda for Sustainable Development.

1.3 Current State of Research Field

The term "awareness" varies across disciplines, but a quite relevant definition was provided by Gier (2021). Gier analysed sustainability awareness based on numerous population-representative studies and defined it as a conscious, verbalised attitude, with attitudes being enduring readiness to react to objects, ranging from tangible items to societal issues. According to Rosenberg and Hovland's (1960) three-component theory, attitudes consist of affective (emotional), cognitive (beliefs), and conative (behavioural intent) elements, which interact dynamically to shape overall attitudes toward sustainability.

Academic studies by Preisendörfer (1999), Franzen (2013), and Sonnberger (2024) were more descriptive when discussing the alignment of environmental awareness to psychological model of attitudes. They specified the major aspects of each dimension and summarised that the cognitive dimension requires an understanding of environmental threats, the affective dimension necessitates perceiving threats as undesirable, and the conative dimension involves the willingness to act.

On the issue of measuring awareness, the process remains challenging. Quasi-experiments, like those by Andersen and Mayerl (2022), suggest no clear influence of awareness on behaviour, requiring further causal analysis. The environmental attitude-behaviour gap has also attracted considerable attention among behavioural and cognitive scientists. Although many studies have been undertaken, Gifford & Chen (2017) and Wyss et al. (2022) concluded that the mechanisms causing this discrepancy are not yet fully understood. Additionally, according to several researchers including Preisendörfer (1996), the measurement of cognitive attitudes is complex due to their hierarchical structures.

Competence, a broader concept than cognitive skills, refers to the ability to apply knowledge, literacy, and skills to address recurring problems (Hofer et al., 2011). A key concept of the sustainability competence discourse is literacy. Stibbe (2009) defines sustainability literacy as the knowledge, attitudes, and competencies needed to understand and act on environmental challenges. Interdisciplinary research by Stibbe (2009), Bianci et al. (2022) and Ehlers (2023) have identified a number of key sustainability competencies necessary for the 21st century, which will be explored in Chapter 2, as they form the basis for the development of the questionnaire.

Another consideration is that environmental awareness is influenced by socio-demographic factors, such as age, gender, education, and income (Preisendörfer, 1996). Dabija et al. (2017), therefore, argued that understanding the causes and impacts of

key factors such as environmental, education, social, etc. including their linkages should be a focal research area for universities.

The literature reveals a number of existing tools dedicated to measuring environmental awareness. The International Social Survey Programme (ISSP) scale, widely used in international surveys, is based on three dimensions: conative, cognitive, and affective (Franzen, 2021). Empirical analysis, however, suggests a focus on two dimensions with no clear distinction between cognitive and affective elements, but the scale shows high reliability and validity. Comparisons with other scales, such as the New Environmental Paradigm (NEP) and Diekmann/Preisendörfer's scale, highlight similar issues and also the need for clarity in construct measurement.

In conclusion, the literature on measuring environmental awareness highlights its complexities. While some progress has been made in understanding its determinants, challenges remain in creating comprehensive measurement tools and defining certain gaps in comprehending awareness, attitude, and behaviour. Sociodemographic factors like age, gender, education, and income play key roles but require further exploration. Understanding environmental awareness remains crucial for furthering competencies that will be required in addressing the environmental challenges that communities face. Therefore, future research should focus on refining measurement tools, exploring causal links between awareness, action, behaviour as well as considering the cultural and contextual factors that affect awareness.

Materials and Methods

1.4 The Approach

This chapter outlines the methodology for developing a questionnaire to measure the Sustainability Awareness Index (SAX), which quantifies environmental sustainability awareness using survey responses. The project follows a systematic approach, starting with a literature review across sociology, psychology, sustainability studies, and relevant surveys (e.g., EFEU SAS – EFEU Sustainability Awareness Survey, ISSP, NEP, WVS – World Values Survey). Psychological concepts of attitudes—cognitive, affective, and conative—are central to the idea of sustainability literacy. Consequently, the research employs a twofold methodology: establishing a theoretical base in literacy and analysing existing measurement tools. This approach ensures a scientifically grounded, empirically substantiated instrument. The evaluation tool is developed for measuring and comparing competencies within groups, particularly within the academic setting. The research undergoes a pre-test to identify weaknesses and will include a critical reflection on findings and future research directions.

1.5 Applied Methodology for Developing SAX

The SAX quantifies sustainability awareness through a structured questionnaire covering three dimensions: conative, cognitive, and affective. Each item is scored from 1 to 5, with higher scores indicating greater awareness. The index is calculated by averaging scores within each dimension, ensuring equal weighting across dimensions. The overall SAX score, ranging from 3 to 15, reflects an individual's sustain-

ability awareness level. This approach allows for standardised, comparable assessments, and group comparisons can be made using radar charts, as discussed later in the work.

1.6 Survey Development Methodology

This section outlines the methods used to develop the SAX measurement instrument, a survey. Based on a thorough review of relevant studies and literature, the project team created a solid foundation for the instrument. Surveys are a widely used and standardised method to measure sustainability awareness across various populations, as demonstrated by studies by ISSP, WVS, Diekmann & Preisendörfer, and NEP. Given their established reliability, a similar survey approach is applied here.

The selection of questionnaire items is based on two methods: assessment of questions from existing measuring instruments followed by the combination of similar questions. A selection is made from these similar questions. They are either directly adopted or adapted to meet the needs of the SAX tool. These methods are explained further in the later sections of the paper.

1.6.1 Methodology for Question Formulation

The survey follows a structured approach, integrating relevant scientific principles into a cohesive model. Since environmental awareness is an attitudinal construct, the methodology is based on three domains: Cognition, Conation, and Affection.

Drawing from Stibbe’s 2009 work, 26 competencies for environmental sustainability are categorised into 11 key sustainability competence fields. These fields are sourced from recognised literature such as Bianci et al. (2022) and Ehlers (2023). These are then integrated into cognitive, conative, and affective dimensions, reflecting core areas of sustainability awareness. These competencies, as illustrated in Figure 1, form the foundation of the questionnaire.

Figure 1: Assignment of Sustainability Competence Fields to Attitudinal Domains

1.6.2 Empirically Grounded Question Development

This methodology systematically evaluates existing questionnaires assessing environmental awareness. First, relevant measurement instruments from previous research are identified and reviewed, including the EFEU survey. These are compared to identify content similarities and duplicates. In the second step, items that cover similar topics or contexts are recognised. Items deemed relevant by at least two studies are selected. Finally, in the third step, duplicated questions are categorised into three attitudinal domains: affection, conation, and cognition, forming the structure for the environmental awareness measure.

Figure 2: A Section of Table used for the Analysis of Existing Questionnaires

Einstellungsbereich	Kompetenzfeld	Art	ISSP	WYS
		Frage	Um die Umwelt schützen zu können, braucht Deutschland wirtschaftliches Wachstum.	Hier sind zwei Aussagen, die man über Umweltschutz und Wirtschaft geredet wird. Welche dieser beiden Aussagen Ihrer eigenen Meinung näher?
Wissen und Verstehen	Kognition	Antwortmöglichkeiten	<i>Stimme voll und ganz zu</i> <i>Stimme zu</i> <i>Weder noch</i> <i>Stimme nicht zu</i> <i>Stimme überhaupt nicht zu</i> <i>Kann ich nicht sagen</i>	<i>1 - Dem Umweltschutz sollte Vorrang eingeräumt werden, auch wenn d. Wirtschaftswachstum sinkt und Arbeitsplätze verloren gehen.</i> <i>2 - Dem Wirtschaftswachstum u. Schaffung von Arbeitsplätzen sollte Vorrang eingeräumt werden, selbst wenn darunter die Umwelt etwas leidet.</i> <i>3 - Andere Antwort</i>
		Frage	Wirtschaftswachstum schadet immer der Umwelt.	

Figure 2 illustrates a section of the table used in the structural analysis of selected questionnaires. Columns categorise questions by attitudinal domains, competence fields, and response options, while duplicated questions are aligned in the same row.

1.6.3 Questionnaire Development: Integrating competence fields and survey reviews

Integrating competence fields and the review of existing and relevant surveys ensures a solid framework for measuring environmental awareness. These fields of competence and attitudinal domains serve as a "common denominator" to ensure comprehensive measurement of environmental awareness. The 16-item questionnaire directly addresses respondents and effectively measures conation, cognition, and affection. A pre-test with 18 participants will refine its clarity and applicability.

1.7 Indexing as a Method

An index combines multiple indicators into a single variable, aiding in data analysis by simplifying complex constructs (Latcheva and Davidov, 2014). It enables comparisons and the tracking of changes. The SAX captures cognitive, affective, and behavioural dimensions of environmental awareness, facilitating comparative analyses across student populations, administrative bodies, institutional policies, and universities. The results can be used to inform policy decisions, and ultimately foster more effective approaches to sustainable education.

1.8 2.5 Summary

In summary, the Sustainability Awareness Index (SAX) combines literature review, empirical analysis, and established frameworks to ensure reliability and validity. Pre-test findings confirm its robustness, positioning the SAX as a valuable tool for assessing sustainability awareness that has the potential for broader application and continued research.

Results and Discussion

1.9 Presentation and Analysis of Results

Chapter 3 provides a detailed presentation and analysis of the research results. It includes the developed questionnaire and covers the development of the evaluation tool for interpreting the results. The pre-test conducted to validate the instrument is also discussed. This section also provides additional features and quality criteria forming part of the tool, a summary of key findings, and identified limitations in the research approach.

1.10 Questionnaire for Environmental Awareness

The list below provides the final questionnaire items developed for this project, with adjustments integrated from the pre-test exercise. The questionnaire consists of 16 items, and the environmental consciousness domain they measure.

Items 1.1 – 1.5: These items fall under the "Cognition" domain and "Knowledge and Understanding" competence, assessing the individual's understanding of climate change effects. For example, item 1.1 asks about the link between droughts and climate change, while other items assess knowledge of impacts on biodiversity, displaced people, sea level rise, and ocean acidification. These items are taken verbatim from the EFEU survey.

Item 2: Also within the "Cognition" domain and "Knowledge and Understanding" competence, this item examines the conflict between environmental protection and economic growth.

Personal Stance on Goal Conflict: This item assesses whether the individual believes environmental protection or economic growth should take precedence, even if it negatively impacts the other. It measures the understanding of the relationship between environmental and economic issues and is taken from the WVS.

Item 3: Under the "Cognition" domain and "Systems Thinking" competence, this item evaluates the individual's understanding of the long-term global consequences of environmentally harmful behaviour. It is slightly modified from the ISSP.

Item 4: Also under "Systems Thinking," this item examines whether the individual recognises the potential ecological catastrophe if human behaviour doesn't change, assessing understanding of the systemic links between current actions and climate change outcomes. It is taken from Diekmann and Preisendörfer's studies.

Items 5-6: These items fall under "Cognition" and "Critical Thinking and Reflection." Item 5 asks if the individual perceives claims about human-caused climate change as exaggerated, measuring their critical approach to climate change. Item 6 examines whether the individual believes political measures are insufficient to combat environmental issues. Both assess reflective and critical thinking and are adapted from the ISSP. The project team combined items from Diekmann and Preisendörfer's study and the NEP to capture the competence field more comprehensively.

Item 7: This item belongs to the "Conation" domain and "Sustainable Consumption and Lifestyle" competence and measures the willingness to reduce one's standard of living for the environment. It assesses if environmental knowledge translates into sustainable behaviour and is adapted from Diekmann and Preisendörfer's study.

Item 8: Also in the "Conation" domain but within "Participation and Action Competence," this item measures the willingness to take environmental action, even if it requires greater effort. It is adapted from the ISSP, with a slight change in wording.

Item 9: This item, under the "Conation" domain and "Assuming Responsibility" competence, assesses the willingness to pay higher prices for environmental protection, reflecting personal sacrifice for the common good. It is adapted from the ISSP with slight wording adjustments. The decision to include this item was made because it covers the competence field well and is empirically verified through the ISSP.

Item 10: In the "Conation" domain and "Communication and Mediation Competence," this item assesses the individual's ability to convey environmental issues clearly, including using modern media. It was independently developed by the research team, as no existing questions met the criteria, and pre-test results confirmed its validity.

Item 11: This "Conation" domain item in the "Innovation and Design Competence" field evaluates whether the individual feels capable of finding innovative solutions to environmental problems. It is taken directly from the ISSP and has proven applicability.

Item 12: Belonging to "Conation" and "Resilience," this item measures the individual's persistence in environmental protection, regardless of others' actions. It is verbatim from the ISSP.

Item 13: In the "Affection" domain and "Empathy" field, this item measures the individual's perception of others' concerns about climate change. It combines formulations from the NEP, ISP, and Diekmann and Preisendörfer studies.

Item 14: Also in the "Empathy" field, this item evaluates whether the individual believes plants and animals have rights similar to humans. It is slightly modified from the NEP.

Items 15–16: In the "Affection" domain and "Emotional Stability and Intelligence" field, Item 15 assesses the individual's ability to stay calm despite climate change threats (adapted from Diekmann and Preisendörfer). Item 16 examines emotional management regarding environmental issues, developed independently by the research team.

The questionnaire includes 16 items, covering all fields within the cognition, cognition and affection dimensions. Response options range from "Strongly agree" to "Strongly disagree," (a 1-5 scale) adapted from the EFEU survey, allowing respondents to express varying levels of agreement. This scale was confirmed as optimal during the pre-test.

The survey was conducted using Microsoft Forms, which proved effective and easy to navigate during testing. The survey data collected via MS Forms is exported to Excel, with columns for respondent details and survey responses. For data analysis, the research team provides an "evaluation tool," a formatted and programmed Excel file. Responses are converted into awareness points using predefined rules detailed in Figure 3. The rules are as such: Maximum points (full agreement indicates strong awareness); Minimum points (full agreement reflects low awareness), Scaling: higher scores indicate greater awareness, with "one" earning the lowest, and Thesis selection (choosing Thesis 1 indicates strong awareness, while Thesis 2 reflects lower awareness).

Figure 3: Excel Worksheet 'Rule Sheet' with Point Distribution Code

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Zustimmung maxiamale Punktzahl		Zustimmung minimale Punktzahl		Skala		Antwort 1 oder 2	
2	Antwortmöglichkeit	Bewusstseinspunkte	Antwortmöglichkeit	Bewusstseinspunkte	Antwortmöglichkeit	Bewusstseinspunkte	1	5
3	Stimme voll zu	5	Stimme voll zu	1	1	1	2	0
4	Stimme zu	4	Stimme zu	2	2	2		
5	Stimme weder zu noc	3	Stimme weder zu noc	3	3	3		
6	Stimme nicht zu	2	Stimme nicht zu	4	4	4		
7	Stimme überhaupt ni	1	Stimme überhaupt ni	5	5	5		
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18	Standardformel:		Standardformel:		Standardformel:		Standardformel:	
19	"=WENN(Sheet1 ZELLE=Regelblatt SAS3;		"=WENN(Sheet1 ZELLE=Regelblatt SC\$3;		"=WENN(Sheet1 ZELLE=Regelblatt SES3;		"=WENN(Sheet1 ZELLE=	

The calculated points and average values are depicted in the "Auswertung" worksheet. Based on this foundation, the index value is generated, and there is also the possibility to evaluate the awareness values across the attitudinal domains (highlighted blue, green, and orange in Figure 4). To calculate the SAX, the average of the responses within each of the three dimensions is determined. This methodology ensures that each dimension is equally weighted in the index, minimising distortions caused by individual responses. The average values of the three dimensions are then summed to represent the overall level. The tool defines a range for the SAX index, between 3 and 15 awareness points.

Figure 4: Excerpt of Table with Excel Worksheet Evaluation - Calculation of Index Value and Answer Count for Awareness Distribution

AUSWERTUNG SAX											
Bereich	Durchschnittswert	Anteil	Indexwert								
Kognition	3,872222222	35,88%									
Konation	3,435185185	31,83%	10,79352								
Affektion	3,486111111	32,30%									
Bewusstseinspunkt	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Frage 10	11
1	0	0	2	1	0	2	0	0	0	2	1
2	0	1	1	3	0	11	1	1	0	1	4
3	1	1	3	1	6	2	1	2	2	3	4
4	8	7	6	5	7	2	9	8	11	11	8
5	9	9	6	8	5	1	7	7	5	1	1

The results are represented in various graphical visualisations. As illustrated in Figure 5, the green-highlighted area offers graphical elements to display the results for each item, while the beige-highlighted area provides direct insight into the cumulative attitudinal domains and fields of competencies. These graphical elements are presented in the "Darstellung" worksheet. In the future, this worksheet will be made available in both German and English, eliminating the need for translations for future presentations of the visualisations.

The value network plays a central role in the presentation of results. It is used to compare individual respondents with average values or to directly compare alternative freely definable measurement groups. Another important representation is the graphical overview of the distribution of awareness points per question. This visualisation clearly illustrates how the responses to the posed items are distributed, enabling an immediate comparison of how the average value was derived. Specific trends or focal points in the response behaviour can thus be quickly identified and interpreted in terms of their significance for sustainability awareness.

A pie chart complements the analysis by showing the profile and proportion of attitudinal domains within environmental awareness, highlighting their contribution to the overall index value. Finally, a separate chart illustrates the long-term trends of sustainability awareness, showing changes in the SAX value over time. This chart assesses whether awareness is increasing, stagnating, or decreasing, revealing fluctuations and trends critical for evaluating effectiveness.

Figure 5: Excel Worksheet - 'Darstellung'

1.11 Pre-Test

A pre-test with 18 participants from the Facility Management Department refined the survey for clarity and structure. Issues with questions and scales were addressed, including reducing the scale range from 1–10 to 1–5 for consistency, improving clarity, and shortening completion time.

1.12 Additional Features and Quality Criteria

The SAX framework includes instructions, makes it possible to update formulas, and allows up to 500 responses. The included quality criteria consider: one-dimensionality (items focus on distinct competencies), reduction (averages ensure simplicity and transparency), multiple indicators (mitigates random variations), weight-free validity (no bias from weighting), transparency (published formulas ensure validation), and objectivity (based on neutral, scientific methods).

1.13 Summary

The SAX measures environmental awareness in higher education through an 11-competence, 3-domain questionnaire, producing standardised scores (3–15). It, therefore, aids universities in tracking trends, supports research in sustainability education, and provides evidence for adjusting or optimising sustainability offerings.

1.14 Limitations and Future Research

The current version of the tool needs validation for broader cultural and linguistic contexts. The index's upper limit restricts differentiation among high scorers. Future

steps include testing the English version, refining items, and extending the survey to EFEU institutions for cross-national analysis. Incorporating additional social and economic dimensions should be considered but might necessitate shortening the questionnaire, potentially affecting accuracy.

Conclusion

This project aimed to develop the Sustainability Awareness Index (SAX), a comprehensive tool to assess sustainability awareness across multiple attitudinal domains and incorporating environmental, social, and economic aspects. The development process involved a detailed review of existing frameworks, the creation of a robust questionnaire, and a series of empirical tests, such as pre-testing, to ensure the validity and clarity of the index. The final SAX represents a reliable and scientifically grounded measure of sustainability awareness that can be applied within an academic context .

The significance of the SAX lies in its ability to provide universities with a structured and standardised tool to evaluate sustainability awareness among students and staff. By assessing cognitive, affective, and conative components of sustainability awareness, the SAX allows for nuanced insights into the factors that shape attitudes and behaviours towards sustainability. The tool's potential for international comparisons further enhances its value, enabling universities to track sustainability efforts and share best practices across borders.

However, several challenges were encountered during the development process, particularly concerning the cultural and linguistic adaptation of the index. While the SAX shows promise in its current form, it would benefit from further validation and refinement, particularly in diverse international settings. Future research should focus on enhancing the index's precision and exploring its potential for broader application, including incorporating additional sustainability dimensions such as social equity and economic factors.

In conclusion, the SAX represents a significant step forward in the measurement of sustainability awareness and serves as a foundation for future efforts to better understand and promote sustainable practices in higher education. By continuing to optimise this tool, universities can more effectively measure and promote sustainability awareness, ultimately contributing to the development of education that addresses the sustainability challenges confronting our communities.

Project Partners

Duale Hochschule Baden-Württemberg (Stuttgart, Germany),

Instituto Politécnico de Leiria (Leiria, Portugal),

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy (Helsinki, Finland), and

Université Polytechnique Hauts-de-France (Valenciennes, France)

Conflicts of Interest

The authors declare no conflicts of interest.

Publication

This contribution will be published open access under CC BY4.0, Creative Commons Attribution 4.0. [CC BY 4.0 Deed](#) | [Attribution 4.0 International](#) | [Creative Commons](#)

References

1. Andersen, Henrik K., & Jochen Mayerl. 2022. "Is the Effect of Environmental Attitudes on Behavior Driven Solely by Unobserved Heterogeneity?" *Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie*.
2. Bianchi, G. Pisiotis, U., and Cabrera M. (2022). *GreenComp – The European Sustainability Competence Framework*. Bacigalupo, M., Punie, Y. (editors), EUR 30955 EN, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2022; ISBN 978-92-76-46485-3
3. Dabija, D., Postelnicu, C., Dinu, V. and Mihăilă, A. (2017). Stakeholders' perception of sustainability orientation within a major Romanian University. *International Journal of Sustainability in Higher Education*, 18(4), 533-553.
4. Diekmann, A. and Preisendörfer, P. (2001) *Umweltsoziologie. Eine Einführung*. *Koelner Z.Soziol.u.Soz.Psychol* 53, 797.
5. Ehlers, U. (2024). Retrieved on August 30 2024 via [11 next-education_ai-comp. 09 2024 next-education.org: https://next-education.org/downloads/2024-03-20-21-AIComp-FutureSkills-Modell.pdf](https://next-education.org/downloads/2024-03-20-21-AIComp-FutureSkills-Modell.pdf).
6. Franzen, A. (2016). Predictors Of National CO2 Emissions: Do International Commitments Matter? Retrieved on August 11th 2024 via Climate change. https://www.researchgate.net/publication/308494952_Predictors_of_national_CO2_emissions_do_international_commitments_matter/link/5b0bc9d9aca2725783eac989/download.
7. Franzen, A. and Mader, S. (2020). Can Climate Skeptics Be Convinced? The Effect of Nature Videos on Environmental Concern. *Sustainability*. 12. 2972.
8. Gier, N. (2021). *Nachhaltigkeitsbewusstsein 2021 – Eine Bestandsaufnahme des Nachhaltigkeitsbewusstseins der Menschen in Deutschland*.
9. Gifford, R.D. and Chen, A.K.S. (2017). Why aren't we taking action? Psychological barriers to climate-positive food choices. *Climatic Change*, 140 (2), 165-178.
10. Hofer, J., Busch, H. & Joscha, K. (2011). Self-Regulation and Well-Being: The Influence of Identity and Motives. *European Journal of Personality*. 25. 211 - 224.
11. Jürg Hartmann, P. P. (2021). Development and Structure of Environmental Worries in Germany 1984-2019. *Zeitschrift für Soziologie*. Retrieved on July 14 2024 via https://www.researchgate.net/publication/356600587_Development_and_Structure_of_Environmental_Worries_in_Germany_1984-2019/
12. Latcheva, R., Davidov, E. (2014). Skalen und Indizes. In: Baur, N., Blasius, J. (eds) *Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung*. Springer VS, Wiesbaden.
13. Preisendörfer, P. (1996). The Beautiful Appearance Of Environmental Awareness: On the Causes and Consequences of Environmental Attitudes in the Population. Retrieved on August 09 2024 via https://www.researchgate.net/publication/309232988_The_beautiful_appearance_of_environmental_awareness_The_causes_and_consequences_of_environmental_attitudes_in_the_population
14. Preisendörfer, P. (1999). *Umwelteinstellungen und Umweltverhalten in Deutschland_Empirische Befunde und Analysen auf der Grundlage der Bevölkerungsumfragen "Umweltbewußtsein in Deutschland 1991-1998*. (Umweltbundesamt, Springer Fachmedien.
15. Rosenberg, M. J., & Hovland, C. I. (1960). Cognitive, Affective and Behavioral Components of Attitudes. In M. J. Rosenberg, & C. I. Hovland (Eds.), *Attitude Organization and Change: An Analysis of Consistency among Attitude Components*. New Haven, CT: Yale University Press.
16. Salahange, L. et al (2024). A New Validated Instrument to Assess Sustainability Perception Among University Students. *Discover Sustainability* 5:4000.
17. Stübbe, A. (2009). *The Handbook of Sustainability Literacy Skills for a Changing World*. Foxhole, Dartington, UK: Green Books Ltd.
18. Sonnberger, M. And A. and Matthias, B. (2024). *Natur und die Wissenschaft von der Gesellschaft: Einleitung zum Handbuch Umweltsoziologie*.
19. Wyss, A., Knoch, D., and Berger S. (2022). When and how pro-environmental attitudes turn into behavior: The role of costs, benefits, and self-control. *Journal of Environmental Psychology*, Volume 79, 101748.

Erweiterte Realitäten in der Lehre – Der Gamechanger für die Lehre im FM

Niels Bartels^{1,*}, Nadine Wills²

¹ Technische Hochschule Köln, Deutschland, niels.bartels@th-koeln.de

² Technische Hochschule Mittelhessen, Deutschland, nadine.wills@wi.thm.de

*Kontaktperson, niels.bartels@th-koeln.de

Abstract

Die fortschreitende Digitalisierung im deutschen Bau- und Immobiliensektor hat insbesondere im Bereich des Internets der Dinge (IoT) zu einer weitreichenden Nutzung technologiegestützter Tools geführt, die die Erbringung von Facility Management (FM)-Dienstleistungen optimieren, z. B. im Hinblick auf neue Datenquellen. Hierdurch entstehen, neben Effizienzsteigerungspotenzialen, auch neue Anforderungen an die Qualifikationen von Fachkräften, auf die Hochschulen reagieren müssen.

Die bestehenden Bildungs- und Ausbildungsprogramme im FM sind nicht ausreichend auf die aktuellen und zukünftigen Marktanforderungen ausgerichtet. Es besteht eine Diskrepanz zwischen den in FM-Studiengängen vermittelten Digitalkompetenzen und den tatsächlichen Bedürfnissen der Industrie. Dies führt mittelfristig zu einer Unterversorgung mit qualifizierten Fachkräften, die in der Lage sind, moderne Technologien effektiv zu nutzen. Bisherige Studien haben zwar die Notwendigkeit einer Anpassung der Lehrinhalte erkannt, jedoch ohne konkreten Handlungsempfehlungen und einem umfassenden Ansatz, der sowohl die technologischen als auch die pädagogischen Aspekte unter Berücksichtigung von Future Skills berücksichtigt. Es existiert insbesondere wenig Forschung zur Nutzung innovativer Lehrmethoden wie erweiterte Realitäten im FM-Bildungsbereich.

Vor diesem Hintergrund erfolgt in einem ersten Schritt die systematische Extraktion von Ergebnissen dreier Studien aus den Jahren 2023 und 2024, die Diskrepanzen zwischen den Anforderungen des FM-Arbeitsmarktes sowie den aktuellen Curricula deutscher Hochschulen und des Einsatzes der innovativen Lehrmethode des Metaverse als Bildungsplattform betrachten. Anschließend wird ein Handlungsleitfaden entwickelt, der a) Vorschläge zur Integration neuer Technologien und innovativer Lehrmethoden, b) Empfehlungen für die Zusammenarbeit zwischen Hochschulen und Industrie und c) praktische Schritte zur Umsetzung der vorgeschlagenen Änderungen gibt. Die Ergebnisse zeigen, dass die Nutzung von erweiterten Realitäten, der Einbindung der FM-Stakeholder sowie Innovationen an den Hochschulen die Lehre und Bildung im Bereich des FM optimieren können. Hierdurch können nicht nur zukunftsorientierte Inhalte vermittelt, sondern auch die Motivation und die Attraktivität der Branche gesteigert werden.

Schlüsselwörter: Facility Management, Lehre, Digitalisierung, Metaverse, Erweiterte Realität (Extended Reality, XR)

1. Einleitung

Mit einer Bruttowertschöpfung von 134 Mrd. Euro im Jahr 2016 stellt das FM den sechstgrössten Wirtschaftssektor in Deutschland dar (1). Rund 1.195.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte sind Stand 2022 in Berufen des FM angestellt (2). Demgegenüber stehen jedoch nur 460 Studienanfänger und -anfängerinnen, die im Wintersemester 2022/2023 mit einem Studium im Fach FM begonnen haben (1). Neben der Herausforderung niedriger Studierendenanfängerzahlen sieht sich das FM auch mit weiteren technologischen Herausforderungen konfrontiert, die aus dem Internet of Things (IoT), den Anforderungen an Data Science und der Verwaltung von Smart Buildings resultieren – alles unter dem Aspekt ökologischer Nachhaltigkeit. (3). Aus den technologischen Weiterentwicklungen im FM resultieren hohe Anforderungen an Beschäftigte des FM-Sektors (4). Um auf diese Anforderungen reagieren zu können ist es notwendig, dass Hochschulen, die Studierende im FM ausbilden, ihre Lehrkonzepte weiterentwickeln, um Studierende dazu befähigen, sich mit verändernden Bedingungen auseinander zu setzen. Diese Weiterentwicklung von Lehrkonzepten sowie Einbindung von technologischen Innovationen in der Hochschullehre sind jedoch nicht nur im FM erforderlich. In allen Fachbereichen werden Hochschulabsolventinnen und -absolventen derzeit mit neuen Lehrkonzepten auf die zukünftige Arbeitswelt vorbereitet, die sich angesichts komplexer gesellschaftlicher Herausforderungen und der digitalen Transformation verändert. Gefragt sind Kompetenzen des „21. Jahrhunderts“ (5, 6), wie hohe analytische, soziale und digitale Kompetenzen (7). Der deutsche Wissenschaftsrat fordert in seinen Empfehlungen für die zukunftsfähige Gestaltung von Studium und Lehre „zukunftsfähige akademische Kompetenzprofile“, die auch als Future Skills bezeichnet werden (8). Dadurch wandeln sich Anforderungen an Hochschulen von einer reinen Wissensvermittlung hin zu einer umfassenden Bildung, die neben der Vermittlung fachlicher Kenntnisse auch persönliche Fähigkeiten fördert.

Eine Möglichkeit, die von zukünftigen Arbeitnehmern geforderten Kompetenzen im Bereich digitaler Transformation seitens der Hochschulen zu vermitteln besteht im Einbezug digitaler Lehrkonzepte und -ansätze wie z.B. immersive Welten. Dazu zählt der Einsatz von Technologien wie Virtual Reality (VR), Extended Reality (XR) oder Augmented Reality (AR), um das Lernangebot weiter zu bereichern. Lernergebnisse von Studierenden, sog. Learning Outcomes, können durch den Einsatz immersiver Welten im Vergleich zur klassischen Lehre deutlich verbessert werden (9, 10). In diesem Zusammenhang weisen einige Studien darauf hin, dass erweiterte Realitäten, teilweise auch als Metaverse bezeichnet, zusätzliche Vorteile für die Lehre bietet und somit eine weitere Steigerung der Lernergebnisse ermöglicht (10–12). Die zunehmende Relevanz des Themas zeigt sich in der Anzahl veröffentlichter Studien, die von vier im Jahr 2019 auf 18 im Jahr 2022 angestiegen ist (13). Existierende Studien, auch im internationalen Bereich, sind interdisziplinär ausgerichtet und nicht spezifisch auf das FM fokussiert (14–16). Darüber hinaus liegt der Fokus nicht auf der Verbindung zwischen theoretischen Lehrinhalten und praktischen Anwendungen in der Industrie, sondern auf Auswirkungen des Technologieeinsatzes auf die physische Gesundheit von Studierenden, Hardware-Komplexität und Zugänglichkeit (13).

Es ist daher notwendig, die Lehre von einer reinen Wissensvermittlung hin zu einer kreativen Lernerfahrung zu transformieren. Eine Möglichkeit, die erforderliche Transformation des Lehrkonzepts zu quantifizieren, besteht darin, die 1956 von Bloom entwickelten Taxonomiestufen als Bewertungskriterium für die Lernergebnisse heranzuziehen. Dabei werden insgesamt sechs kognitive Niveaus unterschieden: Erinnern, Verstehen, Anwenden, Analysieren, Synthetisieren und Evaluieren. (17, 18). Zur Untersuchung der Auswirkungen von erweiterten Realitäten auf die Lehre im Bereich des FM wurden in zwei Kursen Elemente aus VR, XR und AR als Ergänzung zur traditionellen Lehre integriert. Die Lernergebnisse der Studierenden wurden mithilfe der von Bloom 1956 entwickelten Taxonomie bewertet, die sechs kognitive Niveaus unterscheidet: Erinnern, Verstehen, Anwenden, Analysieren, Synthetisieren und Evaluieren. Das Ziel dieser Studie ist es, zu analysieren, wie der Einsatz immersiver Welten und erweiterter Realitäten die Lernergebnisse von Studierenden im FM verbessert und die Lehre von reiner Wissensvermittlung hin zu kreativen und interaktiven Lernerfahrungen transformiert, um auf die Herausforderungen der FM-Branche reagieren zu können. Vor diesem Hintergrund untersucht diese Studie anhand von zwei Kursen die Auswirkungen von erweiterten Realitäten auf die Lehre im Bereich des FM. Hierfür wurden in den Modulen als Ergänzung zur klassischen Lehre Elemente aus erweiterten Realitäten und dem Metaverse angewendet.

Datenbasis und methodisches Vorgehen

Die Methodik basiert auf einer systematischen Gegenüberstellung von Curricula und Marktanforderungen, ergänzt durch Workshops und quantitative Befragungen, die in einem wiederholbaren Design ausgeführt wurden. Die im Rahmen dieses Beitrags miteinander verglichenen Studien sind in Tabelle 1 dargestellt und werden in Kapitel 3 weiter beschrieben und analysiert.

Tabelle 1: Übersicht über die Studien

Titel	Aligning Academic Curriculum with the Needs of Facility Management Industry	How to teach AECO in the Metaverse	In the context of digital transformation: an analysis of future requirements for the FM labour market
Zielsetzung	Untersuchung der Übereinstimmung bei den Curricula deutscher Universitäten und Anforderungen des FM-Marktes	Entwicklung eines Lehrkonzepts für die AECO-Branche im Metaverse	Analyse der zukünftigen Anforderungen an den FM-Arbeitsmarkt im Kontext der digitalen Transformation
Methodik	Analyse der Curricula und Methoden deutscher Universitäten, Vergleich mit Anforderungen des Arbeitsmarktes	Qualitative Umfragen zur Evaluation der Lernresultate, Workshops und Tutorials	Analyse traditioneller FM-Dienstleistungen und aktueller digitaler Innovationen, Vergleich von Stellenbeschreibungen
Ergebnisse	Übersicht über Curricula und Lücken zu den Anforderungen der FM-Industrie	Verbesserung der Lernresultate durch den Einsatz des Metaverse, besonders bei komplexen Themen	Matrix zur Identifizierung erforderlicher Qualifikationen für zukünftige FM-Mitarbeiter

Schlussfolgerungen	Empfehlungen zur Anpassung der Curricula, Integration neuer Technologien in die Lehre	Metaverse als ergänzendes Lehrtool fördert zeit- und ortsunabhängiges Lernen, Bedenken bzgl. Isolation	Notwendigkeit zur Anpassung von Ausbildung, Forschung an digitale Technologien und Auswirkungen auf FM
Relevanz	Wichtig für die Anpassung des Studiums an den FM-Markt	Relevanz für die Integration von Technologien in die Lehre	Aufschlussreich für die zukünftigen Anforderungen und Qualifikationen im FM

Das methodische Vorgehen umfasst eine kritische Analyse von Diskrepanzen zwischen den Anforderungen des FM-Arbeitsmarktes und den Curricula deutscher Hochschulen, die Entwicklung eines Handlungsplans zur Integration innovativer Technologien sowie dessen Evaluierung und Verfeinerung durch Interviews mit Führungskräften der FM-Branche. Abbildung 1 stellt das methodische Vorgehen grafisch dar.

Abbildung 1: Methodisches Vorgehen

Ergebnisse

1.1 Kritische Analyse

Die Studie „In the context of digital transformation: an analysis of future requirements for the FM labour market“ (4) untersucht zukünftige Anforderungen an Arbeitnehmende des FM-Sektors. Zunächst erfolgt eine Analyse des Status quo der klassischen Bereiche operativer FM-Dienstleistungen aus dem infrastrukturellem und technischem FM, und aktueller digitalen Innovationen. Digitale Anwendungsfälle im FM bilden dabei Flächen- und Energiemanagement, bedarfsgerechte Leistungserbringung sowie die Nutzung betriebsrelevanter Daten für die Planung neuer Gebäude. Anschließend wird eine Untersuchung aktueller Berufsbilder im FM durchgeführt, um den Bedarf der Praxis zu ermitteln. Die Studie stellt heraus, dass sich neue Berufsbilder etablieren werden, wie z.B. Facility Datenmanager oder Smart Building Manager, wobei deutlich wird, dass in beiden Berufsfeldern Kenntnisse in Datenanalyse, IoT-Systemen, IT-Cloud-Strukturen und BIM erforderlich sein werden. Es erfolgt eine Gegenüberstellung der identifizierten Praxisanforderungen mit a) den Erwartungen der Studierenden an ihre zukünftig im Berufsalltag geforderten Kompetenzen sowie b) der Anzahl der Nennung der geforderten Kompetenzen in 1.526 Stellenanzeigen. Die Gegenüberstellung zeigt einerseits, dass 74,6 % der 166

befragten Studierenden erwarten, Kompetenzen im Umgang mit BIM-Software aufweisen müssen, wohingegen diese Anforderung in den analysierten Stellenanzeigen lediglich zu 0,3% gefordert wird. Ferner weisen 0 % der Stellenanzeigen Kompetenzen im Umgang mit Tools zur Datenanalyse auf, wohingegen 17,9 % der Studierenden erwarten, dass dies im Berufsalltag zukünftig relevant sein wird.

Die Studie „Aligning Academic Curriculum with the Needs of Facility Management Industry“ basiert auf einer Untersuchung der Anforderungen des FM-Arbeitsmarktes im Jahr 2023. Der Fokus liegt auf den erforderlichen Kompetenzen des Einsatzes von Technologien seitens der Arbeitnehmenden. Die betrachteten Technologien sind BIM, IoT, VR/AR sowie Kenntnisse und Kompetenzen im Bereich von Datenbanken. Dafür wurden die Curricula und Lehrmethoden deutscher Hochschulen im Hinblick auf die Bewertung der Inhalte und Methoden untersucht. Die in einer Matrix gegenübergestellten Ergebnisse der Arbeitsmarkt- und Lehrplananalyse ergeben, dass Studierenden einen Einblick in die Grundlagen der virtuellen Realität erhalten, einschließlich Hardware, Software und Anwendungen. Ebenso weisen die untersuchten Modulhandbücher Übungen auf, in denen Studierende praktische Erfahrungen in Entwicklungsumgebungen wie PolyVR und Blender erlernen, in denen VR-Anwendungen in Kleingruppen erarbeitet werden. Die Studie zeigt, dass die vermittelten Inhalte inhaltlich auf die technologischen Anforderungen des FM-Arbeitsmarktes abgestimmt sind, die Lehrmethoden jedoch überwiegend theoretisch aufgebaut sind. Studierende erlernen wesentliche Konzepte und Technologien wie BIM, IoT, VR/AR und Datenbanken, wobei der Fokus stark auf der Vermittlung von Grundlagen, Definitionen und theoretischen Fallstudien liegt. Die Vermittlung dieser Kenntnisse erfolgt nach Angaben der Modulhandbücher jedoch ohne den expliziten Einsatz immersiver Lernwelten, sondern anhand von Vorlesungen und Übungen. Trotz der bereits vorhandenen Ansätze zur Vermittlung von VR/AR-Technologien beschränken sich die aktuellen Lehrpläne auf isolierte Anwendungen und Übungen in geschlossenen Umgebungen. Die Studierenden erhalten zwar praktische Erfahrungen mit VR-Anwendungen, aber die Möglichkeiten des Metaverse bleiben weitgehend ungenutzt. Während VR/AR-Technologien eine gute Grundlage bieten, fehlt der nächste Schritt: die Einbindung dieser Technologien zur Unterstützung der Vermittlung von Kompetenzen. Es fehlt an immersiven, praxisnahen Lehrmethoden, die die Studierenden tiefer in reale Szenarien einbinden und so die Komplexität und den tatsächlichen Einsatz im Arbeitsumfeld besser reflektieren. Insbesondere eine praxisorientiertere Vermittlung von Kenntnissen zu Technologien wie VR/AR und IoT ist erforderlich, um die Lücke zwischen Theorie und Praxis weiter zu schließen.

Während sich die zuvor genannten Studien mit den veränderten Anforderungen des FM-Arbeitsmarktes sowie den in Curricula vermittelten Lehrinhalten befassen, betrachtet die dritte Studie „How to teach AECO in the Metaverse“ (19) den Einfluss immersiver Lernwelten (Metaverse) auf die Lehre und Leistungsergebnisse von Studierenden im FM. In Summe 243 Studierende der Technischen Hochschule Köln (THK) und der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM) haben in den Kursen „Digitales Planen und Bauen (DPB)“ und „Building Information Modeling (BIM)“ an der THK sowie „Computer Aided Facility Management (CAFM)“ an der THM Anwendungsfälle des Gebäudebetriebs unter Einsatz von AR, VR, Metaverse-Platt-

formen und BIM-Software getestet. Betrachtete Anwendungsfälle umfassten die Implementierung von FM-Dienstleistungen mit AR, Sicherheitstraining mit VR-Brille, AR-gestützte Betriebsführung, Kommunikation mit AR, VR-gestützte Planung von Gebäuden und Nachbarschaftsumgebungen sowie die kollaborative Zusammenarbeit mittels VR-Brillen. Die quantitative Befragung der Studierenden im Nachgang ergab im Mittelwert, dass die eingesetzten Technologien für alle der betrachteten Anwendungsfälle relevant erscheint, wobei die AR-gestützte Einführung von FM-Dienstleistungen sowie die AR-gestützte Betriebsführung mit ca. 85 % der Antworten die höchste Relevanz besaßen. In einer weiteren Umfrage wurden die Studierenden der THM und THK zu ihren Bedenken und Hindernissen im Zusammenhang mit der Implementierung von Metaverse-Technologien befragt. Hierbei zeigten die Studierenden Bedenken, insbesondere in Bezug auf die Eignung der durch die Hochschulen bereitgestellten Ausstattungen, individuelle Nachteile, Kosten für Hardware/Software, Internetverbindung, Datenschutz, soziale Isolation und die Angst vor dem Unbekannten. Darüber hinaus wurde die Vertrautheit mit Technologien wie dem Metaverse, AR, MR, Blockchain und BIM-Software abgefragt. Die Befragung zur Einbindung des Metaverse in die Ausbildung der Studierenden ergab, dass die Integration in die Lehre insbesondere in ingenieurtechnischen Fächern (Baubetriebslehre und der Baustatik) Potenzial für eine bessere Wissensvermittlung bieten. Mathematik und Informatik hingegen wurden als weniger geeignet für eine Integration des Metaverse eingestuft. Die Befragung, ob Technologien wie VR, AR und das Metaverse in bestehende Module integriert oder als eigenständige Module angeboten werden sollten, ergab eine nahezu gleichmäßig Verteilung: 46 % sprachen sich für die Integration in bestehende Module aus, während 54 % der Meinung waren, dass sie als eigenständige Module angeboten werden sollten.

Abbildung 2: Eindrücke aus den Studierenden-Workshops

Tabelle 2 stellt die im Rahmen der kritischen Analyse der drei Studien identifizierten Mehrwerte und Diskrepanzen dar.

Tabelle 2: Identifizierte Mehrwerte und Diskrepanzen in den untersuchten Studien

Studie	Identifizierte Mehrwerte	Diskrepanzen
In the context of digital transformation: an analysis of future requirements for the FM labour market	MW1: Etablierung neuer Berufsbilder (z.B. FDM, SBM) zur Erfüllung zukünftiger FM-Tätigkeiten basierend auf gestiegenem Technologieeinsatz	D1: Fehlende Übereinstimmung zwischen den erwarteten Kompetenzen der Studierenden (z.B. Datenanalyse, BIM) und den Anforderungen in Stellenanzeigen.

Aligning Academic Curriculum with the Needs of FM Industry	MW2: Technologische Anforderungen des FM-Arbeitsmarktes (BIM, IoT, VR/AR) sind in Curricula enthalten.	D2: Lehrmethoden sind zu theoretisch, immersive Lernmethoden (Metaverse) fehlen, praktische Anwendung ist eingeschränkt.
How to teach AECO in the Metaverse	MW 3: Metaverse als nützliches Tool für die Wissens-vermittlung in technischen Fächern (Baustatik, Baubetriebslehre) bestätigt	D3: Studierende äußern Bedenken bezüglich der Kosten, technischer Ausstattung und Datenschutz bei der Implementierung des Metaverse

1.2 Entwicklung Handlungsleitfaden

Die in Tabelle 3 identifizierten Mehrwerte und Diskrepanzen werden im Folgenden in einer Schnittstellenmatrix gegenübergestellt, um erforderliche Handlungsschritte abzuleiten, die in die jeweilige Schnittstelle zwischen Mehrwert und Diskrepanz eingetragen werden.

Tabelle 3: Schnittstellenmatrix zu Mehrwerten und Diskrepanzen

Mehrwerte / Diskrepanzen	D1 (Studierendenerwartung vs. Arbeitsmarktanforderungen)	D2 (theoretische Lehrmethoden)	D3 (Bedenken bei Einsatz immersiver Lehrwelten)
MW 1 (neue Berufsbilder)	Die sich aus dem Technologieeinsatz ergebenden neuen Berufsbildern müssen offen zu Studierenden und Industrievertretern kommuniziert werden. Stellenprofile der Industrie müssen expliziter auf die Anforderungen eingehen; Studierende müssen	Die sich aus den neuen Berufsbildern ergebenden Kompetenzen sollten nicht nur theoretisch, sondern in praktischen Übungen angewendet werden. Ein Beispiel dieser Umsetzung besteht in der Erarbeitung von Fallstudien und Case Studies.	Entwicklung eines klaren Rahmenplans, der die Vorteile und den Einsatz für zukünftige Anforderungen des Arbeitsmarktes aufzeigt.
MW 2 (techn. Anforderungen sind in Curricula enthalten)	Intensivierung des Austauschs zwischen Hochschulen und Industrievertretern, um über neueste Forschungsarbeiten aus technologischen Entwicklungen zu informieren und sicherzustellen, dass Forschung und Lehrinhalte auf Praxisgeschehen eingehen.	Erhöhung des Anteils praktischer Übungen in Lehrveranstaltungen bei gleichzeitiger Reduzierung Komprimierung des Theorieanteils	Schaffung von Informationsveranstaltungen, um den Studierenden die Vorteile und Möglichkeiten des Metaverse zu verdeutlichen.
MW 3 (Einsatz Metaverse für bessere Learning Outcomes)	Das Metaverse kann als Kommunikator (Feedback-Mechanismus) zwischen Studierenden und Industrie genutzt werden, um Kompetenzen in praxisnahen Szenarien zu demonstrieren und den Studierenden zu zeigen, welche erlernten Fähigkeiten in der Realität benötigt werden. Gleichzeitig erhalten Industrievertreter Einblicke in potenzielle Technologieanwendungen, die bisher noch keine Anwendung gefunden haben.	Entwicklung von interaktiven, projektbasierten Lehrformaten, die das Metaverse effektiv nutzen.	Sicherstellung eines stabilen technischen Supports und Schulungen, um Bedenken hinsichtlich Kosten und Datenschutz abzubauen.

Die adressierten Zielgruppen der Handlungsempfehlungen sind Hochschule und Vertreter der Industrie, so dass die diese Handlungsempfehlungen im folgenden adressatengerecht zusammengefasst werden. Für Hochschulen ergibt sich die Anforderung, neue Berufsbilder zu kommunizieren. Dies bedingt die Integration klarer Informationen zu sich ändernden Anforderungen des Arbeitsmarktes, z.B. durch Verschriftlichung in den Curricula der Studiengänge. Ferner sollten praktische Übungen verstärkt in die Lehre integriert werden, z.B. durch Anpassung der prozentualen Aufteilung zwischen Theorie und praktischen Übungen. Gleichzeitig sind diese Anpassungen jedoch im Rahmen der Studierenden-Evaluationen der Lehrveranstaltungen abzufragen, sodass sichergestellt ist, dass einerseits dem Gebot „Freiheit in Forschung und Lehre“, andererseits aber die Möglichkeit der Überprüfung, ob Theorie- und Praxisanteil gleichermaßen zum gelten kommen, nachgekommen wird. Die dritte Handlungsempfehlung stellt die Einrichtung von Feedback-Mechanismus-Systemen/-Programmen dar, die den Austausch zwischen Studierenden und Industrie intensiviert. Beispiel dafür können Mentoring-Programme, Online-Plattformen, Workshops, Seminare oder Fallstudien sein.

Für Industrievertreter ergibt sich einerseits die Anforderung, aktive mit Hochschulen in Kontakt zu treten, um aktuelle Technologien und den sich daraus ergebenden Anforderungen und vorzunehmenden Anpassungen im täglichen Berufsalltag sowie neu zu erstellen Stellenausschreibungen vorzunehmen. Eine zweite Anforderung verbindet die Themenfelder „Praxiserfahrung für Studierende“ und „Immersive Lehre“: durch die Bereitstellung praktischer Aufgabenstellungen, z.B. im Rahmen aktueller Projektvorhaben, können Studierende nicht nur ihre Kenntnisse anwenden, sondern auch die Möglichkeiten des Metaverse erleben. Die Studierenden-seitige Präsentation der Ergebnisse vor Vertretern der Industrie können dazu beitragen, den Nutzen des Metaverse zu verstehen und deren Integration in die Ausbildung sowie den Arbeitsalltag zu fördern.

1.3 Lehrinhalte in erweiterten Realitäten

Neben der sich an Hochschulen und Industrievertreter ergebende Handlungsfelder, wurden auch Studierende hinsichtlich des Einsatzes immersiver Technologien in der Lehre befragt. Der Frage, ob die Einführungsveranstaltung gut war und regelmäßig in verschiedene Module integriert werden sollte, stimmten 99 % (n=58) der Studierenden zu, während 1 % (n=1) widersprach. Nach der Durchführung der verschiedenen Anwendungsfälle in den Workshops wurden die Learning Outcomes bei den Studierenden evaluiert. Hierbei handelt es sich um eine Selbsteinschätzung der Studierenden.

Zunächst wurden die Lehrinhalte evaluiert, die mithilfe von erweiterten Realitäten gelehrt werden können. Die Grundlage bildete eine Bewertungsskala von 1 (irrelevant) bis 5 (sehr relevant). Die Mehrheit der Studierenden beider Hochschulen erachtet die Implementierung von FM-Diensten mit AR als sehr relevant (Durchschnittswert 4,2). Es herrscht Einigkeit über die Relevanz von Sicherheitstrainings mit VR-Brillen relevant sei, wobei die Studierenden der THM jedoch unterschiedliche Zustimmungsggrade aufweisen. Die Erstellung von Instandhaltungsprozessen mit AR-Brillen wird allgemein als relevant angesehen (Durchschnittswert 4,1). Die Kommunikation mittels AR wird als mäßig relevant bewertet (Durchschnittswert

3,8), und die Koordination von Designaktivitäten mit VR-Brillen wird ebenfalls als moderat relevant angesehen (Durchschnittswert 4,0). Kollaboratives Arbeiten mit VR-Brillen gilt als relevant, zeigt jedoch unterschiedliche Meinungen mit einem Durchschnittswert von 3,4 an der THM und 4,2 an der TH Köln (insgesamt 3,8). Die Ergebnisse, aufgegliedert nach den beiden Hochschulen, sind in Abbildung 3 dargestellt.

Abbildung 3: Bewertung der Inhalte durch die Studierenden ($n_{THM} = 14$, $n_{THK} = 44$, $n_{GES} = 58$)

Trotz dieses heterogenen Bildes bei den Studierenden lässt sich erkennen, dass die Integration der Inhalte überwiegend positiv bewertet wird.

1.4 Einfluss auf das Learning Outcome

Ein weiterer Teil der Studierendenbefragung betrachtet den Einfluss erweiterten Realitäten auf die Learning Outcomes. Hierfür wurden Studierenden gefragt, inwiefern sie verschiedene Inhalte nach dem Training in erweiterten Realitäten besser verstanden haben. Es wurde wiederum eine Skala von 1 (stimme überhaupt nicht zu) bis 5 (stimme voll und ganz zu) genutzt. Die Ergebnisse zeigen, dass der Workshop vor allem das Verständnis für die Technologien VR (100 % stimme voll und ganz zu), AR (97 % stimme voll und ganz zu) und MR (100 % stimme voll und ganz zu) verbessert hat, da diese aktiv zur Nutzung des Metaverse eingesetzt wurden. Ebenso stieg das Verständnis für Inhalte aus den Vorlesungen, insbesondere für BIM-Autoren- und -Kollaborationssoftware (jeweils 94 % stimme voll und ganz zu). Im Gegensatz dazu gaben nur 72 % der Studierenden an, dass ihr Verständnis für das Metaverse nach dem Workshop verbessert wurde, was auf die Komplexität und Vielzahl an Tools und Plattformen zurückzuführen ist. Für das Thema Blockchain äußerten lediglich 48 % der Studierenden, dass sie es nach dem Workshop besser verstanden haben, da es nur kurz behandelt wurde und nicht originärer Bestandteil der Vorlesungen war.

1.5 Chancen und Herausforderungen

Die Projekte in den beiden Modulen haben die Chancen und Herausforderungen in der Lehr aufgezeigt. Durch die qualitativen und quantitativen Umfragen konnten wesentliche Chancen und Herausforderungen evaluiert werden. Im Rahmen der qualitativen Analyse wurde die Inhaltsanalyse nach Mayring angewendet (20). Hierbei konnten fünf Kategorien gebildet werden, in denen sich Chancen und Risiken kategorisieren lassen (1) Psychologische Aspekte, (2) Physiologische Aspekte, (3) Technologien, (4) Lehrformate und (5) Sonstiges.

Tabelle 4 stellt die Chancen und Risiken bei der Lehre in XR unter Berücksichtigung der Ergebnisse beider Module dar.

Tabelle 4: Chancen und Herausforderungen bei der Lehre in erweiterten Realitäten

Kategorie	Chancen	Herausforderungen
Psychologische Aspekte	<ul style="list-style-type: none"> • Orts- und zeitunabhängig 	<ul style="list-style-type: none"> • Cyber Mobbing • Einsamkeit / Isolierung
Physiologische Aspekte	<ul style="list-style-type: none"> • Bei Krankheit Teilnahme möglich • Möglichkeit in geeigneter Umgebung teilzunehmen (z. B. Integration Bewegung, Höhenanpassung) 	<ul style="list-style-type: none"> • Sick Motion Syndrom • Blinde ausgegrenzt? • Sonstige Beeinträchtigungen
Technologien	<ul style="list-style-type: none"> • Umgang mit neuen Technologien • Schulung von Soft Skills • Kenntnis neuer Technologien kann Startvorteil im Berufsleben ermöglichen 	<ul style="list-style-type: none"> • Kosten für Hard- und Software • Bandbreite Internet • Datensicherheit • Abhängigkeiten von Plattformanbietern
Lehrformate	<ul style="list-style-type: none"> • Neue Lehrformate • Mehr Interesse für Fächer 	<ul style="list-style-type: none"> • Schulungen für Lehrpersonal • Umgang mit neuen Methoden • Klausurbewertungen
Sonstiges		<ul style="list-style-type: none"> • Mögliche Abhängigkeit von einzelnen Herstellern

Quelle: Auf Grundlage der erneut durchgeführten Module, wissenschaftlichen Vorträgen und Diskussionen sowie Interviews ergänzt, basierend auf (21)

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Nutzung von erweiterten Realitäten einen positiven Einfluss auf die Learning Outcomes und Studierendenmotivation hatten.

Diskussion

Zwar unterstützen das Metaverse bzw. erweiterte Realitäten die Lehre im Bereich des FM, jedoch zeigen sich in den Ergebnissen auch deutliche Unterschiede zwischen den Studierendengruppen der THM und der TH Köln. Zunächst zeigt sich bei beiden Gruppen, dass eine Einführungsveranstaltung zum Thema Metaverse und erweiterte Realitäten notwendig ist, um Wissen aufzubauen. Für die Anwendung in Studiengängen außerhalb der Hochschule ist es deshalb notwendig, die vorhandenen Curricula auf die bereits erfolgte Nutzung von erweiterten Realitäten und Metaverse-Anwendungen zu untersuchen. Es zeigt sich auch, dass deutliche Unterschiede in der Bewertung der einzelnen Anwendungsfälle auftreten. Dies kann zwei Gründe haben (1) Der Aufbau der Workshops erfolgte in unterschiedlichen Settings an beiden Hochschulen, sodass hierdurch unterschiedliche Bewertungen entstehen können.

Darüber hinaus waren die Workshops an der TH Köln freiwillig, sodass davon auszugehen ist, dass motiviertere Studierende daran teilgenommen haben. (2) Die Vertiefungsrichtungen waren unterschiedliche. Zwar spielten Lehrinhalte des FM auch an der TH Köln eine relevante Rolle, jedoch waren diese in den Studiengang Bauingenieurwesen eingebettet. Aus den Chancen und Risiken lassen sich wesentliche Erfolgsfaktoren für die Implementierung von Lehraspekten der erweiterten Realität in der FM-Lehre ableiten. Diese wurden ebenfalls durch die Studierenden im Rahmen der qualitativen Untersuchung bestätigt (1) Es müssen spezielle Schulungen für das Lehrpersonal angeboten werden, damit eine Lehre im Metaverse bzw. in erweiterten Realitäten erfolgreich durchgeführt werden kann. (2) Die Lehre im Metaverse bzw. in erweiterten Realitäten sollte nur als Ergänzung zur klassischen Lehre eingesetzt werden. Aufgrund der Corona-Pandemie sagt die Mehrheit der Studierenden, dass wieder eine Vor-Ort-Lehre gewünscht sei. (3) Die Technik sollte zentral durch die Hochschulen beschafft und zur Verfügung gestellt werden, um soziale Ungleichheiten zu vermeiden. Die Ergebnisse sind aufgrund der begrenzten Stichprobengröße und des regionalen Fokus auf Deutschland eingeschränkt. Weitere Forschungen sollten internationale Vergleiche und größere Stichproben einbeziehen, um die Allgemeingültigkeit der Ergebnisse zu erhöhen. Darüber hinaus ist auf individuelle Bedürfnisse der Studierenden einzugehen, insbesondere im Hinblick auf körperliche Einschränkungen. Da dies in den untersuchten Kursen nicht der Fall war, sind weitere Forschungen in diesem Bereich notwendig.

Schlussfolgerung

Die Studie hebt die Notwendigkeit hervor, innovative Lehrmethoden, wie den Einsatz erweiterter Realitäten, zu nutzen, um sowohl die Attraktivität der Branche zu steigern als auch die zukünftigen Anforderungen zu erfüllen. Im Gegensatz zu bestehenden Studien verfolgt der Beitrag das Ziel, die Verbindung von erweiterter Realität mit konkreten Handlungsempfehlungen für Theorie und Praxis zu erfassen. Dies umfasst die Kombination technologischer und didaktischer Ansätze, basierend auf existierenden Studien und Workshops, sowie die Brückenfunktion zwischen akademischer Lehre und industriellen Anforderungen. Eine nachhaltige Implementierung neuer Lehrmethoden erfordert gemeinsame Entwicklungsprojekte zwischen Hochschulen und Unternehmen, wie z. B. praxisorientierte Workshops, in denen Studierende reale Problemstellungen der FM-Industrie lösen. Insgesamt zeigt sich, dass erweiterte Realitäten die Lehre unterstützen können, sodass ähnliche Konzepte in weiteren Kursen angewendet werden sollten. Hierfür bildet diese Arbeit eine Basis. Dennoch ist es notwendig, auch weitere Kurse und Anwendungen der erweiterten Realität fortlaufend zu analysieren, um ein holistisches Bild der FM-Branche sowie der Lehre im Bereich FM zu erhalten.

Finanzierung und Danksagung

TH Köln: Das Projekt wurde im Rahmen des TransferING Programms an der Technischen Hochschule Köln unterstützt. TransferING ist Teil des von der Stiftung Innovation in der Hochschullehre bis 2024 geförderten Projekts REDiEE. Wir danken der World of VR GmbH bei der Unterstützung der Workshops. Außerdem danken die THM und die TH Köln den Studierenden für die rege Teilnahme, die Beantwortung der Fragebögen sowie das offene und konstruktive Feedback.

Interessenkonflikte

Die Autoren deklarieren keine Interessenkonflikte.

Publikation

Dieser Beitrag wird open access unter CC BY 4.0, Creative Commons Namensnennung 4.0 veröffentlicht. [CC BY 4.0 Deed | Namensnennung 4.0 International | Creative Commons](#)

References

1. statista. *Facility Services: Statistik-Report zu Facility Services*. <https://de.statista.com/statistik/studie/id/16369/dokument/facility-services--statista-dossier/> (accessed 2024-10-04).
2. Thomzik, M. *Branchenreport Facility Management 2022*. <https://www.facility-management.de/artikel/branchenreport-facility-management-2022-3872838.html> (accessed 2024-10-04).
3. Koller, F.; Aouichaoui, S.; Bartels, N. Analyzing The Environmental Sustainability of Smart Buildings. In *Proceedings of the 2024 European Conference on Computing in Construction*; European Council for Computing in Construction, 2024. DOI: 10.35490/EC3.2024.158.
4. Bartels, N.; Wills, N. In the context of digital transformation: An analysis of future requirements for the FM labour market. In *Proceedings of the 22nd EuroFM Research Symposium* Zenodo; Jylhä, T., Danivska, V., Eds.; EuroFM: Den Haag, 2023, pp 35–48.
5. European Commission. *Commission Communication on a European strategy for universities*. <https://education.ec.europa.eu/document/commission-communication-on-a-european-strategy-for-universities> (accessed 2024-09-25).
6. OECD. *The Future of Education and Skills: Education 2030*. [https://www.oecd.org/education/2030/E2030%20Position%20Paper%20\(05.04.2018\).pdf](https://www.oecd.org/education/2030/E2030%20Position%20Paper%20(05.04.2018).pdf) (accessed 2024-09-25).
7. Orr, D.; Luebcke, M.; Schmidt, J. P.; Ebner, M.; Wannemacher, K.; Ebner, M.; Dohmen, D. *Higher Education Landscape 2030*; Springer International Publishing, 2020. DOI: 10.1007/978-3-030-44897-4.
8. German Science And Humanities Council. *Empfehlungen für eine zukunftsfähige Ausgestaltung von Studium und Lehre*.
9. Makransky, G.; Terkildsen, T. S.; Mayer, R. E. Adding immersive virtual reality to a science lab simulation causes more presence but less learning. *Learning and Instruction* **2019**, *60*, 225–236. DOI: 10.1016/j.learninstruc.2017.12.007.
10. Wu, B.; Yu, X.; Gu, X. Effectiveness of immersive virtual reality using head-mounted displays on learning performance: A meta-analysis. *Brit J Educational Tech* **2020**, *51* (6), 1991–2005. DOI: 10.1111/bjet.13023.
11. Weber-Lewerenz, B. C. *Bauwesen 4.0 – Schlüsselfaktoren für den digitalen Wandel*. In *Wertakzente im Bauwesen 4.0*; Weber-Lewerenz, B. C., Ed.; Springer Fachmedien Wiesbaden, 2022, pp 215–407. DOI: 10.1007/978-3-658-38238-4_8.
12. Johnston, A. P. R.; Rae, J.; Ariotti, N.; Bailey, B.; Lilja, A.; Webb, R.; Ferguson, C.; Maher, S.; Davis, T. P.; Webb, R. I.; McGhee, J.; Parton, R. G. Journey to the centre of the cell: Virtual reality immersion into scientific data. *Traffic (Copenhagen, Denmark)* **2018**, *19* (2), 105–110. DOI: 10.1111/tra.12538.
13. Obeidallah, R.; Al Ahmad, A.; Qutishat, D. Challenges of Extended Reality Technology in Higher Education: A Review. *Int. J. Emerg. Technol. Learn.* **2023**, *18* (14), 39–50. DOI: 10.3991/ijet.v18i14.39871.
14. López Ríos, O.; Lechuga López, L. J.; Lechuga López, G. A comprehensive statistical assessment framework to measure the impact of immersive environments on skills of higher education students: a case study. *Int J Interact Des Manuf* **2020**, *14* (4), 1395–1410. DOI: 10.1007/s12008-020-00698-1.
15. Faulconer, E. K.; Gruss, A. B. A Review to Weigh the Pros and Cons of Online, Remote, and Distance Science Laboratory Experiences. *IRRODL* **2018**, *19* (2). DOI: 10.19173/irrodl.v19i2.3386.
16. Fabris, C. P.; Rathner, J. A.; Fong, A. Y.; Sevigny, C. P. Virtual Reality in Higher Education. *IJISME* **2019**, *27* (8). DOI: 10.30722/IJISME.27.08.006.
17. Bloom, B. *Taxonomy of Educational Objectives: Handbook I: The Cognitive Domain*; David McKa, 1956.
18. TH Köln - Zentrum für Lehrentwicklung. *Lehrpfade - Neue Wege zur guten Lehre*. <https://lehrpfade.th-koeln.de/so-gelingt-kompetenzorientierung-in-der-lehre/> (accessed 2024-10-04).
19. Bartels, N.; Hahne, K.; Wills, N. How to teach AECO in the Metaverse. In: *Proceedings on 20th International Conference on Computing*.
20. Mayring, P.; Fenzl, T. Qualitative Inhaltsanalyse. In *Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung*; Baur, N., Blasius, J., Eds.; Springer Fachmedien Wiesbaden, 2019, pp 633–648. DOI: 10.1007/978-3-658-21308-4_42.

21. Bartels, N.; Hahne, K. Teaching Building Information Modeling in the Metaverse—An Approach Based on Quantitative and Qualitative Evaluation of the Students Perspective. *Buildings* **2023**, *13* (9), 2198. DOI: 10.3390/buildings13092198.

Thema Services

Betreibermodelle für die Immobilienbewirtschaftung international tätiger Großunternehmen

Dr.-Ing. Nicolas Christoph Rummel

Technische Universität Dresden, Deutschland

Fakultät Bauingenieurwesen, Institut für Baubetriebswesen

Wissenschaftlicher Betreuer: Prof. Dr.-Ing. Rainer Schach

E-Mail: rainer.schach@tu-dresden.de

Abstract

Im Fokus dieser Dissertation stehen international tätige Großunternehmen und deren Strategie zur Bewirtschaftung ihres Immobilienbestandes.

Durch die internationale Ausweitung ihrer Geschäftsfelder besitzen viele Großunternehmen Immobilien weltweit. Dieser Immobilienbestand stellt, neben den Produktionsanlagen, bei den meisten Non-Property-Unternehmen den größten Teil ihres Vermögens dar, gleichzeitig ist der Aufwand für diese Immobilien, insbesondere der Betrieb und die Instandhaltung, einer der größten Kostenfaktoren neben den Personalkosten. Deshalb sollte im Rahmen einer professionellen Immobilienstrategie ein besonderes Augenmerk auf das Facility Management gelegt werden. Im Zusammenhang mit dem Outsourcing von FM-Dienstleistungen an externe Anbieter gewinnt die Anwendung von Betreibermodellen zur Bewirtschaftung und zum Betrieb eines definierten Gebäudebestandes immer mehr an Bedeutung.

Zunehmend mehr Unternehmen nutzen für die Immobilienbewirtschaftung die zwischenzeitlich vielfältigen am Markt angebotenen Outsourcing-Möglichkeiten, die von konventionellen Formen wie der Einzelvergabe oder der Paketvergabe bis hin zu partnerschaftlichen Betreibermodellen reichen. Welche Sourcing-Strategie oder welches Betreibermodell für die Immobilienbewirtschaftung im Einzelfall geeignet ist, hängt stark von den verfolgten Zielen und den speziellen Rahmenbedingungen des jeweiligen Unternehmens ab. Darüber hinaus wird die Sourcing-Entscheidung von den Anforderungen beeinflusst, die Unternehmen an FM-Dienstleistungen stellen und von der Verfügbarkeit kompetenter Dienstleister, die diese Anforderungen erfüllen.

Vor diesem Hintergrund ist es das Ziel dieser Dissertation, das Corporate Real Estate Management internationaler Großunternehmen und den Prozess der Sourcing-Entscheidung bei der Wahl eines Betreibermodells für die Immobilienbewirtschaftung theoretisch und empirisch zu untersuchen. Dabei werden insbesondere die Hintergründe und Einflussfaktoren analysiert, die zur Entscheidung für die ein oder andere

Sourcing-Form führen. Aus der Zielsetzung ergeben sich folgende thematischen Schwerpunkte:

Neben der theoriebasierten Erarbeitung der Gestaltungselemente des betrieblichen Immobilienmanagements wird ein Konzept für das Outsourcing von FM-Dienstleistungen entwickelt. Das Konzept soll den Entscheidungsprozess bei der Implementierung eines Betreibermodells strukturiert darstellen, maßgebliche Entscheidungskriterien bei der Wahl eines geeigneten Dienstleisters identifizieren und die Gestaltungselemente analysieren, die eine wertschöpfende Beziehung zwischen Auftraggeber und Dienstleister sicherstellen.

Auf Grundlage der aus den empirischen Erhebungen gewonnenen Daten werden mit Hilfe eines standardisierten Bewertungsverfahrens die Erfolgswirkungen der verschiedenen Betreibermodelle analysiert. Durch die Analyse kann die nutzenmaximale Alternative für die Immobilienbewirtschaftung identifiziert werden, die aus wissenschaftlicher Perspektive für die Anwendung zu empfehlen ist.

Insgesamt soll die Dissertation neben der Erweiterung des wissenschaftlichen Kenntnisstandes Ansätze für die praktische Anwendung liefern. Sie richtet sich einerseits an das Corporate Real Estate Management international ausgerichteter Großunternehmen, die mit der Implementierung eines Betreibermodells die optimale Bewirtschaftung ihres weltweiten Immobilienbestandes anstreben. Zum anderen soll sie FM-Dienstleistern als Hilfestellung für ihre zukünftige Ausrichtung und Positionierung am Markt dienen.

Schlüsselwörter: Corporate Real Estate Management, Facility Management, Immobilienbewirtschaftung, Facility Services, Outsourcing, Betreibermodelle

1. Einleitung

Durch die internationale Ausweitung ihrer Geschäftsfelder besitzen viele Großunternehmen Immobilien weltweit. Dieser Immobilienbestand stellt, neben den Produktionsanlagen, bei den meisten Non-Property-Unternehmen den größten Teil ihres Vermögens dar, gleichzeitig ist der Aufwand für diese Immobilien einer der größten Kostenfaktoren neben den Personalkosten. Damit wird deutlich, dass der Immobilienbestand die Wirtschaftlichkeit eines Unternehmens maßgeblich beeinflusst und den Unternehmenserfolg entscheidend mitbestimmt. Vor diesem Hintergrund bestehen die Grundannahmen dieser Arbeit darin, dass durch ein professionelles Corporate Real Estate Managements eine Optimierung des Immobilienbestandes erreicht wird und dass durch die Anwendung eines an der Unternehmensstrategie ausgerichteten Betreibermodells zur Bewirtschaftung des Immobilienbestandes ein produktivitätssteigerndes Arbeitsumfeld sichergestellt und die Wirtschaftlichkeit eines Unternehmens nachhaltig positiv beeinflusst wird.

1.1 Stand der Forschung

Im Bereich der Immobilienwirtschaft existieren seit den 1990er Jahren zahlreiche Abhandlungen sowohl international als auch national.

Das Corporate Real Estate Management hat sich in den letzten Jahren zu einem spezifischen Forschungsfeld entwickelt und befasst sich im Wesentlichen mit der Art und Weise, wie Unternehmen ihre Immobilienportfolios strategisch als de facto leistungsfähige Vermögenswerte verwalten können. Zahlreiche Studien deutscher Universitäten und Hochschulen sowie Dissertationen, die sich mit einzelnen Themenfeldern des Corporate Real Estate Managements beschäftigen, belegen den hohen Stellenwert immobilienwirtschaftlicher Forschung [1-5].

Neben dem Corporate Real Estate Management hat sich auch das Facility Management als Teilgebiet der Immobilienwirtschaft seit den 1980er Jahren entwickelt. Viele Wissenschaftler haben sich seither mit dem Begriff „Facility Management“, seinen verschiedenen Aufgaben und Funktionsbereichen und insbesondere mit dem Zusammenwirken von CREM und FM auseinandergesetzt [6-9].

Wie in allen Wirtschaftszweigen stellt auch im Bereich des Corporate Real Estate Managements und insbesondere im Facility Management das Outsourcing einzelner Aufgaben, Teilbereiche oder ganzer Geschäftsprozesse eine organisatorische Maßnahme zur Erreichung größtmöglicher Effizienz und Flexibilität dar. Vor diesem Hintergrund hat sich in den letzten Jahren die Thematik „Outsourcing“ zu einem wichtigen Forschungsfeld entwickelt [10-14].

Trotz der Vielzahl von Forschungsarbeiten in diesen Teilbereichen, existieren aktuell keine ganzheitlichen Untersuchungen über die Gestaltung des Corporate Real Estate Managements und die Anwendung von Betreibermodellen für die Immobilienbewirtschaftung bei international ausgerichteten Großunternehmen. Mit der vorliegenden Arbeit soll diesem Defizit Rechnung getragen und die Forschungslücke geschlossen werden [15].

1.2 Zielsetzung der Arbeit

Ziel der vorliegenden Dissertation ist es, das Corporate Real Estate Management internationaler Großunternehmen und den Prozess der Sourcing-Entscheidung bei der Wahl eines Betreibermodells für die Immobilienbewirtschaftung theoretisch und empirisch zu untersuchen. Dabei werden insbesondere die Hintergründe und Einflussfaktoren analysiert, die zur Entscheidung für die ein oder andere Sourcing-Form führen. Aus der Zielsetzung ergeben sich folgende thematischen Schwerpunkte:

Neben der theoriebasierten Erarbeitung der Gestaltungselemente des betrieblichen Immobilienmanagements und der Entwicklung eines Konzeptes zur Umsetzung und Gestaltung von Outsourcing-Projekten werden verschiedene Modelle für das Outsourcing von FM-Dienstleistungen entwickelt und auf ihre Vor- und Nachteile untersucht.

Anhand empirischer Erhebungen wird die praktische Anwendung von Betreibermodellen untersucht. Dabei werden in einer ersten Studie 30 international tätige Großunternehmen zur Gestaltung ihres Immobilienmanagements und der Bewirtschaftung ihres Immobilienbestandes befragt, insbesondere hinsichtlich ihrer Sourcing-Strategie und der Anwendung verschiedener Outsourcing-Alternativen. Ergänzend hierzu erfolgt eine weitere Erhebung bei 20 führenden Dienstleistern im Facility Management. Die Erhebung soll zum einen über das Angebot von FM-Dienstleistungen und Betreibermodellen und zum anderen über die Entwicklungsreife und Leistungsfähigkeit der Dienstleister auf dem internationalen Markt Aufschluss geben.

Auf Grundlage der aus den empirischen Erhebungen gewonnenen Daten werden mit Hilfe eines standardisierten Bewertungsverfahrens die Erfolgswirkungen der verschiedenen Betreibermodelle analysiert. Durch die Analyse kann die nutzenmaximale Alternative für die Immobilienbewirtschaftung identifiziert werden, die aus wissenschaftlicher Perspektive für die Anwendung zu empfehlen ist.

1.3 Theoretischer Bezugsrahmen und Forschungsmethodik

Die vorliegende Dissertation lässt sich in die Wissenschaftsdisziplin der Immobilienwirtschaftslehre einordnen, die sich mit den drei Kernbereichen Immobilienmanagement, Immobilienökonomie und Immobilienrecht befasst [16]. Ziel des wissenschaftlichen Bemühens ist es, Entscheidungsprozesse zu unterstützen und durch aufgezeigte Lösungswege zu deren Verbesserung beizutragen. Damit liegt dieser Arbeit neben der Immobilienwirtschaftslehre auch der entscheidungstheoretische Ansatz der Betriebswirtschaftslehre als übergeordneter Bezugsrahmen zugrunde [17].

Die im Rahmen dieser Arbeit anzuwendende Forschungsmethodik orientiert sich an der genannten Zielsetzung. Die dabei besonders relevante Verknüpfung von Theorie und Praxis begründet eine Forschungsmethodik, die für die Betrachtung komplexer Realphänomene geeignet ist. Aufgrund des Anspruchs einer praktischen Anwendungsorientierung liegt dieser Arbeit eine **empirisch-qualitative Explorationsstrategie** zugrunde, die die Integration von theoretischen und empirischen Erkenntnissen ermöglicht [18]. Durch die Betrachtungsweise von Theorie und Praxis kann der Anwendungsbezug für die Unternehmenspraxis sichergestellt werden.

20. Ablauf der Untersuchung

1.4 Modelle für das Outsourcing von FM-Dienstleistungen

Für die Bewirtschaftung des Immobilienbestandes stellen Betreibermodelle einen neuartigen Ansatz für ein innovatives Wertschöpfungsdesign dar. Die Vielzahl der für die Bewirtschaftung von Immobilien benötigten FM-Services und die kundenspezifischen Bedürfnisse bestimmen entscheidend die Kunden-Dienstleister-Beziehung. Die individuelle Ausgestaltung der Zusammenarbeit erfordert neue Ansätze und Strukturen, insbesondere im Hinblick auf eine angestrebte Wertschöpfungspartnerschaft.

Im Rahmen der Dissertation werden verschiedene Modelle für das Outsourcing von FM-Dienstleistungen entwickelt und auf ihre Vor- und Nachteile untersucht.

- **Einzelvergabe-Modell (Modell 1)**
Vergabe von Einzelleistungen an verschiedene FM-Dienstleister > Konventionellste Form des Outsourcings
- **Paketvergabe-Modell (Modell 2)**
Bündelung und Vergabe von Leistungspaketen, strukturiert nach technischem, infrastrukturellem und kaufmännischem Gebäudemanagement
- **Dienstleistungsmodell (Modell 3)**
Vergabe aller benötigten Leistungen (technisch, infrastrukturell, kaufmännisch) an einen FM-Dienstleister
- **Management-Modell (Modell 4)**
Vergabe aller benötigten Leistungen (technisch, infrastrukturell, kaufmännisch) und taktisches FM an einen Management-Dienstleister
Operative Leistungserbringung durch FM-Dienstleister
- **Total-Facility-Management-Modell (Modell 5)**
Vergabe aller benötigten Leistungen (technisch, infrastrukturell, kaufmännisch) und taktisches FM an einen FM-Dienstleister >Weitest gehende Form des Outsourcings im Facility Management

Die Untersuchung der Modellvarianten hat ergeben, dass sich diese hinsichtlich verschiedener Merkmale erheblich unterscheiden. Als wesentliche Unterscheidungsmerkmale wurden das Kosteneinsparungspotenzial, die Flexibilität, die Risikoverlagerung, der Steuerungs- und Kontrollaufwand, die Anzahl der Schnittstellen sowie die Abhängigkeit des Auftraggebers identifiziert.

Anhand der identifizierten Unterscheidungsmerkmale der Modelle wurden 10 Kriterien abgeleitet, die eine Bewertung der Alternativen hinsichtlich ihrer Erfolgswirkungen ermöglichen.

- Kostenreduzierung
- Qualitätssteigerung
- Erhöhung der Flexibilität
- Verlagerung des Risikos

- Vermeidung von Abhängigkeiten
- Zugang zu externem Know-how
- Nutzung neuester Technologien
- Reduzierung von Schnittstellen
- Reduzierung des Steuerungs- und Kontrollaufwands
- Aufbau einer partnerschaftlichen Beziehung

1.5 Analyse von Sourcing-Entscheidungen

Outsourcing-Entscheidungen und die spezifische Wahl eines Betreibermodells sind abhängig von den individuell verfolgten Zielen und speziellen Rahmenbedingungen des jeweiligen Unternehmens. Eine rationale Entscheidung kann nur dann getroffen werden, wenn Zielvorstellungen existieren, mit deren Hilfe die verschiedenen Alternativen beurteilt und bewertet werden können. Im Rahmen des Entscheidungsprozesses muss deshalb das Zielsystem genau definiert werden. Die Präzisierung des Zielsystems durch die Formulierung von Entscheidungskriterien liefert den Beurteilungsmaßstab für die letztendliche Auswahl einer Alternative. Da Outsourcing-Entscheidungen ein komplexes Entscheidungsproblem darstellen und auf einer Vielzahl von Entscheidungskriterien beruhen, werden Methoden aufgezeigt, die zur Entscheidungsunterstützung bei der Wahl eines Betreibermodells eingesetzt werden können und die unter Berücksichtigung mehrerer Kriterien und den individuellen Präferenzen der Entscheidungsträger die Identifizierung eines geeigneten Betreibermodells ermöglichen [19]. Mit Hilfe einer Nutzwertanalyse [20, 21], bei der die Erfolgswirkungen der verschiedenen Modelle analysiert werden, sollen die Grundlagen für die begründete Bevorzugung der ein oder anderen Entscheidungsalternative gelegt werden. Abschließend erfolgt eine Einordnung der Ergebnisse der Nutzwertanalyse in das praktizierte Entscheidungsverhalten bei der Wahl eines Betreibermodells.

1.6 Empirische Erhebungen

Grundlage der empirischen Erhebungen [22] bildet ein semi-strukturierter Interviewleitfaden zu verschiedenen Themenkomplexen. Dieser enthält zum einen geschlossene Fragen mit konkret abgefragten Zahlen und Prozentwerten oder mit vorgegebenen Antwortmöglichkeiten. Zum anderen wird jeder Themenkomplex durch offene Fragen ergänzt, die frei beantwortet werden können [23].

Die Auswahl der für die Untersuchung in Frage kommenden Unternehmen und die Identifikation der geeigneten Experten erfolgt mit Hilfe eines zuvor aufgestellten Stichprobenplans [24].

Aufgrund der Komplexität der abgefragten Inhalte werden die Erhebungen ausschließlich in Form von persönlichen Interviews durchgeführt [25].

Die Auswertung der Daten erfolgt bei den offenen Fragen durch eine qualitative Inhaltsanalyse. Die Auswertung der geschlossenen Fragen erfolgt mittels deskriptiver statistischer Methoden. Die Antworten der Befragten werden dabei mit Hilfe von Mittelwerten, oder bei Ordinalskalen (Ausprägungen von 1 bis 5, hoch bis niedrig oder sehr zufrieden bis nicht zufrieden) mit „Top-2-Boxes“ und „Bottom-2-Boxes“

analysiert. Dabei werden die Ausprägungen 1 und 2 zum sogenannten Top-2-Wert und die Ausprägungen 4 und 5 zum Bottom-2-Wert zusammengefasst. Diese Werte werden als Indikator für eindeutig positive oder negative Antworten der Teilnehmer auf die jeweilige Fragestellung interpretiert. Die Darstellung der ermittelten Werte erfolgt entweder durch Häufigkeitstabellen oder graphisch, beispielsweise durch Balken- oder Kreisdiagramme [26].

Untersuchungsergebnisse

1.7 Derzeitige und zukünftige Anwendung der Modelle

Den Angaben der befragten Unternehmen zufolge lässt sich hinsichtlich der Vergabepraxis grundsätzlich feststellen, dass Unternehmen, die in der Vergangenheit vorwiegend die Einzelvergabe genutzt haben, in einem ersten Schritt dazu übergegangen sind, verschiedene Services zu größeren Paketen zu bündeln, um damit die Anzahl der Dienstleister zu reduzieren und gleichzeitig Skaleneffekte zu erzielen. Nach der Anwendung der Paketvergabe wird dann mitunter eine noch stärkere Bündelung vorgenommen. Dies führt zu einer weiteren Reduzierung der Dienstleister und zur Anwendung des Dienstleistungsmodells.

Abbildung 1: Anwendung der Modelle

Die vorherrschende Vergabeform mit über 50 % ist eine gebündelte Vergabe mit einer Kombination der Modelle 2 (Paketvergabe-Modell) und 3 (Dienstleistungsmodell), bei Bedarf erweitert um Modell 1 (Einzelvergabe-Modell) für spezielle Einzelservices. Diese Form der Vergabe hat sich in den letzten Jahren etabliert und wird auch in Zukunft eine breite Anwendung finden. 60 % der Befragten geben an, zukünftig diese Kombinationsform nutzen zu wollen.

1.8 Priorisierung der Kriterien bei Outsourcing-Entscheidungen

Die Priorisierung der Kriterien, die die Outsourcing-Entscheidung in den jeweiligen Unternehmen beeinflussen, wurde mit Hilfe einer fünfstufigen Ordinalskala abgefragt, wobei der Wert 1 für eine niedrige Gewichtung und der Wert 5 für eine hohe Gewichtung steht. Aus den abgegebenen Kriteriengewichtungen wurde anschließend der Mittelwert der Gewichtung für jedes einzelne Kriterium berechnet und in einen Prozentwert überführt. Die Auswertung ergab folgendes Ergebnis:

Die Betrachtung der Kriterien Kostenreduzierung, Qualitätssteigerung und Erhöhung der Flexibilität weisen eine sehr hohe Relevanz auf. Die höchste Gewichtung hat die Kostenreduzierung mit 12,7 %, danach folgt die Qualitätssteigerung mit 12,2%. Die Gewichtung des Kriteriums Erhöhung der Flexibilität beträgt durchschnittlich 10,4 %. Die Kriterien Reduzierung des Steuerungs- und Kontrollaufwands und die Reduzierung von Schnittstellen weisen mit Gewichtungen von 11,4 % und 11 % einen ebenfalls hohen Priorisierungsgrad auf. Die Kriterien Nutzung neuester Technologien, Zugang zu externem Know-how und Vermeidung von Abhängigkeiten werden mit Durchschnittswerten von 8 % bis 10 % etwas niedriger gewichtet. Die geringste Relevanz weisen die Kriterien Aufbau einer partnerschaftlichen Beziehung mit 7,3 % und Risikoverlagerung mit 7 % auf.

Abbildung 2: Priorisierung der Entscheidungskriterien

1.9 Bewertung der Modellvarianten

Welches Betreibermodell gewählt wird, hängt neben der Priorisierung der Entscheidungskriterien auch davon ab, wie die verschiedenen Alternativen hinsichtlich ihrer Erfolgswirkungen von den Entscheidungsträgern beurteilt werden.

Für die Bewertung der Modellvarianten hinsichtlich ihrer Eignung in Bezug auf die Erfüllung der 10 Entscheidungskriterien wurde eine fünfstufige Ordinalskala verwendet, wobei der Wert 1 für „nicht geeignet“ und der Wert 5 für „sehr gut geeignet“ steht. Aus den von den 30 Teilnehmern abgegebenen Bewertungen zu den einzelnen Varianten wurden anschließend die Mittelwerte für jedes einzelne Kriterium errechnet.

Abbildung 3: Bewertung der Modellvarianten

Bewertung der Modellvarianten					
Kriterium	Einzelvergabe-Modell	Paketvergabe-Modell	Dienstleistungsmodell	Management-Modell	Total-Facility-Management-Modell
	Bewertung (Mittelwert)				
Kostenreduzierung	2,96	3,59	3,55	3,21	4,55
Qualitätssteigerung	3,08	3,26	3,50	3,21	3,82
Erhöhung der Flexibilität	4,40	3,48	2,85	1,71	1,36
Risikoverlagerung	2,44	2,85	3,30	3,79	4,27
Verminderung von Abhängigkeiten	4,64	3,70	2,70	1,93	1,27
Zugang zu externem Know-how	2,16	2,78	3,30	3,43	3,91
Nutzung neuester Technologien	3,28	3,11	3,30	3,36	3,55
Reduzierung von Schnittstellen	1,40	2,33	3,70	3,93	4,45
Reduzierung des Steuerungs- und Kontrollaufwands	2,44	2,89	2,95	3,00	3,73
Aufbau einer partnerschaftlichen Beziehung	1,36	1,70	3,60	3,14	4,72

Es wird deutlich, dass mit zunehmender Bündelung der Facility Services, d. h. mit zunehmendem Outsourcinggrad der Modelle, eine Verbesserung bei der überwiegenden Anzahl der Kriterien erreicht werden kann. Ein höherer Outsourcinggrad kann wesentlich zur Kostenreduzierung und zur Steigerung der Qualität beitragen. Darüber hinaus wird ein besserer Zugang zu externem Know-how und zu neuesten Technologien ermöglicht. Weitere Verbesserungen ergeben sich durch die Reduzierung der Schnittstellen und des Steuerungs- und Kontrollaufwands sowie durch die Verteilung des Risikos. Schlussendlich wird mit steigendem Integrationsgrad des Dienstleisters der Aufbau einer partnerschaftlichen Beziehung gefördert. Als Nachteil erweisen sich die beschränkte Flexibilität sowie die hohe gegenseitige Abhängigkeit.

1.10 Beurteilung der Modelle unter Anwendung der Nutzwertanalyse

Zur Bestimmung einer nutzenmaximalen Alternative wurden die vorgestellten Modelle einer Nutzwertanalyse unterzogen. Die Berechnung der Nutzwerte erfolgte anhand der Kriteriengewichtung und der Bewertung der Modellvarianten durch die befragten Teilnehmer. Die Berechnung der Nutzwerte erfolgte in drei Schritten:

Ermittlung der Teilnutzwerte: Für jede Modellvariante wurde der Teilnutzwert des betreffenden Kriteriums durch Multiplikation der Kriteriengewichte mit den Erfüllungsgraden berechnet.

Ermittlung der Gesamtnutzwerte: Der Gesamtnutzwert der jeweiligen Modellvariante ergibt sich aus der Summe der je Kriterium berechneten Teilnutzwerte.

Bestimmung der Rangordnung der Modellvarianten: Nach der Ermittlung der Gesamtnutzwerte der Modellvarianten werden diese miteinander verglichen und in eine Rangordnung gebracht.

Um die Belastbarkeit der Ergebnisse der Nutzwertanalyse zu untersuchen, wurde eine Sensitivitätsanalyse unter Anwendung von drei Methoden (Gleichsetzung der Gewichte, Glättung der Gewichtungsspitzen, Spreizung der Gewichte) durchgeführt.

Abbildung 4: Vergleichende Darstellung der Nutzwerte der Modellvarianten

Sowohl das Ergebnis der Nutzwertanalyse als auch die Ergebnisse der Sensitivitätsanalysen zeigen, dass sich für das Total-Facility-Management-Modell der höchste Nutzwert ergibt, gefolgt vom Dienstleistungsmodell und dem Management-Modell. Die niedrigsten Nutzwerte wurden für das Paketvergabe-Modell und das Einzelvergabe-Modell ermittelt. Auf Basis dieser Berechnungen müsste das Total-Facility-Management-Modell wesentlich häufiger Anwendung finden als dies derzeit der Fall ist. Die Befragung der Teilnehmer hinsichtlich ihrer Anwendung von Betreibermodellen hat jedoch ergeben, dass derzeit lediglich etwa 7 % der befragten Unternehmen das Total-Facility-Management-Modell als einzige Vergabeform und weitere 6 % in Kombination mit den anderen Modellvarianten nutzen und dies auch zukünftig beibehalten wollen.

Schlussfolgerung und Ausblick

Obwohl im Rahmen der Nutzwertanalyse unter Berücksichtigung der Kriterienpriorisierung und der Bewertung der Modellvarianten der Nachweis erbracht wurde, dass das Total-Facility-Management-Modell die nutzenmaximale Alternative für die Bewirtschaftung des Immobilienbestandes darstellt und aus wissenschaftlicher Perspektive für die Anwendung empfohlen werden kann, zeigt das praktizierte Entscheidungsverhalten, dass die Anwendung dieses Modells bisher von den wenigsten Unternehmen in Betracht gezogen wird.

In der zunehmenden Anwendung des Dienstleistungsmodells zeigt sich allerdings auch, dass die Unternehmen die Vorzüge einer stärkeren Bündelung ihrer Facility Services und einer langfristigen partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit den Dienstleistern durchaus erkannt haben. Dass hier bereits ein Umdenken stattgefunden hat, liegt zum einen an den fortschreitenden strukturellen Veränderungen in Technologie, Wirtschaft und Gesellschaft, zum anderen an den in jüngster Zeit eingetretenen globalen Veränderungen und Krisen. Die lang andauernde Covid-19-Pandemie, der Krieg in der Ukraine und die in diesem Zusammenhang verhängten Wirtschaftssanktionen gegen Russland und die daraus resultierenden Folgen wie Energieknappheit, steigende Inflation und stagnierende Konjunkturentwicklung werden nicht nur zu strategischen Unternehmensanpassungen führen, sondern auch das immobilienwirtschaftliche Wertschöpfungssystem verändern. Dies wird langfristig nicht nur zu Strukturveränderungen im Corporate Real Estate Management führen, sondern die Immobilienbewirtschaftung entscheidend beeinflussen. Es ist davon auszugehen, dass vor diesem Hintergrund ganzheitliche, nutzwertorientierte Lösungsansätze immer mehr in den Fokus immobilienwirtschaftlicher Akteure rücken.

Die größte Herausforderung des Immobilienmanagements international tätiger Großunternehmen wird es zukünftig sein, die Sourcing-Strategie an die geänderten Bedingungen anzupassen und das für ihr Unternehmen optimale Betreibermodell zu identifizieren, das langfristig den Erfolg der Immobilienbewirtschaftung sicherstellt und damit auch die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens nachhaltig positiv beeinflusst.

Publikation

Dieser Beitrag wird open access unter CC BY 4.0, Creative Commons Namensnennung 4.0 veröffentlicht. [CC BY 4.0 Deed](#) | [Namensnennung 4.0 International](#) |

[Creative Commons](#)

Literatur

1. Schäfers, Wolfgang: Strategisches Management von Unternehmensimmobilien – Bausteine einer theoretischen Konzeption und Ergebnisse einer empirischen Untersuchung; in: Schulte, Karl-Werner (Hrsg.): Schriften zur Immobilienökonomie, Bd. 3, Immobilien-Informationsverlag Rudolf Müller, Köln, 1997.
2. Hens, Markus: Marktwertorientiertes Management von Unternehmensimmobilien; in: Schulte, Karl-Werner (Hrsg.): Schriften zur Immobilienökonomie, Bd. 13, Immobilien-Informationsverlag Rudolf Müller, Köln, 1999.

3. Straßheimer, Petra: Internationales Corporate Real Estate Management – Implikationen der Internationalisierung von Unternehmen auf das betriebliche Immobilienmanagement; in: Schulte, Karl-Werner (Hrsg.): Schriften zur Immobilienökonomie, Bd. 12, Immobilien-Informationsverlag Rudolf Müller, Köln, 1999.
4. Pierschke, Barbara: Die organisatorische Gestaltung des betrieblichen Immobilienmanagements; in: Schulte, Karl-Werner (Hrsg.): Schriften zur Immobilienökonomie, Bd. 14, Immobilien-Informationsverlag Rudolf Müller, Köln, 2001.
5. Gier, Sonja: Bereitstellung und Desinvestition von Unternehmensimmobilien; in: Schulte, Karl-Werner (Hrsg.): Schriften zur Immobilienökonomie, Bd. 35, Immobilien-Informationsverlag Rudolf Müller, Köln, 2006.
6. Blumenthal, Ira: Anforderungen an ein Marketingkonzept für Facilities-Management-Dienstleistungsunternehmen – Ein Vergleich zwischen Theorie und Empirie; in: Schulte, Karl-Werner (Hrsg.): Schriften zur Immobilienökonomie, Bd. 28, Immobilien-Informationsverlag Rudolf Müller, Köln, 2004.
7. Otto, Jens: Wissensintensives Facility Management – Grundlagen und Anwendungen; in: Schach, Rainer (Hrsg.): Schriftenreihe des Instituts für Baubetriebswesen der TU Dresden, Bd. 7, Expert Verlag, Renningen, 2006.
8. Hauk, Susanne: Wirtschaftlichkeit von Facility Management, Online-Veröffentlichung der Technischen Universität Wien, Fakultät für Bauingenieurwesen, 2007, abrufbar unter: <https://repositum.tuwien.at/retrieve/24910>, Stand: 15.06.2022.
9. Teichmann, Sven A.: Integriertes Facilities Management in Europa – Theoretische Konzeption, empirische Untersuchung und Marktanalyse zur Gestaltung und Steuerung von Wertschöpfungspartnerschaften im internationalen Kontext; in: Schulte, Karl-Werner (Hrsg.): Schriften zur Immobilienökonomie, Bd. 55, Immobilien Manager Verlag Rudolf Müller, Köln, 2009.
10. Nagengast, Johann: Outsourcing von Dienstleistungen industrieller Unternehmen – Eine theoretische und empirische Analyse, Schriftenreihe Betriebswirtschaftliche Forschungsergebnisse, Bd. 67, Verlag Dr. Kovac, Hamburg, 1997
11. Schätzer, Silke: Unternehmerische Outsourcing-Entscheidungen – Eine transaktionskostentheoretische Analyse, DUV Deutscher Universitäts-Verlag, Wiesbaden, 1999.
12. Hollekamp, Marco: Strategisches Outsourcing von Geschäftsprozessen – Eine empirische Analyse der Wirkungszusammenhänge und Erfolgswirkungen von Outsourcingprojekten am Beispiel von Großunternehmen in Deutschland; in: Zerres, Michael (Hrsg.): Hamburger Schriften zur Marketingforschung, Bd. 29, Rainer Hampp Verlag, München/Mering, 2005.
13. Bartenschlager, Jan: Erfolgswirkung des Business Process Outsourcing – Effekte von BPO auf die strategischen Erfolgsfaktoren und den Erfolg von Großunternehmen in Deutschland, Steinbeis-Edition, Stuttgart/Berlin, 2008.
14. Bernhold, Torben: Sourcing-Strategien für öffentliche Auftraggeber in der Beschaffung facilitärer Dienstleistungen; Wissenschaftliche Beiträge aus dem TectumVerlag, Reihe: Wirtschaftswissenschaften, Bd. 40, Tectum Verlag, Marburg, 2010.
15. Rummel, Nicolas C.: Betreibermodelle für die Immobilienbewirtschaftung international tätiger Großunternehmen, Springer Fachmedien, Wiesbaden, 2024.
16. Rottke, Nico B. et al.: Immobilienwirtschaftslehre, Springer Fachmedien, Wiesbaden, 2016.
17. Laux, Helmut et al.: Entscheidungstheorie, Springer-Verlag, Berlin, 10. aktualisierte und erweiterte Auflage, 2018.
18. Bortz, Jürgen; Döring, Nicola: Forschungsmethoden und Evaluation: für Human- und Sozialwissenschaftler, Springer-Medien-Verlag, Heidelberg, 4., überarbeitete Auflage, 2006.
19. Geldermann, Jutta; Lerche, Nils: Leitfaden zur Anwendung von Methoden der multikriteriellen Entscheidungsunterstützung, Georg-August-Universität Göttingen, Lehrstuhl für Produktion und Logistik, Göttingen, 2014.
20. Zangemeister, Christof: Nutzwertanalyse in der Systemtechnik, Verlag Zangemeister & Partner, BoD – Books on Demand, Norderstedt, 5., erweiterte Auflage, 2014.
21. Kühnapfel, Jörg, B.: Scoring und Nutzwertanalysen – Ein Leitfaden für die Praxis, Springer Fachmedien, Wiesbaden, 2021.
22. Klandt, Heinz; Heidenreich, Sven: Empirische Forschungsmethoden in der Betriebswirtschaftslehre – Von der Forschungsfrage zum Untersuchungsdesign, De Gruyter Verlag, Berlin/Boston, 2017.

23. Koch, Jörg et al.: Marktforschung – Grundlagen und praktische Anwendungen, De Gruyter Verlag, Berlin/Boston, 7., überarbeitete und aktualisierte Auflage, 2016.
24. Lamnek, Siegfried; Krell, Claudia : Qualitative Sozialforschung, Beltz Verlag, Weinheim/Basel, 6., überarbeitete Auflage, 2016.
25. Misoch, Sabina: Qualitative Interviews, De Gruyter Verlag, Berlin/Boston, 2., erweiterte und aktualisierte Auflage, 2019.
26. Natrop, Johannes (2015): Angewandte deskriptive Statistik – Praxisbezogenes Lehrbuch mit Fallbeispielen, De Gruyter Verlag, Berlin/München/Boston, 2015.

Supplier Relationship Management – Gaps between perception and expectations in Real Estate Management Services

Niklas Wiesweg¹, Torben Bernhold²

¹Niklas Wiesweg, Lecturer, FH Münster University of Applied Sciences, Center for Real Estate & Organization Dynamics, Germany, wiesweg@fh-muenster.de (corresponding author)

²Torben Bernhold, Professor Dr., FH Münster University of Applied Sciences, Center for Real Estate & Organization Dynamics, Germany, bernhold@fh-muenster.de

Abstract

At the centre of strategic procurement decisions for real estate-related services is always the trade-off between internal provision and external purchase. The advantageousness of a certain arrangement can be determined, for example, by applying transaction cost theory. To this end, various authors have developed so-called transaction bands that allow conclusions to be drawn about the most efficient institutional form of procurement. Work by Bernhold (2010), for example, shows that real estate-related services are characterised by low specificity, uncertainty and transaction frequency and can thus be procured much more efficiently via the market than in the form of in-house services (hierarchy). Real estate management and thus also the procurement of these services is increasingly subject to a digital transformation, as is the case with many things today. A more detailed examination of information logistics (i.e. the data flow between corporate and real estate service provider (RESP) as the basis of any digitalisation) was made by Wiesweg et al. (2022) and Wiesweg (2023): In essence, the institutional structure, i.e. cooperation and contract design, is a crucial element for information logistics between corporate and RESP. According to the study by Wiesweg (2023), it also became clear that the intention to do this depends strongly on the nature of the supplier relationship. In an ideal world, most of the study participants from the corporate sector would engage in intensive and automated data sharing with RESP - in reality, however, only a fraction does so. Which raises the research question: What does the ideal supplier relationship with a RESP look like from a corporate perspective? The conducted study examines the characteristics of an ideal supplier relationship by quantitatively surveying the selection criteria/characteristics of RESP in terms of expected value and perception. For this purpose, the selection criteria were first developed in three workshops with practice partners and were triangulated by a literature review. The findings were then transferred into the ServQual logic with a total of six constructs (reliability, performance competence, responsiveness, empathy, company environment, price). Among the six constructs, reliability, performance competence and responsiveness are the characteristics of a RESP with the highest expected values for the study participants. Only one construct, price, shows a small discrepancy between expectation and perception (<0.5 scale

units) and at the same time the lowest expectation value. All other constructs deviate by at least one scale unit, with expectation always having a higher value than perception.

Keywords: Supply Chain Management, Real Estate Management, Procurement, Relationships

1. Introduction

At the centre of strategic procurement decisions for real estate-related services is always the trade-off between internal provision and external purchase. The advantageousness of a certain arrangement can be determined, for example, by applying transaction cost theory. The objective of transaction cost theory is to identify the institutional arrangement for a specific exchange relationship that has the lowest transaction costs (1). As defined by Williamson (2) and Picot (3), transaction costs encompass all expenses incurred during the search for information, initiation and management of an exchange relationship. An alternative arrangement is deemed more efficient if it exhibits lower transaction costs than the comparative relationship (4). The objective of analysing the transaction costs of different exchange relationships is, therefore, to identify the optimal organisational structure, that is, the one with the lowest transaction costs, while taking into account the transaction cost determinants of the respective transaction (specificity, uncertainty, frequency) (5). To this end in the context of transaction cost theory, various authors have developed so-called transaction bands that allow conclusions to be drawn about the most efficient institutional form of procurement. Transaction bands consist of two extreme positions: On the one side is the form of internal service provision (referred to as hierarchy) and on the opposite side is the procurement of the service via the market (see also (6, 7)). Between the two extremes are hybrid forms, which sometimes have a stronger market character and sometimes a stronger hierarchical character. In a real estate specific context, work by Bernhold (8), for example, shows that real estate-related services are characterised by low specificity, uncertainty and transaction frequency and can thus be procured much more efficiently via the market than in the form of in-house services (hierarchy). Real estate management and thus also the procurement of these services is increasingly subject to a digital transformation, as is the case with many things today. A more detailed examination of information logistics (i.e. the data flow between corporate and real estate service provider (RESP) as the basis of any digitalisation) was made by Wiesweg (9, 10): In essence, the institutional structure, i.e. cooperation and contract design, is a crucial element for information logistics between corporate and RESP. According to the study by Wiesweg (10), it also became clear that the intention to do this depends strongly on the nature of the supplier relationship. In an ideal world, most of the study participants from the corporate sector would engage in intensive and automated data sharing with RESP - in reality, however, only a fraction does so. Which raises the question of why this is the case? Would the situation change if there was an ideal supplier relationship with the RESP from the corporate perspective? In order to investigate this more closely, an attempt was therefore made to answer the following research question as part of a quantitative study: What does the ideal supplier relationship with a RESP look like from a corporate perspective?

Materials and Methods

1.1 Research Design and methods

The study uses a mixed-method approach to answer the research question. The entire study design can be found in Figure 5. In a first step, an explorative preliminary study was carried out using action research (11) with a total of three workshops attended by representatives from the field. The action research methodology pursues the approach of actively involving study participants in the research process with the aim of achieving the research result together. In contrast to a classic questionnaire, research is conducted together with the participants and not on them. Real, practical problems are placed at the centre of the research and solved together (12–15). The aim of the workshops was to develop an initial, practical set of possible selection criteria for RESP in the context of procurement. In total, 15 different criteria were finalised. This set of criteria from the workshops was supplemented by findings from a parallel literature review. The methodological approach was based on the explanations of Becker (16). The keywords ‘outsourcing, service marketing, procurement/sourcing, supply chain, relationship marketing’ were selected as possible thematic starting points. Academic articles, books and dissertations were identified as target literature, which were successively expanded using forward and backward searches. A total of 64 relevant articles and 19 criteria were identified using this procedure. By mixing a qualitative methodological approach with a classic literature search, it was ensured that the most comprehensive picture and set of criteria possible were available for the subsequent quantitative study.

Figure 5: Research design

The ServQual (Service Quality) approach serves as the basic framework for the quantitative study. The ServQual approach is a method for measuring service quality. Quality is determined by querying expectations (i.e. a target state) and perceived quality (i.e. an actual state) from the customer's perspective (17–19). Against the background of the research question and the results of the preliminary studies, this approach combines two advantages:

5. The determination of the target state allows conclusions to be drawn about the ideal relationship, as it defines the limit for the highest satisfaction, and on the other hand also the survey of the status quo in connection with the possibility of measuring the difference to the target state (gap analysis) and thus identifying potential for improvement.
6. The high number of criteria had to be reduced to a reasonable number for the evaluation that future study participants could afford. In ServQual, quality is assessed using five clearly defined dimensions (the RATER system), which offer a content-related and technical approach to reduction.

As part of the reduction and transfer of the identified criteria into the ServQual logic, the criteria were first assigned to the five dimensions of reliability, assurance, tangibles, empathy and responsiveness and then converted into a formulation that followed the survey logic. Table IV shows the procedure using examples. The participants were asked to answer the questions once against the background of their expectations (target) and once against the background of the perceived quality. A 7-point Likert scale was used: In the case of the target state, the response range was between ‘very unimportant - 1’ and ‘very important - 7’, in the case of the actual state between ‘does not apply at all - 1’ and ‘fully applies - 7’.

Table IV: Transformation of Criteria to ServQual

Criteria	ServQual Dimension	Question
Reliability	Reliability	We can rely on the service provider's promises (e.g. time, quality, costs).
Organisation	Assurance	The organisational structure of the service provider gives us a sense of responsibility and security in the provision of services.
Strategy	Tangibles	The service provider has a clearly communicable and transparent corporate strategy that fits in with our understanding and strategy.
Partnership	Empathy	The service provider gives us the feeling that we are important as a customer.
Communication	Responsiveness	The service provider always feels responsible for its own actions and communicates this openly.

Source: Own presentation.

1.2 Data collection and sample

The standardised questionnaire consisted of 31 questions. 22 questions related to the five ServQual dimensions, a further three questions related to price as a selection criterion and five questions related to demographics. The questionnaire was made available via Unipark. It was open to potential participants between 16 May 2023 and 31 July 2023. The number of analysable responses was 44. The description of the sample can be found in Table V.

Table V: Description of the sample

Industry sector	Σ	Type of procurement	Σ
Construction	3	Individual service procurement (individual services)	16
Energy and water supply	5	Modular procurement (e.g. according to technical, financial and infrastructural services)	16
Other business service activities	4	Integrated procurement (cross-module bundling of services)	12
Financial and insurance activities	3	Annual revenue	Σ
Health and social work	1	>5 Mrd. €	16
Real estate and housing	2	<5 Mrd. €	4
Trade and commerce	6	<2,5 Mrd. €	9
Information and communication	3	<250 Mio. €	5
Public administration, defence, social security	4	<100 Mio. €	4
Manufacturing industry	5	<50 Mio. €	6
Transport and storage	2	Department	Σ
Others sectors	6	Facility Management	11
Location of company headquarter	Σ	CREM	15
Germany	37	Property Management	6
Europe	5	Asset Management	2
Asia	1	Procurement	3
North America	1	Others	7

To determine the final service quality in the ServQual model, the mean value is calculated for each dimension surveyed across all of its associated responses. This means that the overall expected value \varnothing_{exp} for the ‘reliability’ dimension is calculated using the mean value of all responses for the expectation of the items r1, r2, r3, r4 and r5 (17–19). The corresponding mean values (\varnothing_{exp} , \varnothing_{pq}), medians (\tilde{x}_{exp} , \tilde{x}_{pq}) and standard deviations (s_{exp} , s_{pq}) per criterion can be found in Table VI, the mean values per dimension in Table VII. The delta between expected value and perceived quality (Δ_{exp-pq}) is also shown in both tables. Due to the use of a 7-point Likert scale, the mean values and medians can only lie in the range between 1 (minimum) and 7 (maximum). The higher the mean value, the more important the respective criterion is and the better the perceived quality. In an ideal scenario (see r5, for example), the delta between expectation and quality is as small as possible, because in this case there is no gap between the two perspectives and the RESP meets customer expectations with its performance.

Table VI: Statistical overview

Dimension	Criteria	\varnothing_{exp}	\bar{x}_{exp}	S_{exp}	\varnothing_{pq}	\bar{x}_{pq}	S_{pq}	Δ_{exp-pq}	
Reliability	r1	Commitments	6.75	7	0.78	4.77	5	1.36	1.98
	r2	Interest in problem solving	6.20	6	0.79	4.50	5	1.17	1.70
	r3	First Pass Yield	6.16	6	0.75	4.41	5	1.37	1.75
	r4	Reporting	5.75	6	0.75	3.91	4	1.46	1.84
	r5	Reputation	5.14	5	0.93	5.14	5	1.15	0.00
Assurance	a1	Trust	6.16	6	0.75	4.75	5	1.31	1.41
	a2	Competence/expertise	6.34	7	0.83	4.82	5	1.21	1.52
	a3	Organisation	5.55	6	1.21	4.18	4	1.33	1.36
	a4	Availability of resources	5.73	6	1.17	3.75	4	1.62	1.98
Tangibles	t1	Strategy	4.59	4	1.37	4.05	4	1.43	0.55
	t2	Alignment	4.95	5	1.31	4.30	4	1.39	0.66
	t3	ESG/Sustainability	5.59	6	1.24	4.55	5	1.47	1.05
	t4	Innovation	5.39	5	1.13	3.70	4	1.44	1.68
	t5	Digital Platform	5.23	6	1.51	3.73	4	1.47	1.50
	t6	Data exchange	5.77	6	1.24	3.95	4	1.51	1.82
Empathy	e1	Fairness	5.91	6	1.03	4.50	4	1.32	1.41
	e2	Awareness	5.64	6	1.16	4.59	5	1.37	1.05
	e3	Counselling/Initiative	5.82	6	1.19	3.64	4	1.46	2.18
	e4	Criticism	5.70	6	1.13	3.80	4	1.50	1.91
Respon- siveness	re1	Information	6.00	6	1.01	4.23	4	1.40	1.77
	re2	Accessibility	5.82	6	0.92	4.27	4	1.32	1.55
	re3	Accountability	6.05	6	0.94	4.14	4	1.50	1.91
Price	p1	Profit	6.14	6	1.00	5.09	5	1.27	1.05
	p2	Price	4.45	4	1.45	4.14	4	1.41	0.32
	p3	Price	5.09	5	1.34	5.14	5	1.34	-0.05

Results

All criteria were consistently rated with a certain level of importance ($\varnothing_{exp} > 4$) in terms of expectations. Only the aspects of strategy (t1), alignment (t2) and price (p2), as a criterion for assessing the performance of a RESP, have an average $\varnothing_{exp} < 5$. In general, the two price-related criteria appear to play a rather subordinate role compared to the other criteria ($\varnothing_{exp} p2 = 4.45$; $\varnothing_{exp} p3 = 5.09$). The aspect of the reputation of the RESP ($\varnothing_{exp} r5 = 5.14$) also appears striking: in addition to the criteria already mentioned, it is one of the five least important criteria in the study. The aspects of digitalisation move in a similar direction, and certainly in contrast to the reporting of recent years: both the innovative strength (t4), the use of digital platforms (t5) and the exchange of data (t6) between the two partners rank in the bottom third. Corporates focus more on the ‘classic’ aspects of the service relationship: the most important criterion by far is commitment ($\varnothing_{exp} r1 = 6.75$), i.e. the fulfilment of promises by the RESP. In descending order, this point is supplemented by the competence/expertise of the service provider ($\varnothing_{exp} a2 = 6.34$), their interest in solving the problem ($\varnothing_{exp} r2 = 6.20$), the trust created through a confident demeanour ($\varnothing_{exp} a1 = 6.16$) and, at the same level, the first pass yield ($\varnothing_{exp} r3 = 6.16$). Regarding the greatest discrepancy between expectation and perceived quality, the greatest difference can be seen in criterion e3 Consultancy/initiative by the RESP. The criterion ranks in the top third

from an expectation perspective but takes last place in terms of perceived quality (\varnothing_{pq} $e3=3.64$). The criteria a4 (clarity about the availability of resources) and r1 (fulfilment of commitments) also show a high discrepancy with a delta of almost 2 units. This is closely followed by dealing with criticism (e4) and taking responsibility for one's own actions (re3). The two price criteria and reputation are almost exactly the same, with a delta < 0.3 units of measurement.

Table VII: Results per dimension

Dimension	\varnothing_{exp}	\varnothing_{pq}	Δ_{exp-pq}
Reliability	6.00	4.55	1.45
Assurance	5.94	4.38	1.57
Tangibles	5.25	4.05	1.21
Empathy	5.77	4.13	1.64
Responsiveness	5.95	4.21	1.74
Price	5.23	4.79	0.44

The aggregated level of the dimensions is largely in line with the findings already obtained: Among the six constructs, reliability, assurance and responsiveness are the characteristics of a RESP with the highest expected values (± 6) for the study participants. Only one construct, price, shows a small discrepancy between expectation and perception ($\varnothing_{exp} = 5.23$; $\varnothing_{pq} = 4.79$; $\Delta < 0.5$ scale units) and is therefore the only dimension that most closely matches the expectations of corporates. At the same time, however, price also shows the lowest expectations of all dimensions. All other dimensions deviate by at least one scale unit, with expectation always having a higher value than perception.

Discussion

From the research results, key conclusions can be drawn with regard to market developments and the substantial changes required.

In this context, the first thing to note is an expectation gap between the basic requirements of the client with regard to the items compared to the actual, perceived value. This gap can also be multi-layered in nature. On the one hand, it may be argued that clients have too high expectations of their suppliers and that these sometimes appear difficult to fulfil in terms of quantity and quality. In this regard, however, it should be noted that the service providers themselves shape many of the aspects analysed in the pre-contractual competition and create corresponding expectations. For example, several clients point out that, particularly with regard to commitments made in terms of times, deadlines, costs and, above all, available resources, more is promised and promised by the service providers pre-contractually than can ultimately be realised within the service relationship. The associated aspects of any more efficient presentation of the company's own products and the company itself are already known as 'hidden characteristics' from the principal-agent theory (20, 21, 2), but they also take on special forms and characteristics in the context of this study. In the authors' opinion, it is precisely at this point that clients and service providers need to be more honest and authentic in their respective expectations and matching promises. Numerous promises can have a strong influence on the service provider's judgement in this respect.

Notwithstanding this, service providers must also take a critical look at their own fundamental performance in the context of the performance gap. Personnel qualification profiles, e.g. in relation to IT & data management, performance management and commitment are sometimes - for whatever reason - cornerstones of trust between the transaction partners and trust in service relationships is in turn the cornerstone of cooperative collaboration, the sharing of knowledge and data as well as partnership-based interaction per se (9). It is here in particular that service providers sometimes seem to fall short of their own standards; an adapted and modified skillset on the part of the project and real estate-specific people involved in the future seems unavoidable. The complexity, volume and strategic importance for both transaction partners are increasing, particularly with the increasing bundling of services in real estate management. In these service relationships in particular, it is important to integrate associated service providers more closely and intensively into the value chain (8). In addition to any specific investments to be made on both sides, for example in processes and IT, mastering this new way of managing the value chain also appears to lead to changes in personnel requirements.

However, there is much to be said in favour of a targeted development of suppliers; in the past, a simple change of supplier was often carried out, but the costs for this (switching costs) will rise significantly with increasing volume and service complexity. This is all the more true in light of the fact that not all challenges are uni sono to be found on the service provider side; clients are also currently still partially overwhelmed with this bundled type of contracting, especially as organisational structures are still designed for individual contracts and controls rather than for partnership-based management of a value chain. Particularly in view of the continuous competition for tenders and the predominantly similar exchange of service providers in a multi-year mode, the view must be broadened for new forms of cooperation and collaboration. Based on our own experience, this form does indeed currently pose challenges for clients and contractors, as methods, concepts and models from the past cannot simply be adapted and customised for future challenges. Rather, the fundamental set-up between the transaction partners needs to be readjusted.

Associated aspects ultimately also result in the type and manner of offsetting (offsetting gap). In this context, real estate management services are sometimes offset between the transaction partners, primarily due to different legal regimes. While asset and property management services are usually based on the net cold rent in a percentage-based value, facility management services are broken down and calculated in a complex and sometimes very detailed manner, which entails effort in calculation and subsequent performance monitoring. Moreover, this seems to give rise to an incentive problem. If, for example, value-enhancing maintenance, restructuring or improved energy management measures contribute to a reduction in vacancy rates, this effect directly increases the net cold rent and thus has an impact on earnings for asset and property managers. Good performance in facility management, be it in cleaning, in the faster implementation of maintenance services and thus in a faster occupation of space (and thus lower vacancy rates), does not provide any monetary incentives for the facility service provider. In this respect, the basic method of charging for associated services also appears to be debatable in order to promote and incentivise 'good behaviour' on a service- and real estate-specific basis.

Conclusion

Corporates and institutional investors are subject to increasing pressure to transform and change. This in particular requires new models for organising procurement and the value chain itself; with change, customers' requirements and expectations of their service providers are also increasing. Companies that were previously connected as 'suppliers' must be integrated into the value chain with increasing bundling and growing complexity. At present, the expectations of clients have largely not been met, meaning that service providers usually lag far behind them. Regarding previous - rather small-scale awards in confrontational competition - Williamson notes: „Muscular buyers not only use their suppliers, but they often “use up” their suppliers and discard them. The muscular buyer simply tells suppliers that “These are the specifications for the good or service to be provided. Give me your best price.“ (22) Similarly, service providers must develop a new understanding of tasks and assignments and see themselves as a value-adding part of the value chain; it is not the tasks that are at the centre of the future, but the solution in the client's target system (external alignment).

Project Partners

CBRE GWS IFM Industrie GmbH

Acknowledgment

Thanks to the students who took the 'Strategic Procurement' module in the Real Estate and Facility Management degree programme at FH Münster University of Applied Sciences in the summer semester of 2023 for their contribution to the study.

Conflicts of Interest

The authors declare no conflicts of interest.

Publication

This contribution will be published open access under CC BY4.0, Creative Commons Attribution 4.0. [CC BY 4.0 Deed](#) | [Attribution 4.0 International](#) | [Creative Commons](#)

References

1. Picot, A., Reichwald, R., Wigand, R. T., Möslein, K. M., Neuburger, R., Neyer, A.-K., Eds. *Die grenzenlose Unternehmung*; Springer Fachmedien Wiesbaden, 2020. DOI: 10.1007/978-3-658-28565-4.
2. Williamson, O. E. *The economic institutions of capitalism: Firms, markets, relational contracting*, [1. paperback ed.]; Free Press, 1987.
3. Picot, A.; Dietl, H.; Franck, E.; Fiedler, M.; Royer, S. *Organisation: Theorie und Praxis aus ökonomischer Sicht*, 7., aktualisierte Auflage; Schäffer-Poeschel Verlag, 2015.
4. Williamson, O. E. Corporate Finance and Corporate Governance. *The Journal of Finance* **1988**, 43 (3), 567. DOI: 10.2307/2328184.
5. Picot, A. *Information, organization and management*; Springer, 2008.

6. Arnold, U. New dimensions of outsourcing: a combination of transaction cost economics and the core competencies concept. *European Journal of Purchasing & Supply Management* **2000**, 6 (1), 23–29. DOI: 10.1016/S0969-7012(99)00028-3.
7. Williamson, O. E. Comparative Economic Organization: The Analysis of Discrete Structural Alternatives. *Administrative Science Quarterly* **1991**, 36 (2), 269–296. DOI: 10.2307/2393356.
8. Bernhold, T. *Sourcing-Strategien für öffentliche Auftraggeber in der Beschaffung facilitärer Dienstleistungen: Eine empirische Analyse unterschiedlicher institutioneller Arrangements aus institutionsökonomischer Sicht*. Zugl.: Oldenburg, Univ., Diss., 2009, 1. Aufl.; Wissenschaftliche Beiträge aus dem Tectum-Verlag Reihe Wirtschaftswissenschaften; Vol. 40; Tectum Verl., 2010.
9. Wiesweg, N.; Schäpers, P.; Bernhold, T.; Hartmann, T. On the challenges of inter-organisational data in real estate: the role of knowledge sharing. *ECAM* **2022**. DOI: 10.1108/ECAM-12-2021-1081.
10. Wiesweg, N. Why we (do not) share data in German real estate – a reasoned action approach. *JCRE* **2023**. DOI: 10.1108/JCRE-06-2023-0021.
11. Susman, G. I.; Evered, R. D. An Assessment of the Scientific Merits of Action Research. *Administrative Science Quarterly* **1978**, 23 (4), 582. DOI: 10.2307/2392581.
12. Coughlan, P.; Coughlan, D. Action research for operations management. *International Journal of Operations & Production Management* **2002**, 22 (2), 220–240. DOI: 10.1108/01443570210417515.
13. Gattringer, R. *Open Foresight-Prozesse*; Springer Fachmedien Wiesbaden, 2018. DOI: 10.1007/978-3-658-19519-9.
14. Kromrey, H. *Empirische Sozialforschung*; VS Verlag für Sozialwissenschaften, 1994. DOI: 10.1007/978-3-322-96184-6.
15. Rapoport, R. N. Three Dilemmas in Action Research. *Human Relations* **1970**, 23 (6), 499–513. DOI: 10.1177/001872677002300601.
16. Becker, M. *Hinweise zur Anfertigung eines Literatur-Reviews*. <http://www.caterdev.de/wp-content/uploads/2013/04/reviews.pdf> (accessed 2023-10-09).
6. 17. Bruhn, M. *Relationship Marketing: Das Management von Kundenbeziehungen*, 4., überarb. Aufl.; Vahlen Handbücher; Vahlen, 2015.
18. Bruhn, M. *Handbuch Dienstleistungsmarketing: Planung - Umsetzung - Kontrolle*, 2nd ed.; Gabler, 2019.
19. Parasuraman, A. P.; Zeithaml, V.; Berry, L. SERVQUAL: A Multiple-item Scale for Measuring Consumer Perceptions of Service Quality. *Journal of Retailing* **1988**, 64, 12–40.
20. Jensen, M. C.; Meckling, W. H. Theory of the Firm: managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics* **1976**, 3 (4), 305–360.
21. Williamson, O. E. *Markets and hierarchies: analysis and antitrust implications: a study in the economics of internal organization*, 1. Free Press paperback ed., [4. Dr.]; The Free Press, 1975.
22. Williamson, O. E. Outsourcing: Transaction cost economics and supply chain management. *J Supply Chain Manag* **2008**, 44 (2), 5–16. DOI: 10.1111/j.1745-493X.2008.00051.x.

Thema Arbeitswelten

Contributing to employer attractiveness – Evaluating the importance of the work- ing environment and uncovering potential from the real estate perspective

Robin Ganninger^{1,*} and Torben Bernhold²

¹Center for Real Estate & Organization Dynamics, FH Münster University of Applied Sciences,
Münster, Germany, robin.ganninger@fh-muenster.de

²Center for Real Estate & Organization Dynamics, FH Münster University of Applied Sciences,
Münster, Germany, bernhold@fh-muenster.de

*Corresponding author

Abstract

The attractiveness of an employer is a key factor in the competition for talent. In addition to the more traditional and well-researched criteria, such as remuneration, job security, and corporate reputation, which influence the decision of candidates for or against an employer, the recent evolution in the world of work indicates that the workplace itself has become a significant factor in the decision-making process as well. Consequently, the responsibilities of the corporate real estate management (CREM) might be expanded. Although the impact of workplace design and organisation on user satisfaction and productivity has been extensively studied, there is currently a paucity of research exploring the extent to which positive influences on the business can be realised even before the employment relationship begins, namely in terms of creating employer attractiveness. In a two-stage empirical investigation, the importance of 12 criteria, determining employer choice (traditional and workplace-related) were evaluated. In the first stage, an online survey (n=159) was conducted to gain insight into the candidates' perspective. A ranking question was employed to facilitate a comprehensive comparison. The results obtained demonstrated that workplace-related criteria hold comparable importance to traditional criteria of employer attractiveness. In order to ascertain the influence of the CREM on the examined criteria and to determine the current status of implementation in practice, a consecutive expert survey (n=17) was conducted. The findings revealed that, while the CREM has a discernible theoretical influence on several (traditional and workplace-related) criteria, there are discrepancies between the theoretical potential and the practical implementation. Of particular significance are the discrepancies concerning criteria of high importance, namely the accessibility of the office, freedom to choose where to work, and a pleasant working atmosphere. The study emphasises that CREM is becoming an increasingly important enabler in the strategic development of organisations and underscores the necessity to adequately position the CREM and its competences within the corporate context. The results obtained from this study enable

practitioners to address their new responsibilities in a targeted and efficient manner, thereby reinforcing the company's position in the competitive landscape for talent.

Keywords: Workspace, Employer Attractiveness, Workplace Management, Corporate Office, War for talents

1. Introduction

Attracting talent is a fundamental aspect of organisational success in a competitive business environment (1). Employer attractiveness has thus emerged as a crucial corporate attribute, essential for organisations to survive and thrive in the current 'war for talent' (2), especially in knowledge intensive contexts, where skilled workers are a primary source of competitive advantage (3). Research in this field has accelerated in the recent years (4–6), reflecting the growing practical urgency as well as providing insights into relevant characteristics. In the context of the changing society, candidates have shifted their attention beyond traditional characteristics like salary and job security to a range of pertinent attributes that exert a substantial impact on their evaluation of prospective employers (7–10). A growing number of different perspectives and departments are therefore contributing to the candidates' perception of a given company.

The simultaneous rise of the 'new ways of working' has led to the evolution and reshaping of work environments for many companies, with a notable enhancement in flexibility regarding both the organisational and design characteristics of work environments (11). Significant investments in representative headquarters with such modern workplaces are frequently expected to attract and retain talented individuals to the company (12, 13). Indeed, workplace research indicates that the design and organisational characteristics inherent to hybrid work environments can influence users' productivity, engagement, motivation and satisfaction at work (14, 15, 11). However, the potential of the work environment and the possibility of influencing it through targeted decisions of the corporate real estate management (CREM) are, as yet, dismissed in both employer attractiveness research and corporate practices, as evidenced by the positioning of the CREM departments within the internal company context. A significant challenge is the lack of transparency regarding the relative importance candidates attach to various workplace-related aspects in their selection of an employer, particularly in comparison to the traditional criteria. Additionally, it is unclear to what extent CREM can influence these criteria and what the current status of implementation in practice is.

In order to address this issue, two consecutive studies were conducted. Initially, the candidates' perspective was gathered through a comparative assessment of workplace-related and traditional criteria, employing a ranking method. Subsequently, the theoretical potential to exert influence through CREM decisions, as well as the practical implementation thereof, was evaluated in an expert study. The results therefore contribute to a differentiated picture of the importance of CREM for employer attractiveness and to situate the contributions of CREM within the context of the wider corporate environment. The joint evaluation of these two perspectives, coupled with the practical implementation measures, provide starting points to exert a positive influence through targeted CREM decisions and allows for the prioritisation of actions.

Signalling employer attractiveness through workplace characteristics

Employer attractiveness can be defined as “*the envisioned benefits that a potential employee sees in working for a specific organisation*” (3) (p.156). The extant literature indicates that candidates consider a range of organizational characteristics particular emphasizing economic and social values, their interests in the work practices and products, development opportunities as well as the possibility to apply their skills in the organisation when selecting an employer (16, 3). One frequently proposed explanation for the attracting effect of such characteristics is provided by the signalling theory (17, 18). In accordance with this theory, pertinent information regarding the company is perceived by candidates as signals of the anticipated working conditions (19). Due to the lack of knowledge about the actual working conditions, candidates interpret such signals in order to evaluate the organisation's attributes (18). Organisations may therefore disseminate such signals intentionally, such as promoting an attractive compensation package. However, signals may also emerge as a by-product of behaviour directed towards other objectives (20). As illustrated by Maier et al. (2022), efforts to create a workplace design that fosters employee creativity and innovation exerts a signalling effect on prospective candidates, contributing to employer attractiveness (21). This viewpoint is further supported by Ronda and de Garcia (2022), who demonstrate that incorporating visual elements of workplace design into employment offers can influence applicants' job preferences (22). This offers a novel perspective on potential added values that can be derived from corporate real estate and especially the design and organisation of workspaces.

The transformation processes of recent years within the world of work are reflected in a notable shift towards hybrid working environments (23). The concomitant flexibility in terms of time and space (24, 25) has already become a standard expectation for many employees (26), offering potential new considerations in the selection of an employer. It has been demonstrated that (I) the freedom to choose where to work (especially between office and home) is a quality that contributes to a satisfactory working environment, supporting attraction and retention of staff (27). In particular, in the context of (II) the accessibility of the office, users expressed a desire to utilise hybrid work settings when the objective is to achieve a balance between individual preferences, needs and personal commitments with professional demands (26, 28). According to Greaves et al., ecological aspects are recently gaining importance in the workplace setting and the related behaviours (29). The (III) ecological aspects of the office visit, including the building itself and the act of travelling to the office, are therefore becoming increasingly influential in this decision-making process (30), offering potential value drivers for the CREM. Ultimately, the enhanced freedom of choice regarding work locations is prompting a re-evaluation of the traditional role of the corporate office, as individuals deliberately opting for or against the corporate office based of the ability to perform their intended tasks there (26, 23). It has been demonstrated that the consideration of task-specific requirements in the functional configuration of work settings is of significant importance in order to provide suitable and supportive spaces (31–33). Organizations that provide (IV) suitable equipped and designed spaces therefore not only ensures satisfaction, productivity and well-being within the company, but also project a positive image outside the company (21).

In consequence of the aforementioned developments, workplace-related characteristics are now in competition with the more traditional characteristics that companies have hitherto employed to attract labour. However, it is currently unclear how much attention candidates devote to different workplace-related criteria, particularly in comparison to the traditional criteria for selecting an employer. Furthermore, it is uncertain how CREM can contribute to potentially relevant criteria to deliver value in the corporate context.

Methodology

A two-stage research process was employed to evaluate the candidate's and the real estate perspective separately. A total of 12 criteria determining employer choice were evaluated, including four criteria derived from workplace research, as discussed in Section 2. To facilitate a comparative assessment, eight criteria for evaluating employer attractiveness that have been traditionally employed in research were derived and used as benchmarks. These criteria were selected based on their established relevance and reliability. In view of the aforementioned considerations, the study was expanded to encompass the following criteria: (V) Attractive compensation, (VI) Social environment (colleagues, managers, etc.), (VII) Job security, (VIII) Pleasant working atmosphere, (IX) Further trainings and qualifications, (X) Reputation of the company, (XI) Employer ratings (e.g. Kununu), (XII) Diversity and inclusion (3, 34, 19, 35–37).

The initial stage of the study sought to evaluate the relative importance of the 12 criteria (see Figure 1 for an overview) from the perspective of the candidates, utilising a rating methodology (Study 1). The second stage of the study aimed to ascertain the extent to which CREM exerts an influence on each of the criteria, and to quantify the current status of implementation in practice (Study 2).

1.1 Measures and Data Collection

The first study was conducted in November and December 2023. As the observation of candidates' application behaviour in experimental settings raises ethical concerns, since they potentially generate costs for employers and employees and potentially impede labour market competition (38), the use of anonymous questionnaires is recommended as a reliable and applicable method (16). Accordingly, an anonymous online questionnaire was employed in Study 1, comprising two sections. The first section sought demographic information, including age and gender. Additionally, two control questions were included to ensure that the participants are working in an administrative setting. In the second section, an importance evaluation was conducted to gather candidates' comparative perception of the different criteria of employer attractiveness. A ranking scale was employed, as this data collection method has been demonstrated to be particularly effective for elucidating individuals' perceptions and preferences (39). The participants were presented with a randomly allocated list comprising both workplace-related and traditional criteria and were asked to arrange the 12 given criteria in order of importance when selecting an employer. The distribution of the questionnaire was facilitated through professional social networks, such as LinkedIn, and the online recruitment platform Prolific.

In the second study, an expert survey was conducted to elicit information from the real estate perspective. Following the demographic information, the 12 criteria for employer attractiveness were evaluated on a dual scale. The first scale captures the theoretical influence (formulation: Please indicate the extent to which you believe you would be able ('in a perfect world') to influence the following criteria from the CREM perspective). The second item addressed the present-day practical implementation (formulation: Please evaluate the extent to which your current practice incorporates the following criteria from a CREM perspective). A six-point Likert scale ('strongly agree' to 'strongly disagree') was used for both scales and examples were given to enhance understanding of the evaluation practice. A total of 44 experts in the field were recruited via personal invitation in September and October 2024, ensuring that the requisite competencies were met. The requisite competence profile was fulfilled by experts occupying senior positions and/or having accumulated considerable experience in CREM at medium-sized and large German companies.

1.2 Data evaluation

The joint consideration of the candidate's perspective in Study 1 (i) and the real estate perspective in Study 2 (ii) required the application of different evaluation methods. All calculations were performed using IBM SPSS 29.

(i) To examine the relative importance that candidates ascribe to workplace-related and traditional criteria, the ranking data from Study 1 was subjected to descriptive analysis⁶. Given the expectation of differing priorities among participants, as discussed in Section 2, measures of central tendency and variability are employed to summarise and characterise the placement of different criteria on the importance rating scale, with the mean serving as a general indication of importance.

(ii) The theoretical influence from the real estate perspective, as well as potentials for improvement were analysed using data from the expert survey. An evaluation of the extent to which CREM exerts influence over the examined criteria was gathered using the influence component of the dual scale. The potential from the CREM perspective was operationalised by calculating the discrepancy (gap) between the influence and the practical implementation components of the dual scale.

1.3 Sample

Survey 1 was completed by 187 individuals, of whom 159 participants remained for further analysis following the exclusion of datasets from respondents employed in non-administrative settings. Of these respondents 109 (68.6%) are male, 49 (30.8%) are female and 1 person (0.6%) declined to provide information. The age distribution reveals a concentration of participants in the younger age groups with 4 (2.5%) individuals aged below 20, 69 (43.4%) participants aged 20–29, 48 (30.2%)

⁶ In order to calculate statistical measures, point values were assigned to the 12 ranks. An inverted scoring system (1st place=1 point, 2nd place=2 points, etc.) was employed to make the data easier to understand in the context of the ranking (low scores correspond to high importance ranks).

aged 30–39, 21 (13.2%) aged 40–49, 14 (8.8%) aged 50–59 and 3 (1.9%) aged above 50.

Survey 2 was completed by 17 experts (participation rate of 39%), thereof 4 with no management responsibility, 1 holding lower, 6 holding middle and 6 holding upper management roles. The sample comprised experts representing a range of sectors, including manufacturing (4 individuals), financial and insurance activities (4 individuals) trade (3 individuals), transport and storage (2 individuals), real estate (1 individual) and 3 individuals from other sectors.

Results (500)

The evaluation comprises both studies, offering two perspectives (the candidates' and the CREMs) on each criterion of employer attractiveness. The results of both studies are presented not only in their separate evaluations but also in an integrated analysis.

1.4 Relevance of Workplace Characteristics for Employer attractiveness

The ranking of relative importance (Study 1) was determined by the average score assigned to each criterion. The compensation package received the highest average rank with an mean scoring of 2.50 followed by freedom to choose where to work (4.57), pleasant working atmosphere (4.60), Job security (4.84), Social environment (5.64), accessibility of the office (5.94), equipment and design of the office (6.37), further trainings and qualifications (7.23), reputation (7.90), diversity and inclusion (9.24), employer ratings (9.53) and ecological aspects of the office visit (9.64). In this sorting, workplace-related characteristics (highlighted in green) are situated at ranks 2, 6, 7, and 12. Thus, three of the four workplace-related characteristics fall between the benchmarks provided by traditional criteria. To provide a supplementary graphical overview of the distribution of the data, Figure 1 presents the results in the form of boxplots, which indicate the median and quartiles. The horizontal axis depicts the ranking order, while the boxplots illustrate the prevailing trends in the assessment of the participants. The distribution of the data presented demonstrates that the differing priorities among participants, as outlined in Section 2, are indeed evident in practice. Although there is a general tendency, it should be noted that all (also workplace-related) characteristics might be perceived as of higher or lower importance by a given person.

Figure 1: Importance ranking of workplace-related and traditional criteria of employer attractiveness

Note. Criteria are arranged in descending order of mean value; workplace-related characteristics are highlighted in green.

1.5 Contributions and Potentials from the Reals Estate Perspective

The results of the expert study indicate that six of the 12 examined criteria are theoretically under the influence of the CREM, as they are rated with a mean value of theoretical influence above 3.5 (on the six-point Likert scale). The theoretically relevant criteria are presented in Table 1. As anticipated, the practical implementation of these criteria falls below the theoretical possibilities in each case. However, the discrepancies between the theoretical potential and practical implementation vary in size depending on the criterion under consideration. It is noteworthy that, in addition to the four criteria related to the workplace, two of the traditional criteria (reputation and a pleasant working atmosphere) were also evaluated as theoretically influenceable through CREM decisions.

Figure 2 presents the subsequent integration of the candidates' perspective (results of Study 1) in a joint importance/influence matrix. The joint evaluation can be utilised to prioritise criteria (based on the CREMs influence and importance for employer attractiveness) and elucidates the potential (gap) for a more efficient utilisation of theoretical possibilities in the current practice.

Table 1: Theoretical influence, practical implementation and gap of criteria under CREM influence

Criteria ^a	Theoretical Influence ^b (mean)	Practical Implementation ^b (mean)	Gap ^c
Freedom to choose where to work	4.00	3.41	.59
Pleasant working atmosphere	4.82	4.29	.53
Accessibility of the office	4.35	4.12	.23
Equipment and design of the office	5.18	5.12	.06
Reputation	4.12	3.41	.71
Ecological aspects of the office visit	4.65	4.12	.53

Note. ^a Only criteria under theoretical influence (mean rating >3,5) are shown; ^b Likert scale 1–6; ^c discrepancy between the theoretical influence and practical implementation rating

Figure 2: Importance of criteria of employer attractiveness and Influenceability and potentials from the real estate perspective (only criteria under theoretical influence are shown)

Discussion

The study demonstrated the pivotal role of workplace-related factors in the selection of an employer, even when compared to traditional selection criteria. This finding establishes workplace-related factors as a potential source of competitive ad-

vantage. The CREM is capable of influencing a number of relevant criteria that contribute to an employer's attractiveness, as evidenced by the findings of the second study. In this position, the CREM is of significant importance and responsibility, yet it would appear that this has yet to be fully actualised in practice.

1.6 Utilizing the Working Environment as a Competitive Advantage

The pervasive adoption of hybrid working frequently presents organisations with implementation challenges, yet simultaneously offers the potential to gain a competitive advantage. Offering freedom to choose where to work is regarded as the second most important criterion by candidates, after salary. The capacity to utilise spatial flexibility efficiently confers a considerable advantage in the labour market upon organisations that are able to do so. Conversely, the corporate office also retains relevance in the context of flexible working practices. The accessibility of the office and its equipment and design occupy mid-ranking positions in the importance ranking. In addition to enhancing the satisfaction and productivity of the company's own employees (26, 32), these characteristics can also serve to signal attractive attributes to the external labour market, as Ronda and de Garcia (2022) have evidenced in an experimental setting (22). As demonstrated by Lievens and Highhouse (2003), characteristics that are important but standardised across an industry (e.g. salary in companies bound by collective agreements) are no longer a distinguishing criterion for employer choice (40). This has the potential to serve to further reinforce the significance of the workplace as a distinctive feature, contingent on the specific company context. The result thus contributes to the growing awareness that CREM is becoming an increasingly important enabler in the strategic development of organisations (41). The signalling effect of the work environment on candidates, which has been underestimated in practice to date, must therefore be strategically leveraged. To provide a foundation for integrating any workplace-related contributions towards the overarching corporate goal of employer attractiveness into practice, it is necessary to adequately position the CREM and its competences within the corporate context and provide it with the necessary competencies.

1.7 Avenues for CREM Development

The potential of the CREM to deliver significant added value in terms of employer attractiveness is contingent upon the successful realisation of its influence on the six identified criteria, as outlined in Table 1. It is thus imperative to address the discrepancies (gaps) between the practical implementation and the theoretical influence. With regard to the present situation, it would seem that the CREM is successfully leveraging its considerable influence on the design and equipment of the office, thereby already making a valuable contribution to one of the key decision-making criteria for potential candidates. Nevertheless, the findings indicate that there is considerable scope for enhancement regarding the remaining five criteria. In order to successfully prioritise actions towards relevant and influenceable criteria, it would be advisable for practitioners to employ the aforementioned importance/influence

matrix (Figure 2). As all criteria of high importance, namely accessibility of the office, freedom to choose where to work, and a pleasant working atmosphere, integrate social and organisational aspects, interdisciplinary links to other departments (especially HR and IT) are crucial for a successful implementation. The lack thereof might consequently also be an explanation for shortcomings in the current practice.

1.8 Limitations and Future Research

The findings also provide implications for further research on the concept of employer attractiveness. On the one hand, workplace-related criteria have been almost entirely neglected and appear to offer new avenues for explanation and measurement. This is particularly the case given that such criteria have become generally more transparent through social media in recent years (6). On the other hand, the considerable impact that contemporary workplaces appear to exert on candidates' perceptions suggests that employer attractiveness is subject to greater dynamism than was previously assumed. This dynamic also imposes limitations on the conclusions that can be drawn from this paper. It is crucial to contextualise the results within the prevailing framework conditions and to consider the potential for shifts in candidate preferences, for instance as a consequence of economic circumstances or changes in the labour market. Furthermore, the relative significance of various criteria is, to some extent, contingent upon the personality of the candidate (42, 43), as evidenced by the distribution of criteria across the importance ranking (Figure 1). Consequently, companies might consider their specific context as well as their available resources to identify effective criteria (17, 18). Further studies could build upon this research by including such industry-specific conditions, exploring ways to address specific target groups, or incorporating the costs associated with sending such signals into an economically oriented evaluation.

Conclusion

In conclusion, the results demonstrate that specific workplace-related criteria are of comparable importance to traditional criteria of employer attractiveness, thereby underscoring the often-overlooked significance of these characteristics in both theoretical and practical terms. The results demonstrate that all of the examined workplace-related criteria and two traditional criteria were influenced by CREM decisions, thereby emphasising the contribution of CREM to the high-ranking company objective of employer attractiveness. The acknowledgement of these added values at the C-level and the establishment of CREM as a pivotal entity within the organisational structure are, thus, imperative for success. Furthermore, the study has identified and quantified discrepancies in the realisation of such contributions through CREM practices and has proposed a strategy for the efficient improvement of contributions to employer attractiveness by prioritising criteria of high importance and considering the criteria-specific influence of the CREM. Further research could elaborate on the signal-based mechanisms associated with corporate real estate in general and the workplace in particular, to refine the understanding of their contribution to employer attractiveness as well as beyond, towards other stakeholders.

Publication

This contribution will be published open access under CC BY4.0, Creative Commons Attribution 4.0. [CC BY 4.0 Deed](#) | [Attribution 4.0 International](#) | [Creative Commons](#)

References

- Rynes, S. L.; Cable, D. M. Recruitment Research in the Twenty-First Century. In *Handbook of psychology*; Weiner, I. B., Ed.; John Wiley, 2003, pp 55–76. DOI: 10.1002/0471264385.wei1204.
- Elving, W. J. L.; Westhoff, J. J. C.; Meeusen, K.; Schoonderbeek, J.-W. The war for talent? The relevance of employer branding in job advertisements for becoming an employer of choice. *J Brand Manag* **2013**, *20* (5), 355–373. DOI: 10.1057/bm.2012.21.
- Berthon, P.; Ewing, M.; Hah, L. L. Captivating company: dimensions of attractiveness in employer branding. *International Journal of Advertising* **2005**, *24* (2), 151–172. DOI: 10.1080/02650487.2005.11072912.
- Breaugh, J. A. Employee recruitment: Current knowledge and important areas for future research. *Human Resource Management Review* **2008**, *18* (3), 103–118. DOI: 10.1016/j.hrmmr.2008.07.003.
- Ployhart, R. E. Staffing in the 21st Century: New Challenges and Strategic Opportunities. *Journal of Management* **2006**, *32* (6), 868–897. DOI: 10.1177/0149206306293625.
- Dassler, A.; Khapova, S. N.; Lysova, E. I.; Korotov, K. Employer Attractiveness From an Employee Perspective: A Systematic Literature Review. *Frontiers in psychology* **2022**, *13*, 858217. DOI: 10.3389/fpsyg.2022.858217.
- Barbulescu, F.-M.; Vasiluta-Stefanescu, M. Employer branding-dimensions of employer attractiveness at generation Y and Z. *Rev. Universitara Sociologie* **2021** (2), 312–323.
- Abell, D.; Becker, K. Enhancing university employer attractiveness for the next generation of academics. *Journal of Higher Education Policy and Management* **2021**, *43* (5), 457–473. DOI: 10.1080/1360080X.2020.1847241.
- Madan, A. O.; Madan, S. Attracting millennial talent: a signal theory perspective. *EBHRM* **2019**, *7* (1), 8–23. DOI: 10.1108/EBHRM-01-2018-0009.
- Reis, G. G.; Braga, B. M. Employer attractiveness from a generational perspective: Implications for employer branding. *RAUSP* **2016**, *51* (1), 103–116. DOI: 10.5700/rausp1226.
- Gerards, R.; Grip, A. de; Baudewijns, C. Do new ways of working increase work engagement? *PR* **2018**, *47* (2), 517–534. DOI: 10.1108/PR-02-2017-0050.
- Rigillo, N. Lego Competes With Apple, Nike for Talent at New Danish Campus. *Bloomberg*, Oct 28, 2019. <https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-10-28/lego-competes-with-apple-nike-for-talent-at-new-danish-campus> (accessed 2024-11-22).
- Thomasson, E. Insight: Adidas fights to draw top talent to HQ in sleepy Bavarian town. *Reuters Media*, Sep 28, 2014. <https://www.reuters.com/article/adidas-germany/insight-adidas-fights-to-draw-top-talent-to-hq-in-sleepy-bavarian-town-idUSL6N0RN0UK20140928/> (accessed 2024-11-22).
- Candido, C.; Thomas, L.; Haddad, S.; Zhang, F.; Mackey, M.; Ye, W. Designing activity-based workspaces: satisfaction, productivity and physical activity. *Building Research & Information* **2019**, *47* (3), 275–289. DOI: 10.1080/09613218.2018.1476372.
- Engelen, L.; Chau, J.; Young, S.; Mackey, M.; Jeyapalan, D.; Bauman, A. Is activity-based working impacting health, work performance and perceptions? A systematic review. *Building Research & Information* **2019**, *47* (4), 468–479. DOI: 10.1080/09613218.2018.1440958.
- Caputo, A.; Molino, M.; Cerato, B.; Cortese, C. G. Employer Attractiveness: Two Instruments to Measure Employer Branding and Reputation. *Sage Open* **2023**, *13* (3). DOI: 10.1177/21582440231192188.
- Spence, M. Job Market Signaling. *The Quarterly Journal of Economics* **1973**, *87* (3), 355–374. DOI: 10.1016/B978-0-12-214850-7.50025-5.
- Connelly, B. L.; Certo, S. T.; Ireland, R. D.; Reutzel, C. R. Signaling Theory: A Review and Assessment. *Journal of Management* **2011**, *37* (1), 39–67. DOI: 10.1177/0149206310388419.
- Turban, D. B.; Cable, D. M. Firm reputation and applicant pool characteristics. *J Organ Behavior* **2003**, *24* (6), 733–751. DOI: 10.1002/job.215.
- Zerbini, F. CSR Initiatives as Market Signals: A Review and Research Agenda. *J Bus Ethics* **2017**, *146* (1), 1–23. DOI: 10.1007/s10551-015-2922-8.
- Maier, L.; Baccarella, C. V.; Wagner, T. F.; Meinel, M.; Eismann, T.; Voigt, K.-I. Saw the office, want the job: The effect of creative workspace design on organizational attractiveness. *Journal of Environmental Psychology* **2022**, *80*, 101773. DOI: 10.1016/j.jenvp.2022.101773.

22. Ronda, L.; de Garcia, E. Does office aesthetics drive job choice? Boosting employee experience and well-being perception through workplace design. *ER* **2022**, *44* (5), 1077–1091. DOI: 10.1108/ER-06-2021-0253.
23. Babapour Chafi, M.; Hultberg, A.; Bozic Yams, N. Post-Pandemic Office Work: Perceived Challenges and Opportunities for a Sustainable Work Environment. *Sustainability* **2022**, *14* (1), 294. DOI: 10.3390/su14010294.
24. Halford, S. Hybrid workspace: re-spatialisations of work, organisation and management. *New Tech Work Empl* **2005**, *20* (1), 19–33. DOI: 10.1111/j.1468-005X.2005.00141.x.
25. Weichbrodt, J.; Schulze, H. Gestaltung mobil-flexibler Arbeit. In *Flexible Workforce - Fit für die Herausforderungen der modernen Arbeitswelt?*, 2nd ed.; Zölch, M., Oertig, M., Calabrò, V., Eds.; Haupt, 2020, pp 157–182.
26. Appel-Meulenbroek, R.; Kemperman, A.; van de Water, A.; Weijts-Perrée, M.; Verhaegh, J. How to attract employees back to the office? A stated choice study on hybrid working preferences. *Journal of Environmental Psychology* **2022**, *81*, 101784. DOI: 10.1016/j.jenvp.2022.101784.
27. Brunelle, E.; Fortin, J.-A. Distance Makes the Heart Grow Fonder: An Examination of Teleworkers' and Office Workers' Job Satisfaction Through the Lens of Self-Determination Theory. *Sage Open* **2021**, *11* (1). DOI: 10.1177/2158244020985516.
28. Ollo-Lopez, A.; Goni-Legaz, S. Home-based telework: usefulness and facilitators. *International Journal of Manpower* **2021**, *42* (4), 644–660.
29. Greaves, M.; Zibarras, L. D.; Stride, C. Using the theory of planned behavior to explore environmental behavioral intentions in the workplace. *Journal of Environmental Psychology* **2013**, *34*, 109–120. DOI: 10.1016/j.jenvp.2013.02.003.
30. Farooq, K.; Yusliza, M. Y.; Wahyuningtyas, R.; Haque, A. u.; Muhammad, Z.; Saputra, J. Exploring Challenges and Solutions in Performing Employee Ecological Behaviour for a Sustainable Workplace. *Sustainability* **2021**, *13* (17), 9665. DOI: 10.3390/su13179665.
31. Haynes, B. P. An evaluation of the impact of the office environment on productivity. *Facilities* **2008**, *26* (5/6), 178–195. DOI: 10.1108/02632770810864970.
32. Ganninger, R.; Bernhold, T. IEQ in the context of activity-based working: Using a zone-specific post-occupancy evaluation to create a supportive working environment. In *Proceedings of the 4th Transdisciplinary Workplace Research (TWR) Conference*; Smith, A., Reid, A., Jowkar, M., Jaradat, S., Eds.; Edinburgh, UK, 2024, pp 318–332.
33. Wohlers, C.; Hertel, G. Choosing where to work at work - towards a theoretical model of benefits and risks of activity-based flexible offices. *Ergonomics* **2017**, *60* (4), 467–486. DOI: 10.1080/00140139.2016.1188220.
34. Cable, D. M.; Turban, D. B. The Value of Organizational Reputation in the Recruitment Context: A Brand-Equity Perspective. *J Applied Social Psychol* **2003**, *33* (11), 2244–2266. DOI: 10.1111/j.1559-1816.2003.tb01883.x.
35. Ployhart, R. E.; Schmitt, N.; Tippins, N. T. Solving the Supreme Problem: 100 years of selection and recruitment at the Journal of Applied Psychology. *Journal of Applied Psychology* **2017**, *102* (3), 291–304. DOI: 10.1037/apl0000081.
36. van Hove, G.; Lievens, F. Tapping the grapevine: a closer look at word-of-mouth as a recruitment source. *The Journal of applied psychology* **2009**, *94* (2), 341–352. DOI: 10.1037/a0014066.
37. Lievens, F.; Slaughter, J. E. Employer Image and Employer Branding: What We Know and What We Need to Know. *Annu. Rev. Organ. Psychol. Organ. Behav.* **2016**, *3* (1), 407–440. DOI: 10.1146/annurev-orgpsych-041015-062501.
38. Zschirnt, E. Revisiting Ethics in Correspondence Testing. *SSRN Journal* **2016**. DOI: 10.2139/ssrn.2780419.
39. Yu, P. L. H.; Gu, J.; Xu, H. Analysis of ranking data. *WIREs Computational Stats* **2019**, *11* (6). DOI: 10.1002/wics.1483.
40. Lievens, F.; Highhouse, S. The Relation of Instrumental and Symbolic Attributes to a Company's Attractiveness as an Employer. *Personnel Psychology* **2003**, *56* (1), 75–102. DOI: 10.1111/j.1744-6570.2003.tb00144.x.
41. Pfnür, A.; Günther, M.; Höcker, M. C.; Voll, K.; Krainer, F.; Zhang, M. CREM 2024: Aktuelle Situation und Zukunftsperspektiven deutscher Corporates. In *Arbeitspapiere zur immobilienwirtschaftlichen Forschung und Praxis*; Pfnür, A., Ed. Vol. 57, 2024.
42. Slaughter, J. E.; Greguras, G. J. Initial Attraction to Organizations: The influence of trait inferences. *Int J Selection Assessment* **2009**, *17* (1), 1–18. DOI: 10.1111/j.1468-2389.2009.00447.x.
43. Judge, T. A.; Cable, D. M. Applicant personality, organizational culture, and organization attraction. *Personnel Psychology* **1997**, *50* (2), 359–394. DOI: 10.1111/j.1744-6570.1997.tb00912.x.

Contributing to employer attractiveness

Contributing to employer attractiveness

Poster Abstracts

Einheitliches Verständnis und der Mehrwert von Facility Management

Susanne Bauer^{1*} und Isabelle Wrase²

¹ZHAW Züricher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, Schweiz, susanne.bauer@zhaw.ch

²ZHAW Züricher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, Schweiz, isabelle.wrase@zhaw.ch

*Kontaktperson, susanne.bauer@zhaw.ch

Abstract

Das Facility Management (FM) spielt eine entscheidende Rolle in der effizienten und nachhaltigen Verwaltung und Nutzung von Immobilien. Nachhaltige Facility Services zielen darauf ab, Ressourcen schonend zu nutzen, Umweltauswirkungen zu reduzieren und gleichzeitig wirtschaftliche und soziale Verantwortung zu übernehmen. Trotz der Relevanz des FM bestehen in der Praxis und in der Fachliteratur unterschiedliche Auffassungen darüber, was Facility Management konkret beinhaltet.

Ziel dieser Studie ist es, ein einheitliches Verständnis des Begriffs «Facility Management» zu entwickeln und den damit verbundenen Mehrwert aufzuzeigen. Dazu wird die folgende Forschungsfrage gestellt: «Welche Perspektiven und Auffassungen im Bereich Facility Management gibt es, und welche zentralen Elemente sowie Aufgabenfelder sollten in einem konsistenten Verständnis von Facility Management Berücksichtigung finden?» Zur Beantwortung dieser Frage wurde eine Literaturrecherche durchgeführt sowie Antworten hierzu von Experten und Expertinnen im Facility Management mittels einer qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet. Die Ergebnisse zeigen, dass Facility Management von den meisten Befragten als eine Querschnittsfunktion wahrgenommen wird, die vielfältige Dienstleistungen und Aktivitäten zur Unterstützung der Kerngeschäftsprozesse umfasst. Besonderer Fokus liegt dabei auf die Nutzenden. Die Taxonomie des Facility Management ist breit angelegt und wird in den Unternehmen unterschiedlich umgesetzt, was einem einheitlichen Begriffsverständnis hinderlich sein könnte. Die Studie leistet einen Beitrag zur Vertiefung des Verständnisses von Facility Management in der Praxis und verdeutlicht die Notwendigkeit eines klaren Kommunikationsansatzes. Zukünftige Forschungen sollten darauf abzielen, ein gemeinsames Verständnis zu fördern und das Facility Management in der Praxis und in der Politik durch ein konsistentes Verständnis weiter zu stärken.

Schlüsselwörter: Nachhaltiges Facility Management, Facility Services, Definitionen, Normen, Taxonomie, Nachhaltigkeit.

Entwicklung eines Modells und Ableitung von Handlungsempfehlungen zur Anwendung digitaler Technologien im Vergabeverfahren von Facility Services in Deutschland

Wolfgang Inderwies

*Kontaktperson, mail@indeconsult.de

Abstract

Facility Services umfassen immobilienbezogene und geschäftsunterstützende Dienstleistungen, welche komplexe Daten erfordern, deren Migration bei Vergabeverfahren aufwendig ist und nicht vollständig durch digitale Technologien unterstützt wird. Die digitale Transformation bietet jedoch zunehmend Möglichkeiten zur Prozessintegration und Prozessunterstützung von Vergabeverfahren. Vergabeverfahren sind rechtlich festgelegte Prozesse für öffentliche Beschaffungen. Das konkrete Problem besteht darin, dass dabei große und heterogene Datenbestände verarbeitet werden müssen. Darauf sind entsprechende digitale Technologien jedoch kaum abgestimmt, und Schnittstellen zwischen eingesetzten Softwaresystemen (z.B. CAFM-Systeme und E-Vergabe-Systemen) sind nicht standardisiert. In theoretischen Modellen zur Vergabe von Facility Services ist diese Problematik bislang nicht berücksichtigt. In Vergabeverfahren von Facility Services sind naturgemäß mehrere Beteiligte involviert. Für die Migration und Konsolidierung der relevanten Daten existiert jedoch kein standardisierter Prozessablauf. Als Haupteinflussgrößen können Objekte, Struktur und Prozess identifiziert werden. Die theoretische Hauptforschungsfrage lautet: „Welchen Beitrag kann ein erweitertes theoretisches Modell zum Vergabeverfahren von Facility Services in Deutschland leisten, um den Aufwand für die Erfassung und Migration von Daten durch die Abstimmung von digitalen Technologien zu reduzieren?“

Hauptzielstellung der Forschung ist, die Anwendung digitaler Technologien im Vergabeverfahren von Facility Services zu untersuchen. Theoriegeleitete Zielstellung ist eine Ergänzung und Erweiterung des theoretischen Modells „Ausschreibung & Vergabe von Facility Services“ (GEFMA 501). Empiriegeleitet sollen Möglichkeiten des Einsatzes und der Integration elektronischer Datenverarbeitungssysteme analysiert und bewertet werden. Gestaltungsgeleitet soll ein Leitfaden zur Integration

elektronischer Datenverarbeitungssysteme bei der Ausschreibung von Facility Services entwickelt werden.

Zunächst wurde im Zuge einer umfassenden Literaturrecherche festgestellt, dass die Untersuchung der Integration digitaler Technologien in Vergabeverfahren für Facility Services in Deutschland bislang kein zentraler Forschungsgegenstand war, obwohl damit erhebliche Effizienzsteigerungen für die Anwender verbunden sind. Angesichts des anhaltenden Trends zum vermehrten Outsourcing von Facility Services und der damit verbundenen Komplexität der Vergabeverfahren nimmt die Relevanz dieses Themas stetig zu. Das einzige theoretische Modell zu Ausschreibung und Vergabe von Facility Services (GEFMA 501) trifft keine Aussagen in Bezug auf die bezeichneten Haupteinflussgrößen. Dieses Modell wird im Zuge der Forschungsarbeit um vor- und nachgelagerte Teilprozesse eines Vergabeverfahrens ergänzt und erweitert. Letztlich sollen die Haupteinflussgrößen Objekte, Struktur und Prozess in sämtlichen Teilprozessen des ergänzten und erweiterten Modells untersucht werden. Basierend auf ersten theoretischen Erkenntnissen wurden qualitative, leitfadengestützte Experteninterviews durchgeführt, um zu bewerten, ob der Einsatz digitaler Technologien den Aufwand für die Datenerfassung und -migration bei Vergabeverfahren von Facility Services reduzieren kann. Anhand einer semistrukturierten Interviewleitlinie, welche auf den zentralen Forschungsfragen basierte, wurden 20 Experten befragt, darunter Vertreter öffentlicher und privatwirtschaftlicher Auftraggeber, Dienstleister sowie Fachpersonen aus Forschung und Beratung. Bei der Auswahl der Experten wurde besonderer Wert auf einschlägige Erfahrungen im Fachgebiet der Facility Services und inhaltliche Bezüge zu Vergabeverfahren oder digitalen Technologien gelegt. Die Gruppe der Anbieter von Softwarelösungen wurde bewusst von der Untersuchung ausgeschlossen - einerseits, da die Forschungsarbeit den Aspekt der Programmierung nicht betrachtet, andererseits, um Verzerrungen der Ergebnisse durch Eigeninteressen solcher Softwareanbieter zu vermeiden. Im Ergebnis wurde festgestellt, dass die Prozessdarstellung GEFMA 501 der überwiegenden Zahl der Befragten bekannt ist, jedoch in der Regel keine unmittelbare Anwendung findet. Als digitale Technologien, die derzeit in Vergabeverfahren Anwendung finden, werden überwiegend Standardsoftware, CAFM-Systeme und E-Vergabe-Systeme genannt, nur vereinzelt integrierte Systeme. Von einer weitergehenden Digitalisierung der Vergabeverfahren erwarten die Experten vor allem Kostenersparnis, Zeitersparnis und höhere Transparenz. Als Nachteile und Risiken werden unterschiedliche Faktoren genannt, unter anderem Ausgrenzung kleinerer Unternehmen oder Datensicherheit. Als wesentlichen Erfolgsfaktor nannten die meisten Experten die Schulung der Beteiligten. Erforderliche technologische Anforderungen sind klare Datenstrukturen und Schnittstellen. Die meisten Befragten erwarten in den kommenden fünf Jahren eine sichtbare Weiterentwicklung der Digitalisierung in Vergabeverfahren von Facility Services.

Schlüsselwörter: digitale Technologien, Facility Services, Modellentwicklung

Faktor Mensch: Herausforderungen und Lösungsansätze für die Implementierung und den energieeffizienten Betrieb technischer Anlagen

Lisa von Wittenhorst zu Sonsfeld ^{1*} und Elisabeth Beusker ²

¹ Lehr- und Forschungsgebiet für Immobilienprojektentwicklung, RWTH Aachen University, Deutschland, lisa.vonwittenhorst@ipe.arch.rwth-aachen.de

² Lehr- und Forschungsgebiet für Immobilienprojektentwicklung, RWTH Aachen University, Deutschland, elisabeth.beusker@ipe.arch.rwth-aachen.de

Abstract

Die rechtzeitige Umstellung der Energie- und Wärmeversorgung auf erneuerbare Energien sowie deren effiziente Nutzung in Gebäuden und Quartieren sind unabdingbar, um den Energieverbrauch und die Treibhausgasemissionen zu reduzieren und die deutschen Klimaziele zu erreichen. Da die Umsetzung dieser technischen Anlagen zur Energie- und Wärmeversorgung maßgeblich von den Menschen abhängt, reichen die technologischen Weiterentwicklungen alleine nicht aus. Im Rahmen dieser Arbeit erfolgt eine Untersuchung von Faktoren, welche die Implementierung und den Betrieb bei den beiden Akteursgruppen Betreiber⁷ und private Nutzer beeinflussen. Die verwendeten Daten stammen aus einer Online-Umfrage, die im Rahmen des vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) geförderten Reallabors der Energiewende "SmartQuart" zwischen 2022 und 2023 erhoben wurden. Die Ergebnisse zeigen, dass zu den sozialen Barrieren bei den Nutzern und Betreibern unter anderem Vorbehalte hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit der Anlagen in Anschaffung und Betrieb zählen. Darüber hinaus bestehen Bedenken hinsichtlich der Wartungsintensität einiger Anlagen und auch der technische Reifegrad wird von den Betreibern zum Teil als unzureichend bewertet. Hinsichtlich der Optik und des Platzbedarfs werden hingegen selten Probleme wahrgenommen. Die befragten Betreiber gaben zudem an, dass für einen energieeffizienten Betrieb die Energieeffizienz eine höhere Priorität im Arbeitsalltag erhalten muss. Dies erfordert klare Zuständigkeiten, mehr Fachwissen sowie ein Monitoring. Des Weiteren besteht ein Mangel an Anreizen und Anerkennung für eine energieeffiziente Gestaltung des Betriebs. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wird ein ganzheitlicher Lösungsansatz präsentiert, welcher

⁷ Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung mehrerer Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten für Personen jeglichen Geschlechts.

Maßnahmen in den Bereichen technische Optimierung, Aufklärungs- und Informationsarbeit sowie die Anpassung institutioneller Rahmenbedingungen umfasst, um die bestehenden Hemmnisse gezielt abzubauen.

Schlüsselwörter: Energieeffizienz; Erneuerbare Energien; Soziale Hemmnisse; Technologische Innovationen; Gebäudebetrieb

Zirkuläre Bauwirtschaft: Zirkuläre Massnahmen entlang des Lebenszyklus einer Immobilie

Marco Sutter¹, Philipp Cescato^{2*} und Simon Ashworth³

¹ Madaster Services Switzerland AG, Schweiz, marco.sutter@madaster.com

² Switzerland Innovation Park Central, Schweiz, philipp.cescato@building-excellence.ch

³ ZHAW Züricher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, Schweiz, simon.ashworth@zhaw.ch

*Kontaktperson, philipp.cescato@building-excellence.ch

Abstract

Die Mitglieder der Charta kreislauforientiertem Bauen möchten durch entsprechende Bestellung das zirkuläre Bauen fördern und fordern. Die gemeinsam definierte Ambition beinhaltet folgende Ziele bis 2030:

- Einsatz von max. 50% nicht erneuerbaren Primärrohstoffen
- Ausstoss von grauen Treibhausgasemissionen zu messen und stark zu reduzieren
- Die Kreislauffähigkeit von Sanierungen und Neubauten zu messen und stark zu verbessern.

Das Ziel ist es, die Thematik Kreislaufwirtschaft aus Sicht der Immobilieneigentümer:innen nicht neu zu erfinden, sondern auf bestehendem aufzubauen. Durch eine umfassende Literaturrecherche wurde das Konzept der Kreislaufwirtschaft definiert und relevante Massnahmen identifiziert. In einer Arbeitsgruppe von insgesamt sechs Expert:innen wurden relevante zirkuläre Massnahmen entlang des Lebenszyklus einer Immobilie priorisiert. Durch die Arbeitsgruppe wurden für die priorisierten Massnahmen konkrete Arbeitsblätter erstellt und mit den restlichen Partnerorganisationen geteilt.

In diesem Beitrag wurde untersucht, wie die wichtigsten Schweizer Gebäudezertifizierungen (SNBS, MinergieECO, DGNB, BREEAM) die Grundsätze der Kreislaufwirtschaft und der priorisierten Massnahmen integrieren. Die Bestellung eines konkreten Gebäudezertifikats ermöglicht es Immobilieneigentümer:innen nicht individuelle Massnahmen ausschreiben zu müssen, sondern gesamtheitliche Zertifikate bestellen zu können, welche unterschiedliche Massnahmen abdecken. Der Mehrwert von Gebäudezertifikaten ist vielseitig: Sie werden in der Kommunikation mit unterschiedlichen Stakeholdern genutzt, um Optimierungen zu identifizieren oder die Chancen in der Vermarktung zu erhöhen. Weitere Studien besagen, dass nachhaltige

Immobilien auch gewisse wirtschaftliche Vorteile mit sich bringen. Infolgedessen kann das Betriebsergebnis von nachhaltigen Liegenschaften um 12%, beziehungsweise die Transaktionspreise um 10% höher ausfallen, wie diese von nicht zertifizierten Flächen.

Die Arbeit unterstreicht die Bedeutung eines aktiven Engagements von Immobilieneigentümer:innen, um zirkuläre Kriterien von Gebäudezertifizierungen aktiv einzufordern. Zusätzlich wurden Massnahmen entlang des Lebenszyklus identifiziert. Das Facility Management kann einen wesentlichen Beitrag zu der Langlebigkeit von Gebäuden und deren Anlagen leisten. Wollen Sie gemeinsam mit der Charta kreislauforientiertes Bauen die zirkulär gebaute Umwelt ermöglichen? Wir freuen uns auf den Austausch mit Ihnen.

Schlüsselwörter: zirkuläre Bauwirtschaft; Lebenszyklus von Immobilien; Immobilieneigentümer:innen